

Reliģiski- filozofiski raksti XXXVII

Latvijas Universitātes
Humanitāro zinātņu fakultātes
Filozofijas un socioloģijas institūts

Reliģiski- filozofiski raksti

XXXVII

Rīga
2025

UDK 2+17 (066) (08)

Re 515

Izdevējs: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Filozofijas un socioloģijas institūts.
Reliģiski-filozofisku rakstu izdošana iespējama, pateicoties LU finansējumam ilgtermiņa saistību izpildei.

LATVIJAS
UNIVERSITĀTE

**FILOZOFIJAS UN
SOCIOLOĢIJAS
INSTITŪTS**

HUMANITĀRO ZINĀTŅU
FAKULTĀTE

Galvenā redaktore: **Solveiga Krūmiņa-Koņkova**

Redaktori: **Arta Jāne, Liene Pelēkzirne**

Maketētāja: **Ineta Priga**

Vāka dizaina autori: **Kārlis Koņkovs, Matiss Kūlis**

Vākam izmantots ar mākslīgā intelekta modeļa *Gemini* generēts attēls, kas veidots, balstoties uz šī krājuma atslēgvārdiem.

Zinātniskās redakcijas kolēģija

Latvijas Universitāte:

Dr. phil. **Ella Buceniece**; Dr. phil. LZA korespondētājlocekle **Solveiga Krūmiņa-Koņkova**; Dr. habil. phil. LZA akadēmiķe profesore **Maija Kūle**; Dr. hist. eccl. docents **Andris Priede**; Dr. habil. phil. **Māra Rubene**; Dr. hist. **Inese Runce**.

Ārzemju locekļi:

Eileen Barker, PhD., OBE, FBA, Professor of Sociology with Special Reference to Study of Religion, *The London School of Economics and Political Science*, U.K.; **Gloria Durka**, PhD, Professor, Director, PhD Program in Religious Education, Graduate School of Religion and Religious Education, Fordham University, U.S.A; **Massimo Introvigne**, PhD., Director of *The Center for Studies on New Religions (CESNUR)*, Torino, Italy; **Tõnu Lehtsaar**, PhD, Professor of Psychology of Religion, Faculty of Theology, *University of Tartu*, Estonia; **Massimo Leone**, PhD, Dr. hist. art., Research Professor of Semiotics and Cultural Semiotics at the Department of Philosophy, *University of Torino*, Italy; **Sebastian Rimestad**, PhD, *University of Erfurt*, Germany; **Li Lihua**, Ph.D., Professor, South China Normal University, China; **Dalia Maria Stancienė**, PhD, Professor, Department of Philosophy and Culture Studies, *Klaipėda University*, Lithuania.

Reliģiski-filozofiski raksti ir anonīmi recenzēts periodisks izdevums ar starptautisku zinātniskās redakcijas kolēģiju. Tā mērķis ir padziļināt lasītāju zināšanas par reliģisko un filozofisko ideju vēsturi, attīstību mūsdienās un to vietu Latvijas un Eiropas kultūrā. Iznāk vismaz vienu reizi gadā latviešu un angļu valodā.

Reliģiski-filozofiski raksti pieejami arī Centrālās un Austrumeiropas Interneta bibliotēkā, EBSCO un SCOPUS datubāzē.

Religious-Philosophical Articles is a double-anonymized, peer-reviewed periodical with an international editorial board. It publishes articles to deepen readers' knowledge and understanding of the history, development, and place of religious and philosophical ideas in Latvian and European culture. It is published at least once a year in Latvian and English.

Editions of *Religious-Philosophical Articles* are available in the Central and Eastern European Online Library, CEEOL, and EBSCO and SCOPUS databases.

© LU HZF *Filozofijas un socioloģijas institūts*, 2025

<https://doi.org/10.22364/rfr.37>

ISSN 1407-1908

Saturs

Solveiga Krūmiņa-Koņkova Dažādības krustcelēs	5
Solveiga Krūmiņa-Koņkova At the Crossroads of Diversity	9
Kristaps Zariņš, Emīls Georgs Siders Homo Climaticus vs. Homo Religiosus: arhetipu savstarpējā mijiedarbība	13
Jurģis Klotiņš Imanuels Kants un Žaks Maritēns: mieru uz zemes meklējot ...	35
Zane Ozola Redzamais kā starpnieks: estētiskā un garīgā pieredze globalizētajā vizualitātē	76
Agita Baltgalve “Pārmaiņu kanona” izcelsme un idejiskās vadlīnijas diahroniskā perspektīvā	97
Kaihang Zhang Cartographic Schemes and the Production of Geographical Knowledge: European Missionaries in the Late Qing Borderlands—Mapping, Power, and the Seeds of Spiritual-Geopolitical Conspiracies	122
Ilze Koroleva, Inta Mieriņa Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijas sabiedrībā: motivācija un šķēršļi	148
Inese Dāvidsone Sieviešu reliģiskās identitātes veidojošie faktori Latvijā un Pakistānā	170

Elizabete Taivāne

Haralds Biežais reliģijas jēgas meklējumos: pētnieciskā
instinkta metamorfozes 194

Personu rādītājs 209

Solveiga Krūmiņa-Koņkova

LU HZF Filozofijas un socioloģijas institūts

Dažādības krustcelēs

Mēs dzīvojam laikmetā, kad pasaule ir kļuvusi par mozaīku, kurā kā sarežģītā tiklojumā dažādas kultūras, tradīcijas, vērtības un identitātes pastāvīgi saskaras, pārklājas un veido jaunas nozīmes. Šī dažādība ir daudzslāņaina. No vienas puses, tā ir redzama etniskajās, reliģiskajās, dzimuma un sociālajās identitātēs, kas veido mūsdienu sabiedrību. Tā izpaužas valodās, kurās runājam, tradīcijās, ko svinam, un perspektīvās, ko ienesam diskusijās. No otras puses, dažādība ir arī netverama – tā slēpjas mūsu domās, vērtībās un individuālajos dzīves ceļos. Mūsdienās, globalizācijas un tehnoloģiju laikmetā, dažādība ir kļuvusi vēl sarežģītāka, jo kultūras vairs nav izolētas un robežas starp tām pamazām izzūd.

Dažādība vairs nav tikai kaut kas fonā esošs – tā ir kā krustceļi, kur satiekas dažādi ceļi, un šī satikšanās reizē ir gan iespēja, gan izaicinājums. Tā ir vieta, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne. Tā ir vieta, kur mēs tiekam izaicināti, iedvesmoti un aicināti augt. “Katrā mūsu dzīves brīdī mēs atrodamies krustcelēs. Mēs esam mūsu pagātnes augļi un mūsu nākotnes arhitekti. Kad mēs jautājam: „Kāpēc tas notika ar mani?”, tas ir tāpēc, ka mūsu skatījums ir ierobežots. Ja mēs metam akmeni gaisā un aizmirstam to, tad, kad tas nokrīt uz mūsu galvām, mums nevajadzētu sūdzēties, lai gan parasti mēs to darām. Mums ir priekšstats, ka tas, kas ar mums notiek, kaut kādā veidā ir neatkarīgs no mūsu pašu rīcības. Mēs varam jautāt, kāpēc tas notika, bet svarīgāks ir jautājums – ko mēs darīsim šajā sakarā?” (Ricard 2006). Krustceļi ir vieta, kur satiekas ceļi – katrs ved uz citu galamērķi, bet visi ir savstarpēji saistīti.

Dažādības krustceles ir metafora, kas apraksta sarežģītu un dinamisku vietu, kur atšķirīgais satiekas, saduras un savijas. Šeit nav runa tikai par ģeogrāfiskiem ceļu krustojumiem, bet gan par dziļāku eksistenciālu un sociālu telpu, kur mēs sastopamies ar citu cilvēku stāstiem, uzskatiem un ar dažādām pieredzēm. Šajās krustcelēs mums jāizlemj: vai mēs pieņemsim atšķirīgo, mācīsimies no tā un veidosim tiltus, vai arī izvēlēsīsimies palikt savā komforta zonā, riskējot ar nesaprašanos vai pat konfliktu? Tās simbolizē izvēli, sadursmi un iespēju doties vienā vai otrā virzienā un riskēt vai apstāties un drošības labad tālāk vairs neiet. Krustcelēs mēs varam izvēlēties sadarbību, kas balstīta uz savstarpēju cieņu, vai arī konfliktu, kas izriet no bailēm vai nezināšanas.

Dažādība ir par risku mainīties, taču tā ir arī par drosmi būt autentiskam. Tā mudina mūs saglabāt savu identitāti, vienlaikus respektējot citu identitātes. Tas prasa empātiju, atvērtību un vēlmi mācīties. Mūsdienu sabiedrībā, kur informācijas straume bieži ir neapstādināmi bīstama un viedokļi viegli polarizējas, dažādība prasa no mums apzinātu piepūli, lai veidotu dialogu, nevis konfrontāciju. Dažādības krustcelēs katra balss var tikt dzirdēta un atšķirības nav šķērslis, bet gan tilts uz dziļāku savstarpējo sapratni. Būt dažādības krustcelēs mūsdienās nozīmē aktīvi piedalīties šajā procesā. Mēs varam izvēlēties mācīties no citu pieredzēm, lai bagātinātu savu skatījumu, vai arī palikt pie saviem pieņēmumiem. Šīs izvēles ietekmē ne tikai mūsu attiecības, bet arī to, kādu pasauli mēs radām katru savas dzīves dienu.

Šis *Reliģiski-filozofisku rakstu* numurs piedāvā būt klāt šajās dažādības krustceļu izvēlēs, jo autori savos rakstos parāda, kā dažādība ne vien izaicina mūsu ieradumus un priekšstatus, bet arī rosina domāt jaunās kategorijās un meklēt dialogu tur, kur sākotnēji šķiet, ka atšķirības ir pārāk lielas.

Ārzemju autorus šajā numurā pārstāv ķīniešu jaunās paaudzes zinātnieks Dienvidķīnas Pedagoģiskās universitātes pētnieks **Kaihans Džans** (*Kaibang Zhang*), kura raksts veltīts Eiropas misionāru darbībai vēlinās Ciņu (*Qín Cháo*) dinastijas pierobežās. Džans piedāvā iespēju paskatīties uz mums šķietami pazīstamiem vēstures notikumiem no atšķirīga skatpunkta.

Ķīnas senās kultūras tēmai veltīts arī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes asociētās profesores **Agitas Baltgalves** raksts “Pārmaiņu kanona” izcelsme un idejiskās vadlīnijas diahroniskā perspektīvā”, kurā autore secina, ka ideja par vienu vienīgu rakstu pieminekli, kas saglabājies nemainīgs trīs tūkstošu gadu garumā, ir “mākslīgs ķīniešu tradicionālās akadēmiķu kopienas radīts konstrukts”: ir bijuši vairāki laikā un telpā nesaistīti “Pārmaiņu kanona” teksti, kuru radīšanā izmantotas “Pārmaiņu mācības” vadlīnijas.

Rīgas Stradiņa universitātes pētnieki **Kristaps Zariņš** un **Emīls Georgs Sidors** savā rakstā aplūko divu arhetipu *Homo Climaticus* un *Homo Religiosus* mijiedarbību, savukārt Latvijas Universitātes pētnieks **Jurģis Klotiņš** skata mūsdienās aktuālo kara un miera tēmu, padziļināti analizējot šīs tēmas risinājumu Imanuela Kanta un Žaka Maritēna filozofijā.

Cita mūsdienās aktuāla tēma – sieviešu reliģiskā identitāte un tās veidojošie faktori divās atšķirīgās sociālās un kultūras telpās – Latvijā un Pakistānā – aplūkota Latvijas Universitātes doktorantes **Ineses Dāvidsones** publikācijā. Latvijā aizvien “karstai” tēmai veltīts Latvijas Universitātes tenūrf profesores **Intas Mieriņas** un HZF Filozofijas un socioloģijas institūta vadošās pētnieces **Ilzes Koroļevas** raksts “Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijas sabiedrībā: motivācija un šķēršļi”. Autores uzsver, ka, lai veicinātu latviešu valodas apguvi vai prasmju uzlabošanu krievvalodīgo vidē Latvijā, būtiska nozīme ir “pareiza līdzsvara atrašanai starp varu un uzticēšanos”.

LU Humanitāro zinātņu fakultātes asociētās profesores **Elizabetes Taivānes** raksts veltīts dažādībai un fokusa maiņai pasaulē pazīstamā latviešu reliģijpētnieka Haralda Biezā reliģijas izpratnē. Savukārt LU pētniece **Zane Ozola** rakstā “Redzamais kā starpnieks: estētiskā un garīgā pieredze globalizētajā vizualitātē”, aplūkojot globalizētās vizualitātes izaicinājumus, meklē kopīgo franču filozofa Žaka Ransjēra (*Jacques Rancière*) estētikas un politikas koncepcijā piedāvātajā attēla izpratnē un ortodoksālās kristietības attēla teoloģijā.

Aicinu lasīt šo numuru kā ielūgumu uz sarunu – sarunu par to, kā mēs satiekamies un dzīvojam kopā dažādībā un ko šī satikšanās var

nozīmēt mūsu nākotnei. Jo tikai krustcelēs rodas jauni virzieni un tikai dažādībā mēs atklājam, cik plašs ir cilvēka pieredzes un tās izpausmju lauks.

Izmantotie darbi

1. Ricard, M. (2006). *Karma Crossroads*. Tricycle. The Buddhist Review.
Pieejams: <https://tricycle.org/magazine/karma-crossroads/>

Solveiga Krūmiņa-Koņkova

Institute of Philosophy and Sociology, Faculty of Humanities,
University of Latvia

At the Crossroads of Diversity

We live in an era when the world has become a mosaic in which, like in a complex network, different cultures, traditions, values, and identities constantly intersect, overlap, and generate new meanings. This diversity is multilayered. On the one hand, it is visible in the ethnic, religious, gender, and social identities that shape contemporary society. It manifests itself in the languages we speak, the traditions we celebrate, and the perspectives we bring into discussions. On the other hand, diversity is also intangible – it hides in our thoughts, values, and individual life paths. Today, in the era of globalisation and technology, diversity has become even more complex, as cultures are no longer isolated and their boundaries are gradually dissolving.

Diversity is no longer just a background element – it is like a crossroads where different paths meet, and this encounter is both an opportunity and a challenge. It is a place where past, present, and future converge. It is a space where we are challenged, inspired, and invited to grow. “At each point in our lives, we are at a crossroads. We are the fruit of our past, and we are the architects of our future. When we ask, ‘Why did this happen to me?’ it is because of our limited view. If we throw a stone up in the air and forget about it, when it falls down on our heads, we shouldn’t complain, although we usually do. We have this notion that what happens to us is somehow independent of our own actions. We can ask, why did this happen? but the more important question is, what we are going to do about it?” (Ricard 2006). Crossroads are places where paths meet – each leading to a different destination, yet all interconnected.

The crossroads of diversity is a metaphor describing a complex and dynamic space where differences encounter, collide, and intertwine. This metaphor is not only about the geographic intersections of roads, but also about a deeper, existential, and social space where we encounter the stories, views, and experiences of others. At these crossroads, we must decide: will we embrace the different, learn from it, and build bridges, or will we choose to remain in our comfort zones, risking misunderstanding or even conflict? They symbolise choice, collision, and the opportunity to go in one direction or another, to take risks, or to stop and stay safe. At the crossroads, we can choose cooperation based on mutual respect or conflict arising from fear or ignorance.

Diversity is about the risk of change, but it is also about the courage to be authentic. It encourages us to preserve our identity while respecting the identities of others. It requires empathy, openness, and a willingness to learn. In today's society, where the flow of information is often dangerously unstoppable and opinions easily polarise, diversity requires our conscious effort to create dialogue rather than confrontation. At the crossroads of diversity, every voice can be heard, and differences are not an obstacle but a bridge toward deeper mutual understanding. Standing at the crossroads of diversity today means actively participating in this process. We may choose to learn from others' experiences to enrich our perspective, or to cling to our assumptions. These choices affect not only our relationships but also the kind of world we create every single day of our lives.

This issue of *Religijski-filozofski raksti* invites us to stand at these crossroads of diversity, as the authors demonstrate in their works how diversity not only challenges our habits and assumptions but also encourages us to think in new categories and to seek dialogue where differences at first appear too vast.

The contributions of international authors in this issue include that of a young Chinese scholar, **Kaihang Zhang**, a researcher at South China Normal University, whose article *Cartographic Schemes and the Production of Geographical Knowledge: European Missionaries in the Late Qing Borderlands – Mapping, Power, and the Seeds of Spiritual-Geopolitical*

Conspiracies is dedicated to the activities of European missionaries on the periphery of the late Qing dynasty. Kaihang Zhang offers a perspective on historical events that may seem familiar but provides a different angle on them.

The theme of ancient Chinese culture is also explored in the article by **Agita Baltgalve**, associate professor at the University of Latvia's Faculty of Humanities, titled *The Origin and Spiritual Guidelines of the 'Book of Changes' from a Diachronic Perspective*. ZShe concludes that the idea of a single text preserved unchanged for three thousand years is an “artificial construct created by the traditional Chinese scholarly community”: instead, there were multiple, unconnected texts of the *Book of Changes*, composed according to the principles of the *Teachings of Changes*.

Researchers **Kristaps Zariņš** and **Emīls Georgs Siders** from Riga Stradiņš University examine in their article the interaction of two archetypes – *Homo Climaticus* and *Homo Religiosus* – while University of Latvia researcher **Jūrgis Klotiņš** addresses the contemporary theme of war and peace, offering an in-depth analysis of this issue in the philosophies of Immanuel Kant and Jacques Maritain.

Another pressing theme – women's religious identity and the factors shaping it in two distinct social and cultural contexts, Latvia and Pakistan – is discussed by University of Latvia doctoral candidate **Inese Dāvidsone**. A still “hot” topic in Latvia is addressed in the article *Learning Latvian as a Foreign Language in Latvian Society: Motivation and Obstacles* by University of Latvia tenured professor **Inta Mierīņa** and **Ilze Koroļeva**, a leading researcher at the Institute of Philosophy and Sociology of the Faculty of Humanities. The authors emphasise that, to promote the learning and improvement of Latvian language skills among the Russian-speaking population in Latvia, it is essential to “find the right balance between authority and trust.”

University of Latvia's Faculty of Humanities associate professor **Elizabete Taivāne**, in her turn, focuses her article on diversity and shifting perspectives in the understanding of religion by the world-renowned Latvian scholar of religion, Haralds Biezais. Meanwhile, University of

Latvia researcher **Zane Ozola**, in her article *The Visible as a Mediator: Aesthetic and Spiritual Experience in Globalised Visuality*, examines the challenges of globalised visuality and seeks common ground between the French philosopher Jacques Rancière's conception of the image as presented in his aesthetics and politics, and the theology of the image in Orthodox Christianity.

I invite you to read this issue as an invitation to a conversation – a conversation about how we meet and live together in diversity, and what such encounters might mean for our future. For it is only at crossroads that new directions emerge, and only in diversity we discover the vastness of human experience and its manifold expressions.

References

1. Ricard, M. (2006). *Karma Crossroads*. Tricycle: The Buddhist Review. Available at: <https://tricycle.org/magazine/karma-crossroads/>

Kristaps Zariņš

Rīgas Stradiņa universitāte

Emīls Georgs Siders

Rīgas Stradiņa universitāte

Homo Climaticus vs. Homo Religiosus: arhetipu savstarpējā mijiedarbība

Mūsdienu laikmetā aizvien biežāk sastopamies ar klimata pārmaiņu radītajiem draudiem un izaicinājumiem, kā rezultātā “zaļā” domāšana kļuvusi par nepieciešamību ikkatras personas dzīvē. Uzskatāms, ka uz vidi vērsta domāšana iedzīvināma ar Homo Climaticus palīdzību, kas definējams kā racionāls cilvēks klimata krīzē. Tomēr jāatzīst, ka, lai izprastu Homo Climaticus būtību, tas salīdzināms ar citiem arhetipiem. Šī raksta ietvaros autori vērtējuši Homo Climaticus un Homo Religiosus savstarpējo mijiedarbību vides pārvaldības kontekstā. Šo arhetipu analīze iezīmē sinerģiju un konfliktus, kas izriet no šo arhetipu pasaules uzskatu fundamentālajām atšķirībām, lai gan abi ir apņēmušies saglabāt vidi. Homo Climaticus pamatā ir zinātne un ar vides pārvaldību saistītie dati, savukārt Homo Religiosus motivē uz ticību balstīta ētika un morālā nepieciešamība aizsargāt Dieva radīto pasauli. Abu šo arhetipu stipro pušu atpazīšana un izmantošana var radīt efektīvāku vides pārvaldību. Šāda starpdisciplināra pieeja liecina, ka sadarbība starp zinātniskajām un reliģiskajām kopienām var nodrošināt visaptverošu stratēģiju globālo vides problēmu risināšanai.

Atslēgvārdi: Homo Climaticus, Homo Religiosus, vide, klimata pārmaiņas, vides aizsardzība.

Laikmetā, kur nemitīgi sastopamies ar dažādiem vides izaicinājumiem, nepieciešams izpētīt dažādu cilvēku reakcijas dinamiku. Šajā rakstā ir aplūkota divu arhetipu mijiedarbība: Homo Climaticus un Homo Religiosus. Kamēr Homo Climaticus iemieso racionālu uz

pierādījumiem balstītu personu, kura par prioritāti izvirza ilgtspējīgu vides apziņu, Homo Religiosus pārstāv individuus, kurus vada ticība un garīgās vērtības. Šis paradigmas ilustrē, kā atšķirīga motivācija un pasaules uzskati var ietekmēt rīcību vides pārvaldībā, piedāvājot niansētu skatījumu uz cilvēka un vides mijiedarbības sarežģīto tīklu.

Izpratne par šo arhetipu sinerģiju un konfliktiem ir izteikti svarīga, jo mēs virzāmies uz ievērojamiem klimata pārmaiņu sarežģījumiem un vides pastiprinātu degradāciju. Homo Climaticus, kuru virza zinātniska izpratne par klimata jautājumiem, atbalsta zaļās tehnoloģijas un ilgtspējīgu praksi, savukārt Homo Religiosus, kas sakņojas garīgās un reliģiskās tradīcijās, vides aizsardzību uzskata par dievišķu mandātu. Šis pretstatījums rada konkrētus jautājumus par zinātnes un garīguma efektivitāti un harmoniju dabas ilgtspējības veicināšanā.

Izpētot šīs lomas, šī raksta mērķis ir izvērtēt un salīdzināt divus cilvēka arhetipus – Homo Climaticus un Homo Religiosus – un to mijiedarbību uz vides pārvaldību.

Raksta ietvaros tiks analizēts, kā šie arhetipi, kuriem ir atšķirīgs prioritāšu skalas virsējais punkts un motivācija – viens orientēts uz zinātniski balstītu pieeju klimata pārmaiņu risinājumam, bet otru vada garīgās un reliģiskās perspektīvas –, var kopīgi veicināt ilgtspējīgu mijiedarbību ar apkārtējo vidi. Autori uzsver, ka, lai gan abiem arhetipiem ir atšķirīgas pieejas, to abu kopīgais pienākums ir rūpēties par vides saglabāšanu un aizsardzību, kas ir arī svarīgs jautājums globālā mērogā.

Pētījuma objekts ir Ābrama reliģiju reliģiskie teksti – Tora, Bībele, Korāns, kā arī citu autoru zinātniskie raksti, kas apskata gan Homo Climaticus, gan Homo Religiosus tiesības un pienākumus.

Šī raksta izstrādes gaitā tiks izmantotas tādas pētījuma metodes kā zinātniskās literatūras apkopošana un analīze, salīdzināšanas metodes, vēsturiskā metode, indukcijas un dedukcijas metodes, kā arī izziņas metode.

Homo Climaticus: racionāls cilvēks klimata krīzē

Homo Climaticus izriet no personas, kas dziļi apzinās klimata pārmaiņu realitāti un iestājas par sociāli atbildīgu rīcību, lai mazinātu vides

degradāciju. Šāds arhetips atspoguļo to personu loku, kas par prioritāti izvirza ilgtspējību, popularizē atjaunojamo enerģiju un izmanto videi draudzīgu patēriņu. Homo Climaticus visa pamatā ir uz pierādījumiem balstīta pieeja vides politikai un indivīda uzvedībai. Vienlaikus šis racionālais cilvēks saskaras ar izaicinājumiem, tostarp globālās ekonomiskās sistēmas sarežģītību, politisko inerci un tehnoloģisko risinājumu potenciālu, kas dažkārt liek ignorēt dziļākus sociālos un ētiskos aspektus.

Homo Climaticus tiek definēts kā racionāls cilvēks, kurš domā par klimata pārmaiņu ilgtermiņa sekām un rīkojas atbilstoši tām savā ikdienā (Bjorst 2012, 97). No šīs definīcijas konstatējams, ka Homo Climaticus apzīmē individu, kurš dziļi apzinās klimata pārmaiņu ietekmi, tādējādi savā ikdienā un dzīves lēmumos iekļauj „zaļo” domāšanu. Izpratne par klimata pārmaiņām ietver zināšanas, proti, tiek saprasts, kādi ir klimata pārmaiņu cēloņi, vienlaikus izprotot šo pārmaiņu radītās sekas un problēmas. Kā arī šī izpratne ietver indivīda apzinātību, proti, tiek atzīts klimata pārmaiņu problēmu apjoms un tiek sekots līdzī jaunākajiem pētījumiem, ziņām un diskusijām par klimata pārmaiņām. Par indivīda izpratni klimata pārmaiņās liecina tā dzīvesveids. Ar to saprotams, ka Homo Climaticus ikdienā pieņem videi draudzīgākus lēmumus, piemēram, izvēlas videi draudzīgāku pārvietošanās veidu (sabiedrisko transportu, velosipēdu u. c.), veic atkritumu šķirošanu un domā par to otrreizēju pārstrādi, izvēlas energoefektīvas ierīces utt. Vienlaikus Homo Climaticus ne tikai pats veic tādas darbības, kas uzskatāmas par videi draudzīgām, bet arī popularizē ilgtspējīgu patēriņu, t. i., izvēlas videi draudzīgus produktus un pakalpojumus no uzņēmumiem, kas praktizē ilgtspējīgu ražošanu un piegādes ķēdes pārvaldību.

Vides tiesības un to attīstība ir saistīta ar cilvēka izpratni par apkārtējo dabasvidi un tās ietekmi uz cilvēku dzīvi. Dabasvides un cilvēku mijiedarbība ir bijusi par pamatu virknei dažādu, ar vides problēmu saistītu elementu integrēšanai cilvēku veidotajā tiesību sistēmā jau pirms daudziem gadsimtiem (Ziemele un Osipova 2024, 457). Tādējādi secināms, ka tieši Homo Climaticus, kuram piemīt izpratne par apkārtējo dabasvidi un tās ietekmi, kalpo par pamatu vides tiesību izstrādei un to attīstībai. Vienlaikus secināms, ka vides tiesības bez Homo Climaticus

iesaistes nespēj sasniegt mērķus, kurus vēlējies panākt likumdevējs vai kāda organizācija.

Attiecībā uz Homo Climaticus un likumdevēju pieņemto normatīvo aktu mijiedarbību jāmin Janeta A. Lorenzana pētījumā gūtās atziņas, proti, likumdevējiem un „zaļās” domāšanas aizstāvjiem nepieciešams veicināt savstarpēju dialogu, nevis organizēt informāciju vides aizstāvībai darāmo uzdevumu sarakstos. Pētījumā secināts, ka cilvēki kļūst par zaļi domājošiem pakāpeniski, jo patiesi tic, ka viņu individuālajai rīcībai ir nozīme. Individuāla „zaļā” domāšana veido sniega bumbas efektu, veicinot cilvēces kā kopuma attīstību pretim ilgtspējīgai un videi draudzīgai domāšanai (Lorenzen 2012, 102). Šajā pētījumā norādīts uz Homo Climaticus būtiskumu, radot vienotu vides tiesību sistēmu. Individua personīgie uzskati ietekmē ne tikai šī konkrētā indivīda apkārtējo vidi, bet arī apkārtesošās personas, kas savukārt, ietverot ilgtspējīgu domāšanu savā ikdienas dzīvē, veicina likumdevēju izstrādāt tādas vides tiesības, kas sabiedrībai ir izpildāmas. Pētījuma rezultāti liecina, ka ikvienas personas uzskatiem un rīcībai ir būtiska nozīme, lai tiktu veicināta ilgtspējīga un „zaļa” domāšana sabiedrībā kopumā. Tādējādi Homo Climaticus definējams arī kā „zaļās” domāšanas priekšnesis, respektīvi, Homo Climaticus ir cilvēks, kurš ne tikai pats rīkojas atbilstoši klimata pārmaiņu radītajiem draudiem un sekām, bet iedrošina arī apkārtējās personas tā rīkoties.

Mācoties no vēstures notikumiem, kuriem kā cilvēce esam gājuši cauri, var secināt, ka vēsturiski klimata pārmaiņas saistītas ar dažādiem dabiskiem procesiem, kā, piemēram, plūdiem, vētrām, sausuma periodiem, izmaiņām jūras līmenī u. c., tomēr šibrīža klimata izmaiņas nav saistītas ar dabiskiem klimatiskajiem apstākļiem, bet gan ar mūsu vāji pārvaldīto jūras un sauszemes ekosistēmu, kas tāda tapusi tikai cilvēka rīcības iespaidā (Preat 2023). No šī secinājuma skaidri izriet Homo Climaticus būtība, kas ir nevis paļaušanās uz iepriekšējo paaudžu pieredzi, uzticoties, ka klimata pārmaiņas rodas kādu dabisko procesu rezultātā, tomēr tieši pretēji – tā ir gan cilvēces kopējā attieksme un rīcība, gan katras personas individuālie uzskati. Homo Climaticus darbības pamatā ir labot radušos nelabvēlīgo situāciju klimata stāvoklī, sākot ar katras personas individuālo uzskatu izkopšanu, veicinot „zaļo” domāšanu.

Kļūt par Homo Climaticus nenozīmē, ka indivīdam jānovērš visas klimata katastrofas, bet gan, domājot par planētas veselību ilgtermiņā, jāpieņem apzināti un ilgtspējīgi lēmumi. Homo Climaticus ir pārmaiņu aģents, kas ar savu rīcību popularizē ilgtspējīgu domāšanu. Persona, pieņemot šo domāšanas veidu, veicina kopīgus centienus risināt un mazināt klimata pārmaiņu radītās problēmas un ietekmi, tādējādi paverot ceļu uz ilgtspējīgāku un atbildīgāku mijiedarbību ar apkārtējo vidi.

Homo Religiosus: garīgās dimensijas cilvēks

Homo Religiosus ir cilvēks, kurš savā dzīvē pieņem lēmumus, vadoties no ticības un garīguma aspekta, meklējot jēgu un saikni ar visu, kas tam ir svēts. Šis arhetips ietver plašu reliģisko un garīgo tradīciju tvērumu.

Jēdziena “Homo Religiosus” pirmsākumi meklējami senā Cicerona vēstuļu kolekcijā “Epistulae ad Familiares”. Senais filozofs prezentējis dažas šāda cilvēka modeļa īpašības: rituāla un uzticīga skrupulozitāte, daiļrunība un atklātība, bet ne tāds cilvēks, kas cenšas indoktrinēt citus. Vēlāk, attīstoties kristietībai, jēdziens tiek skatīts kā svētuma pamats, Mirča Eliade to sāk izmantot savos darbos. Cilvēka reliģiskā pieredze ir neviendabīga, parasta dzīve, kas dažādās proporcijās savīta ar reliģisko/svēto (Vasile 2012, 659).

“Bezdzībenis, kas sadala divas pieredzes formas – svēto un profāno – būs redzams, kad mēs sāksim aprakstīt sakrālo telpu...”¹ (Eliade 1987, 14). Secināms, ka Eliade centies ilustrēt Homo Religiosus kā cilvēku, kas pēc būtības uztver pasauli un savu vietu tajā, dzīvojot starp svēto un profāno un meklējot saikni ar sakrālo.

Vienlaikus Eliade norāda uz Homo Religiosus izpratni par to, kas ir svēts. “Bet, kā mēs drīz redzēsīm, runa nav par paša akmens vai koka kults godināšanu. Svētais koks un svētais akmens netiek pielūgti kā akmens vai koks, tie tiek pielūgti tieši tāpēc, ka tie ir hierofānijas, jo tie

¹ The abyss that divides the two modalities of experience~sacred and profane~will be apparent when we come to describe sacred space...

parāda kaut ko, kas vairs nav akmens vai koks, bet gan svēts...”² (Eliade 1987, 12). Homo Religiosus būtiski ir meklēt un godināt svēto ārpus fiziskās vai materiālās esības. Tas norāda, ka Homo Religiosus svētā godināšana pārsniedz objektu fiziskās īpašības, piešķirot tiem dziļāku, simbolisku nozīmi, to sasaistot ar kādu augstāku būtņi.

Nemot vērā, ka Homo Religiosus dzīvo garīgu dzīvi, tādēļ, lai izprastu Homo Religiosus, jāsaprot, kas ir “garīgums” jeb “apgarotība”. Vispārīgi “garīgums” tiek definēts kā praktiska dzīves orientācija, ko veido tas, kas tiek uzskatīts par patstāvīgi transcendentējošu avotu. Tas ietver stingras normatīvas prasības, tostarp prasības būt svētam vai godbijības cienīgam. Vispirms garīgums ir praktisks, tas ietver to, ko mēs varētu saukt par “garīgo praksi”, piemēram, lūgšanas, grēku nožēla, svētceļojumi, sabata ievērošana, tikumu un rituālu ievērošana utt. Tādējādi garīgums ir kas vairāk nekā tikai ticība Dievam, jo garīgums prasa konkrētu personas rīcību, kas norāda uz attiecīgās personas reliģiskajiem uzskatiem. Tomēr garīgums nav tikai praktisks, proti, tā ir praktiska dzīves orientācija. Citiem vārdiem sakot, garīgums ietver veidu, kā redzēt un vadīt savu dzīvi kopumā. To var saprast, dzīvojot noteiktā garīgā/ētiskā telpā, kurā mēs redzam sevi, virzoties uz vai prom no tā, ko mēs saprotam kā labu. Tādējādi mēs sasniedzam papildījumu tiktāl, ciktāl mēs īstenojam labo savā dzīvē (McPherson 2017, 64–65). Respektīvi, garīgums izpaužas konkrētās darbībās, bet tas nav tikai praktisks, jo tas ir cieši saistīts ar indivīda iekšējo stāvokli jeb tā stāvokli attiecībā pret garīgo pilnību. Garīgums ir gan praktiskas darbības, gan personiskas sajūtas, kas izpaužas kā mīlestība, cieņa, bijība utt. pret kādu augstāko garīgo būtņi vai spēku, kas šī darba ietvaros ir Dievs. Tā kā garīgums ir saistīts ar personas dzīves orientāciju kopumā, tas ir arī būtiski saistīts ar jautājumu, kā dzīvot jēgpilnu dzīvi (McPherson 2017, 66).

Homo Religiosus ir jēdziens, kas tiek izmantots, lai aprakstītu cilvēka dzīves būtisku elementu: eksistenciālu tieksmi uz transcendenci

² But as we shall soon see, what is involved is not a veneration of the stone in itself, a cult of the tree in itself. The sacred tree, the sacred stone are not adored as stone or tree; they are worshipped precisely because they are hierophies, because they show some thing that is no longer stone or tree but the sacred...

un brīvību, kā arī tieksmi radīt savas dzīves nozīmīgumu, neatkarīgi no tā, kādai reliģijai vai reliģiskajai pārliecībai tas ir piederīgs vai kāda ir viņa izcelsme (Stempsey 2021, 249). No šīs definīcijas izriet, ka Homo Religiosus, tiecoties uz brīvību, eksistē ārpus zināšanām, sajūtām, apziņas un pieredzes.

Apkopojot iepriekšminēto, secināms, ka Homo Religiosus ir cilvēks, kurš savā dzīvē vadās no garīguma un ticības perspektīvas, meklējot dziļāku jēgu un saikni ar svēto visās tā izpausmēs. Homo Religiosus dzīve ietver gan rituālu ievērošanu, gan personiskās garīgās prakses, gan cieņu pret visu, kas, šī cilvēkaprāt, tiek uzskatīts par svētu un transcendentālu. Homo Religiosus dzīve ir balstīta eksistenciālā tieksmē uz transcendenci un brīvību, radot dzīves nozīmīgumu caur personisko un kolektīvo garīgo pieredzi, pārsniedzot tikai praktisko dzīves orientāciju un iekļaujot sevi tieksmi dzīvot jēgpilnu dzīvi.

Homo Climaticus un Homo Religiosus sinerģija un konfliktējošais

Homo Climaticus un Homo Religiosus kopējais pienākums rūpēties par apkārtējo vidi

Parasti apskatot vides problēmas, to iespējamo risinājumu nolūkā netiek runāts par Homo Religiosus. Tomēr šī raksta ietvaros autori vēlas norādīt uz Homo Climaticus un Homo Religiosus savstarpējo mijiedarbību. Reliģiskajos rakstos tiek uzsvērts, ka tieši Dievs ir vides patrons, ņemot vērā, ka Dievs ir zemes radītājs.

Bībeles sākumā 1. Mozus grāmatas pirmās nodaļas 1. un 2. pantā Bībeles teksts iesākas ar vārdiem “1. Sākumā Dievs radīja debesis un zemi. 2. Un zeme bija tukšum tukša, tumsa bija pār dziļēm, un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem” (Bībele 2012, 17). Tālāk nodaļā aprakstīta zemes izstrāde, proti, gaismas un tumsas šķiršana, sauszemes izveide, nošķirot ūdeņus savā starpā, zemes apzaļošana, dzīvnieku radīšana. Savukārt 26. un 28. pantā rakstīts: “26. Un Dievs teica: “Taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības; lai tas valda pār zivīm jūrā un pār putniem debesīs, un pār lopiem, un pār visu zemi, un pār visiem rāpuļiem,

kas rāpo zemes virsū.” “28. Un Dievs viņus svētīja un teica: “Augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to – valdiet pār zivīm jūrā un putniem debesīs, pār visu, kas dzīvs un rāpo pa zemi”” (Bībele 2012, 18). No šiem Bībeles pantiem izriet, ka Dievs radīja cilvēku, lai tas dzīvotu Dieva izveidotajā pasaulē un aizsargātu visu Dieva radīto. Uz to norāda arī nodaļas nobeigumā minētais: “Un Dievs redzēja visu, ko bija darījis, un, redzi, tas bija ļoti labi” (Bībele 2012, 18). Šajā nodaļā ietverta Dieva patika par viņa radīto pasauli, kā arī Dieva noteiktais pienākums viņa radītajam cilvēkam rūpēties par visu, ko Dievs radījis un par labu atzinis.

Sanita Osipova norādījusi, ka tie tiesību vēsturnieki, kas savos pētījumos Eiropas tiesību vēsturē balstās uz kanonisko tiesību attīstību un ietekmi uz laicīgajām tiesībām, izpēti sāk ar seno ebreju tiesībām. S. Osipova atsauca uz itāļu vēsturnieka Paolo Prodi secinājumiem, ka Eiropas tiesību vēstures priekšvēsturē varētu tikt analizētas ēģiptiešu, šumeru, babiloniešu un senebreju tiesības, kuru normas ir bijušas ietvertas Bībelē tiesiskuma izpratnes pamatā (S. Osipova 2017, 9–10).

Analizējot senebreju tiesības, nedrīkst skatīt tikai jūdaismu, ņemot vērā, ka kristietība un islāms cēlies no jūdaisma. Tieši tādēļ šīs trīs reliģijas kopā tiek sauktas arī par Ābrama reliģijām jeb ābramiskajām reliģijām. Ābrams tiek uzskatīts par šo triju reliģiju ciltstēvu, kā tas tiek minēts arī visu šo reliģiju svētajos rakstos. Lai gan Ābrama stāsts, kas aprakstīts Bībelē, nerada sākotnēju pārlicību, ka Ābrams varētu būt galvenais tēls jūdaisma, islāma un kristietības radīšanā, tomēr visās šajās reliģijās uzskata Ābramu par ticības un drosmes paraugu. Ābrama stāsts sākas ar to, ka viņš savu sievu, baidoties, ka tiks nogalināts viņas skaistuma dēļ, sauca par māsu un pārdeva faraonam prostitūcijai, tad Ābrams padarīja grūtu savu verdzeni, un, kad viņa dzemdēja viņam dēlu, viņš tos abus izsūtīja tuksnesī nomirt, savukārt savu otru dēlu uzveda kalnos un būtu viņu ziedojis dievam, ja nebūtu notikusi dievišķā iejaukšanās (Hughes, A.W. 2013, 18).

Ņemot vērā, ka no šajā rakstā apskatītajām reliģiskajām normām izriet arī Homo Religiosus būtība, nosakot, kā reliģiskam cilvēkam rīkoties, tieši tādēļ rodas šī akūti svarīgā nepieciešamība apskatīt minēto reliģisko tiesību ietekmi uz mūsdienu tiesībām. Homo Climaticus ir bez

robežām līdz laikam, kad tam tādas tiek noteiktas. Mūsdienu pasaulē robežas izriet no dažādiem normatīviem aktiem, kuros noteikti konkrēti pienākumi, kas jāievēro. Tādējādi Homo Climaticus tiek radīts, tieši piemērojot reliģiskajos rakstos ietvertās tiesības un pienākumus.

Runājot par Homo Climaticus tiesībām un pienākumiem, ar to tiek saprastas un piemērotas vides tiesības, kas ietver dažādu normatīvo aktu bāzi, kurā izteikts kopīgs mērķis – aizsargāt apkārtējo vidi, nodrošinot labvēlīgu un ilgtspējīgu dzīves kvalitāti arī nākamajām paaudzēm. Vides tiesības ietver neatjaunojamo resursu izmantošanas samazināšanu, radīto emisiju samazināšanu, atjaunojamās enerģijas izmantošanu, biotopu daudzveidības saglabāšanu utt. Tomēr, apskatot minēto reliģiju reliģiskos tekstus, secināms, ka arī tajos ietvertas tiesības un pienākumi, nosakot Homo Religiosus dzīvesveidu, viņa attiecības ar apkārtējo vidi, ko, kā jau iepriekš minēts, radījis pats Dievs un atzinis to par labu esam. Tādējādi Homo Religiosus pienākums ir mīlēt Dieva radīto un to aizsargāt un nevis iznīcināt. Raksta ietvaros minētas rakstvietas no Mozus grāmatām, kas attiecas gan uz jūdaismu, gan kristietību, ņemot vērā, ka tās iekļautas gan Torā, gan Bībelē, proti, Vecajā derībā.

Pirmās Mozus grāmatas otrās nodaļas 15. pantā ietverts Dieva noteiktais pienākums viņa radītajam cilvēkam rūpēties par visu viņa radīto, t. i., “Un Kungs Dievs ņēma cilvēku un iemitināja viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to sargā un apstrādā” (Bībele 2012, 18). Šajā rakstvietā un arī tālāk nodaļā ir skaidri noteikts, ka Dievs ir visa radītājs un tieši viņš ir iecēlis cilvēku par visa dabiskā aizsargu. Šīs nodaļas 16. pantā Dievs cilvēkam teicis: “Ēd no visiem dārza kokiem” (Bībele 2012, 18), kas norāda, ka Dievs radīja mums apkārtējo vidi, lai tā kalpotu cilvēkam kā izdzīvošanas pamats. Tomēr, lai to aizsargātu, Dievs pavēlējis cilvēkam to kopt un sargāt. Tieši šī rakstvieta ir attiecināma uz Homo Climaticus domāšanu. Arī Homo Climaticus saprot, ka nespēj izdzīvot, neizmantojot to, kas tam pieejams apkārtējā vidē. Taču tas neietver tikai ēdienu un dzērienu, bet arī dažādas citas lietas, piemēram, prasību pēc siltuma aukstā laikā (kurināmais), tādēļ vides resursi tiek izmantoti dažādām cilvēka vajadzībām. Tomēr jāatceras, ka Homo Climaticus mērķis ir novērst videi nodarīto kaitējumu, cenšoties to saglabāt tā, lai arī nākamās

paaudzes ir spējīgas dzīvot labvēlīgā vidē. Autori konstatē, ka minētā rakstvieta nostata Homo Religiosus un Homo Climaticus salīdzināmās situācijās, jo abu šo arhetipu pienākums ir rūpēties par apkārtējo vidi, nodrošinot tās saglabāšanos.

Zemes piederība Dievam noteikta arī trešās Mozus grāmatas divdesmit piektās nodaļas 23. pantā, proti, Dievs runāja uz Mozu Sinaja kalnā, sacīdams: “Zeme pieder Man, bet jūs esat svešinieki un piemājoņi pie Manis” (Bībele 2012, 158). Tajā pašā nodaļā Dievs arī runā uz Mozu, pavēlot tam un visiem Izraēla bērniem sešus gadus strādāt, ievākt ražu, apsēt savu tīrumu, bet septītajā gadā atpūsties, kura laikā nedrīkst ne zemi apsēt, ne griezt vīnogulājus (Bībele 2012, 158–159). Šajās rakstvietās atkārtoti redzam, ka Dievs ir radījis zemi un visu, kas uz tās atrodas, un tā pieder tikai viņam, taču viņa sekotāji jeb Homo Religiosus ir tiesīgi to apstrādāt, ar noteikumu, ka tie pakļaujas Dieva pavēlēm un rūpējās par šo “dāvanu”. Rūpes par Dieva doto zemi viennozīmīgi ietver dabas aizsardzību. Radītais kaitējums videi un klimatam traktējams kā kaitējums Dieva radītajam, tādējādi arī uzskatāms par necieņu pret visa radītāju. Savukārt attiecībā uz apskatāmajā nodaļā ietverto pienākumu septītajā gadā atpūsties saskatāmas kā konkrētas norādes, kā veikt šo Dieva noteikto pienākumu rūpēties par zemi, ko Viņš radījis. Proti, minētā atpūtas gada ieturēšana Mozus laikā salīdzināma ar papuvēm mūsdienās. Papuve ir aramzemes lauks, kurā attiecīgajā sezonā nenotiek lauksaimnieciskā ražošana. Papuves ierīkošanas mērķis ir sagatavot attiecīgo lauku nākamajai kultūraugu sējai vai stādīšanai, veicot mērķtiecīgu lauka apstrādi – ierobežojot tā nezālainību vai papildinot augsni ar barības vielām (Agroresursu un ekonomikas institūts, 2021). Zemes atstāšana papuvē ir saistāma arī ar Homo Climaticus domāšanu, proti, tiek nodrošināta aramzemes lauka atpūta un augsnes uzlabošana, lai nākamajos gados attiecīgajā laukā būtu iespējams izaudzēt augus, kas kalpos par uzturu cilvēkiem, vienlaikus, iespējams, samazinot dzīvnieku izcelsmes produktu vai rūpnieciski ražotas pārtikas patēriņu. Turklāt lauksaimniekiem, nodrošinot papuves, nav nepieciešams atstāt ražu neienesīgos laukus, lai ierīkotu lauksaimniecības zemes citās vietās, graujot attiecīgās vides destruktiju, piemēram, mežu izciršanu. Tādējādi

secināms, ka arī Homo Religiosus arhetipam Dievs ir noteicis konkrētu pienākumu, ko gan saistījis ar zemes radīšanu, t. i., Dievs sešas dienas radīja pasauli, bet septītajā atpūtās, kas iepriekšminētajā nodaļā attiecināts uz gadiem, proti, sešus gadus apstrādā zemi, bet septītajā atpūties un ļauj arī zemei atpūsties.

Divdesmit ceturtajā Psalmā Dāvids dziesmā Dievam par godu izsaka: “Tam Kungam pieder zeme un viss uz tās, zemes virsus un tie, kas tur mīt” (Bībele 2012, 626). Arī šajā rakstvietā tiek norādīts uz Dievu kā zemes patronu. Tajā skaidri izteikts, ka Dievam pieder gan zeme, gan viss, kas uz tās aug un uz tās dzīvo. Secīgi: Homo Religiosus uz zemes ir tikai tās izmantotājs. Taču viņš nav spējīgs to saukt par savu un izmantot atbilstoši savām vēlmēm. Homo Religiosus visa pamatā ir paļaušanās uz Dievu un viņa noteiktajām tiesībām. Respektīvi, Homo Religiosus, dzīvojot Dieva radītajā zemē, nav tiesīgs to izmantot, lai gūtu labumu sev, bet lai spētu izdzīvot un sekot Dieva gribai. Tas sasaistāms ar iepriekš minēto, Mozus grāmatā ietverto, ka cilvēks ir Dieva nolikts vides sargs. Dievs ir radījis zemi un visu, kas uz tās, tā pieder tikai un vienīgi Dievam, savukārt cilvēks jeb Homo Religiosus Dieva doto zemi iekopj, ciena un sargā. Šajā aspektā Homo Religiosus domāšana ir cieši saistīta ar Homo Climaticus domāšanu, proti, Homo Climaticus uz zemes dzīvo saskaņā ar apkārtējo vidi, to sargājot un cenšoties novērst tai jau radīto kaitējumu. Atsauce uz zemi kā Dieva īpašumu novērojama arī Jeremijas grāmatas otrās nodaļas 7. pantā – “Kad Es jūs ievēdu auglīgajā zemē, lai jūs baudītu tās augļus un labumus, tad jūs ienācāt un padarījāt nešķīstu Manu zemi, sagandējot to un pārvērtāt Manu īpašumu par riebuma pilnu vietu” (Bībele 2012, 808). Šajā rakstvietā ietverta Dieva vilšanās par Izraēlas iedzīvotāju zemes apgānīšanu pēc tam, kad Dievs viņus ievēda bagātīgajā zemē – Izraēlā. Ar to iespējams konstatēt Dieva noteikto pienākumu un Homo Religiosus piešķirto atbildību neiznīcināt un nesabojāt zemi, ko Dievs tam devis.

Vecajā derībā kristiešiem vai Torā ebrejiem rūpes par zemi neietver tikai pienākumus attiecībā uz lauksaimniecību, bet arī ētiskas normas pret dzīvniekiem un aizliegumu piesārņot vidi. Sakāmvārdu divpadsmitās nodaļas 10. pantā noteikts, ka taisnais žēlo pat savus lopus, bet

bezdievīgā sirds ir nežēlīga (Bībele 2012, 704). Šajā rakstvietā skaidri izteikts, ka Homo Religiosus, kas nekādi nevar būt bezdievis, rūpējas arī par saviem lopiem. Savukārt ceturtnās Mozus grāmatas trīsdesmit piektās nodaļas 33. un 34. pants noteic, ka Dieva sekotājiem nebūs sagānīt un padarīt par nešķīstu to zemi, kurā viņi dzīvo, jo arī Dievs dzīvo to vidū (Bībele 2012, 211–212). Šī rakstvieta attiecināma uz zemes piesārņošanu, nosakot dievišķu pavēli saglabāt dzīvību, vides tīrību un svētumu.

Norādes par vides aizsardzību ietvertas arī Jaunajā derībā, kas uzskatāma par aktuālāko reliģisko rakstu krājumu kristiešiem. Kā piemēru var minēt Pāvila vēstulē Romiešiem astotajā nodaļā 19. līdz 22. pantā minēto, t. i., “19. Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. 20. Jo radība pakļauta iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz Tā gribas, kas viņu tai pakļāvis; tomēr viņai dota cerība. 21. Jo arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. 22. Jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieš sāpes” (Bībele 2012, 1258). Šajā rakstvietā tiek atspoguļots uzskats, ka visa radība ir vērtīga un gaida pestīšanu, uzsverot atbildību rūpēties par radību kā daļu no lielāka dievišķā plāna.

Vēl viens piemērs meklējams Atklāsmes grāmatas vienpadsmitās nodaļas 18. un 19. pantā “18. Pagāni iedegās dūsmās; tad nāca Tava dūsmība un tā stunda, kur tiesās mirušos un kur algu saņems Tavi kalpi pravieši un svētie un visi, kas Tavu Vārdu bīstas, mazie un lielie, un samaitāšanu tie, kas zemi samaitā” (Bībele 2012, 1406). Šajos pantos tiek izteikts dievišķs spriedums pret postošu un iznīcinošu attieksmi pret apkārtējo vidi, vienlaikus mudinot saglabāt un rūpēties par zemi kā par cilvēkiem uzticētu vērtību.

Torā jeb piektajā Mozus grāmatā, divdesmitās nodaļas 19. un 20. pantā minēts aicinājums Devarim: “Kad tu aplenkksi pilsētu daudzas dienas, lai karotu pret to, lai to ieņemtu, tad tu neiznīcīni tās kokus, vērsot pret tiem cirvi, jo tu vari no tiem ēst, bet tev nebūs tos nocirst. Vai tīruma koks ir cilvēks, kas ieiet aplenkumā jūsu priekšā? 20. Tomēr koku, par kuru tu zini, ka tas nav barības koks, tu vari to iznīcināt un nocirst, un tu uzcelsi aplenkuma statnes ap pilsētu, kas karo ar tevi, līdz

tā tiks pakļauta”³ (Tora 2016, 1213). No šīs rakstvietas izriet likums *Bal Tashchit* (ivr. בל תשחית) (lat.: Neiznīcini!), kas mūsdienās arī ietverts Ebreju likumos, nosakot vispārīgu aizliegumu iznīcināt un izšķīst nevajadzīgus resursus.

Atsauces uz vides aizsardzību saskatāmas arī Korānā. Piemēram, 2. sūrā Al-Baqarah 205. aijatā rakstīts, kad cilvēki atstāj Allahu, viņi cenšas visā zemē izplatīt postu un iznīcināt labību un lopus. Allaham šāds ļaunums nepatīk⁴ (Noble Qur’an 2010, 64). No tā izriet, ka cilvēki, ka atsvešinās no Islāma Dieva, nerūpējas par vides saglabāšanu un ilgtspējīgu dzīvesveidu, kas Allaham nav patīkams.

7. sūras Al-Araf 31. aijatā izteikts: “Ak, Ādama bērni! Ikreiz, kas esat dievkalpojumā, gērbieties pareizi. Ēd un dzer, bet neiznieko. Viņam noteikti nepatīk izšķērdība”⁵ (Noble Qur’an 2010, 281). Šī rakstvieta attiecināma uz resursu nepārmērīgu izmantošanu. Viens no svarīgākajiem Homo Climaticus mērķiem vides problēmu novēršanā ir neatjaunojamo resursu izmantošanas samazināšana un ilgtspējīga lauksaimniecība, samazinot atkritumu radīto piesārņojumu. Šajā Korānā aijatā tiek skaidri izteikta Allaha nepatika pret cilvēku izšķērdību, kas izpaužas vides piesārņojumā. Attiecībā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību un produktu taupīgu izmantošanu attiecināma arī 6. sūras Al-An’am 142. aijata, proti: “Viņš ir Tas, kurš veido dārzus – gan kultivētus, gan savvaļas – un palmas, dažādu garšu ražas, olīvas un granātābolus – pēc formas līdzīgas, bet atšķirīgas pēc garšas. Ēdiet augļus, ko tie nes, un maksājiet nodevu ražas novākšanas laikā, bet neizniekojiet. Viņam noteikti nepatīk izšķērdība”⁶ (Noble Qur’an 2010, 266).

לְתַפְּשָׁה לְאִתְּשַׁחֲתִית אֶת־עֵצָה לְנֹדֵד עַל־יָדוֹן כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל וְאִתּוֹ לֹא תִכְרַת
 כִּי הָאָדָם עַץ הַשָּׂדֶה לְבָא מִפְּרֵי בְמִצְרָיִם
 כִּי עֵץ אֲשֶׁר־תִּמְדַּע כִּי לֹא־עֵץ מֵאֲכָל הוּא אִתּוֹ תִּשְׁחִית וְכִרְתּוּ וּבְנִית מִצְרָיִם עַל־הַעֵר אֲשֶׁר־
 הוּא עֵשָׂה עִמּוֹ מִלְחָמָה עַד רִדְתָּה

³ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَكَرِهْتَ وَالنَّسْلُ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسَافِرِينَ ۗ

⁴ وَيَتَّبِعِ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۗ

⁵ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرًا ۗ وَالزَّيْتُونَ ۗ ﴿١٤٢﴾
 وَالرَّامَانَ مَتَشَابِهًا ۗ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ۗ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ۗ ﴿١٤٣﴾

Allaha dusmas pret ekosistēmas izpostīšanu izteiktas 30. sūras Ar-Rum 41. aijatā: “Korupcija ir izplatījies uz sauszemes un jūrā cilvēku rīcības rezultātā, lai Allahs liktu viņiem sajukt dažu viņu darbu sekas un, iespējams, viņi atgrieztos uz pareizā ceļa”⁷ (Noble Qur’an 2010, 748). Šī rakstvieta kalpo par brīdinājumu no kaitējuma videi, kas radies cilvēka rīcības dēļ.

Homo Religiosus vērtību skala un tās sasaiste ar “zaļo” domāšanu

Analizējot vispārējās vērtībās balstītu cilvēku, izriet secinājums, ka kapitāls vairo laimi. Taču individuālā kapitāla palielināšana var nodarīt kaitējumu apkārtējai videi. Dažādi pētnieki norādījuši, ka globālās ekoloģiskās krīzes apstākļos sabiedrībā dominējošā vērtību sistēma atspoguļo kapitālisma radīto sociālo un vides degradāciju, kuras ietvaros ekonomiskās sistēmas bieži balstās peļņas gūšanā, izmantojot un nereti iznīcinot dabas resursus (Foster, J.B. & Clark, B. 2009, 16).

Ekonomiskā labklājība un izaugsme ir bijis svarīgs valdības politikas mērķis jau kopš vēsturiskiem laikiem. Tomēr ir konstatēts, ka straujā izaugsme neizbēgami izraisa lielāku dabas resursu izmantošanu un piesārņojošu vielu emisiju, kas savukārt rada lielāku spiedienu uz vidi. Mūsdienu kontekstā šī saikne nekavējoties izvirza jautājumu par iespējamiem konfliktiem starp divām spēcīgām pašreizējām tendencēm – uz tirgu orientētu ekonomisko reformu procesu, kas tagad plaši attīstās visā pasaulē, un vides aizsardzību (Munasinghe, M. 1999).

Lai gan starp pētniekiem notiek diskusija, vai individuālais kapitāls vairo laimi, tomēr pētījumi pierāda, ka nacionālie ienākumi tiešām veicina nacionālo laimi, kas saskan ar vajadzību teoriju. Tas izriet no tā, ka nabadzīgāku valstu pilsoņiem ir nesasniegta vajadzības, kas apmierināmas ar dažādām precēm un pakalpojumiem, savukārt bagātākajās sabiedrībās, kur pamatvajadzības jau ir apmierinātas, katrs papildu

⁷ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

ienākumu pieaugums sniedz arvien mazāku labumu attiecībā uz laimes pieaugumu (Hagerty, M. R. & Veenhoven, R. 2002, 23).

Autori secina, ka iedzīvotāju laime bieži ir saistīta ar ienākumu līmeni, jo tas viņiem ļauj iegādāties nepieciešamās un vēlamās preces un pakalpojumus, vienlaicīgi uzlabojot dzīves kvalitāti, t. sk. veselības aprūpi u. tml. Tomēr kapitāla audzēšana saistāma ar dažādām vides problēmām, piemēram, vides piesārņojumu, gāzu emisijām utt. No tā izriet, ka cilvēki, pārmērīgi dzenoties pēc pasaulīgām vērtībām un piepildot vēlmi kļūt laimīgākiem, rada draudus apkārtējai videi.

Savukārt Vecajā derībā jeb Torā ir iekļautas Dieva un Dieva sekotāju mācības, norādot uz nepieciešamību atturēties no dzišanās pēc pasaulīgām vērtībām. Piemēram, Sakāmvārdu grāmatas divdesmit trešās nodaļas 4. un 5. pantā teikts: “4. Nenopulē pārlieku sevi, lai tu kļūtu bagāts, atmet tādu savu gudrību! 5. Tikko tu esi savas acis tai pievērsis, redzi, tā jau ir pazudusi, jo tā iegūst sev spārnus kā ērglis, kas paceļas padebešos” (Bībele 2012, 712). Lidzīgi Mācītāja grāmatas piektās nodaļas 10. pantā minēts, ka, ja manta vairojas, tad vairojas arī tie, kas to apēd, un kāds labums tad tam, kam tā pieder, kā tikai acīm paskatīties? (Bībele 2012, 725).

Arī Jaunajā derībā ietverts ieteikums pret kapitāla audzēšanu, tieši pretēji – jācensas uzkrāt garīgās vērtības. Proti, Mateja evaņģēlija sestās nodaļas 19. līdz 21. pantā noteikts: “19. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā un kur zagļi rok un zog. 20. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā un kur zagļi nerok un nezog. 21. Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds” (Bībele 2012, 1054).

Arī Korāns izsaka, ka šī pasaulīgā dzīve nav nekas vairāk kā rotaļas, izprieca, greznība, savstarpēja lielīšanās un konkurence par bagātību un bērniem. Tas ir kā lietus, kas liek augiem augt par prieku stādītājiem. Bet vēlāk augi izžūst un jūs redzat, ka tie nokalst, tad tie kļūst par pelavām. Un turpmākajā dzīvē būs vai nu bargs sods, vai Allaha piedošana un prieks, turpretim šīs pasaules dzīve nav nekas vairāk kā baudas maldi⁸ (Noble Qur'an 2010, 749). Šī aijata izceļ pasaulīgās dzīves pārejošo un

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ ٨
أَغْبَجَ الْكَفَّارَ تَبَاهَتْهُ ثُمَّ يَهِيحُ فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَبًا ۗ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ٣٠

mānīgo raksturu un kontrastē to ar patstāvīgo nākotnes realitāti, mudinot ticīgos dot priekšroku savām garīgajām saistībām un nevis materiālajiem ieguvumiem.

Autori norāda, ka no minētajām rakstvietām izriet, ka Homo Religiosus laimi nesagādā materiālie ieguvumi vai kapitāls. Homo Religiosus tiecas pēc garīgiem ieguvumiem. Tādējādi šis arhetips, līdzīgi kā Homo Climaticus, nenostata materiālās vērtības augstāk par Dieva radīto zemi un par visu, kas uz tās atrodas. Tas savukārt izpaužas mazākā vides degradācijā. Salīdzinot Homo Religiosus un Homo Climaticus no šī skatpunkta, secināms, ka abiem šiem arhetipiem vērtību skalā augstāka ir apkārtējā vide un nevis materiālie labumi, kas iegūstami, nodarot kaitējumu videi.

Homo Climaticus un Homo Religiosus prioritāšu skala

Lielākā atšķirība Homo Climaticus un Homo Religiosus uzskatos par vides aspektu ir redzama viņu prioritāšu skalas virsējā punktā. Iepriekšējā apakšnodaļā tika secināts, ka abiem šiem arhetipiem vērtību skalā vide tiek vērtēta augstāk par materiālajiem labumiem, tomēr šīs skalas pašā virspusē ir atšķirīgas prioritātes. Proti, Homo Religiosus galvenā prioritāte ir Dievs un tai tiek pakārtots viss pārējais, ko Dievs radījis. Savukārt Homo Climaticus prioritāte ir cilvēks, tieši cilvēkam ir mērķis rūpēties par apkārtējās vides aizsardzību, tādējādi nodrošinot [sev] labvēlīgus dzīves apstākļus.

Mateja evaņģēlija divdesmit otrās nodaļas 37. un 38. pantā ietverts Jeshua (Jēzus) teiktais: “37. Tev būs Dievu, savu Kungu, milēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. 38. Šis ir augstākais un pirmais bauslis” (Bibele 2012, 1077). Šī rakstvieta skaidri izsaka, ka Homo Religiosus augstākā prioritāte ir mīlestība pret Dievu.

Šī atšķirība Homo Climaticus un Homo Religiosus prioritāšu skalās jūtami ietekmē arī Homo Religiosus skatījumu uz vidi, proti, vide ir aizsargājama tiktāl, ciktāl tā tiek izmantota Dievam par godu. Pirmajā Mozus grāmatā no sestās līdz devītajai nodaļai ir aprakstīta cilvēku ļaunuma dēļ notikusi pasaules iznīcināšana ar plūdiem un tās atkārtota apdzīvošana, arī cilvēku ļaunuma rezultātā. Sestās nodaļas 5. līdz 8. pantā

rakstīts: “5. Kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtin auga zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu, 6. tad Dievam kļuva žēl, ka Viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un Viņš Savā sirdī ļoti noskuma. 7. Un Dievs sacīja: “Es iznīcināšu no zemes virsas cilvēku, kuru Es esmu radījis; cilvēku līdz ar lopiem un rāpuļiem, un putniem gaisā, jo Man ir žēl, ka Es tos esmu radījis.” 8. Bet Noa atrada labvēlību Dieva acīs” (Bībele 2012, 22). Tālāk šajās nodaļās aprakstīts stāsts, kā labvēlību ieguvušais Noa kopā ar ģimeni izveidoja milzīgu šķirstu, kurā ievada visu dzīvnieku un rāpuļu pārus – mātīti un tēviņu, lai tie varētu pēc pasaules iznīcināšanas atkal vairoties. Tad Dievs ar plūdiem iznīcināja visu, kas uz pasaules, atļaujot izdzīvot tikai tiem, kas atradās uz Noa taisītā šķirsta (Bībele 2012, 22–24).

Cits piemērs šajā sakarībā ir pirmās Mozus grāmatas deviņpadsmitajā nodaļā ietvertais stāsts par Sodomas un Gomoras iznīcināšanu. Šīs nodaļas 13. pantā minēts, ka Tā Kunga (Dieva) priekšā ir nākusi liela brēkšana par šo pilsētu tās iedzīvotāju ļaunuma dēļ. Tādēļ viņš sūtījis divus savus eņģeļus to iznīcināt (Bībele 2012, 34). Tās iznīcināšana aprakstīta nodaļas 24. un 25. pantā: “24. Bet Tas Kungs lika līt sēram un ugunij pār Sodomu un Gomoru no Tā Kunga, no debesīm. 25. Un Viņš izpostīja šīs pilsētas un visu apgabalu un visus pilsētas iedzīvotājus, arī zemes augus” (Bībele 2012, 34).

No abiem šiem stāstiem izriet Homo Religiosus galvenā prioritāte – dzīvošana atbilstoši Dieva norādēm, Dievam par godu, kā arī saskatāmas sekas, ja cilvēki nepakļaujas šīm norādēm un rīkojas ļaunprātīgi. Homo Climaticus neskatās tik daudz uz apkārtejo personu rīcību, viņš visos gadījumos cenšas nodrošināt vides problēmu risinājumu un vides aizsardzību, savukārt Homo Religiosus kopj un sargā tikai to zemi, kas ir Dievam patīkama. Dievs, kas ir Homo Religiosus rīcības pamatā, ir gatavs iznīcināt zemi un visu, kas ir uz tās, ja cilvēki, kas dzīvo uz šīs zemes, nenes Dievam godu.

Prioritāšu skalā jāizskata arī cilvēka kā indivīda stāvoklis. Kā jau tas šajā rakstā iepriekš minēts, Dievs, radot pasauli, radīja arī cilvēkus pēc Sava tēla – radīja vīrieti un sievieti. Tad Dievs tos svētīja un tiem sacīja: “Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to,

un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi” (Bībele 2012, 17). Tādējādi secināms, ka Dievs Homo Religiosus skalā kā prioritāti nostatījis sevi, bet pēc tam cilvēku, kuram ir pienākums pakļaut visu, kas ir uz Dieva radītās zemes. Savukārt Homo Climaticus, kā tas attēlots Pielikumā Nr. 1 redzamajā attēlā, dzīvo vienlīdzībā un saskaņā ar apkārtējo vidi. Homo Climaticus prioritāte ir cilvēks, tādējādi Homo Climaticus galvenais mērķis ir nodrošināt labvēlīgu vidi, kurā cilvēcei dzīvot. Homo Climaticus nav svarīgi, vai cilvēks dzīvo saskaņā ar kādiem noteikumiem, kas neattiecas uz vides saglabāšanu.

Secinājumi

Homo Climaticus raksturots kā persona, kas dziļi apzinās klimata pārmaiņu realitāti un iestājas par sociāli atbildīgu rīcību, lai mazinātu vides degradāciju. Šis arhetips par prioritāti izvirza ilgtspējīgu dzīvesveidu, veicina atjaunojamās enerģijas izmantošanu un praktizē videi draudzīgu patēriņu. Izaicinājumi, ar kuriem saskaras Homo Climaticus, ietver orientēšanos globālo ekonomisko sistēmu sarežģītībā, politisko inerci un tehnoloģisko risinājumu potenciālu, kas dažkārt ignorē dziļākus sociālos un ētiskos aspektus.

Savukārt Homo Religiosus raksturo lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz ticību un garīgumu, meklējot jēgu un saikni ar sakrālo. Šis arhetips aptver plašu reliģisko un garīgo tradīciju un prakšu spektru, uzsverot rituālus, morāli un pārpasaulīgu orientāciju uz dzīvi.

Šajā rakstā autori aplūkojuši sinerģiju un konfliktu starp šiem diviem arhetipiem, īpaši saistībā ar vides pārvaldību. Lai gan parasti Homo Religiosus netiek apspriests vides jautājumu kontekstā, tomēr autori secina, ka arī Homo Religiosus atzīst dievišķo pavēli aizsargāt vidi, uzskatot dabu kā Dieva radījumu, kas ir jāaizsargā un jārespektē.

Turklāt mijiedarbība starp šiem arhetipiem parāda, ka, lai gan abiem ir pienākums aizsargāt vidi, viņu pieejas būtiski atšķiras. Homo Climaticus darbojas, pamatojoties uz racionālu un zinātnisku ilgtspējības izpratni, savukārt Homo Religiosus motivē reliģiskās mācības, kas uzsver dabas pasaules svētumu.

Kopumā raksta ietvaros tiek uzsvērts, ka gan Homo Climaticus, gan Homo Religiosus spēlē izšķirošu lomu vides problēmu risināšanā. Neskatoties uz atšķirīgo motivāciju – racionālo un garīgo –, viņiem ir kopīga atbildība par ilgtspējīgu vides pārvaldību, atspoguļojot zināšanu, ticības un rīcības sarežģītu mijiedarbību cilvēku sabiedrībā.

Pateicības

Šis zinātniskais raksts ir izstrādāts ar FLPP projekta “Socially responsible green transition: strengthening governance solutions to empower Homo Climaticus in the healthcare sector (Greencare)” Nr. Izp-2023/1-0341 atbalstu.

Izmantotie darbi

1. Agroresursu un ekonomikas institūts. (2021). Jāvārds aizņemtajām papuvēm. Pieejams: https://www.arei.lv/sites/arei/files/files/articles/Livija_Zarina_papuves_decembris_2021.pdf
2. Birau, Ramona, Ehsanifar, Mohammad (Arash), Dekamini, Fatemeh, Khazaei, Moein, Filip, Robert, Ninulescu, Petre. (2023). Paradox resolution tactics in the sustainable organization culture through interviews and text mining: A case study of education. Retrived from https://www.researchgate.net/publication/371379141_Paradox_resolution_tactics_in_the_sustainable_organization_culture_through_interviews_and_text_mining_A_case_study_of_education
3. Bjorst, Lill R. (2012). Climate Testimonies and Climate-crisis Narratives. Inuit Delegated to Speak on Behalf of the Climate. *A Nordic Journal of Circumpolar Societies*, Volume 29.1., p. 98–113. Doi: <https://doi.org/10.1080/08003831.2012.678724>
4. Eliade, Mircea. (1987). The Sacred and The Profane. The Nature of Religion. *Harcourt Brace Jovanovich*, 256 pages.
5. Foster, John B., Clark, Brett. (2009). The Paradox of Wealth: Capitalism and Ecological Destruction. *Monthly Review*, 61(6), 1–18. Doi: https://doi.org/10.14452/MR-061-06-2009-10_1
6. Hagerty, Michael R., Veenhoven, Ruut. (2003). Wealth and Happiness Revisited: Growing National Income Does Go with Greater Happiness. *Social Indicators Research*, 64(1), 1–27. Doi: <https://doi.org/10.1023/A:1024790530822>

7. Hughes, Aaron W. (2013). *Abrahamic Religions: On the Uses and Abuses of History*. Oxford University Press. Retrieved from <https://web-p-ebcohost-com.db.rsu.lv/ehost/detail/detail?vid=0&sid=0ad8bbb2-2266-45b3-8334-30c8b7ba62c8%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWVhc3QtbG12ZSZzY29wZT1zaXRl#d-b=e000xww&AN=642181>
8. Latvijas Bībeles biedrība. (2012). *Bībele*. Ķīna: Amity Press, 1466 lpp.
9. Lorenzen, Janet A. (2012). Going Green: The Process of Lifestyle Change. *Sociological Forum*, Volume 27, Issue 1, p. 94–116. Doi: <https://doi.org/10.1111/j.1573-7861.2011.01303.x>
10. McPherson, David. (2017). *Spirituality and the Good Life*. Cambridge: Cambridge University Press, 223 pages. Doi: <https://doi.org/10.1017/9781316459461>
11. Mufti Muhammad Taqi Usmani. (2010). The Meanings of the Noble Qur'an with explanatory notes. *Maktaba Ma'ariful Quran-Karachi*, 1275 pages.
12. Munasinghe, Mohan. (1999). Is environmental degradation an inevitable consequence of economic growth: tunneling through the environmental Kuznets curve. *Ecological Economics*, Volume 29, Issue 1, p. 89–109. Doi: [https://doi.org/10.1016/S0921-8009\(98\)00062-7](https://doi.org/10.1016/S0921-8009(98)00062-7)
13. N.v. (2016). Torah. *Bridges of culture*, 1456 pages.
14. Osipova Sanita. (2017). *Eiropas tiesību priekšvēsture*. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 447 lpp.
15. Preat, Alain. (2023). *The Climatic Odyssey of Homo sapiens*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/375238409_The_Climatic_Odyssey_of_Homo_sapiens
16. Stempsey, William E. (2021). Homo religiosus: The Soul of Bioethics. *The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine*, Volume 46, Issue 2, p. 238–253. Doi: <https://doi.org/10.1093/jmp/jhaa039>
17. Vasile, Cristian. (2013). Homo Religiosus – Culture, Cognition, Emotion. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, Volume 78, p. 658–661. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.04.370>
18. Ziemeles Inetas, Osipovas Sanitas zinātniskā redakcija. (2024). *Publiskās tiesības*. Ievads. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 908 lpp.

Pielikums Nr. 1

Figure 1. Egosystem vs Ecosystem (from oxfordleadership.com)

Kristaps Zariņš

Rīga Stradiņš University, Latvia

Emīls Georgs Siders

Rīga Stradiņš University, Latvia

Homo Climaticus vs. Homo Religiosus: the Interplay of Archetypes

Abstract: In the modern era, we increasingly encounter threats and challenges caused by climate change; as a result, “green” thinking has become a necessity in every person’s life. It is believed that environmentally focused thinking can be invigorated by Homo Climaticus, who is defined as a rational person in a climate crisis. However, it must be recognised that to understand the essence of Homo Climaticus, it must be compared with other archetypes. Within the framework of this article, the authors have evaluated the interaction between Homo Climaticus and Homo Religiosus in the context of environmental management. The analysis of these archetypes outlines the synergies and conflicts that arise from their fundamental differences in worldview, even though both are committed to preserving the environment. Homo Climaticus is fundamentally grounded in science and data related to environmental management, whereas Homo Religiosus is motivated by faith-based ethics and the moral necessity to protect the world created by God. Recognising and utilising the strengths of both these archetypes can make environmental management more effective. Such an interdisciplinary approach indicates that collaboration between scientific and religious communities can provide a comprehensive strategy for addressing global environmental issues.

Keywords: Homo Climaticus, Homo Religiosus, environment, climate change, environmental protection.

Jurgis Klotiņš

Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte,
Doktora studiju programma "Filozofija"

Imanuels Kants un Žaks Maritēns: mieru uz zemes meklējot

Raksta mērķis ir interpretēt Imanuela Kanta un Žaka Maritēna politikas filosofijas skatījumu uz to, kāda veida starptautiska institūcija vai savienība spētu sekmēt pastāvīga vai pat mūžīga miera iedibināšanu visā pasaules valstu kopienā vai noteiktā reģionā. Interpretācijas gaitā tiek pamatota filosofu miera iedibināšanas koncepciju ideju nozīme 21. gadsimta Eiropas un Rietumu uz miera saglabāšanu vērsto starptautisko organizāciju darbībā. Rakstā un tā noslēgumā tiek sniegti secinājumi par Kanta un Maritēna skatījuma līdzīgajiem, atšķirīgajiem un savstarpēji papildinošajiem domas aspektiem.

Interpretējot Kanta attīstīto mūžīga miera iedibināšanas koncepciju, tiek secināts, ka vairākas no tās pamatidejām noteiktā veidā ir īstenotas Eiropas Savienības (ES) un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) struktūrās. Noteikumos balstītai kārtībai starptautiskajā politikā mūsdienās īpaši būtisks ir Kanta izvirzītais pienākums valstīm iedibināt starptautiskus likumus un tos ievērot. Izpētot Maritēna Eiropas valstu federatīvos statūtus dibinātas savienības ieceri, tiek secināts, ka viņa formulētie priekšnoteikumi tika pakāpeniski īstenoti ceļā uz Eiropas Savienības izveidi. It īpaši prasība Vācijā izveidot federatīvu valsts iekārtu un vācu tautai morāli atjaunoties, atsakoties no ekspansīviem nodomiem.

Noslēguma secinājumos tiek parādīts, kādā veidā Kanta un Maritēna idejas ir savstarpēji papildinošas un palīdz miera saglabāšanas centienos Eiropas 21. gadsimta izaicinājumu priekšā.

Atslēgvārdi: Imanuels Kants, Žaks Maritēns, mūžīgs miers, politikas filosofija, Eiropa.

Eiropas Savienību 2012. gadā apbalvoja ar Nobela miera prēmiju, novērtējot "ES pūliņus stabilizēt lielāko daļu Eiropas un pārveidot to no

karojoša kontinenta par reģionu, kur valda miers”.¹ Pēc desmit gadiem Krievija sāka pilna mēroga agresijas karu pret Ukrainu, turpinot agresiju pret savu kaimiņvalsti, ko ievadīja Krimas okupācija un separātisma atbalstīšana Ukrainas austrumu apgabalos 2014. gadā. Budapeštas memorandā apsolutās drošības garantijas nedarbojās. Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) valstīm bija jāaptver, ka Eiropas miera, brīvības un demokrātijas sasniegumi ir apdraudēti, iespējams, pat vēl lielākā mērā nekā tas bija aukstā kara gados.

Filosofu un garīgo lideru iespējas ietekmēt politiskās situācijas attīstību un miera atjaunošanai vai saglabāšanai svarīgu lēmumu pieņemšanu ir ierobežotas. Pāvests Leons XIV savu pontifikātu ir iesācis ar centieniem atjaunot mieru Eiropā. Vai tiešām miers nav iespējams? Filofofi katrā Rietumu filosofijas vēstures laikmetā ir izvirzījuši ideju par mieru starp tautām un valstīm un domājuši, kā mieru sasniegt.

Imanuelu Kantu (*Immanuel Kant* 1724–1804) un Žaku Maritēnu (*Jacques Maritain* 1882–1973) vieno galvenais pieņēmums, ka karus var novērst un ka ir iespējama cilvēces eksistence bez kariem. Viņi spriež augstā teorētiski ideālā, morālā un arī stratēģiskā līmenī un domā par visu cilvēci kopumā.

Lai arī starp Kanta un Maritēna dzimšanas dienām un dzīves gājumiem ir vairāk nekā vesels gadsimts, viņi abi politikas filosofijas tekstus rakstīja Eiropas miera centienu apziņai izšķirošos laikos. Kants – 18. gadsimta jeb “apgaismes gadsimta” beigās, kad bija pieņemta ASV konstitūcija, Polijas–Lietuvas valsts konstitūcija, Francijas Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācija un arvien noteiktāk uz politikas jomu centās attiecināt apgaismes ideālus. Maritēns – laikā, kad Eiropu postīja lielākais karš cilvēces vēsturē un uz tā gruvešiem bija jābūvē jauna starptautiska miera kārtība.

Imanuela Kanta priekšlikums valstīm izveidot pārnacionālu institūciju, kuru atkarībā no struktūras filozofs dēvē par tautu valsti vai tautu savienību, ir viens no zināmākajiem politikas filosofijā paustajiem

¹ 2012. gada Nobela Miera prēmija piešķirta Eiropas Savienībai. https://learning-corner.learning.europa.eu/history-european-union/2010-2019/2012/eu-nobel_lv [Skatīts 01.06.2025.]

miera iedibināšanas priekšlikumiem gan pasaulē, gan Latvijā. To pašu nevar apgalvot par Žaka Maritēna aprakstīto Eiropas valstu federatīvas savienības priekšlikumu un pasaules politiskās sabiedrības koncepciju.

Žaks Maritēns pēc Sorbonnas Universitātes absolvēšanas un Anri Bergsona (*Henri Bergson*) filosofijas studijām Parīzē atklāja Sv. Akvīnas Toma (*Sanctus Thomas Aquinas*) filosofijas tradīciju. Tas bija pagrieziena viņa filosofa ceļā, un turpmākajos gados tomisma filosofijas interpretācija veidoja pamatu Maritēna sarakstītajiem darbiem par metafizikas un epistemoloģijas jautājumiem, par mākslas filosofiju un arī tekstiem par sabiedrības un politikas problēmām. Tomisma filosofiju viņš bagātināja ar personālisma filosofijas perspektīvu un kļuva par vienu no pirmajiem tomistiskā personālisma aizsācējiem. Politikas filosofijā Maritēna integrālā humānisma koncepcija, dabīgajā likumā balstītais vispārēju cilvēktiesību pamatojums, kā arī personālisma formētā demokrātijas filosofija atstāja ietekmi uz kristīgās demokrātijas virziena attīstību 20. gadsimta otrajā pusē.

Raksta kontekstā būtu svarīgi ņemt vērā, ka no abiem filosofiem kristīgās reliģijas gars caur Sv. Akvīnas Toma filosofiju ietekmēja ne tikai Maritēna skatījumu. Imanuela Kanta pētniecībā ir autori, kuri Kēnigsbergas izcilā filosofa morāles filosofijas struktūrā un pamatprincipu formulējumā saskata kristietības piētisma kustības ietekmi, ar kuru Kantam bija cieša saskarsme ģimenē, skolā un universitātes studijās (Pomerleau).² Iespējams, ka piētisma kristīgās ētikas mācītais par objektīvām morālām vērtībām un pienākumu rīkoties saskaņā ar tām netieši ietekmēja arī Kanta filosofiskos uzskatus mūžīga miera problēmas risināšanā.

² Kanta vecāki sekoja piētisma kustībai vācu luterāņu tradīcijā. Kants apmeklēja piētistu skolu, ko vadīja viņa ģimenes mācītājs, un Kēnigsbergas Universitātē nozīmīga bija loģikas un metafizikas profesora ietekme, kurš bija piētists (Pomerleau). Dievišķi transcendentās perspektīvas klātbūtni Kanta filosofijā gan agrinajā, gan kritiskajā periodā izvērsti ir pētījis Kristofers Insols (*Christopher Insole*). Viņa vērtējumā Kants nav nedz īsti kristietis, nedz sekulārs ateists, bet gan filosofs, kurš tic dievišķajam (*divine*) un to arī meklē savā filosofiskajā ceļā (Herdt, Insole 2021, 284, 287).

Imanuela Kanta tautu valsts un pasaules republika

“Mūžīgs miers”, kā Immanuelis Kants raksta traktātā “Tikumu metafizika”, ir “augstākais politiskais labums” (Kant AAVI, 355). Cilvēku morāls pienākums ir rīkoties, pieņemot, ka mūžīgs miers ir iespējams, pat ja to nevar pierādīt, un strādāt, lai mūžīgu mieru iedibinātu (Kant AAVI, 354). Izpētot Kanta tekstus, kuros viņš ir risinājis mūžīga miera iedibināšanas problēmu, veidojas priekšstats par trīs veidu pārnacionālām vai starptautiskām institūcijām.³ Tās ir trīs veidu valstu savienības – viena pasaules valsts, tautu valsts un tautu savienība. Jāņem vērā, ka vienam veidam var atbilst vairāki termini, ar kādiem Kants to apzīmē.

Tautu valsts (*Völkerstaat, the state of nations*) ir valstu savienības veids, kuru Kants dēvē arī par *valstu vispārējo savienību*⁴ (Kant AAVI, 350) un *pasaules republiku*⁵ (Kants 2024, 33). Tautu valsts veida būtiska pazīme ir tā, ka tautu valstī valstis turpina pastāvēt kā atsevišķas valstis, bet vienlaikus katras valsts tauta un valstis kopā pakļaujas starptautiskiem publiskiem likumiem (Byrd, Hruschka 2010, 200). Tādēļ pētnieku vidē ir arī uzskats, ka *tautu valsts* vietā šo modeli būtu jāsauc par *valstu valsti* (Kleingeld 2004). Pastāv vērtējums, ka *tautu valsts* kā valstu likumiskā stāvokļa politiskās organizācijas veids Kantam ir līcī labākais un pareizākais starp citiem, kādus viņš ir aprakstījis (Byrd, Hruschka 2010, 199). Iespējams, ka tas ir saistīts ar jau minēto visu valstu pakļaušanos starptautiskiem likumiem un republikānisko iekārtu.

Pēc Kanta domām, tieši republikāniskā iekārta katrā valstī un arī valstu savienībā būtu vajadzīgais priekšnoteikums, lai sasniegtu mūžīga miera iedibināšanas mērķi. Traktāta “Tikumu metafizika” noslēgumā Kants raksta, ka “visu valstu kopā republikānisms” būtu tā konstitūcija, ap kuru apvienojoties, varētu izbeigt karus un iedibināt mieru (Kant AAVI, 354). Ņemot vērā, ka Kants prasību iedibināt likumisku

³ Rakstā es sekoju interpretācijai, ka tie ir galvenokārt trīs politiskās organizācijas veidi. Kanta ideju “iedalījumu” trīs “modeļos” piedāvā Šarons Bērds (*Sharon B. Byrd*) un Joahims Hruška (*Joachim Hruschka*) (Byrd, Hruschka 2010). Frederika Raušera (*Frederick Rauscher*) pieejā arī ir trīs valstu savienību veidi (Rauscher 2024).

⁴ Vāciski – *allgemeinen Staatenverein*.

⁵ Vāciski – *Weltrepublik*; angļiski – *world republic*.

stāvokli attiecina gan uz tautām viņu valstīs, gan uz valstīm starptautiskā ziņā, ir pamats domāt, ka uz *tautu valsti* būtu jāattiecina tas, kā filosofs raksturo republikānisko iekārtu atsevišķā valstī.

Republika ir dibināta un pastāv, pamatojoties uz savas politiskās sabiedrības cilvēku brīvības principiem, visu cilvēku pakļautību vienai kopīgai likumdošanai un visu vienlīdzību likuma priekšā (Kants 2024, 25). Ja valstī spēkā ir republikāniska iekārta, tad ir pamatoti pieņemt, ka valsts būs gatava īstenot republikāniskos principus arī attiecībā ar citām valstīm starptautiskā mērogā. Tādējādi valstis varētu izveidot tautu valsti kā *republiku republiku* (Kleingeld 2022, 120). Valstis tādā republikāniskā valstu valstī pakļautos vispārējai pārnacionālai likumiskai kārtībai, un tās būtu vienlīdzīgas savās tiesībās un pienākumos. Pasaules republikai no savas puses būtu saistoši ievērot republikāniskus principus un vienmēr apzināties, ka tā ir brīvu valstu veidota organizācija.

Kanta formulētajos tautu valsts principos ietvertās pamatidejas pēc Otrā pasaules kara zināmā mērā pakāpeniski tika īstenotas Eiropas Savienības projektā. Saskaņā ar Eiropas Savienības līgumu ES ir tiesībās un pienākumos vienlīdzīgu dalībvalstu savienība, kurā tiek respektēta nacionālo valstu neatkarība. Savukārt nacionālajām valstīm saistoša ir “pārnacionālā likumiskā kārtība”, ko veido ES izdotie normatīvie akti. Eiropas 21. gadsimta miera apdraudējumu un starptautiskās drošības izaicinājumu kontekstā ir būtiski aplūkot, kā Kants pamato sākumā minēto morālo pienākumu iedibināt un uzturēt mieru.

Pienākums iedibināt likumisku stāvokli

Kanta uzskatus jautājumā par to, kādā veidā iedibināt starpvalstu miera kārtību pasaulē ietekmēja sabiedriskā līguma teorija (Höffe 2007, 231–232). Tā balstās prāta pieņēmumā, ka pirms cilvēku sabiedrības politiskas organizācijas likumiskas varas pārvaldītā valstī cilvēki dzīvo dabiskajā stāvoklī, kurā ir apdraudēta vai pat nav iespējama viņu pamattiesību uz dzīvību, brīvību un īpašumu īstenošana. Esejā “Mūžīgu mieru” Kants pauž pārliecību, ka dzīvot savstarpējā mierā citam ar citu cilvēkiem nav dabisks stāvoklis. Viņa ieskatā cilvēkiem drīzāk dabisks ir

kara stāvoklis, kurā vienmēr pastāv kara draudi, lai arī pati karadarbība var arī nesākties (Kants 2024, 24).

Dabiskais stāvoklis (*Naturzustand, natürlicher Zustand*) cilvēku eksistencē ir beztiesiskuma stāvoklis (Kant AAVI, 312). Cilvēki dabiskajā stāvoklī gan apzinās likumus un tiesības, kas nosaka, kas ir “mans” un kas – “tavs”. Taču strīdos par šīm tiesībām nav kompetenta tiesneša, kurš saskaņā ar publisku likumu spēku izspriestu taisnību (Kant AAVI, 312–313). Tādēļ tas, ko cilvēki uzskata par savu, sev piederošu un savu ieguvumu, tāds ir tikai pagaidām, jo pār to nav publiska likuma un to piemērojošas likumīgas varas aizsardzības. Kants ir pārliecināts, ka cilvēkiem ir jāpamet dabiskais stāvoklis un jāiedibina tāds stāvoklis, kurā cilvēki ir vienojušies pakļauties kopīgiem publiskiem likumiem, un Kants to dēvē par pilsonisku stāvokli (Kant AAVI, 312). Pilsoniskais stāvoklis jeb likumiskais stāvoklis būs tas cilvēku kopīgais dzīvesveids, kurā katrs cilvēks pakļaujas kopīgi visiem cilvēkiem saistošiem publiskiem likumiem un saņem likuma varas aizsardzību sev un savam īpašumam.

Pamatojumu vajadzībai pēc likumiska stāvokļa Imanuels Kants saskata cilvēka prātā. Cilvēka prāta priekšstatā par dabisko un bezlikumisko stāvokli *apriori* ir apjauta, ka, “pirms tiek iedibināts publiski likumisks stāvoklis, atsevišķi cilvēki, tautas un valstis nekad nebūs pasargāti no varmācības vienam pret otru” (Kant AAVI, 312). Filosofo ieskatā cilvēks *apriori* saskaņā ar savu saprātu apzinās, ka nevar palikt tādā stāvoklī, kur viņu apdraud citu varmācība un nav vienotas visiem saistošas tiesību un taisnīguma kārtības. Apziņa par to liek rīkoties saprātīgi un iedibināt likumisku stāvokli, kurā cilvēki cits citam dotu miera garantiju un savas drošības labad kopā ar citiem izveidotu pilsonisku satversmi, kas garantētu viņu tiesības (Kants 2024, 24). Likumiska stāvokļa būtiskās pazīmes ir tās, ka likumus izdod publiska vara, nevis privātpersonas, un tādējādi likumiskais stāvoklis “ieņem” valsts formu (Höffe 2007, 234–235). Tādējādi valstī ir panākta cilvēku brīvības un tiesību aizsardzība no citu cilvēku patvaļas un varmācības, kas apdraudētu ikvienu cilvēku bezlikumiskā stāvoklī.

Imanuela Kanta ieskatā dabisks un bezlikumisks stāvoklis pastāv arī starp valstīm. Valstu dabiskajā stāvoklī “tiesības uz karu” ir veids, kā viena valsts īsteno savas tiesības pret citu valsti (Kant AAVI, 346). “Valstis saskaņā ar prātu to savstarpējās attiecībās nevar izkļūt no bezlikuma stāvokļa, kas ietver vistīrāko karu, citādi kā vien līdzīgi atsevišķiem cilvēkiem, kas atsakās no savas mežonīgās (bezlikuma) brīvības, piemērojas publiskiem spaidu likumiem un tādējādi veido (tiesa, aizvien pieaugošu) *tautu valsti (civitas gentium)*, kas beigu beigās aptvertu visas Zemes tautas” (Kants 2024, 33). Tautām, tāpat kā atsevišķiem cilvēkiem, ir jāiziet no dabiskā stāvokļa un jāieiet likumiskā stāvoklī (Kant AAVI, 350). Valstīm tas nozīmē, ka starptautisks dabiskais stāvoklis jānomaina ar starptautisku likumisku stāvokli, lai pasaulē iedibinātu miera un likuma kārtību (Höffe 2007, 239). Valstīm – tāpat arī tautām – savās attiecībās, tāpat kā atsevišķiem cilvēkiem, ir jārikojas saprātīgi un savas attiecības jāpakļauj likumiskai kārtībai.

Tautu valsts risinājuma pamatojumā Kantam svarīga ir analogija, kādu viņš domā esam starp atsevišķo cilvēku (indivīdu) un civilajiem valsts likumiem un starp valstīm un publiskajiem likumiem. Tautu valsti ikvienai valstij ir jāpakļaujas starptautiskajam likumam, kas ir pamatots publisko likumu un piespiedu varas apvienojumā (Byrd, Hruschka 2010, 198). Ja valstis tam piekristu, tad rezultātā taptu vispārēja tautu valsts (*Völkerstaat*), kurā katra tauta un tautai piederīgā valsts turpinātu pastāvēt.

Kants noraidīja pieeju, kas balstās uz valstu spēku līdzsvaru, lai uzturētu mieru (Kant AAVIII, 312). Tāda pieeja nav balstīta nemainīgos starptautisko tiesību principos, bet valstu ambīciju līdzsvara atrašanās, un, mainoties valstu ambīcijām, miers tiek sagrauts. Starptautisko tiesību ievērošana un likuma vara starptautiskajās attiecībās ir vienīgais ceļš uz miera ilgstamību.

No Kanta tekstiem var secināt, ka pāreja uz likumisko stāvokli starp valstīm var notikt arī divos citos virzienos. Viens no tiem ir virziens uz vienu kosmopolītisku pasaules valsti jeb universālo monarhiju un otrs – uz tautu savienību. Gan viens, gan otrs norāda uz iespējamiem izaicinājumiem, ar kādiem arī mūsdienās sastopas valstu dibinātas savienības.

Viena “universāla monarhija” – valstu savienības despotiskā versija

Kants pieļauj, ka nemitīgu karu izraisītās ciešanas liktu valstīm pieņemt kopīgu “pasaules pilsonisku konstitūciju”, un tā būtu konstitūcija vienai kopīgai kosmopolitiskai struktūrai, ko pārvaldītu viens politiskais vadītājs jeb “galva” (*Oberhaupt*) (Kant VIII, 310–311). Vienas pasaules valsts koncepcijas būtiska pazīme ir tā, ka atsevišķas valstis savu neatkarīgo politisko valsts varu nesaglabā, bet zaudē un saplūst kopā vienā lielā pasaules valstī (Byrd, Hruschka 2010, 197). Katras atsevišķas valsts pilsonis turpmāk ir ne vairs savas valsts pilsonis, bet pasaules pilsonis (Byrd, Hruschka 2010, 200). Esejā “Mūžīgu mieru” filozofs šai pasaules valsts koncepcijai piešķir apzīmējumu “universāla monarhija” (*Universalmonarchie*). Kants ar jēdzienu “monarhija” domā valsti, kurā pastāv tikai *viens* valsts politiskās varas avots (Byrd, Hruschka 2010, 197). Monarhija šeit nenorāda uz apgaismota monarha valdīšanu, bet uz tādu varas vienvaldību, kas spiež valstis saplūst vienā lielā valstī, kurā, palielinoties valdīšanas mērogam, likumus pārmāc despotisms un likumiskā stāvokļa vietā iestājas anarhija (Kants 2024, 44). Tāda “monarhija” gan sagādās vispārēja miera stāvokli, bet tas nebūs likumisks stāvoklis un būs bīstams brīvībai tieši varas despotisma dēļ (Kant AAVIII, 310–311). Kants netieši norāda, ka despotisms ir bīstamāks brīvībai nekā nemitīgi kari un nav savienojams ar likumisko stāvokli. “Universālas monarhijas” despotiskās attīstības dinamikas pretstats ir iepriekš aplūkotā pasaules republika – republikāniskā iekārtā balstīta brīvu tautu valstu savienība (Kant AAVI, 34). Filozofs ar šo secinājumu norāda uz jābūtību, ka miers starp tautām un valstīm ir jāpanāk, respektējot cilvēku un tautu brīvību un republikāniskos principus.

Otrs iebildums ir saistīts ar pasaules vienas valsts iekšējo pretrunu tautu tiesībām. Katra tauta, kura ir no dabiskā bezlikumu stāvokļa pārgājusi likumiskā stāvoklī, ir nodibinājusi savu valsti ar pilsonisku konstitūciju – tātad likumos nostiprinājusi savas tiesības. Ja pārnacionālu likumisku stāvokli mēģinātu iedibināt, sapludinot valstis vienā kosmopolitiskā valstī, tad atsevišķās valstis un tajās iedibinātās konstitūcijas beigtu pastāvēt. Katras valsts konstitūcija ir radusies, jo konkrētās valsts

tauta ir iedibinājusi likumisku stāvokli savā valstī. Valsts iepludināšana kosmopolitiskā pasaules valstī, likvidējot tās konstitūciju, nozīmētu, ka tiek likvidēts valsts tautas iedibinātais likumiskais stāvoklis. Tā būtu pretruna starp jājūtību, ka valstīm jāpāriet likumiskā stāvoklī, kā to prasa tautu tiesības, un jājūtību, ka tautām ir tiesības iedibināt likumisku stāvokli ar konstitūciju savā valstī (Byrd, Hruschka 2010, 198).

No 21. gadsimta perspektīvas var likties, ka tāda “universāla monarhija” ir palikusi vēstures grāmatu absolūtisma perioda nodaļās. Tomēr Kanta secinājumus par varas centralizāciju un despotismu var pārdomāt kā Kanta filosofiskās domas paustu brīdinājumu par pārnacionālu institūciju darbības dinamiku. Tām vienmēr ir jāsargās no varas pārliekas centralizācijas, nacionālo savpatību ignorēšanas, subsidiaritātes principa neievērošanas un sarežģītu problēmu risināšanas ar vienveidīgu pieeju pret visiem iesaistītajiem dalībniekiem.

Tautu savienība – valstu labā griba brīvības sardzē

Kants, pārdomādams tautu valsts ieceri, nonāk pie secinājuma, ka tautu valsts izveide sastapsies ar pārāk lielu šķērslī – valstis nevēlēsies daļēji atteikties no savas suverenitātes un pakļauties starptautiskiem likumiem. Valstis savā tautu tiesību jeb starptautisko tiesību izpratnē uztur nostāju, ka nekādi ārēji pārnacionāli likumi nedrīkst mazināt to suverenitāti. Darbā “Par teicienu “Tas var būt pareizi teorijā, bet neder praksei””⁶ ar zināmu sarkasmu filsofs norāda uz valstu valdītāju neizpratni par vajadzību pakļauties kopīgiem starptautiskiem likumiem. Ideja par valstu pakļaušanos kopīgiem likumiem, lai izveidotu tautu valsti vispārēja miera labad, valdnieku izpratnē var gan itin jauki skanēt Žana Žaka Ruso vai abata Senpjēra⁷ teorijās, bet tā neder praksei, jo valstis

⁶ Vāciski: “Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis.”

⁷ Iespējams, ka I. Kants piemin tieši Ž. Ž. Ruso un Š. Senpjēru tādēļ, ka filsofa uzskatus par starptautiska miera iedibināšanas problēmu ietekmēja abu 18. gadsimta domātāju darbi. Šarls Senpjērs jeb abats Senpjērs (*Charles Castel, Abbé de Saint-Pierre* 1658–1743) sarakstīja darbu “Mūžīga miera nodrošināšanas projekts” (*Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe*, 1713; angliiski – *Project for Making Peace Perpetual in Europe*). Tajā viņa priekšlikums bija Eiropas valdniekiem nodibināt valstu

vienkārši negribēs pakļauties kopīgiem likumiem (Kant AAVIII, 313–314). Kants pārmet valstīm, ka tās tiecas apliecināt savu “majestātiskumu” un ka valstu attiecību praksē prasa, lai valsts “nebūtu pakļauta nekādiem ārējiem likumiskiem spaidiem” attiecībās ar citu valsti (Kants 2024, 30).

Tāpat kā tautu valsts modeli, tautu savienības (*Völkerbund, the league of nations*) modelim būtiska pazīme ir, ka valstis turpina pastāvēt kā atsevišķas valstis. Taču, atšķirībā no tautu valsts, šajā modeli valstis nepakļaujas publiskiem piespiedu likumiem (Byrd, Hruschka 2010, 200). Tautu savienība Kanta izpratnē ir *miera savienība (foedus pacificum)*, jo tai jātiecas izbeigt visus karus uz visiem laikiem (Kant AAVIII, 356). Tautu savienības grūtais uzdevums būtu sargāt un saglabāt valstu brīvību – katras savienības valsts brīvību – bez prasības pakļauties kopīgiem starpvalstu likumiem (Kants 2024, 32). Tautu savienībā valstis nejauktos cita citas iekšējās lietās, bet sargātu cita citu no ārēja uzbrukuma. Valstis savienībā nesaistītu kāda kopīga savienības satversme un savienībai nebūtu suverēnas varas pār valstīm. Valstis savienībā vienotu tādas attiecības, kas balstītas kooperatīva veida sadarbībā. Turklāt savienībā uzņemtas saistības valstis varētu arī katrā laikā uzteikt un tādēļ tās būtu ik pa laikam jāatjauno. Tautu savienībā likumiskais stāvoklis starp valstīm būtu īstenots tikai daļēji. Tādējādi mūžīgs miers valstīm netiktu garantēts, bet valstis tomēr spētu “novērst iekrišanu īsta kara stāvoklī” (Kant AAVI, 344). Kara stāvoklis, kas, Kanta ieskatā, pastāv starp valstīm, kamēr vien

federāciju uz starptautiski izvērsta sabiedriskā līguma pamata. Valstīm būtu jāizveido starptautiska sapulce vai kongress, kas iztiesātu katru konfliktu, kas būtu radies starp tām. Valstīm būtu tiesības īstenot militāras sankcijas, kopīgi varētu vērsties pret to valsti, kura neievēro kongresa lēmumus. Senpjēra priekšlikumā parādās ideja, ka Eiropas valdniekiem būtu jāpiekrīt atdot savas suverēnās tiesības sākt karu vai slēgt mieru augstākai, federālai iestādei, kas garantētu viņu pamatinteresešu aizsardzību (Lu 2021).

^{Zaks} Ruso (*Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778*) popularizēja Š. Senpjēra idejas un sarakstīja darbu “Mūžīga miera projekts” (*Projet de Paix Perpétuelle, 1756*), kam angļiski tulkojumā ir virsraksts *A Lasting Peace through the Federation of Europe* (1917). Savā “Mūžīga miera projektā” Ruso teorētiski pamato vajadzību Eiropā izveidot pārnacionālu federālas pārvaldes organizāciju. Tā apvienotu nācijas, pamatojoties uz visām valstīm saistošiem likumiem, un, Ruso ieskatā, tas būtu analogiski tam, kā pilsoņi valstī ir apvienojušies uz sabiedriskā līguma pamata (Rousseau, Vaughan 1917).

tās nav iedibinājušas savstarpēju likumisku stāvokli, netiktu izbeigts, jo tautu savienībā valstis nepakļautos starptautiska mēroga publiskiem piespiedu likumiem (kā tas būtu tautu valstī). Tomēr valstu sadarbība tautu savienībā varētu novērst istu karu izcelšanos, kuros valstis karo militāriem līdzekļiem. Salīdzinot ar tautu valsts ieceri, var secināt, ka tautu savienība drīzāk būtu valstu savstarpējās palīdzības un atbildības organizācija. Tās sekmes būtu atkarīgas no katras valsts labās gribas aizsargāt citu savienības valstu brīvību, nevis no kopīgu starptautisku likumu ievērošanas.

Pēc Kanta domām tautu savienības ieceri sākt īstenot varētu kāda stipruma un apgaismes ziņā piemērota valsts, kas ir republika un kas pati pēc savas iedabas tiecas pēc mūžīga miera. Tā varētu kļūt par pasaules valstu federatīvas apvienošanās centru. Tādai republikai – valstu apvienošanās centram – saskaņā ar tautu tiesībām būtu saistoši nodrošināt federatīvajā valstu savienībā⁸ uzņemto valstu brīvību (Kants 2024, 32). Jāsecina, ka valstu savstarpēja apņemšanās – citai pret citu ievērot brīvības neaizskaramību tautu tiesību ietvarā – varētu būt “stratēģija”, kā tautu savienībā nodrošināt mieru starp valstīm. Pārkāpt tautu tiesības nostiprinātu valsts brīvību nozīmētu sākt karu un pazaudēt mieru. Tas varētu būt iemesls, kādēļ Kants tautu savienības idejas kontekstā uzsver brīvības ievērošanu un sargāšanu.

Kanta tautu savienības iecerē nemainīga aktualitāte ir ideja, ka valstis kopīgā savienībā var vienot kopīgs mērķis aizsargāt katras savienību veidojošās valsts brīvību. Ja savienībā valstis kopā saista atbildība un gatavība aizstāvēt ikvienas savienību veidojošās valsts brīvību, tad kara iespējamība starp savienības valstīm tiek izslēgta. Nosacījums gan

⁸ Kants tādas valstu un tautu savienības iedibināšanu saista ar “*federalitātes ideju*”. Svarīgi ņemt vērā, kā to norāda komentētāji, ka ar federalisma ideju saistītie jēdzieni, ko Kants lieto – “federalitāte”, “federalisms”, “federatīvais stāvoklis”, un to nozīme, ko Kants ar to domā, ir atkarīga no tā, vai viņš federalisma jēdzienu lieto tautu valsts idejas vai tautu savienības idejas kontekstā. Tautu savienība būtu valstu federācija, kurā valstis nepakļaujas starptautiska – tātad federatīva – līmeņa publiskiem likumiem. Savukārt tautu valsts būtu federācija, kur valstis šādiem likumiem pakļaujas (Byrd, Hruschka 2010, 199).

ir tas, ka ikviena valsts uztur spēkā tās saistības, ko tā ir apņēmusies. Ja tautu savienības ieceri izprot aprakstītajā veidā, tad tās pamatideja un mērķis zināmā mērā izskatās īstenots NATO, kurā valstis kopā saista savstarpējs solījums aizsargāt citai citu no militāra iebrukuma.

Ar tautu savienības modeli saistīts ir Kanta priekšlikums valstīm veidot pastāvīgas sadarbības formātu, kas sāktos kā dažu valstu apvienība.⁹ “Tādu dažu valstu apvienību, lai uzturētu mieru, var dēvēt par Pastāvīgo valstu kongresu,¹⁰ kuram var brīvi pievienoties ikviena kaimiņvalsts [...]” (Kant AAVI, 350). Valstis tādā miera centienu apvienībā iesaistītos pēc brīvas izvēles, bez saistībām pieņemot kopīgu konstitūciju, un tādu apvienību varētu arī katrā laikā izformēt (Kant AAVI, 351). Pastāvīgo valstu kongresu var saprast kā valstu savstarpēju sarunu formātu pirms valstis izlemj noslēgt vienošanos par ciešāku savienību. Kongresā valstu pārstāvji satiktos, lai sarunu ceļā risinātu domstarpības, apspriestu kopīgus publiskus likumus (Byrd, Hruschka 2010, 205). Pastāvīgais valstu kongress kalpotu, lai domstarpības starp valstīm risinātu ar tiesiskiem līdzekļiem miera ceļā, nevis barbariski ar kara līdzekļiem. Valstu kongresu Kanta priekšlikumu kontekstā var vērtēt kā pirmo soli, kas valstīm ir jāspēr, lai novērstu karus un tiektos pēc ilgstoša un, cerams, nākotnē – mūžīga miera.

Miera iedibināšana ir valstīm saistošs imperatīvs morāls pienākums

Aplūkojot Kanta tekstos rodamos priekšlikumus, kā pasaulē varētu iedibināt mieru un izbeigt karus, ir jaušama zināma nepiekāpība, ar kādu filozofs attiecas pret mūžīga miera ideju. Savos tekstos rakstīdams par tautu valsts un tautu savienības nodibināšanas vajadzību, Kants

⁹ Šeit Kants lieto apzīmējumu “*Verein einiger Staaten*”. Iespējams, ka Kanta ideju šeit varētu izteikt latviski arī jēdzienā valstu biedrība vai valstu sapulce. Es izvēlos to tulkot kā “dažu valstu apvienība”, lai parādītu atšķirību no sākumā minētā apzīmējuma “*allgemeinen Staatenverein*” (“valstu vispārējā savienība”), ko Kants lieto kā vienu no tautu valsts idejas apzīmējumiem.

¹⁰ Vāciski – *Der permanenten (Staatencongreß)*.

akcentē valstu morālo atbildību. Viņš uzsver valstu vadītāju atbildību arī savstarpēju konfliktu laikos izturēties tā, it kā vispārēja tautu valsts jeb pasaules republika būtu iespējama (Kant AAVIII, 313–314). Par spīti starptautiskiem konfliktiem nedrīkst atteikties no mērķa iedibināt mūžīgu mieru, ir jāsauglabā politiskie principi, kuri ir vērsti uz mūžīga miera iedibināšanu, un jācenšas tos īstenot. Lai arī mūžīgam mieram vajadzīgo likumisko stāvokli starp valstīm uzreiz nevar iedibināt, valstīm ir iespēja veidot savienības, kas kalpotu tam, lai valstis pastāvīgi tuvinātos savstarpēja miera dēļ. Kanta ieskatā tas ir ne tikai valstu pienākums, bet arī cilvēku un valstu tiesībās pamatots uzdevums (Kant AAVI, 350). Filsofa argumentācijā te ir jūtama deontoloģiskās ētikas domāšanas klātbūtne. Iespējams, ka to ir ietekmējuši arī kristīgā piētisma ētiskie uzskati, ar kuriem Kants bija pazīstams bērnībā un jaunībā.

Cilvēkiem un valstīm ir pienākums darīt to, kas ir labs savā būtībā – šajā gadījumā rīkoties tā, lai tuvinātu mūžīgā miera starp valstīm kā mērķa sasniegšanu. Var saskatīt, ka uz starptautisko attiecību subjektiem tiek attiecināts kategoriskajā imperatīvā ietvertais morālais pienākums – *“rīkojies tikai pēc tādas maksimas, kādu tu reizē vari gribēt topam par vispārēju likumu”* (Kants 2020, 39). Ar saprātu un gribas autonomiju apveltīti cilvēki savās valstīs iedibina likumos balstītu kārtību, kas nodrošina mieru sabiedrībā. Viņu veidotajām valstīm starptautiskajās attiecībās ir jārikojas pēc tādas maksimas, kādu katra valsts var gribēt topam par vispārēju likumu. Šī maksima ir pienākums tiekties iedibināt mūžīgu mieru, tiekties pēc politikas jomā augstākā iespējamā labuma.

Kanta komentētājiem ir bijuši dažādi vērtējumi par to, kāda tipa vai modeļa pasaules valstu attiecību politiskas organizācijas veidu Kants pats ir uzskatījis par vēlamāko. Izplatīts ir bijis viedoklis, ka filsofs aizstāvēja tautu savienības ceļu, jo tautu valsts (valstu valsts) iedibināšana izskatījās nerealizējama tādēļ, ka valstis nevēlas pakļauties pārnacionāli saistošiem likumiem. Citi tam iebilst un uzsver, ka Kants nekad neatteicās no mērķa, ka ir jāiedibina starptautiska likumiska kārtība, un piemērotākais tās politiskas organizācijas veids būtu valstu republikāniska federācija (arī pasaules republika) ar pasaules pilsonisku konstitūciju (Kleingeld 2022, 122). Spēkā gan paliek nosacījums, ka tādas federatīvas pasaules

republikas iedibināšana nedrīkst notikt ar piespiedu līdzekļiem, bet tikai brīvprātīgi.

Viens no “vidusceļa” priekšlikumiem, kas būtībā ir Kanta ideju attīstīšana tālāk, ir domāt par valstu valsti kā federālu un subsidiāru pasaules republiku. Tās valstiski juridiskais statuss būtu sekundārs attiecībā pret primārajām atsevišķajām valstīm, kuras kopīgi to izveidojušas. Tādai struktūrai pakārtota būtu arī kopējā likumiski tiesiskā struktūra (kopējais likumiskais stāvoklis), kurā atsevišķo valstu tiesības būtu primāra ranga tiesības, bet pasaules valsts tiesības – sekundāra ranga tiesības (Hefe 2011, 22). Iespējams, ka tāds pasaules republikas veidols būtu pievilcīgāks, lai valstis vēlētos tajā iesaistīties.

Domājot par Imanuela Kanta mūžīgā miera ieceri, Kanta teorētiskās domas vedumā ir svarīgi ieraudzīt būtiskos principus, kurus atzīstot, ievērojot un piemērojot cilvēci vismaz var tuvināt ne tikai ilgākiem un biežākiem miera periodiem, bet arī novērst karus, kas izceltos, ja šos principus atstātu novārtā.

Vispirms tā ir atziņa, ka cilvēka prātā *a priori* veidā ir prasība iedibināt visiem saistošu likumisku kārtību, kurā cilvēka dzīve un tiesības ir likuma aizsargātas, un tā ir miera kārtība gan starp cilvēkiem, gan valstīm. Karš un visa varmācība, ko tas ietver, nav cilvēka saprātam atbilstošs valstu attiecību risināšanas veids. Tādējādi cilvēkiem ir no viņu saprāta izrietošs morāls pienākums uzturēt likumisku kārtību, kurā konfliktus risina bez kara līdzekļiem. Tādēļ ir jāievēro starptautiskās tiesības, kas dibinātas uz publiskiem likumiem un tiem līdzjošu likuma piemērošanas varu, kam valstis pakļaujas, un tas ir vienīgais līdzeklis, lai iedibinātu ilgstošu un vispārēju mieru.

Žaka Maritēna Eiropas federatīvie statūti

Žaks Maritēns politikas filosofijas jautājumu, kā iedibināt pastāvīgu mieru un novērst karus starp valstīm, pārdomāja Otrā pasaules kara laikā un aukstā kara sākuma gados. Līdzīgi Kantam viņš atzina, ka Eiropā un pasaulē ir vajadzīga jauna veida pārnacionāla politiska kārtība, kas kalpotu mieram un novērstu karus. Attiecībā uz Eiropu

Maritēna priekšlikums ir veidot Eiropas valstu federatīvu savienību. Savukārt, lai iedibinātu mieru globālā mērogā, ir vajadzīga pasaules politiska organizētība, kuras pamats ir pasaules politiskās sabiedrības attīstība. Maritēnu un Kantu vieno redzējums, ka miera iedibināšanas centieniem ir jāaptver ne tikai Eiropa, bet visas pasaules valstis un tā labad ir jāveido jauna pārnacionāla politiskās organizācijas struktūra.

Otrā pasaules kara laikā Žaks Maritēns vairākus rakstus veltīja jautājumam, kā panākt, lai Eiropā kari vairs neatkārtotos.¹¹ Viņa ieskatā problēma vispirms ir jāaplūko kā “jautājums par starptautisko politisko struktūru” (Maritain 1940, 985). Uzturēdamies ASV, kad Otrā pasaules kara iznākums vēl bija neskaidrs, Maritēns rakstīja, ka Eiropai ir vajadzīgi federatīvi statūti (*un statut fédéral européen*). Federatīvos statūtos balstītu kārtību Eiropā ir jāiedibina uzreiz pēc kara, ja vien kara iznākumā būs iespēja iedibināt taisnīgu un ilgstošu mieru (Maritain 1940, 985). Ideju par federatīvu starpvalstu kārtību Eiropā viņš atkārtoja savos tekstos kara gados, lietojams dažādus terminus – tādus kā federālais risinājums (*solution fédérale*; Maritain 1940b) vai federācijas ideja (*l'idée fédérale*; Maritain 1940c) un Eiropas federatīvi statūti (*un statut fédéral européen*; Maritain 1940) vai Eiropas federācija (*fédération européenne*). Maritēns pats nav pietiekami izskaidrojis, kā tieši viņš izprot federācijas jēdzienu. Filozofs skaidri ir norādījis, ka nedomā ASV tipa federālismu, no kā varētu secināt, ka viņa priekšlikumā Eiropas federatīvie statūti nenozīmē veidot “Eiropas savienotās valstis”. Maritēns federālu valsti vispārīgi raksturo kā tādu valsti, “kas darbojas savos autentiskajos apmēros” (Maritain 1940b, 83). Kopsakarā ar Maritēna politikas filosofijas pamatnostājām var secināt, ka federāla valsts darbojas savas politiskās sabiedrības labā

¹¹ Silvāns Genā norāda, ka priekšlikumu par federatīvu Eiropas starpvalstu kārtību un federatīvu Vācijas valsts iekārtu Žaks Maritēns pirmo reizi izteica kādā intervijā 1939. gada februārī (Guéna 2021, 46). S. Genā nemin iemeslus, kāpēc Maritēns tādus priekšlikumus būtu izteicis vēl pirms Otrā pasaules kara sākuma. Iespējams, ka tas ir skaidrojams ar Pirmā pasaules kara pieredzi, Maritēna studijām Heidelbergas Universitātē 1920. gados, kas deva iespēju nepastarpināti analizēt Vācijas sabiedrības problēmas, kā arī ar tādiem 1930. gadu otrās puses mieru graujošiem notikumiem kā Spānijas pilsoņu karš un nacistiskās Vācijas īstenotā Austrijas aneksija un Čehoslovākijas pakāpeniska okupācija.

kā instruments, ievēro subsidiaritātes principus un attiecībās ar citām valstīm neabsolutizē savas intereses¹² (Maritain 1951). Vēl jāņem vērā, cik nozīmīga Maritēnam bija Aristoteļa un Sv. Akvīnas Toma filosofijas tradīcija un ar to saistītā latīņu valodas terminu klasiskā izpratne. Tādēļ ir pamatoti pieņemt, ka federācijas jēdziens ir jāsaprot kā savienības jēdziens, jo latīniski *foederare* nozīmē “savienot kopā” un *foedus* – “līgums”.¹³ Tādējādi Eiropas federatīvie statūti nozīmētu, ka Eiropas valstis veidotu savienību, kurā valstis kopā var saistīt arī kopīgs līgums. Tā nebūtu savienība, kura pāraug federatīvā Eiropas “supervalstī”. Var secināt, ka izpratne par federāciju Maritēnam nebija tāda, kādu 21. gadsimta sākumā pārstāv tie Eiropas Savienības politiķi, kuri Eiropas Savienības nākotnes redzējumu iedomājas kā arvien ciešāku valstu savienību, kur pašām valstīm būtu arvien mazāk leģitīmas nacionālajā līmenī.

Tomēr svarīgāka par iespējamo federācijas jēdziena izpratni ir pati ideja, ko Maritēns aizstāv, ka federatīvos statūtos balstīta savienība, kas apvienotu Eiropas tautas, spētu garantēt mieru un izbeigt Eiropā karus (Mougel 2006, 81). Taču, lai tas izdotos, vienlaikus ar rīcību Eiropas pārnacionālajā līmenī federatīva iekārta ir jāiedibina arī Vācijā (Maritain 1940a, 521). Tieši Vācijas situācija Maritēna pārdomās par Eiropas valstu federatīvu savienību atklāj pirmo no būtiskajiem miera iedibināšanas priekšnoteikumiem.

Atsacīšanās no impērisma tieksmēm Vācijā

Pirmais priekšnoteikums ir saistīts ar Vāciju, kas nacionālsociālistu varā ir bijusi viena no agresoriem, kuri izraisīja Otro pasaules karu. Maritēns norāda, ka vācu tautā ir jānotiek dziļām psiholoģiskām

¹² Maritēns raksta, ka viņa izpratne par valsti pamatā ir, kā pats to dēvē, “instrumentālisma” teorija” (Maritain 1951, 13). Saskaņā ar to valsts ir līdzeklis vai instruments, ko politiskā sabiedrība ir pilnvarojusi lietot spēku un piespiešanu, lai kalpotu cilvēkiem, kas nozīmē rūpēties par sabiedrības kopīgo labumu. Valsts nav veselums, kura daļa ir personu veidotā politiskā sabiedrība, bet valsts ir daļa no politiskās sabiedrības kā veseluma, tā daļa, kura ir sabiedrības pilnvarota īstenot politisko un administratīvo pārvaldi.

¹³ Sk. “federation” | Etymology of federation by etymonline. (n.d.). Etymonline. Pieejams: <https://www.etymonline.com/word/federation> [Skatīts: 05.11.2024.]

pārmaiņām, kas nozīmē, ka vācu tautai jāatsakās no impērisma tieksmēm. Ja tomēr izrādītos, ka “tauta dziļi saindēta ar imperiālo sapni” (Maritain 1940, 987) un nespēj atteikties no revanša tieksmēm, tad Eiropas federācijas izveide būtu neiespējama, jo pašā Vācijā nevarētu izveidot federatīvu iekārtu. Maritēns pauda pārliecību, ka Vācijas impērisma vainojama Prūsija, kas vācu zemes ir apvienojusi ar vardarbīgu spēku. Prūsijas izveidotās unitārās un imperiālistiskās Vācijas vietā ir jānāk federālai Vācijai. Tas ir priekšnoteikums, lai varētu veidot federālu Eiropu (Maritain 1940b, 80). Domājot par Vāciju, iezīmējas Maritēna politikas filosofijā kopumā un pārdomās par pasaules miera kārtību būtiskais uzstādījums, ka politiskajām sabiedrībām – kā cilvēku personu veidotām kopienām – ir vajadzīga apziņas morāla atjaunotne. Demokrātiskajā un brīvajā Eiropas daļā pēc Otrā pasaules kara tika iedibināts miers un likti pamati Eiropas Savienības izveidei. Vācijas gadījumā tika izpildīts Maritēna izvirzītais priekšnoteikums, ka agresorvalsts nācijai ir jāatsakās no imperiālisma tieksmēm un to attaisnošanas ideoloģijas konstruētā kultūras izredzētības un pārākuma apziņā. Tas ir viens no miera priekšnoteikumiem arī 21. gadsimta Eiropā, lai izbeigtu Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Tā dziļākais cēlonis ir Krievijas imperiālisms, ko pasaules teritoriāli lielākās valsts tauta joprojām nav spējusi pārvarēt un ir ļāvusi tam atdzimt.

Rietumu civilizācijas vienotības apziņa

Otrais priekšnoteikums ir saistīts ar Maritēna atziņu, ka īstai federācijai (*fédération authentique*) par valstu ģeogrāfisku tuvumu svarīgāka ir “patiesa politisko uzskatu (*sentiment politique*) un civilizācijas ideāla kopiena” (Maritain 1940, 988), un “ši politiskās domas kopiena, šī civilizācijas labuma kopīgā izjūta ir tas, kas ir federatīvas savienības īstais pamats [...]” (Maritain 1940, 988). Maritēns tolaik, Otrā pasaules kara laikā, saskatīja, ka tādu kopienu veido ASV un Eiropas demokrātiskās valstis. “Civilizēto Rietumu apziņa, kopīgas atlantiskas tēvzemes apziņa” (Maritain 1940, 988) vieno ASV un brīvās Eiropas valstis. Viņš pat pauda ideju, ka varētu tapt “Atlantijas federācija, kas aptvertu šo valsti (Amerikas Savienotās Valstis) un Eiropas nācijas, kas ir uzticīgas brīvībai

un humānai civilizācijai” (Maritain 1940, 988).¹⁴ Tāda federācija būtu jāveido tad, ja Vācijā nenotiktu vajadzīgās morālās pārmaiņas un tādēļ neizdotos izveidot federatīvu savienību starp Eiropas valstīm. Maritēns izsaka ideju, ka valstis var vienot piederība kopīgai civilizācijai un piederība tai dod kopīgu vērtību un kopīgu sabiedriski politisku ideālu pamatu tādu valstu savienībai un tādējādi arī mieram. Maritēns norāda uz perspektīvu, ka valstis federatīvā savienībā iesaistītos ne tikai, lai panāktu mieru, bet arī kopīga uzdevuma dēļ un pamatojoties uz apziņu par kopīgu civilizācijas labumu (Delsol 2022, 745). Tā ir svarīga ideja, kas attiecināma arī uz galvenajiem 21. gadsimta izaicinājumiem, ar kuriem sastopas Rietumu civilizācijai piederīgās valstis: Krievijas agresijas karš pret Ukrainu, Ķīnas tieksme būt pasaules lielvarai, migrācijas spiediens uz Eiropas valstu robežām un klimata pārmaiņas. Vai šo izaicinājumu priekšā tajā pasaules daļā, ko Maritēns dēvē par “civilizētajiem Rietumiem”, valstu vadītājiem ir skaidrs, kas ir Rietumu valstu kopīgais uzdevums un kopīgais labums? Maritēns noteikti nedomā, ka kopīgs uzdevums būtu tikai panākt izdevīgus līgumus par tirdzniecības tarifiem un vairost ekonomisko labumu. Rietumu valstīm 21. gadsimtā tas ir uzdevums iestāties par tādām savas civilizācijas kopīgā labuma pamatvērtībām kā cilvēka personas cieņa, pamattiesības un pamatbrīvības un demokrātija. Ārpolitikā vienoti aizstāvēt starptautisko tiesību, likuma varas un taisnīguma ideālus, kas nozīmē izlēmīgi un līdz galam vērsties pret starptautisko tiesību subjektiem, kuri sāk agresijas karu un pārkāpj citu valstu suverenitāti.

Pilsoniskā līdzdalība, demokrātiskums un federatīvās pilnvaras

Federatīva Eiropas valstu savienība nav tikai valstu valdību savienība, un Maritēns uzsver, ka tajā ir aktīvi jāiesaistās valstu pilsoņiem jeb politiskajai sabiedrībai. Pati federācijas ideja (*l'idée fédérale*) savā būtībā ietver atziņu, ka pastāv ne tikai katras valsts sabiedrības kopīgais labums, bet arī visas valstu federatīvās savienības kopīgais labums (Maritain 1940).

¹⁴ Šeit Maritēns atsaucas un ASV žurnālistu Klarensu Straitu (*Clarence Streit*), kurš bija viens no Atlantijas federācijas (*fédération atlantique*) priekšlikuma ierosinātājiem.

Tāds kopīgais labums ir kopīgs visu valstu pilsoņiem, nevis tikai valstu valdībām. Tādēļ Maritēna iecerē valstu pilsoņiem, nevis tikai valdībām, ir jābūt iespējai noteikt federācijas kopīgās dzīves iekārtojumu jeb institucionālo struktūru. Tamdēļ federācijā būtu jāizveido jaunas pilsoņu pārstāvniecības formas, ņemot vērā katras Eiropas valsts vēsturisko savdabību, vietējās vajadzības, valsts attīstības stāvokli (Maritain 1940c, 976). Lai arī Maritēns nemin, tieši kādi pilsoņu pārstāvniecības veidi ir domāti, viņš ar to uzsver, ka federatīvā savienībā jāievēro demokrātiskas pārstāvniecības pieeja, subsidiaritātes princips un jārespektē valstisko kopienu vietējā pieredze un nacionālā savdabība. Tas ir secinājums, kas rosina uzdot politikas filosofijas jautājumus par mūsdienu Eiropas Savienības pieredzi, lēmumu pieņemšanas struktūru un demokrātisko pilnvarojumu. Viens no tādiem ir jautājums, kurās no rīcībpolitikas jomām savienībai lēmumu pieņemšana ir jāatstāj vairāk nacionālo valstu sabiedrību ziņā un kurās ir vajadzīga centralizētāka pieeja.

Maritēna atbilde uz to izriet no dažām norādēm viņa tekstos. Viena no tām ir norāde, ka federācija aptvertu politikas un ekonomikas jomu (Maritain 1940b, 75).¹⁵ Citā vietā viņš raksta, ka federatīva līmeņa pārvaldes pilnvaras būtu ierobežojamas atsevišķās, stingri noteiktās rīcības jomās (Maritain 1940c, 975). Maritēns ierosina, ka tieši militārā joma būtu jānodod federatīvai organizācijai un valstu suverenitātei šajā jomā būtu jāsamazinās. Pirmais no ieroču veidiem, kuru būtu jānodod federatīvai pārvaldei, filosofa ieskatā ir aviācija. Ierosinājums ir visai kontroversiāls un nav detalizētāka Maritēna skaidrojuma, kā valstis rīkotos militāra apdraudējuma situācijā. Iespējams, ka noteiktā mērā kāda daļa no Maritēna priekšlikuma ir īstenota NATO uzbūvē un saistībās. Visdrīzāk Maritēns, rakstīdams šo ideju, domāja, ka militārās jomas federatīva jeb savienības līmeņa pārraudzība palīdzēs novērst kara iespējamību kā tādu starp Eiropas valstīm. Astoņdesmit gadus pēc Otrā pasaules kara beigām Eiropas demokrātiskajām valstīm ir vajadzīga cieša

¹⁵ Ž. Maritēns šeit atsaucas uz kādu rakstu *Times* 1939. gada 3. novembra numurā, kas veltīts stāvoklim Eiropā pēc kara un kurā ir izklāstīta federāla starpvalstu savienības ideja. Nav atrodamas precīzas norādes uz šo rakstu.

militārā sadarbība un NATO lēmumu koordinācija, lai kāpinātu savas aizsardzības spējas.

Varam secināt, ka Maritēna iecerē Eiropas valstu federatīva savienība darbotos tieši noteiktās politikas jomās, kuru risināšana federatīvā jeb pārnacionālā līmenī nes labumu visām savienības dalībvalstīm. Tā netiekots pārņemt savā lemšanā no valstīm tādas jomas, kurās vislabākos lēmumus var pieņemt tieši katras nacionālās valsts līmenī, respektējot to kultūru un tradīcijas, tautsaimniecības un tiesisko struktūru un nācijas pastāvēšanas mērķus.¹⁶

Lai federatīvas Eiropas valstu savienības pārvaldība nekļūtu tehnokrātiska un attālināta no cilvēkiem, ir jāņem vērā antropoloģisks priekšnoteikums. Tā ir pārlicība, ka cilvēkam piemīt brīvība un vajadzīgās rīcībspējas, lai viņš kopā ar citiem demokrātijas un subsidiaritātes kontekstā pieņemtu labus lēmumus. Ja to neatzīst, neuzticas cilvēkiem, tad federālisms kļūst tikai par pārvaldības metodi, sistēmu vai tehniku, kas konsekvencē noved pie tehnokrātiskas, no cilvēkiem attālinātas un pat despotiskas pārvaldības (Delsol 2022, 746). Žaka Maritēna ideja par federatīvā risinājuma iespēju Eiropai ir saistīta ar noteikta veida antropoloģisku priekšstatu, ka cilvēki ir racionāli, apveltīti ar brīvu gribu un tādējādi spēj demokrātiskā ceļā rūpēties par savas kopienas un sabiedrības kopīgo labumu.

Valstu suverenitātes samazināšanās

Maritēns arī skaidri norāda, ka Eiropas federācijā nenotiktu valstu “saplūšana” un netiktu izveidota viena Eiropas “supervalsts” (Maritain 1940, 989). Tomēr viņš izvirza nosacījumu, ka valstīm būs jāpieņem savas suverenitātes samazināšanās. Lai izveidotu Eiropas federāciju (*fédération européenne*),

¹⁶ Šajā kopsakarā raksta autora ieskatā mūsdienu Eiropas Savienībā “Eiropas zaļā kursa” politikas īstenošana, migrācijas problēmu risināšana, kā arī ES tiesu instanču lēmumi attiecībā uz tādu sabiedrības pamatinstitūtu tiesisko izpratni kā laulība un ģimene ir daži no saskatāmākajiem problēmu jautājumiem. Tajos politikas praksē redzama, no vienas puses, pārnacionālu institūciju tendence arvien vairāk lemt savu pārzinā, no otras puses, – nacionālo valstu un sabiedrību iestāšanās par subsidiaritātes principa ievērošanu, lai vairāk lemta paliek nacionālajā līmenī.

būs jāpieņem, ka federatīvā savienībā “visas iesaistītās valstis vienlīdz atzīst suverenitātes samazināšanos” (Maritain 1940d, 102), lai būtu iespējama šo valstu institucionāla sadarbība. Maritēns norāda, ka valstu suverenitātes tvēruma pārmaiņas ir vēl viens svarīgs priekšnoteikums, lai īstenotu un uzturētu pārnacionālu politiski institucionālu kārtību ilgstoša un pastāvīga miera labad.

Ar valstu suverenitātes samazināšanos saistīta ir Žaka Maritēna ideja par Eiropas “mazo valstu” aizstāvību, kas ir risinājums tam, ko viņš dēvē par “mazo valstu problēmu” (Maritain 1940c, 974). Otrā pasaules kara pieredze parādīja, ka mazās valstis savas suverenitātes aizsardzībā nevar pašauties nedz uz savu neitralitāti un citu valstu solījumiem to ievērot, nedz arī pašas sevi aizsargāt ar militāriem līdzekļiem. Ja mazās valstis iekļautos Eiropas federatīvā savienībā, tām būtu gan jāatsakās no daļas savas suverenitātes, bet tās pretī saņemtu savas suverenitātes aizsardzību no militāras agresijas (Maritain 1940c, 975). Maritēna teorētiskais skatījums, kā risināt “mazo valstu problēmu” politikas praksē, ir īstenots tajā gadījumā, ja valsts ir ES un NATO dalībniece. Mazo valstu jautājumā ir saskatāma Maritēna pasaules politiskas organizācijas vīzijā klātesošā atziņa, ka valsti veidojošā politiskā sabiedrība kļūst pilnīgāka un pašpietiekamāka, ja izlemj atteikties no daļas savas suverenitātes un kopā ar citām valstīm veidot savienību, kas sniedz sabiedrības pilnvērtīgākai dzīvei un uzplaukumam svarīgo miera labumu.

Maritēna skatījums uz Eiropas valstu savienību ietekmēja Francijas politiķi Robēru Šumanu, kurš kopā ar Konrādu Adenaueru, Alčīdi de Gasperi un Žanu Monē lika pamatus Eiropas Savienībai (Mougel 2006). R. Šumans savā eseju grāmatā “Eiropai” atklāj, ka Žaka Maritēna izpratnei par kristietības ietekmi uz demokrātijas attīstību ir bijusi svarīga nozīme viņa paša uzskatos.¹⁷ Maritēna rakstītais par Eiropas valstu federatīvos statūtos balstītu savienību, kas aptvertu noteiktas jomas, zināmā mērā tika īstenots Eiropas Ogļu un tērauda kopienas izveidē 1951. gadā.

¹⁷ Robērs Šumans raksta: “Mūsu lielais kristīgais filozofs Žaks Maritēns iezīmēja šo paralēlismu kristīgās idejas un demokrātijas attīstībā. Tā bija mūsu, francižu, kļūda atstāt viņu novārtā nomaļā universitātē tā vietā, lai lietderīgi izmantotu viņa spožo mācību” (Šumans 2002, 40).

Robērs Šūmans puda Maritēnam līdzīgas domas, ka jaunajām Eiropas valstis vienojošām institūcijām ir vajadzīgs demokrātisks pamats, atvērtība sabiedrības līdzdalībai un tām jāizvairās no birokratizācijas un tehnokrātijas, kas pārvaldi attālina no pilsoņiem (Šūmans 2002, 83–84).

Integrālā humānisma iedvesmotā garīgā un morālā atjaunotne

Maritēns nešaubās, ka ir vajadzīga pārnacionāla institucionāla politiska organizācijas struktūra, lai uzturētu mieru starp valstīm. Taču viņam tikpat svarīgas ir morāli un garīgi atjaunojošas pārmaiņas valstu sabiedrībās. Maritēns aicina apzināties, ka katrai valstij – kā daļai no civilizācijas kopienas – ir morāla atbildība. Starptautiska institucionāla politiska struktūra – Eiropas valstu federatīva savienība – ir jāizveido, bet civilizācijas kopienai – valstu politiskajām sabiedrībām – ir vajadzīga morāla un garīga atjaunotne. Garīgas un morālas pārmaiņas cilvēku domāšanā ir miera iedibināšanas un saglabāšanas priekšnoteikums. “Viss sākas no gara, un, ja atjaunotne vispirms nav morāla, nekas īsti netaps atjaunots” (Maritain 1940, 997). Filozofs tic, ka civilizācijas vispārējais gars (*l'esprit*) var mainīties morālas atjaunotnes ceļā. Tas nozīmē, ka starpvalstu politikā ir jāatsakās no egoisma mērķu izvirzīšanā, no materiālo interešu virskundzības un imperiālas varas tieksmes uzkundzēties citām tautām. Tā vietā tautām un valstīm ir jāvienojas kopīgā atjaunotnes darbā, kam pamatā likta apziņa par visas cilvēces kopīgo labumu un draudzību kā augstāko vērtību, kura, Maritēna skatījumā, ir kā evaņģēliskās mīlestības attēls laicīgajā politiskajā kopienā (Maritain 1940, 999).

Imanuels Kants puda atziņu, ka kara ciešanu pieredze varētu likt cilvēkiem iedibināt likumisku stāvokli un valstīm – starptautiskos likumos balstītu mieru valstu savienībā. Maritēns saskata līdzīgi, ka kara apstākļi cilvēkus ievēd situācijās, kurās viņi nonāk “pie izgaismojošas intuitīvas atziņas” par tām pamatpatiesībām – vērtībām un labumiem – personas un sabiedrības dzīvei, kuri filozofa ieskatā ir būtiski morālas un sociālas atjaunotnes centieniem (Maritain 1940, 997). Filozofs izceļ tādas vērtības kā ģimene, laulība un cilvēka mīlestības cēlums. Karavīru pieredzē kaujas laukā nāves draudu priekšā kā iemiesota atklājas cilvēces

pamatpatiesība par visu cilvēku egalitāti un brālību. Attiecībā uz politikas praksi kara pieredze cilvēkiem atgādina, ka vienmēr ir jānoraida no “nelokāmiem taisnīguma un mīlestības likumiem” atrauta viltus reālpolitika un no jauna ir jāatrod un jāisteno politika ar ētiku centrā – domāšanā un rīcībā, nacionālā un starptautiskā mērogā (Maritain 1940, 997–8). Kara – civilizācijas vislielākās nelaiemes, kas izraisīta cilvēku vainas dēļ – zaudējumu un ciešanu pieredze cilvēkiem atgādina par morāli labo un ar to saistītajām garīgajām vērtībām, kuras apgūt cilvēki ir aicināti – katrs kā persona un visi kopīgi sabiedrībā.

Filosofiskā koncepcija, kurā Maritēns saskata potenciālu civilizācijas morālai un garīgai atjaunotnei, ir integrālais humānisms (Maritain 1940, 996). Integrālais humānisms ir integrāls jeb pilnīgs humānisms,¹⁸ “jo tas neignorē neko no tā, kas cilvēkā ir, un ir centrēts uz cilvēka esamību un Dievu” (Maritain 1940, 1001). Integrālais humānisms domāšanā aptver cilvēka personu visā viņas veselumā, atzīst, ka cilvēka būtībā ir dabiski cilvēciskais un ir arī pārdabiskais, kas cilvēku saista ar dievišķo. Integrālais humānisms iekļauj ar cilvēka esamības pārļācīgo papildījumu saistīto pieredzi, kas ir transcendentā, augstāka par racionālo un dievišķa jeb piederīga cilvēka attiecībām ar Dievu. Tas ir humānisms, kas integrē klasiskā antīkā laikmeta filosofisko mantojumu un kristīgās antropoloģijas priekšstatus par cilvēka personu. Integrālais humānisms rosina atklāt cilvēka personas cieņas jēgu pilnīgākā un dziļākā veidā. Tas aicina cilvēku no jauna atrast Dievu un no jauna atrast pašam sevi no jauna atrastajā Dievā. Tas iedrošina cilvēku darbā sabiedrībā ar tikumu pūliņiem un žēlastības palīdzību tiekties īstenot tuvāk mīlestības heroisko ideālu (Maritain 2007, 30–35). Cilvēka zināšanu, saprāta un morālās rīcības darbā sabiedrības uzplaukuma labad ir integrēta transcendentā perspektīva, atziņas par Dievu realitāte, pilnīgots skatījums uz cilvēka cieņu un viņa darba jēgu. Pārmaiņas sabiedrībā un kultūrā, politikā un ekonomikā, ko integrālais humānisms varētu sekmēt, būtu cieši vienotas ar garīgām un ētiskām pārmaiņām cilvēkos – “ar augšupeju ticības,

¹⁸ To varētu dēvēt arī par “pilnīgo humānismu”, jo *intégral* franču valodā nozīmē arī “pilns”, “pilnīgs”.

saprāta un mīlestības spēkos, kas izplūst no dvēseles iekšējiem avotiem, un progresu garīgo patiesību pasaules atklāšanā” (Maritain 1936, 99). Cilvēka garīgā un morālā dzīve, kuru veido un uztur reliģiskā dzīve un tieši kristīgā tradīcija, ir pamats, no kura var raisīties sabiedrības atjaunotnei vajadzīgās pārmaiņas dažādās jomās.

Redzams, ka cilvēku sabiedrību morālā un garīgā atjaunotne, kā Maritēns to domā, balstās uz objektīvām un reālām vērtībām jeb cilvēka būtībai atbilstošiem labumiem. Kara ciešanu pieredze noraida priekšstatu, ka sabiedrības pamatvērtības būtu relatīvas, vēsturiski nosacītas, atceļamas vai pārdefinējamas. Integrālā humānisma perspektīva sabiedrības atjaunotnes centienos dara klātesošu atziņu par absolūto un transcendentu cilvēka esamības perspektīvu. Tajā cilvēks ir aicināts nonākt pie Dieva atziņas, lai saņemtu pārdabiski dzīvinošu spēku sava prāta un gribas centieniem sabiedrības atjaunotnes darbā.

Žaka Maritēna iecere par pasaules politisku organizāciju

Pēc Otrā pasaules kara Žaks Maritēns turpināja politiski filosofiskās pārdomas par to, kā visā pasaulē iedibināt ilgstošu un pastāvīgu mieru.¹⁹ Maritēna filosofisko refleksiju rosināja ASV Čikāgas Universitātes akadēmiskajā vidē uzreiz pēc Otrā pasaules kara apspriestās idejas, ka ir vajadzīga pasaules valdība jeb pasaules politiska pārvaldība (*World Government*).²⁰ Šajā diskusijā Maritēns apstiprina, ka problēmjaucējums par pasaules valdību (*the problem of World Government*) ir jautājums par ilgstošu mieru – kā panākt pasaulē tādu politisko kārtību, lai vairs nebūtu karu, bet valdītu ilgstošs miers (*lasting peace*). Taču viņa ieskatā īstais

¹⁹ Maritēns lieto terminus angļiski *lasting peace* un *perpetual peace* un franciski *une paix durable ou permanente*. Šajā rakstā es to tulkoju kā “ilgstošs miers”, “pastāvīgs miers”. Ņemot vērā plašāku Žaka Maritēna politikas filosofijas kontekstu, nebūtu īsti atbilstoši to tulkot kā “mūžīgs miers”.

²⁰ Žaka Maritēna uzskatus ietekmēja to personu publicētie teksti, kuri Čikāgas Universitātē bija izveidojuši politiskās domas grupu, lai apspriestu, kāda jāveido pasaules politiskās valdības organizācija, lai tā spētu novērst karus. Grupā par pasaules politisku pārvaldību darbojās Roberts M. Hatčins (Robert M. Hutchins), Mortimers Adlers (Mortimer Adler), Stringfelovs Bars (*Stringfellow Barr*) (Dougherty 2003, 100).

jautājums, uz kuru jārod atbilde, ir, kā pasaulē panākt īstu politisku organizētību (Maritain 1951, 189).

Pasaules politiskā sabiedrība – globāla miera pamats

Pasaulē valda politiska neorganizētība, kas ir ekonomisku un politisku cēloņu rezultāts. Ekonomiskais cēlonis izriet no valstu savstarpējās ekonomiskās atkarības, ko izraisījis tehnoloģiskais materiāli nosacītu spēku progress. Savstarpējā ekonomiskā atkarība nav sekmējusi mieru un saprašanos, bet tieši otrādi – palielinājusi kara risku. Tas tā ir tāpēc, ka progresu ir vadījuši vienīgi tehniski un materiāli nosacītu spēku virzīti procesi bez līdzejošas un tos vadošas racionālas, morālas un politiskas attīstības un vienošanās starp valstīm (Maritain 1951, 190). Politiskais cēlonis un vienlaikus būtisks šķērslis ceļā uz pasaules politisku organizāciju ir valdošā izpratne par modernas valsts suverenitāti – idejā, ka valsts būtu “pārcilvēciska persona” ar absolūtu suverenitāti un tiesībām to īstenot. Tāda valsts suverenitātes absolutizēšana ir cēlonis “fundamentālai amoralitātei” attiecībās ar citām valstīm. “Fundamentāla amoralitāte” ir atteikšanās, ko nosaka princips, ka starptautiskajās attiecībās ar citām valstīm valsts intereses ir augstākais likums (Maritain 1951, 192).²¹ Abu cēloņu sekas ir tādas, ka pasaule ir nevis politiski organizēta, bet tajā valda “pasaules politiskās *neorganizētības* stāvoklis” (Maritain 1951, 196), un valstis dzīvo sava veida savstarpējā anarhijā. Lai pasaule kļūtu politiski organizēta, ir vajadzīga pārnacionāla politiska pārvaldība, un tā ir jāveido uz starptautiska mēroga pasaules politiskās sabiedrības pamata.

Līdzīgs Kanta uzskatiem ir Maritēna secinājums, ka šķērslis miera iedibināšanai ir valstu izpratne par savu suverenitāti un interešu prioritāti. Abus domātājus vieno atziņa, ka cilvēku sabiedrībām un valstīm ir jāpārvar stāvoklis, kurā turpina izcelties jauni kari, un jātiecas iedibināt tādu starptautisku stāvokli, kas sekmē noturīgu mieru. Kants savu teorētisko pamatojumu attīstīja, balstoties uz sabiedriskā līguma teoriju. Taču Maritēna pasaules politiskās organizētības teorētiskā koncepcija ir kā

²¹ Maritēns uzskata, ka Hēgeļa tekstos ir saknes šai domāšanai, taču piebilst, ka modernās valstis tādas bija jau ilgi pirms Hēgeļa un viņa filosofijas.

sava veida “turpinājums” Aristoteļa (*Ἀριστοτέλης*) un Sv. Akvīnas Toma politikas filosofijas izpratnei par cilvēku sabiedrību un valsti (Maritain 1951, 197).

Aristotelis skaidroja, ka politiskas sabiedrības (polisas, valsts) mērķis ir pilnīga un pašpietiekama laba dzīve.²² Sv. Akvīnas Toms attīstīja Aristoteļa atziņu, ka valsts ir pilnīga politiska sabiedrība²³ (*communitas perfecta*), un uzsvēra, ka valdniekiem un likumdevējiem ir jārūpējas par kopīgo labumu, par taisnīgumu un mieru kā galveno sabiedrisko labumu.²⁴ Maritēns secina, ka civilizācijas vēsturē jau ilgstoši ir iestāties periods, kad nevienas valsts politiskā sabiedrība vairs nespēj būt pašpietiekama pati par sevi.²⁵ Tāpat nevienas valsts politiskā sabiedrība

²² Aristotelis traktāta *Politika* (arī *Valstslietas*) 1. grāmatā apraksta, kā valsts (valstiskā kopiena, politiskā sabiedrība) top izveidota dabiski noteiktas attīstības ceļā, kad vairāki ciemi apvienojas vienā kopienā, kas ir pietiekami liela un pilnīga, lai būtu gana pašpietiekama (1253a). Dabiskās attīstības ceļa sākuma posms ir vīra un sievas ģimenes kopība, no kuras tālāk “izaug” ciema lieluma kopīgas dzīves vienība (1252a). Valsts vai pilsētvalsts (*city*) ir dabiska cilvēku sabiedrības attīstības forma, tāpat kā ģimene un ciems. Valsts izriet no cilvēku dzīves vajadzībām un pastāv cilvēku labas dzīves (*good life*) dēļ (1253a). Valsti veidojošo ģimeņu un ciemu mērķis ir pilnīga un pašpietiekama dzīve – laimīga un pašpietiekama dzīve (Aristotle 1885, Vol. 1).

²³ Pilnīga sabiedrība (*perfect society*) ir tāda, kas sniedz visu vajadzīgo cilvēka personas pilnīgai attīstībai. Aristoteliski tomistiskās filosofijas tradīcijā dabiskajā jeb laicīgajā realitātē (*in the natural order*) tā ir valsts, bet pārdabiskajā realitātē tā ir Baznīca. Nepilnīga sabiedrība (*imperfect society*) ir tāda, kas savus uzdevumus var veikt tikai tad, ja ir daļa no pilnīgas sabiedrības (Wallace 1977, 238).

²⁴ Sv. Akvīnas Toms tekstā *De Regno* raksta, ka miers kā labums ir galvenais sabiedriskais labums (6 [37]). Valdītāju pienākums ir uzturēt mieru politiskajā sabiedrībā (Aquinas 1949).

Summa Theologiae Akvīnietis raksta, ka taisnīgums un miers politiskajā sabiedrībā piederīgs kopīgajam labumam. Likumdevējam ir jānosaka priekšraksti, kas atbalsta kopīgo labumu gan ar nepastarpinātu rīcību, gan pastarpinātā veidā. Pastarpinātā veidā likumdevējs var rūpēties par kopīgam labumam vajadzīgo kārtību, kas rosina pilsoņus savā sabiedrībā uzturēt taisnīguma un miera kopīgo labumu (Aquinas ST.I-II.Q96.A3.C).

²⁵ Lai arī Maritēns atsaucas tieši uz Aristoteli un Sv. Akvīnas Tomu, ir pamats domāt, ka viņa uzskatus varētu būt ietekmējuši arī Francisko Svaresa un Francisko de Vitorias darbi (Dooley 1965, 95–96).

vairs nespēj būt pilnīga vai perfekta sabiedrība²⁶ – tāda, kurā tās valdība spēj sniegt cilvēkiem pilnīgai sabiedrībai atbilstošo primāro labumu, kas ir miers gan valsts iekšienē, gan attiecībās ar citām valstīm. Pasaules politiskā sabiedrība (*world political society*) jeb politiski organizēta starptautiskā kopiena varētu kļūt par pilnīgu sabiedrību, kura spētu sniegt mieru kā primāro labumu (Maritain 1951, 197–198). Pasaules politiskā sabiedrība būtu kā nākamais posms, turpinot aristoteliski tomistisko politiskās sabiedrības un valsts veidošanās teoriju.

Sabiedrības iniciatīva, brīvība un solidaritāte pasaules politiskās sabiedrības tapšanā

Līdzīgi kā Eiropas valstu federatīvos statūtos dibinātas savienības kontekstā arī pasaules politiskās organizētības koncepcijā Maritēns uzsver, ka ir vajadzīga cilvēku – politisko sabiedrību – iesaiste. Pasaules politiskās sabiedrības izveidei ir jānotiek pareizā “pilnībā politiskā” pieejā, tai sākoties ar politisko sabiedrību un nevis ar valsti. Nepareiza būtu “vienīgi valdības” pieeja, kurā sabiedrībai netiek dotas iespējas pienācīgi iesaistīties, un viss process kļūst par vienīgi valstu valdību darīšanu (Maritain 1951, 204–205). Filozofs brīdina, ka nepareiza pieeja novestu līdz pasaules supervalsts valdīšanai. Tāda pasaules valsts nodalītos no politiskās sabiedrības, piesavinātos atsevišķo valstu suverenitātes ambīcijas

²⁶ Pilnīga vai perfekta politiskā sabiedrība (*complete or perfect society*) ir “kopiena, kurai ir visas lietas, kas nepieciešamas tās piepildījumam gan kopienas līmenī, gan tās atsevišķos biedros. (Katoļu teoloģiskajā tradīcijā Baznīca ar Kristu kā tās galvu tiek uzskatīta par šādu sabiedrību. Dabisko sabiedrību vidē ir apšaubāmi – un, ņemot vērā ekonomisko globalizāciju, iespējams, kļūst arvien vairāk apšaubāmi –, ka kāda atsevišķa pilsoniskā sabiedrība var tikt kvalificēta kā “pilnīga” šādā nozīmē.)” (Carlson 2012, 61).

Džons Finnis (*John Finnis*), interpretējams Sv. Akvīnas Toma izpratni par pilnīgām sabiedrībām (*perfectae communitates*), uzsver, ka pilnīgā sabiedrībā tās politiskā valdība un spēkā esošie likumi ir vērsti uz to, lai tiktu veicināts un aizsargāts sabiedrības kopīgais labums, kas ir visu sabiedrību veidojošo personu labums (Finnis 1998, 220–221). Kontekstā ar Maritēna rakstīto, jānorāda, ka miers iekšēji starptautisko sabiedrību veidojošajām personām un ārēji attiecībās ar citām politiskajām sabiedrībām jeb valstīm ir viena no primārajām kopīgo labumu konstitūjošām komponentēm un, ja miera nav vai miers ir nepilnīgs, tad sabiedrība nav pilnīga.

un galējā konsekvencē tuvotos daudznacionālas impērijas veidolam.²⁷ Līdzīgi Kantam, kurš rakstīja par “universālās monarhijas” despotismu, arī Maritēns saskata apdraudējumu, kādu miera iedibināšanas iecerei radītu institūcija, kas centralizē pārvaldību un savos varas augstumos attālinās no nacionālo valstu politiskajām sabiedrībām.

Maritēns aizstāv nostāju, ka pasaules politiskai organizētibai – tātad pastāvīga miera iedibināšanai – ir jāsākas no tautām, pilsoņiem, politiskajām sabiedrībām. Te klātesoša ir ideja par cilvēces morālo progresu, par demokrātijas spēju un solidaritātes apziņas progresu. Ticība cilvēces morālajam progresam ir radniecīga Kanta perspektīvai, ka vēstures gaitā cilvēku sabiedrības pilnveidojas racionalitātē, lai spētu iedibināt likumos balstītu kārtību gan savās valstīs, gan starptautiski. Vienlaikus Maritēns vēlreiz apstiprina demokrātisko pieeju un subsidiaritātes principu, kā arī antropoloģisko pozīciju, kas tic cilvēku vērstībai uz labo, uz solidaritāti un demokrātiju.

Eiropas valstu federācijas sakarībā Maritēns rakstīja par sabiedrības morālu un garīgu atjaunotni. Pasaules politiskās sabiedrības sakarā viņš lieto apzīmējumu “morāla revolūcija”, kas būtu īstenā cilvēces cerību un tikumu revolūcija (Maritain 1951, 207). Tajā galvenā nozīme būtu brīvībai, jo laiki, kad valdnieki cilvēkus ar varu un karu piespieda dzīvot kopā vienā politiski organizētā sabiedrībā, ir pagājuši. “Tagad, ja pasaules politisko sabiedrību kādu dienu nodibinās, tas notiks brīvas izvēles ceļā. Tas būs brīvas izvēles ceļā, ka tautas uz zemes tiks aizvestas līdz gribai dzīvot kopā” (Maritain 1951, 207). To, kā Maritēns domā brīvības nozīmi, paskaidro viņa rakstītais, ka politiskās sabiedrības izveides pamatā ir cilvēka brīvība, saprāta darbs un tikumi. Tas attiektos arī uz pasaules politisko sabiedrību (Maritain 1951, 198–199). Brīvība ir vienota ar cilvēka personas būtībai atbilstošu rīcību, ko vada prāta spriedumi un morāli tikumi.

²⁷ Silvāns Genā (*Sylvain Guéna*) raksta, ka Maritēna apjaustā nepareizā “pasaules valsts” izveide liek domāt par kādām tādām totalitārām valsts formām, kādas apraksta Oldess Hakslijs savā romānā “Brīnišķīgā jaunā pasaule” (*Brave New World*) vai Džordžs Orvels romānā “1984” (Guéna 2021, 51).

Cilvēkus vienotu arī kopīgas ciešanas, un Maritēns pamana ciešanu jēgu solidaritātes stiprināšanā. Taču viņš uzreiz pārlieku ideālistiski iedomājas, ka solidaritātes dēļ pārtikušās Rietumu valstu sabiedrības būs gatavas pazemināt savus dzīves standartus tādēļ, ka jāatbalsta nabadzīgie pasaules reģioni (Maritain 1951, 207–208). Jāpiekrīt Maritēnam, ka morālas pārmaiņas ir priekšnoteikums, lai pasaules valstu politiskās sabiedrības tiektos iedibināt mieru visā pasaulē, un brīvība, brīva izvēle, nevis piespiešana, rosinātu cilvēkus tiekties uz kopīgo uzdevumu. Taču vienlaikus ir jāuzdod kritisks jautājums, vai Maritēna pasaules politiskās sabiedrības iecere nav pārāk ideālistiska. Kā to īstenot, apzinoties uzskatu, dzīves filosofiju, arī politisko ideoloģiju tik lielu dažādību, kāda 21. gadsimtā pastāv ne tikai globālā mērogā, bet arī Eiropā un Rietumu civilizācijas areālā?

Rietumu sabiedrībās ir sastopama visai krasa uzskatu un vērtību prioritāšu polarizācija. Atkarībā no politiskās ideoloģijas, reliģiskās pārliecības vai filosofiskā dzīves uzskata pastāv būtiskas atšķirības izpratnē par vērtībām – tādām kā cilvēka cieņa un dzīvības vērtība, cilvēktiesības, brīvība – un par to, kādas vērtības un labumi konstituē sabiedrības kopīgo labumu. Domājot par solidaritāti, ir jāuzdod jautājums, vai solidaritātei ir arī robežas un kur tās būtu novelkamas? Latvijā un citās Eiropas valstīs, kuras robežojas ar Krieviju, liels skaits cilvēku spontāni izjuta solidaritāti ar Ukrainas tautu, kurai sava sabiedrība un valsts jāaizstāv pret Krievijas agresiju. Eiropas valstīs, kurās dzīvo lielas Tuvo Austrumu imigrantu kopienas, tika izrādīta spontāna solidaritāte Gazas joslas iedzīvotājiem. Maritēna vīzijai par cilvēku solidaritātes potenciālu liels izaicinājums ir migrācijas spiediens, ar kuru jau ilgstoši saskaras Eiropas Savienības valstu sabiedrības. Šajā aspektā valstu savienības ieceres kontekstā veidojas zināma pretruna starp Maritēna atzīto nacionālās piederības svarīgumu un subsidiaritātes ievērošanu, no vienas puses, un solidaritātes uzstādījumu, no otras puses.

Juridiskie, demokrātiskie un politiski strukturālie nosacījumi

Maritēns lielu nozīmi piešķir valstu sabiedrības veidojošo pilsoņu labajai gribai tiekties veidot pasaules politisko sabiedrību. Taču viņš arī pamato vajadzību pēc starptautiskiem likumiem, pārnacionālas valdības

un pat pēc pasaules valsts, kas kādreiz nākotnē šādā pasauli politiski organizējošā sabiedrībā varētu tikt izveidota.

Pamatojums vajadzībai pēc starptautiskiem likumiem, kuri būtu saistoši visām nacionālajām valstīm, arī izriet no atziņas, ka neviena politiskā sabiedrība vairs nav pašpietiekama, neviena valsts vairs nespēj nodrošināt mieru pati saviem spēkiem. Ar miera iedibināšanu saistītie starpvalstu pienākumi ir jābalsta ne tikai uz morāliem, bet arī uz juridiskiem pamatiem. Maritēns uzskata, ka agrākos laikos valstis starptautiskajās attiecībās vadījās pēc dabiskā likuma un kopīgā civilizācijas likuma jeb *jus gentium*²⁸ noteiktiem principiem. Taču, lai panāktu pasaules politisku organizētību, ir vajadzīgi arī starptautiski saistoši pozitīvi likumi, kurus iedibinās pasaules politiskā sabiedrība un īstenos tās valdība (Maritain 1951, 198). Izpratne par vajadzību pēc visām valstīm saistošiem starptautiskiem likumiem Maritēnam ir kopīga ar Kantu. Šajā kontekstā Maritēns skaidri norāda, ka pasaules politiskajai sabiedrībai būtu arī vajadzīga sava institucionāla valdība. Maritēns arī pieļauj, ka kādreiz varētu tikt izveidota tāda institūcija, ko dēvē par pasaules valsti. Kādu filosofš to iztēlojas?

Pasaules valsts būtu demokrātiska valsts, jo tieši no cilvēkiem brīvās vēlēšanās, un ne no valstu valdībām, pasaules valsts saņemtu savu leģitimitāti (Maritain 1951, 203). Tās konstitūcija²⁹ būtu noteikta

²⁸ Maritēna cilvēktiesību filosofijas kontekstā *jus gentium* ir “tautu likums” vai “kopīgais civilizācijas likums”. Tas ir kā starposms starp dabīgo likumu un pozitīvo likumu, jo aptver gan dabīgā likuma noteiktās, gan ārpus tā pastāvošās tiesības un pienākumus. *Jus gentium* atšķirībā no dabīgā likuma cilvēki neatklāj caur cilvēka būtībai atbilstošām intuitīvas izziņas inklinācijām, bet gan saprāta jēdzieniskas spriestspējas darbībā. Visas *jus gentium* ietvertās tiesības un pienākumi ir nepieciešamā veidā saistīti ar dabīgā likuma pirmo principu: “Dari labu un izvairies no ļauna” (Maritain, 1951, 98–99). Neotomists Džons Finnis (*John Finnis*) *jus gentium* izprot kā likumu, kas ir vispārātzīts visās tautās, jo to pieprasa cilvēka saprāts saskaņā ar dabīgo likumu. Tādējādi, Finnisa izpratnē, *jus gentium* ir vienlaikus pozitīvs un dabīgs likums (Finnis 1998, 268).

²⁹ Maritēns pieļauj, ka pasaules valstij varētu būt sava konstitūcija. Viņš atsaucas uz *Preliminary Draft for a World Constitution* jeb Čikāgas plānu, ko Maritēns sauc arī par *Hutchin's Plan* (Sk.: <https://president.uchicago.edu/about-the-office/history/robert-maynard-hutchins>). Maritēnam tas šķiet vērtīgs sākums un labākais starp daudzajiem starptautiskās politiskās organizācijas plāniem (Maritain 1951, 199–200).

pasaules valsts valdības struktūra, tiesības un pienākumi. Tai būtu plurālistisks politiskais ķermenis, kuru veidotu atsevišķo valstu politiskās sabiedrības un arī starptautiskās, pārnacionālās institūcijas. Pasaules valsts nevienādotu, bet attiektos pret nacionālo politisko sabiedrību struktūrām un institūcijām, dzīvēm un kopienām, nacionālajiem un kultūras mantojumiem kā dārgumu un svētumu (Maritain 1951, 210). Maritēns nedomā par pasaules politisko sabiedrību kā vienādotu masu, kurā izzustu nacionālās atšķirības, kultūru dažādība, nacionālās politiskās sabiedrības. Tās joprojām saglabātu svarīgu vietu. Maritēna vīzija ir “plurāla vienotība” pasaules politiskajā sabiedrībā. Nacionālo kopienu pastāvēšana un uzplaukums būtu svarīgs kopīgā labuma uzdevums (Schall 1984, 213). Tādā pasaules politiskās organizētības formā katra politiskā sabiedrība saglabātu savu nacionālo savdabību un tiktu ievērots subsidiaritātes princips. Maritēna pasaules valsts koncepcijai ar Kanta aprakstīto tautu valsts iecerī kopīga ir nostāja, ka pārnacionālo institūciju veidojošās sabiedrības un valstis turpina pastāvēt savās robežās un nacionālajā savpatībā.

Līdzīgi kā iecerē par Eiropas federatīvo risinājumu nacionālajām valstīm būtu jāatsakās no suverenitātes un no pilnīgas neatkarības. Tomēr nav domāts, ka valstis zaudētu savu neatkarību, jo “savā savstarpējā atkarībā citai no citas nācijas varētu sasniegt tādu istas, lai arī nepilnīgas, neatkarības pakāpi, kas augstāka par to, kas tām piemīt tagad, jo to iekšējā politiskā dzīve, atbrīvota no kara draudiem un sāncensīgo nāciju iejaukšanās, varētu faktiski kļūt autonomāka nekā tas ir pašreiz” (Maritain 1951, 211). Maritēns turpina iepriekš apskatītajā mazo valstu risinājumā iesākto domu, ka iekļaušanās pārnacionālā politiski organizētā sabiedrībā nāciju neatkarībai un autonomijai būtu vairāk ieguvums nekā zaudējums. Neatkarība kā labums nācijai kļūtu vērtīgāks, sasniegtu augstāku pakāpi, jo to neapdraudētu karš. Maritēns sagaida, ka valstis, atsakoties no suverenitātes, nevis atteiktos no savas autonomijas, bet gan no tādas pašpietiekamības un savu interešu absolutizēšanas, kas apdraud mieru (Guéna 2021, 50).

Maritēna iecerē pasaules valstij būtu tās pašas pilnvaras, kādas dabiski ir piederīgas sabiedrībai, kura veido valsti, – likumdošana,

izpildvara, tiesu vara un likumu īstenošanai nepieciešamā piespiedu vara. Taču šīs pilnvaras pasaules valstij būtu stingri noteiktas un ierobežotas (Maritain 1951, 199). Jautājums par pilnvarām un to robežām iezīmējas starptautisko tiesu darbā.³⁰ Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildes procesā nereti rodas strīds par to, kā tiesas spriedums ir izpildāms, respektējot valsts nacionālo konstitucionālo identitāti (O'Līrija 2023).³¹ Maritēna filosofijas kontekstā būtu pamats strīdu izšķirt, ja vien tas iespējams, atrodot līdzsvaru starp tiesas nospriesto konkrētajā lietā un valsts konstitucionālo identitāti.

Tāda pieeja izrietētu, interpretējot filosofa atziņu, ka pasaules valsts – tāpat arī tās veidotās institūcijas – pati par sevi savā pārnacionālajā līmenī un pilnvarās nebūtu pilnīga politiskā sabiedrība. Viena pati bez nāciju politiskajām sabiedrībām tā būtu tikai nepilnīga politiskā sabiedrība. Tāpat arī nāciju politiskās sabiedrības katra par sevi būtu nepilnīga bez pasaules valsts (Maritain 1951, 210–211). Maritēns nonāk pie atziņas, ka pasaules politiskā sabiedrība varētu būt pilnīga politiskā sabiedrība tikai kā vienots veselums – kā tāda, kuru vienoti konstituē daudzās nāciju politiskās sabiedrības un pārnacionālā pasaules valsts. Tas ir nosacījums, kas neļauj pasaules valstij “atdalīties” no pasaules politiskās sabiedrības un apstiprina nāciju politisko sabiedrību vērtību, konstituējot pasaules politisko sabiedrību (Schall 1984, 216). Tādējādi nav arī pamata uzskatīt, ka pasaules valsts būtu suverēna (Guéna 2021, 50) un tādai pasaules politiskās pārvaldības iekārtai būtu absolūta suverenitāte (Schall 1984, 208). Maritēns savā pasaules politiskas organizācijas koncepcijā cenšas līdzsvarot nāciju valstu tiesības, neatkarību un savpatību ar pasaules politiskās sabiedrības kopējiem miera uzdevumiem.

³⁰ Taisnīgumu, cilvēktiesības un starptautisko tiesību ievērošanu aizstāv Eiropas Savienības tiesa, Eiropas Cilvēktiesību tiesa, ANO Starptautiskā tiesa un Starptautiskā Krimināltiesā. Tiek veidots starptautiskais tribunāls, lai iztiesātu Krievijas kara noziegumus pret Ukrainu.

³¹ Nozīmīgs šajā kontekstā ir politikas filosofijas un tiesību filosofijas laukā pārspriežamais jautājums par cilvēktiesību tvērumu, filosofisko pamatojumu un arī par subsidiaritātes principu tiesību piemērošanā. Cik lielā mērā ECT būtu jāņem vērā nacionālo valstu tiesību sistēmas un sabiedrības tradīcijas?

Pasaules padome ētiskai un taisnīgai politikai

Maritēns atzina, ka teorētiski iecerētās pasaules politiskās pārvaldības izveidošana prasīs ilgu laiku. Svarīgs priekšnosacījums būtu tas, ka tautās, un jo īpaši lielajās tautās, attīstītos griba apvienoties pasaules politiskajā sabiedrībā. Ilgajam darbam būtu jāsakas ar izglītojošu, skaidrojošu, izpētes un sarunu darbu, kurā pūles varētu pielikt ANO un ar to saistītās organizācijas (Maritain 1951, 214). Maritēna skatījumā konkrēts uzdevums, kas veicams jau tuvākajā laikā, būtu izveidot “pasaules padomi”. Filsofs to dēvē par “jaunu augstāko aģentūru” (*new superior agency*), kam gan nebūtu politiskas *varas*, bet būtu neapšaubāma *morāla autoritāte* (Maritain 1951, 213). “Pieņemsim, ka tā būtu sava veida pasaules padome, kuras darbības uzdevums būtu tikai ētiskas un politiskas gudrības uzdevums un kuru veidotu visaugstākās un pieredzes bagātākās autoritātes morāles un juridiskajās zinātnēs” (Maritain 1951, 214). Pasaules padomes dalībniekus ievēlētu tiešās vēlēšanās no pasaules nācijām saskaņā ar noteiktu proporcionalitātes kārtību. Ievēlēti, viņi atteiktos no nacionālās pilsonības un saņemtu pasaules pilsonību, lai kļūtu neatkarīgi no valstu valdībām un būtu brīvi rīkoties saskaņā ar savu garīgo atbildību un aizstāvēt taisnīgumu, vēršoties pie valstu valdībām un nācijām. Tādai sava veida “padomei” būtu izglītojoša, apgaismojoša, morāla autoritāte, tā palīdzētu cilvēkiem izprast, kāda rīcība ir taisnīga, un kāda – netaisnīga, un palīdzētu arī cīnīties pret politiku samaitājošām tendencēm un totalitārisma atgriešanos (Guéna 2021, 52). Tādam Maritēna priekšlikumam ir saskatāma zināma līdzība ar Platona ideju par filosofu vadošo lomu polisā. Iespējams, ka priekšlikumu par tādu institūciju iespaidoja filosofa pieredze UNESCO organizācijas darbā, apkopojot dažādu pasaules reliģisko un filosofisko tradīciju domātāju paustās nostājas ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas sagatavošanas posmā.³²

³² Par Žaka Maritēna ieguldījumu ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas tapšanā sk.: Moyn, S. (2011) *Personalism, Community, and the Origins of Human Rights. Human Rights in the Twentieth Century*. Hoffmann, S-L. (Ed.) New York: Cambridge University Press; Sweet, W. (2020). Jacques Maritain and

Vērtējot Maritēna filozofisko domu jautājumā, kā iedibināt pastāvīgu mieru starp pasaules valstīm, ir jāņem vērā Otrā pasaules kara traģēdijas un atomieroču izgudrošanas ietekme, kāda tā bija uz politikas teorētisko domu. Filozofi un citi domātāji tolaik teorijā pamatoja arī tādus miera iedibināšanas problēmas risinājumus, kuru īstenošanas iespēju praksē ir grūti saskatīt. Pastāvēja priekšstats, ka, ja pasaules politiskas pārvaldības problēmas netiks risinātas radikālā veidā, tad neizdosies novērst totālu iznīcību (Delsol 2022, 754). Maritēns uzskatīja, ka modernā kara visaptverošais mērogs un nestā iznīcība cilvēcei atstāj tikai divas izvēles – vai nu ilgstošs un pastāvīgs miers, vai arī nopietns totālas iznīcības risks. Tik augstas pakāpes izaicinājums cilvēces nākotnei ir jāpārvar ar atbilstoši augsta un plaša mēroga risinājumu, kā novērst karus un panākt mieru starp valstīm – sākt veidot pasaules politisko sabiedrību, lai visa pasaule, ne tikai Eiropa, kļūtu politiski organizēta un pārvaldīta. Maritēns uzsvēra, ka par pasaules miera iedibināšanas problēmu domā “no politikas filosofijas skatpunkta un ne no tāda, kas nozīmē tūlītēju praktisku rīcību” (Maritain 1951, 188). Filozofa nodoms nebija piedāvāt plānu, kas sniegtu precīzas un uzreiz izmantojamas norādes rīcībpolitikai. Viņš meklēja tieši politiski filozofisku pamatojumu tam, ka nācijām un valstīm pasaulē ir vajadzīga jauna pieeja, kā iedibināt mieru, un tai ir vajadzīgs teorētiskās domas pamats.

Maritēns iezīmē ideālo vīziju pasaules politiskajai kārtībai, bet viņš ir filozofs reālists, kuram domāšana sākas realitātes pieredzē un tajā arī atgriežas. Vajadzība pēc pasaules politiskās organizētības izriet no realitātē balstītiem secinājumiem par valstu izturēšanās un attiecību problēmām. Tāpat tā izriet no veselā saprāta atziņas par cilvēka personas vajadzību pēc miera, kas piederas pie kopīgā labuma. Filozofs kā reālists arī raugās uz iespējām iecerēt īstenot. Ja arī laikmetā nav politiskās un ētiskās gribas un līdzekļu, lai īstenotu iecerēt par pasaules politisko

the Universal Declaration of Human Rights. *Christianity and Global Law (1st ed.)*. Domingo, R., Witte, Jr., J. (Eds.) Routledge; Klotiņš, J. (2022). Žaka Maritēna cilvēktiesību filosofija: 21. gadsimtā nepieciešamā normalitāte? *Normalitāte un ārkārtējība filozofiskā skatījumā*. Kitija Mirončuka (Ed.) LU Akadēmiskais apgāds.

sabiedrību, cilvēka praktiskais prāts tos var atrast nākotnē, kad ārējie apstākļi būs labvēlīgāki (Schall 1984, 203).

Neatkarīgi no iespējām vai gribas īstenot miera plānus, nozīmīga ir Maritēna centrētība uz cilvēka personu un sabiedrības kopīgo labumu. Pasaules politiskā organizētība, ko Maritēns piedāvā veidot, ir balstīta no Sv. Akvīnas Toma pārmantotajā kopīgā labuma jēdzienā. Kopīgais labums ir Maritēna politikas filosofijas centrālais jēdziens, un tas apvieno vietējo, nacionālo un starptautisko politisko līmeni tādā veidā, ka kopīgais labums vienmēr (katrā līmenī) ir vērsti uz katru personu (Schall 1984, 205).

Secinājumi

Imanuela Kanta un Žaka Maritēna filosofiskie uzskati par to, kā ar pārnacionālu institūciju palīdzību iedibināt mieru starp tautām un valstīm, atklāj gan līdzīgus, gan atšķirīgus un savstarpēji papildinošus pieņēmumus. Abus domātājus vieno ideja, ka pastāvīgu un mūžīgu mieru iedibināt un saglabāt ir iespējams. Sabiedrībām un valstīm ir jātiecas to īstenot. Kants cilvēku un valstu pienākumu tiekties iedibināt mūžīgu mieru pamato kā morālu imperatīvu, ko pieprasa cilvēka racionalitāte. Maritēns pamatojumu saista ar cilvēces vēsturisku izvēli starp visaptverošu karu un mūžīgu mieru.

Abiem domātājiem kopīga ir atziņa, ka miera iedibināšanai ir vajadzīga pārnacionāla līmeņa starptautiska institūcija. Kants uzsvēra visām valstīm kopīgi saistošu likumu nozīmi, lai izdotos īstenot miera mērķi. Maritēns skaidroja, cik būtiska ir garīga un morāla atjaunotne sabiedrībās, ieskaitot atsacīšanos no impēriskiem un revanšu meklējošiem nodomiem. Eiropas Savienības vēsture zināmā mērā atklāj, ka pārnacionāla tiesiska kārtība un morāla atjaunotne valstu sabiedrībās bija savstarpēji papildinoši spēki, lai sekmētu Eiropas valstu apvienošanos kopīgā miera savienībā. ES darbība arī apstiprina Maritēnam un Kantam kopīgo nostāju, ka valstīm ir jāmaina izpratne par savu suverenitāti un nacionālo interešu statusu. Taču paralēli tam ES procesos atklājas abu domātāju pamanītais pārnacionālas valstu savienības pārvaldības centralizācijas risks un izaičinājums neattālināties no valstu sabiedrībām un subsidiaritātes principa.

Izvērtējot Kanta un Maritēna uzskatus par mieru iedibinošas valstu savienības tvērumu, nākas secināt, ka tāda savienība drīzāk ir iespējama vispirms kādā noteiktā pasaules reģionā. Apvienoto Nāciju Organizācija aptver visas pasaules valstis, bet ANO Drošības padome nespēj panākt karu pārtraukšanu. Eiropas Savienības mērogā ir panākts pastāvīgs miers, jo to veidojošās valstis ir vērstas uz miera saglabāšanu un ir izpildījušas vajadzīgos priekšnoteikumus, no kuriem izšķiroši svarīgas bija Maritēna uzsvērtās pārmaiņas Vācijas tautā.

Pret Kanta un Maritēna idejām varētu iebilst, sakot, ka arī atsevišķa valsts ārpus valstu savienības var kopīgi ar citām valstīm vienoties par miera iedibināšanu un mieru uzturēt. Ukrainas cīņa pret Krievijas agresiju liek secināt, ka tas ir iespējams vien tad, ja valsts ir militāri spēcīgāka par savām kaimiņvalstīm un tai kaimiņos nav nevienas valsts, kas ir vēsta uz karu un perina impēriskus nodomus pakļaut savas kaimiņvalstis. Uz mieru vērstai valstij vienīgais drošais ceļš, kā tās tautai dzīvot mierā, ir būt kopā ar citām uz mieru vērstām valstīm tādā pārnacionālā valstu savienībā, kādu filozofiski ir ieskicējuši Kants un Maritēns. 21. gadsimta Eiropas ģeopolitiskajā realitātē tā ir jāpapildina ar vēl vienu miera saglabāšanas priekšnoteikumu, kas ir savienību veidojošo valstu solidāra spēja aizsargāt sevi pret agresorvalsts militāru apdraudējumu. Spējai aizsargāt savu valsti un sabiedrotos ir vajadzīgi moderni ieroči un militāri sagatavoti pilsoņi. Taču kopā ar to ir vajadzīga savas nacionālās kopienas un Rietumu civilizācijas vērtības apziņa, kā arī labā griba atsaukties morālam pienākumam aizsargāt mieru, brīvību un demokrātiju pret ārēju apdraudējumu. Tam ir vajadzīgs garaspēks, kādu sabiedrībai dod kultūras, filosofijas un reliģijas mantojums, kuru veido arī Kanta un Maritēna veikums filozofijā.

Izmantotie darbi

1. Aquinas, T. (1949). *On Kingship to the King of Cyprus (De regno ad regem Cypri)*. Trans. into English by Gerald B. Phelan, revised by I. Th. Eschmann, O.P., re-edited and chapter numbers aligned with Latin, by Joseph Kenny, O.P., 1949. <https://isidore.co/aquinas/DeRegno.htm> [Skatīts 18.10.2024.]

2. Aquinas, T. First Part of the Second Part. *Summa Theologiae*. <https://aquinas.cc/1a/en/~ST.I-II>. [Skatīts 18.10.2024.]
3. Aristotle. (1885). *The Politics*. Trans. into English with introduction, marginal analysis, essays, notes and indices by B. Jowett. Oxford: Clarendon Press, 1885. 2 vols. Vol. 1. <https://oll.libertyfund.org/titles/jowett-the-politics-vol-1> [Skatīts 18.10.2024.]
4. Byrd, B. S., Hruschka, J. (2010). *Kant's Doctrine of Right: A Commentary*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Carlson, J. W. (2012). *Words of Wisdom. A Philosophical Dictionary for the Perennial Tradition*. University of Notre Dame Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctvpj7586.23> [Skatīts 18.10.2024.]
6. Delsol, C. (2022). Jacques Maritain et l'idée fédérale. *Actualité de Jacques Maritain*. Sous la direction de Hubert Borde et Bernard Hubert. Pierre Téqui éditeur.
7. Dooley, J. (1965). *The World State: A Necessary Condition for World Peace*. Ottawa: University of Ottawa. [Disertācija] ProQuest Dissertations & Theses. http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/fi3266/TN_cdi_proquest_journals_302153462 [Skatīts: 28.09.2024.]
8. Dougherty, J. P. (2003). *Jacques Maritain: An Intellectual Profile*. Catholic University of America Press. ProQuest Ebook Central. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/detail.action?docID=3135052> [Skatīts: 23.08.2024.]
9. Finnis, J. (1998). *Aquinas. Moral, Political, and Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press.
10. Guéna, S. (2021). *Maritain ou la libération des vérités captives. Politique et société*. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
11. Hefe, O. (2011). Imanuels Kants – pasaules pilsonis no Kēnigsbergas. *Kants un pašdomāšana*. Rīga: FSI. DOI 10.22364/kp [Skatīts: 09.09.2024.]
12. Herdt, J. A., Insole, C. (2021). Conversation between Jennifer Herdt and Christopher Insole. *Studies in Christian Ethics*, 34 (3), 283-289. DOI <https://doi.org/10.1177/09539468211009760> [Skatīts 4.07.2025.]
13. Höffe, O. (2007). *Immanuel Kant*. Originalausgabe, 7., überarbeitete Auflage. München: Verlag C.H. Beck oHG.
14. Kant, I. *Die Metaphysik der Sitten*. AAVI. <https://korpora.org/kant/aa06/> [Skatīts: 02.11.2024.]
15. Kant, I. *Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft*. AAVI <https://korpora.org/kant/aa06/034.html> [Skatīts: 02.11.2024.]
16. Kant, Immanuel. *Zum ewigen Frieden*. AA VIII <https://korpora.org/kant/aa08/356.html> [Skatīts: 03.11.2024.]

17. Kant, I. *Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis*. AA VIII. <https://korpora.org/kant/aa08/> [Skatīts 04.11.2024.]
18. Kants, I. (2020). *Tikumu metafizikas pamatojums*. No vācu valodas tulkojis Rihards Kūlis. Rīga: Zinātne.
19. Kants, I. (2024). *Mūžīgu mieru*. Tulk. Igors Šuvajevs. Rīga: Zvaigzne ABC.
20. Kleingeld, P. (2004). Approaching Perpetual Peace: Kant's Defence of States and his Ideal of a World Federation. *European Journal of Philosophy*, 12, 304–325. DOI <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0966-8373.2004.00212.x> [Skatīts 08.09.2024.]
21. Kleingeld, P. (2022). Kant über Freiheit und Frieden. Gerhardt, V., Weber, M. and Schepelmann, M. (2022). *Immanuel Kant 1724–2024: Ein europäischer Denker*. Oldenburg: De Gruyter. (S. 116–125).
22. Lu, C. (2021). World Government. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Edward N. Zalta (ed.) <https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/world-government/> [Skatīts 04.11.2024.]
23. Maritain, J. (1936). *Humanisme Intégral*. Fernand Aubier, Editions montaigne, Paris.
24. Maritain, J. (1940). L'Europe et les tâches de l'après-guerre. Maritain, J. & Maritain, R. *OEuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain XVI supplément, 1900–1973*. Paris: Éditions universitaires Fribourg Suisse; Éditions Saint-Paul Paris [Date de parution 17/02/2000].
25. Maritain, J. (1940a). Le Christianisme et la guerre. Maritain, J. & Maritain, R. *OEuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain VIII, 1944–1946*. Paris: Éditions universitaires Fribourg Suisse; Éditions Saint-Paul Paris [Date de parution 08/12/1989]
26. Maritain, J. (1940b). Vers une solution féçdeçrale. *De la justice politique. Notes sur la présente guerre*. Paris: Plon.
27. Maritain, J. (1940c). L'Europe et l'ideçe féçdeçrale. Maritain, J. & Maritain, R. *OEuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain XVI supplément, 1900–1973*. Paris: Éditions universitaires Fribourg Suisse; Éditions Saint-Paul Paris [Date de parution 17/02/2000].
28. Maritain, J. (1940d). De la justice politique. *De la justice politique. Notes sur la présente guerre*. Paris: Librairie Plon.
29. Maritain, J. (1951). *Man and the State*. Chicago: The University of Chicago Press.

30. Maritain, J. (2007). Integral Humanism and the Crisis of Modern Times. McAdams, A. J. (ed.), *Crisis of modern times: Perspectives from the review of politics, 1939–1962*. University of Notre Dame Press. http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/fi3266/TN_cdi_proquest_ebook-centralchapters_3440999_9_44 [Skatīts: 23.10.2024.]
31. Mougel, R. (2006). Schuman et la philosophie politique de Jacques Maritain. *Robert Schuman. Homme d'État, citoyen du Ciel*. Paris: Office d'Édition Impression Librairie (O.E.I.L.) F.-X. de Guibert.
32. O'Līrija, Ģ. (2023). Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpilde un tiesiskums. *Augstākās Tiesas Biļetens*, Nr. 27, 2023, 15.–21. lpp. <https://www.at.gov.lv/lv/par-augstako-tiesu/augstakas-tiesas-biletens/augstakas-tiesas-biletens-nr-27/eiropas-cilvektiesibu-tiesas-spriedumu-izpilde-un-tiesiskums> [Skatīts: 31.05.2025.]
33. Pomerleau, W. P. *Immanuel Kant: Philosophy of Religion*. <https://iep.utm.edu/kant-rel/#H1> [Skatīts: 1.06.2025.]
34. Rauscher, F. (2024). Kant's Social and Political Philosophy. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2024 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.) <https://plato.stanford.edu/entries/kant-social-political/#IntRelHis> [Skatīts: 29.05.2025.]
35. Rousseau, J.-J. (~1755), Vaughan, C. E. (translator) (1917). *A Lasting Peace through the Federation of Europe and The State of War*. London: Constable and Co. Published by Liberty Fund, Inc. <https://oll.libertyfund.org/titles/rousseau-a-lasting-peace-through-the-federation-of-europe-and-the-state-of-war> [Skatīts: 3.07.2025.]
36. Schall, J. V. (1984). *The Philosopher in Society*. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, INC.
37. Dūmans, R. (2002). *Eiropai*. Tulk. Aija Vanka-Senjorēna. Rīga: Zvaigzne ABC.
38. Wallace, W. A., O.P. (1977). *The Elements of Philosophy. A Compendium for Philosophers and Theologians*. Alba House, New York, 1977.

Jurģis Klotiņš

University of Latvia, Doctoral study programme "Philosophy"

Immanuel Kant and Jacques Maritain: Seeking Peace on Earth

Abstract: The aim of the article is to interpret the political philosophy of Immanuel Kant and Jacques Maritain regarding what kind of international institution or union could promote the establishment of lasting or even perpetual peace within the global community of states or in a specific region. The interpretation emphasizes the significance of the philosophers' ideas regarding European and Western international organizations dedicated to maintaining peace in the 21st century. The article and its conclusion discuss the similar, contrasting, and mutually complementary aspects of Kant's and Maritain's perspectives.

In analysing Kant's concept of establishing perpetual peace, it is concluded that several core ideas, in a certain way, have been implemented in the structures of the European Union and NATO. Of particular relevance to the rules-based order of international politics today is Kant's obligation for states to establish and respect international rules. Essentially, states are subject to the moral obligation contained in the categorical imperative – "*act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should become a universal law.*"

Interpreting Maritain's idea of a union founded on federal statutes by European nations, it is concluded that the prerequisites he formulated were gradually implemented during the formation of the European Union, in particular, the demand to create a federal state system and renounce imperialist intentions in Germany after the World War II.

While drawing on Aristotle's theory of society Maritain argues that no single political society of a state is fully self-sufficient or complete. Consequently, in order to ensure the primary good described by St. Thomas Aquinas – the internal and external peace of society – a formation of a world political society is needed. Thereby, in the future a genuine political organization of the world will be realized and lasting peace among nations will be established.

The history of the European Union reveals, to some extent, that the supranational legal order argued for by Kant and the moral renewal called for by

Maritain were complementary, promoting European national societies towards unification in a common peace union. The activities of EU also confirm the unifying position of Maritain and Kant that states must change their understanding of their sovereignty and the status of national interests. However, in parallel, the EU processes reveal the risk of centralization of the governance of the union of states, noticed by both thinkers, and the challenge of not moving away from national societies and the principle of subsidiarity.

Ukraine's fight against Russian aggression leads to the conclusion that a state must join a peace-oriented and peace-protecting union of states. Such unions in modern Europe are the EU and NATO. For a peace-oriented state, the only sure way for its people to live in peace is to be together with other peace-oriented states in such a supranational union of states as Kant and Maritain have philosophically outlined. In the geopolitical reality of 21st century Europe, this must be supplemented by another prerequisite for maintaining peace, which is the capability of the member states of the union to protect themselves against a military threat from a potential aggressor state.

Keywords: Immanuel Kant, Jacques Maritain, perpetual peace, political philosophy, Europe.

Zane Ozola

Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte,
Filozofijas un ētikas nodaļa

Redzamais kā starpnieks: estētiskā un garīgā piederze globalizētajā vizualitātē

Mūsdienu kultūrā vizuālais ir kļuvis par centrālo komunikācijas un pieredzes veidu – cilvēks pasauli piedzīvo nevis tiešā klātbūtnē, bet ekrāna teju nepārtrauktā audiovizuālā straumē. Redzamais šeit vairs nav tikai saturs par kaut ko, tas tiecas noteikt, kas tiks atzīts kā būtisks un reāls.

20. gadsimta beigās šī situācija humanitārajās zinātnēs tiek risināta t. s. *vizuālā pārvērsiena* ietvaros, kas līdz ar jauno mediju attīstību un kultūras demokratizāciju iezīmē attēla primaritāti ne tikai pasaules uztverē – estētiski, bet arī tās skaidrošanā – kā zināšanu un kultūras pamatu. 21. gadsimtā laikmetīgums kā sekulāra emancipācija no tradīcijas digitālajā telpā atbrīvo attēlu no metafizikas hierarhijām un kļūst par saprašanās formu, kas pretendē uz politisku un estētisku pašpietiekamību globalizētajā kultūrā.

Ja globalizācija kā process nojauc robežas un rada savstarpēji saistītas pasaules pieredzi, tad globālisms kā ideoloģija sola universālas redzamības utopiju – ‘vienotību dažādībā’, privileģējot vizuālo kā jauno *lingua franca*, kas šķērso kultūru un valodu robežas kā kopības garants. Tomēr attēls nav tikai redzamais. Kā uzsver franču filozofs Žaks Ransjērs (*Jacques Rancière*), tas iemieso klātbūtnes spēku un robežu starp redzamo un neredzamo, kas politiski un estētiski iezīmē to, kas vienmēr paliek neattēlots un neattēlojams. Attēla spēks var izmainīt politisko redzamības kārtību, mainot robežas starp redzamo un domājamo un radot dissensus – domstarpību un plaису konsensa attiecībās.

Te rodas jautājums: vai globālās vizualitātes režīms patiesi veicina kopību vai arī rada pretēju efektu, aiz solītās vienotības dzēšot citādību un homogenizējot redzamo? Šādā aspektā redzamais kļūst par problēmu – ne tikai estētisku, bet arī ontoloģisku, proti, garīgu.

Aplūkojot Rietumu kultūras tradīciju caur vizualitātes prizmu, kristīgā ikonogrāfija piedāvā radikāli atšķirīgu skatījumu. Ikona – attēls, kas nav

reducējams uz estētisku objektu – tiek saprasta kā klātbūtnes pieredze, kur redzamais kļūst par logu uz neredzamo: garīgo jeb transcendentu, nevis politiski marginalizēto pasauli. Ikona atgādina, ka redzēt nenozīmē zināt, bet satikt un piedalīties. Tās reliģiskā nozīme (lat. *religio* – savākt kopā) nevis homogenizē, bet rada kopību caur citādības pieņemšanu.

Izvirzot jautājumu “vai redzamība rada kopību vai tomēr dzēš citādību?”, raksta mērķis ir analizēt laikmetīgās vizualitātes un kristīgās ikonogrāfijas attiecības, aplūkojot redzamā un neredzamā attiecības kā estētiskas un garīgas pieredzes robežu. Raksts balstās Žaka Ransjēra estētikas koncepcijā par attēlu kā “imanentu transcendenci” un tās salīdzinājumā ar attēla teoloģiju Austrumu pareizticīgajā tradīcijā – V. Loska un P. Florenska skatījumā.

Raksta uzdevumi ir:

1. raksturot laikmetīgās vizualitātes paradigmu caur estētiskā režīma jēdzienu Ž. Ransjēra filozofijā;
2. atklāt ikonogrāfijas kā klātbūtnes teoloģijas nozīmi Austrumu kristietībā;
3. izvērtēt un raksturot attēla lomu estētiskajā un garīgajā pieredzē.

Raksta metodes ir analīze un hermeneitika, balstīta teksta un attēla filozofiskajā interpretācijā. Tās ietvaru veido Žaka Ransjēra estētikas un politikas koncepcijas attēla izpratne savietojumā ar ortodoksālās kristietības attēla teoloģiju, iezīmējot estētikas un teoloģijas saskares telpu vizuālajā pieredzē.

Atslēgvārdi: attēls, estētika, klātbūtne, redzamība, globalizācija, globalisms, Ransjērs, ikona, tradīcija, kristietība, Florenskis, ontoloģija.

Mūsdienu cilvēks pieredz pasauli tās teju nepārtrauktā attēlojumā – ikdienas audiovizuālā straumē sociālajos tīklos un sabiedriskajos medijos, ne vairs televizora, bet mobilā viedtelefona ekrānā. Šī straume nav tikai informatīva, bet vairāk estētiska¹ – uztveres (gr. *aisthēsis* – sajust, uztvert) telpa, kas organizē pasaules pieredzi kā veselumu: mediju redaktors, algoritms un pašu instinktivais *klikšķis* regulē, ko un kā redzam un kāpēc skatāmies. Pasaules pieredze ir kļuvusi par attēlu plūsmu, kur redzamais nozīmē ne tikai saturu, bet arī kārtību – algoritmiski pielāgotus, filtrētus,

¹ Jēdziens “estētika” – no sengr. “*aisthēsis*” (*αἴσθησις*) – lietvārda etimoloģiju var izsekot līdz sengr. darbības vārdam “*aisthanomai*” (*αἰσθάνομαι*), kas ietver ideju par sajūtu, uztveri vai uztveres procesu, ko reģistrē maņas.

nemitīgi atjaunotus un interaktīvus priekšstatus par to, kas ir aktuāls, būtisks, leģitīms vai reāls.

Laikmetīgās kultūras kontekstā globalizācija un globālisms implicē vienotu, savstarpēji saistītu un vienmēr potenciāli visiem sasniedzamu pasauli. Manfreds Štēgers (*Manfred Steger*) darbā norāda (Steger 2009), ka globalizācija ir ekonomisko, politisko, ekoloģisko un kultūras procesu intensifikācija, kas nojauc robežas un paplašina saskarsmes horizontus. Globālisms kā *vīzija* un globalizācijas ideoloģija tirgus, tiesību un reliģiskajā diskursā piešķir tai utopisku universālās vienotības formu – redzamības totalitāti kā politisku reprezentāciju un tiesību atzišanu – *vienlīdzību dažādībā*. Taču vai tas tiešām nozīmē kopīgu pasauli, kuras redzamībā potenciāli ietverts *viss*, vai tomēr slēptu *neredzamības* režīmu, kur atšķirīgais tiek dzēsts universālās vīzijas vārdā?

20. gadsimta sākumā pieteikto t. s. *lingvistisko pavērsienu*² gadsimta otrajā pusē nomaina vizuālais,³ pozicionējot attēlu – nevis valodu – kā centrālo pasaules uztveres, izziņas un kultūras veidošanas pamatu. Ja vēl pirms gadsimta attēls tika uztverts ilustratīvi – kā vairāk vai mazāk saprotamas un pieņemtas realitātes attēlojums – reprezentācija, tad šodien līdz ar tehnoloģiju attīstību un kultūras transformācijām tas ir kļuvis teju par realitātes arhitektu – kultūras industrijas demokratizācija un attīstība līdz ar foto un kino nostiprināšanos, izklaides un reklāmas tirgus, dizaina, mākslas prakšu un vizuālās komunikācijas attīstība līdz ar interneta,

² Lingvistiskais pavērsiens (angl. *linguistic turn*) apzīmē 20. gadsimta filozofijas un humanitāro zinātņu virzienu, kur uzmanība pētniecībā tika pārvērsta uz valodas un diskursa nozīmi kā centrālo instrumentu, ar kura palīdzību cilvēki konstruē realitāti un zināšanas. Jēdzienu ieviesa Ričards Rortijs (*Richard Rorty*) 1967. gadā rakstu krājumā *The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method*.

³ Termins “vizuālais pavērsiens” (angl. *visual turn*) nozīmē pētniecības jomu attīstību, kur uzmanība no teksta un valodas arvien vairāk tiek vērsta uz vizualitāti, attēlu un redzi kā zināšanu un kultūras pamatu. Jēdziens nav definēts konkrētā teorijā, bet 20. gadsimta beigās tas pakāpeniski nostiprinājās humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Par tā sākotnējo autoru tiek uzskatīts Viljams T. Mičels, kurš 1994. gadā darbā *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation* runā par attēlu pavērsieni (*pictorial turn*) kā analogiju lingvistiskajam pavērsienam. Vēlāk tas tika vispārināts un pārtapa jēdzienā “*visual turn*”.

VR un MI ienākšanu profesionālajā un ikdienas dzīvē – ir “jaunais normālais”, no kā vairs nevar izvairīties civilizācijas skartajā pasaulē.

Kā minēts, agrāk attēls tika saprasts kā pasīvs realitātes atspulgs – un šī pārlicība nav radusies vakuumā. Rietumu filozofiskā tradīcija kopš Platona un Aristoteļa balstījās uzskatā, ka realitāte pastāv neatkarīgi no tās attēlojuma. Tikai 20. gadsimtā lingvistiskais pavērsiens šo priekšstatu mainīja, parādot, ka cilvēks realitāti piedzīvo valodas ietvaros – *pasaule ir teksts*. Līdz ar Ludviga Vitgenšteina “valodas spēlēm” (Vitgenšteins 1997, 11–12) un Martina Heidegera “valodu kā esamības māju” (Heidegers 2023, 71) kļuva skaidrs, ka realitāte kā nozīme nav fiksēta, bet rodas lietojumā, kontekstā un interpretācijā. “Filozofisko pētījumu” sākumā Vitgenšteins kritizēja Augustīna “valodas attēlu” (*Bild*) (Vitgenšteins 2007, 11), norādot, ka valodu nevar reducēt uz vārdu un priekšmetu vienkāršu atbilstību. Tā nav statiska sistēma, bet gan “valodas spēles”, kur nozīme rodas lietojumā. Ja “valodas attēls” izrādījās pārāk ierobežojošs, tad šodien jājautā: kas notiek, kad pats attēls kļūst par domāšanas un realitātes formu? Tieši pāreja no ontoloģijas uz valodas analīzi pavēra ceļu no lingvistiskā pavērsiena, kas noteica, ka mūsu pasaules robežas sakrīt ar mūsu valodas robežām (“Par ko nevar runāt, par to jāklusē” (Vitgenšteins 2006)), uz vizuālo, kas radikalizē jautājumu: vai mūsu pasaule beidzas tās redzamības robežās? Vai pastāv realitāte aiz attēla, vai arī pati realitāte jau ir kļuvusi par attēlu?

Īpaši spilgti šis jautājums izgaismojas nesenā piemērā – ar Oskaru godalgotajā animācijas filmā *Straume* (*The Flow*, 2024, režisors G. Zilbalodis). Tas nav mēmais kino tā klasiskajā nozīmē, bet vizuāls ceļojums, kur nav nedz verbāla dialoga, nedz cilvēku klātbūtnes – galvenie personāži ir dzīvnieki. Kā norādījis filmas režisors, te vizuālais pats ir kļuvis par valodu; taču šī valoda nav norādoša, bet *esoša* – tā darbojas kā klātbūtnes režija, kas skatītājus uzrunā tieši caur redzamību – tā liek nevis interpretēt, bet piedzīvot. Tas, ka šāds darbs tiek atzīts ar prestižāko kino apbalvojumu un kanonizēts, nav tikai mākslinieciska vai tehniska uzvara. Tā ir spilgta liecība par paradigmas maiņu: vizuālais vairs nepapildina verbālo, bet kļūst par globālu saprašanās režīmu, kas šķērso valodas, kultūru un kontekstu robežas, radot vienotu atziņu “bez vārdiem”.

Var jautāt: vai mēs vairs nerunājam, bet tikai skatāmies? Ja tā, kādā valodā runā attēls?

Žans Bodrijārs⁴ (*Jean Baudrillard*) ir norādījis, ka mūsdienu kultūra darbojas hiperreālisma režīmā, kurā attēls vairs nereprezentē pasauli, bet to pilnībā aizstāj, radot jaunu kārtību, kas imitē realitāti bez jebkādas atsaucē uz oriģinālu. Šādā situācijā tā nozīme tiek izdzēsta, un attēls zaudē savu tradicionālo saikni ar realitāti. Tas vairs nav tikai mākslinieciska ilustrācija vai reprezentācija, bet kļūst par uztveres *portālu* – par robežvietu, kur tiek konstruēta pati realitātes pieredze.

Šo problēmu vēl dziļāk izvērsē Žaks Ransjērs, viens no autoritatīvajiem mūsdienu estētikas un vizuālās kultūras teorētiķiem, kurš piedāvā filozofiski niansētu skatījumu uz attēla un reprezentācijas jautājumiem. Darba “Attēlu liktenis” (*Le destin des images*, 2003. g. franču, 2020. g. – latviešu valodā) ievadā viņš formulē retorisku mūsdienu vizuālās kultūras dilemmu: “*Ja ir tikai attēli, nav nekā cita kā tikai attēls, un, ja nav nekā cita kā tikai attēls, pats attēla jēdziens zaudē savu saturu, attēla vairs nav*” (Ransjērs 2020, 7). Šis paradoksālais formulējums atsedz centrālo jautājumu: ja attēls ir kļuvis par pašpietiekamu realitāti, kas ir noticis ar pašu realitāti?

Šī retoriskā provokācija uz mūsu laikmeta *apokaliptiskajiem diskursiem* attiecas divējādi. Pirmkārt, tā atsedz bailes no attēla visuresamības – no tā nebeidzamās cirkulācijas sociālajos tīklos, masu medijos un reklāmās, kur vizuālā straume kļūst par mūsu uztveres fonu un ikdienas eksistences režīmu. Otrkārt, tā izgaismo bažas par robežas izzušanu starp attēlu un realitāti – no televīzijas realitātes šoviem līdz virtuālajai realitātei, mākslīgajam intelektam, performanču mākslai un izklaides industrijas radītajiem scenārijiem.

Ransjērs precīzi formulē šo paradoksu: ja pastāv tikai attēli, tad attēls ir zaudējis savu saturu, jo vairs nav nekā, ko atspoguļot. Citiem vārdiem sakot, attēls kļūst lieks, tas kļūst par realitātes nesēju un saturu, aizstājot

⁴ Žans Bodrijārs (*Jean Baudrillard*) – franču sociologs un filozofs. Darbā “Simulakri un simulācija” (*Simulacres et Simulation*, 1981) ievieš “hiperrealitātes” ideju, ka mūsdienu sabiedrībā simboli un zīmes ir kļuvuši nozīmīgāki par faktiskajiem objektiem, ko tie pārstāv.

realitāti ar savu pašreferenciālo saturu. Vai mēs dzīvojam laikmetā, kurā “realitāte vairs neeksistē, pastāv tikai attēli vai, gluži pretēji, attēli vairs nepastāv, ir tikai viena vienīga, nepārtraukti sevi attēlojoša realitāte” (Ransjērs 2020, 7)? Uz šīs grūti nosakāmās robežas Ransjērs “pārvērš” attēla problemātiku, cenšoties izprast tā nozīmi *per se*. Viņš nepievēršas attēlu tipoloģijai mākslas vēsturē, bet attēlam⁵ kā funkcijai – maģiskai, rituālai, mākslinieciskai, politiskai, estētiskai, revolucionārai utt., un šo vēsturi *pārraksta* no estētikas perspektīvas, kas nosaka attiecības starp tēlu un realitāti, starp skatītāju un pasauli, starp mākslu un politiku.

Domājot par mūsdienu “attēla krīzi”, Ransjērs, atšķirībā no Bodrijāra, neaprobežojas ar hiperreālisma diagnozi, bet attēlu skata kā robežu starp redzamo un neredzamo, kā darbību, kas vienlaikus atklāj un aizsedz, strukturējot redzamību. Turklāt, raksturojot mūsdienas, Ransjērs piesaka nevis kārtējo *pavērsienu*, bet gan “estētisko revolūciju”⁶ – radikālu apvērsumu, kas pārvērš pašus attēla un redzamības pamatus, saistot tos ar mūsdienu mākslu un politiskās demokratizācijas procesiem.

Estētiskā revolūcija Ransjēra skatījumā nav reducējama tikai uz māksliniecisku pavērsienu – tā ir arī politiska. Filozofs to definē kā

⁵ Jāatzīmē, ka franču valodas izdevumā Ransjēra lietotais vārds ‘*image*’, kas angļu valodā ir tulkots kā ‘*image*’, latviešu valodā ir tulkots kā ‘*attēls*’. Šāda latviešu tulkojuma versija tomēr aizēno jēdziena ‘*image*’ filozofisko daudzslāņainību estētikas kontekstā. Lai arī franču valodā ‘*image*’ ir vispārīgs termins, kas aptver plašu vizuālo attēlojumu un mediju klāstu, angļu valodā vārds ‘*image*’ tiek lietots vairāk kā ‘tēls’, kurpretim ‘*picture*’ – kā attēls, reprezentācija, fotogrāfija vai glezna (šādu terminoloģisku nošķirumu lieto arī Mičels savā attēla teorijā). Ransjēra darba skatījumā uz attēlu kā vizuālās un valodas dimensiju attiecībām dažādos attēlojuma kontekstos ietver arī diskusiju par tēla un tēlainības nozīmi mākslā un cilvēka garīgajā dzīvē, kuru padziļinātākā analizē nevar apiet. Rakstā jēdziens “attēls” lietots šajā – vārda plašajā nozīmē.

⁶ “Estētiskā revolūcija (*La Révolution esthétique*) – “klusā revolūcija” pārveidoja organizēto attiecību kopumu starp redzamo un neredzamo, uztveramo un neuztveramo, zināšanām un darbību, aktivitāti un pasivitāti. Tā ieviesa neatrisināmas pretrunas starp dažādiem reprezentatīvā un estētiskā mākslas režīma elementiem” (Ranciére 2004, 82).

jaunu jutekliskās pasaules sadalījumu, ko viņš nosauc par sajūtamā dališanu⁷ (*le partage du sensible*)⁸, kur estētikas un politikas robežas saplūst: vizuālais kā estētiskā pieredze nosaka, kā sabiedrībā tiek strukturēta redzamība – kas un kurš tiek padarīts reprezentējams, atzīts par reālu un kas paliek ārpus redzeslauka, izstumts no kopīgās pieredzes telpas. Tādējādi estētiskā pieredze kļūst par politisku jautājumu. Ransjērs tādējādi *pārraksta* Rietumu mākslas vēsturi caur attēlu kā attiecībām starp attēlu un valodu, kā redzamo un neredzamo pieredzes sfēru, kur estētiskais un politiskais savijas, izšķirot trīs režīmus:

- (*) attēlu ētiskais režīms (*le régime éthique des images*)⁹ balstās Platona mimēzes jēdzienā, kur attēls ir iekļauts hierarhiskās attiecībās ar patiesību kā ontoloģisko realitāti, kas nodrošina cilvēka dvēseles un politisko kārtību – ar atsauci uz slaveno dzejnieku izraidīšanu no Platona “Valsts” (Platons 2023).
- (**) reprezentatīvais mākslas režīms (*le régime représentatif de l'art*)¹⁰ kā modernitātes pavērsiens balstās Aristoteļa mimēzes koncepcijā; te svarīga tēlu saskaņotība naratīvā virzībā uz katarsi, no tās attīstās klasiskie mākslas žanri un mākslas vēstures kanons;

⁷ Gubenko, Igoris. (2020). “Attēls starp estētiku un politiku” (Ransjērs 2003, 143).

⁸ “Sajūtamā dališana” (*Le Partage du sensible*) attiecas uz netiešu likumu, kas nosaka juteklisko kārtību, kura sadala līdzdalības vietas formas kopīgajā pasaulē, vispirms iedibinot uztveres veidus, kuros tās ir ierakstītas. Sajūtamā dališana rada pašsaprotamu uztveres faktu sistēmu, kuras pamatā ir redzamā un dzirdamā, kā arī tā, ko var teikt, domāt, darīt vai radīt, noteiktie horizonti attiecas gan uz iekļaušanas, gan izslēgšanas formām. ‘Sajūtamais’ (*sensible*) neattiecas uz to, kas liecina par labu saprātu vai spriestspēju (Kants – *aut.*), bet uz to, kas ir *aisthēton* jeb ko var uztvert ar maņām (Ranciēre 2004, 85).

⁹ “Attēlu ētiskais režīms (*Le Régime éthique des images*) – ētiskā režīma paradigmātisku formulējumu sniedza Platons, kurš noteica stingru attēlu – nejaukt ar “mākslu” – sadalījumu saistībā ar sabiedrības ētiku” (Ranciēre 2004, 86).

¹⁰ “Mākslas reprezentatīvais režīms (*Le Régime représentatif de l'art*) – “poētiskais mākslas režīms” radās no Aristoteļa apceres par Platonu un noteica virkni aksiomu, kas tika noteiktas klasiskajā laikmetā. Reprezentatīvais režīms atbrīvoja mākslu no ētiskā tēlu režīma morālajiem, reliģiskajiem kritērijiem un atdalīja tēlotājmākslu no citām tehnikām un ražošanas veidiem” (Ranciēre 2004, 88).

(***) estētiskais mākslu režīms (*le régime esthétique de l'art*)¹¹ iezīmē modernitātē iekodēto “estētisko revolūciju” un vēlāk attīstošos laikmetīgos diskursus, kur attēls nav ierobežots patiesības, naratīva vai žanru prasībās, bet kļūst par autonomu spēku. Tiek nojauktas metafizikas hierarhijas un robežas starp estētiku un politiku – mākslu un ikdienu, augsto un zemo kultūru un “valda vispārēja sižetu pieejamība jebkādi mākslinieciskai formai” (Ransjērs 2002, 120).

Lai gan šie režīmi iezīmē zināmu ideju vēstures sekvenci, šodien tie pastāv līdzās; taču mūsdienu laikmetīgo mākslu prakšu un vizuālās komunikācijas dominance iezīmē estētisko mākslu režīmu, kas izmainījis mākslas/ mākslu nozīmi. Tas, kas Arturam Danto (*Arthur Danto*) bija ‘mākslas beigas’ (Danto 1998, 47) kā modernitātes projekta izsīkums un vēsturiskā naratīva noslēgums, Ransjēram ir tikai sākums – triumfs pār modernitātes hierarhiskajām, “aristokrātiskajām” reprezentācijas formām un mākslas vēstures teleoloģiju. Notiek atgriešanās pie mākslu praksēm sengrieķu *technē* izpratnē – kā darīšanas un radīšanas veidiem (Ransjērs 2020, 120). Šis pārrāvums iezīmē radikālu paradigmas maiņu – māksla pārstāj būt tikai imitācija vai reprezentācija un kļūst par pieredzes telpu, kur realitāte var tikt konstituēta no jauna. Un, lai arī estētiskais režīms ietver pāreju no reprezentācijas uz ‘neattēlošanu’, laikmetīgajā kultūrā *attēlojams ir viss*.

Mainās attēla jēga – tas vairs nav piesaistīts noteiktai funkcijai, bet darbojas kā pieredzes intensifikācija, atklājot estētiskās kopības un politiskās demokratizācijas dimensiju. Attēls kļūst par demokrātijas mediju: tas spēj dot balsi un redzamību tam, kas iepriekš bija izstumts, marginalizēts, radot *dissensus* – domstarpības vai nevienprātību (Ransjērs 2020, 142) kā nesaskaņu pastāvošajā *consensus* vai sajūtamā sadalījumā.

¹¹ “Estētiskais mākslu režīms (*Le Régime esthétique de l'art*) atceļ mākslas reprezentatīvajam režīmam raksturīgo hierarhisko sajūtamā sadalījumu, tostarp runas privilēģiju pār redzamību, kā arī mākslas veidu, to priekšmetu un žanru hierarhiju. Veicinot pārstāvēto subjektu vienlīdzību, stila vienaldzību attiecībā pret saturu un jēgas imanenci pašās lietās, estētiskais režīms iznīcina žanru sistēmu un izolē “mākslu” vienskaitlī, ko tas identificē ar paradoksālu pretstatu vienotību: logosu un patosu” (Rancière, Jacques. (2004). *The Politics of Aesthetics*, p. 81).

Dissensus nav konflikts, Ransjērs vairākkārt uzsver, ka tas nav apvērsums klasiskā nozīmē; viņš to definē arī kā “ne-attiecības [*non-rapport*] vai ne-attiecības, kas domātas kā attiecības” (Badiou 2012) – kā plausu attiecībās un pastāvošajā kārtībā, izaicinot un izmainot politiskās reprezentācijas ainavu.

Taču *dissensus* attiecas ne tikai uz sabiedriskā lauka revolucionāru pārrāvumu, bet arī uz personisku estētisko pieredzi, uz iekšējo triecienu, kas rodas, kad attēls “runā” pats par sevi. Ransjēru interesē tīrais attēla spēks: atšķirību radīšana, līdzības uzturēšana un pirm līdzība (Ransjērs 2020, 8) – *attēla prototips*. Prototips – sākotnējā līdzība – nav realitātes kopija, bet tūlītēja liecība par tās avotu. Šajā nozīmē Ransjērs privileģē foto un kino, kuros ekrāna gaisma iemieso tēla emancipāciju ārpus reprezentācijas, kas nenošķir attēlu no tā nesēja – vai tas būtu kinoteātris, televīzijas ekrāns vai video projekcija, attēla iedaba paliek nemainīga. Formas un satura aspekti netiek pretstatīti, bet aplūkoti kā tēlaini, poētiski, ēnaini un teju šķietami “ķermeņa nospiedumi, ko gaisma netīši iegravē” (Ransjērs 2020, 14).

Te Ransjērs nonāk pie tā, ko varētu saukt par attēla mistisko kodolu, ko salīdzina ar Rietumu kristīgās tradīcijas relikviju *Veronikas lakatu*,¹² kurā attēlojums saplūst ar klātbūtni un konstituē attēla prototipu kā tīro vizualitāti jeb ikoniskumu (Ransjērs 2020, 36). Ransjērs foto un kino privileģē nevis kā tehnoloģiju vai mediju, bet drīzāk kā *antireprezentācijas*¹³ formas, kas atbrīvo attēlu no tradicionālo mediju reprezentējošā sloga:

¹² Veronikas lakats (lat. *sudarium*) – kristietības relikvija, kas saistīta ar stāstu par svēto Veroniku – sievieti, kas satiek Jēzu Kristu ciešanu ceļā pa *Via Dolorosa* uz Golgātu, ar savu lakatu noslauka no viņa sejas asinis un sviedrus. Tiek uzskatīts, ka Veronika vēlāk devās uz Romu, lai uzdāvinātu audumu Romas imperatoram Tibērijam. Vārds “Veronika” ir latīņu valodas vārdu “*vera*” (kas nozīmē “paties”) un “*ikona*” (kas nozīmē “attēls” vai “seja”) kombinācija.

¹³ Antireprezentācija mākslā nozīmē atkāpšanos no tradicionālā attēlojuma – reprezentācijas veidiem vai to noraidījumu. Mākslinieki un estētiķi teorētiski, kas izmanto antireprezentācijas pieeju, meklē alternatīvas tiešam realitātes attēlojumam, apstrīdot ideju, ka mākslai jābūt redzamās pasaules spogulim. Antireprezentācijas prakses mākslā – piem., konceptuālā māksla, minimālisms, performance un instalāciju māksla, tradicionālo mediju dekonstrukcija u. c. (Par antireprezentacionālisma

“[...] mēs no audekla vai ekrāna veidojam Veronikas lakatu, kurā nospiedumu atstāj iemiesotā dieva attēls vai pirmsākumos esošo lietu attēls. Un fotogrāfija, ko senāk apsūdzēja par tās mehānisko un bezdvēselisko simulakru pretnostatīšanu krāsās uzgleznotai miesai, redz savu attēlu maināmies” (Ransjērs 2020, 14). Kinotēls ar savu “gaismas metafiziku” un Kristus tēls kā rokām neradītais¹⁴ attēls šeit nonāk līdzās: viens atklāj redzamā spēku, otrs – neredzamā noslēpumu. Abos gadījumos attēls nav reducējams uz reprezentāciju, bet kļūst par darbību, kas rada klātbūtnes iespēju – notikumu, kur redzamais iemieso neredzamo.

Veronikas lakata piemērs ir izšķirošs: tas norāda uz attēlu kā gaismas nospiedumu, kas nav mākslinieka radīts, bet ir notikums pats par sevi – realitātes pēda. Šī atsauce uz kristietības ikonogrāfisko tradīciju nav dekoratīva metafora, bet nostiprina fotogrāfijas un kino vietu ārpus to reducēšanas uz glezniecību. Attēls šeit nav reprezentācija, bet tieša klātbūtne – kā gaismas radīta ikona. Tādējādi foto un kino kļūst par sava veida vizuālo eksegēzi, kas nevis konstruē nozīmes, bet atklāj esamības noslēpumu: attēls nav tikai zīme, bet realitātes “ķermeņa emanācija, no tā atdalīta āda, kas pozitīvi aizvieto līdzības šķītumu” (Ransjērs 2020, 15).

Ransjērs tāpēc foto un kino saredz ne kā jēdziena ilustrāciju, bet klātbūtnes notikumu. Ja vācu mākslas vēsturnieks un mediju teorētiķis Hanss Beltings (*Hans Belting*) attēla paradoksu formulē kā “*prombūtnes klātbūtni*” (Belting 2011, 18) – attēlu, kas apliecina realitāti, kura reiz bijusi, bet vairs nav reāli klātesoša, tad Ransjēram tā ir “[...] imanenta transcendence, attēla dievišķā būtība, kuru garantē pats tā materiālās radīšanas veids” (Ransjērs 2020, 15). Šādā skatījumā fotogrāfija un kino sniedz “attēla prototipu” kā vizuālo dimensiju, kas iepriekšējos “režīmos” bija pakļauta patiesības, morāles vai valodas autoritātei. Tagad attēls pats

jēdzienu filozofijā un citās jomās skat.: Verstegen, Ian. 2016. “The anti-sign: anti-representationalism in contemporary art theory”, *Culture, Theory and Critique*, Vol. 57, No. 2, 215–227, Taylor & Francis.)

¹⁴ *Acheiropoiētos* (no grieķu val. *ἀχειροποίητος* – ar rokām neradīts) apzīmē ikonas vai attēlus, kas saskaņā ar tradīciju radušies brīnumainā veidā, bez cilvēka-mākslinieka iejaukšanās. (Skat.: Ouspensky, Leonid, Lossky, Vladimir. (1989). *The Meaning of Icons*. St. Vladimir’s Seminary Press, p. 69.)

iemieso savu būtību kā estētiska un ontoloģiska klātbūtne, kas vienlaikus nes sevī arī politisku pretenziju konfigurēt redzamo realitāti.

Mūsdienās attēls, kas ‘atsaucas pats uz sevi’, attīstās divos vizuālās mākslas un estētikas virzienos: ‘tīrajā mākslā’, t. i., mākslā, kura [...] nepastarpināti ietērptu ideju pašpietiekamā sajūtamā formā; un mākslā, kas īstenojas, sevi atceļot, un izdzēš atšķirību no attēla, [...] vairs nenošķirot mākslu no darba vai politikas (Ransjērs 2020, 24). Šie virzieni izgaismo laikmetīgās kultūras dubulto loģiku – vienlaikus estētisku un ideoloģisku, kur mākslas estētiskās transformācijas kļūst nešķiramas no sociālajām un politiskajām pārmaiņām. Tomēr, kā parāda Ransjērs, estētiskais režīms nav tikai mākslas vēstures jaunā fāze, bet realitātes “tēlainības” atbrīvošana, kas šodien iegūst jaunas, digitālās formas. Virtuālā realitāte, mākslīgais intelekts un antireprezentācijas¹⁵ mākslu prakses veido vidi, kur attēls pats rada savu realitāti – fragmentētu, dekodētu, pārprogrammētu.

Šai kontekstā nevēlos iedziļināties attēla politiskajās implikācijās, bet drīzāk izcelt tā estētisko un metafizisko dimensiju kā robežu starp redzamo un neredzamo, sajūtam un domājamo, miesu un vārdu, kas “ne uz ko citu nenorāda” (Ransjērs 2020, 9). Ransjēra piemērs ir Žana Lika Godāra hrestomātiskais darbs *Histoire(s) du cinéma* (1989–1998), kura kolāžas montāža, fragmentārais ritms un citātu estētika izaicina lineāro naratīvu un atklāj kino kā poētisku domas formu. Kino šeit ne tikai ataino vēsturi, bet rada jaunu pieredzes kārtību, kas balansē uz robežas starp estētisko un metafizisko. Godāra sacītais “Attēls atnāks Augšāmcelšanās brīdī” (Ransjērs 2020, 13) parāda attēlu kā iemiesošanās apsolījumu: *ikonisks* tēls spēj kļūdēt simulakrus un burta tirāniju, kļūstot

¹⁵ “Termins, ko parasti var attiecināt uz jebkuru nereprezentatīvu mākslu (piemēram, lielāko daļu dekoratīvās mākslas), bet no 20. gadsimta sākuma to lieto, lai apzīmētu glezniecību un tēlniecību, kas apzināti nav reprezentatīva. Abstraktā māksla netieši ietver ideju, ka mākslas darbs pastāv pats par sevi, nevis ir realitātes spogulis. Par pirmās abstraktās glezniecības autoru parasti uzskata krievu mākslinieku Vasiliju Kandinski (1866–1944), kurš radīja pirmo abstrakto gleznu ap 1910. gadu.” (Skat.: Clarke, Michael. (2010). *The Concise Dictionary of Art Terms*. Oxford University Press.)

par klātbūtnes liecību, brīvi organizējot līdzības un atšķirības, cēloņus un sekas – konstituēt *reālo*.

Manuprāt, tas pierāda, ka estētiskā pieredze nevar tikt reducēta uz politisku vai kultūras reprezentācijas problēmu. Tā daudz būtiskāk ietver ontoloģisku vai garīgu spriedzi, iezīmējot *laikmetīgumu* kā robežstāvokli, kur attēla estētika tiecas pāri paša estētiskā robežām un robežojas ar metafiziku – attēls ir *imamenta transcendence* (Ransjērs 2020, 15).

Ko šis paradoksālais formulējums nozīmē? *Veronikas lakata* metafora atklāj atbildi – attēla prototipu kā robežu starp estētisko un sakrālo. Fotografija (un kino) materializē gaismas nospiedumu un vienlaikus, līdzīgi mākslai, spēj radīt diskursīvu nozīmi. Tādējādi vizuālā poētika Ransjēra interpretācijā pārsniedz estētiku kā redzamo un sajūtamo un pieskaras metafiziskajam – attēls kļūst par gaismas un tumsas robežas iemiesojumu, par reālā un fiktīvā saplūsmi, kur skatītāja apziņā tēls līdzinās idejai.

Šeit ir jāatgriežas pie Imanuela Kanta (*Immanuel Kant*) estētikas – Ransjērs vairākkārt atsaucas tieši uz Kantu kā estētiskā režīma teorētisko aizsācēju un uzsver, ka estētiskais režīms kļūst iespējams brīdī, kad māksla vairs netiek pakļauta ne ētikas, ne reprezentācijas likumiem, bet atzīta kā brīva estētiska juteklības telpa. Kants savas filozofiskās arhitektonikas trešajā daļā – “Spriestspējas kritikas” transcendentālajā estētiskā, atbrīvojot skaistā izpratni no praktiskas vajadzības, morālas un jēdzieniskas piesaistes, to padara par autonomu estētisku pieredzi – “estētiskais spriedums [...] ir pamats patikai pret izzinātspēju [iztēles un sapratnes – aut.] harmoniju” (Kants 2000, 49). Tādējādi Kants iedibina mākslas autonomiju, savukārt “ģēnija” koncepcija, kas rada estētiskās idejas kā tēlus, kuri parāda vairāk nekā var izteikt jēdzieniski, nodrošina pamatu jaunajai mākslas pieredzei kā domas formai tēlā. Estētiskā bauda rodas no šīs spēju spontānās saskaņas *neieinteresētā vērojumā*, jo “gaumes spriedums noteic objektu neatkarīgi no jēdzieniem” (Kants 2000, 49). Tas nozīmē, ka estētiskais spriedums – “skaists ir tas, kas visiem patīk bez jēdziena” (Kants 2000, 50) – ir vienlaikus subjektīvs un objektīvs, personisks un kopīgs.

Kants pirmo reizi ļauj mākslai pastāvēt kā pašpietiekamai pieredzei, kas vienlaikus ir jutekliska un domājama; ģēnijs “nezina, ko dara un kā viņš to dara” (Ransjērs 2020, 120) – redzamā un neredzamā nošķirums,

to hierarhija sabrūk: “Estētiskā revolūcija – kā isto mākslas definīciju – ievieš šo zināšanas un nezināšanas, rīcības un ciešanu identitāti” (Ransjērs 2020, 120).

Paradoksāli, bet tieši šajā *kantiskajā* nozīmē var saprast Ransjēra atsauci uz attēlu kā *imanescenti transcendentu*. Estētiskā pieredze kino un foto skatīšanās gadījumā nav reducējama uz noteiktu diskursu vai nozīmi, bet atklājas kā transcendentāla pieredze – apziņas struktūru darbība, kur attēls vienlaikus ir juteklisks un saprotams. Kantam transcendentālais apzīmē nosacījumus, kas ļauj pieredzei vispār notikt, savukārt Ransjēram šī “nosacījumu telpa” tiek konkretizēta pašā attēlā – tēls kļūst idejas līdzinieks, bet ne tās ilustrācija. Imanentā transcendence ir pašā attēla materialitātē atklāts metafizisks kodols. Tādējādi Kanta estētiskās baudas jēdziens Ransjēram pārvēršas par vizuālās klātbūtnes pieredzi, kur attēls nav tikai reprezentācija, bet metafiziskas pēdas – līdzīgi kā ikona arī fotogrāfija un kino ietver sevī gaismas un klātbūtnes nospiedumu. Šeit parādās konflikts: Kants atklāj estētiskās pieredzes brīvību kā transcendentu subjektīvās apziņas robežās, Ransjērs šo brīvību pārceļ uz attēlu kā tādu – tā *imanescenti transcendentu*.

Un šeit atklājas spriedze ar tradīciju, no kuras Ransjērs emancipē attēlu politiskās liberalizācijas vārdā. Tā kļūst redzama, raugoties uz *ikonisko* attēla spēku, kas kristīgajā tradīcijā ir pamatots nevis tikai estētikā, bet arī sakrālajā mantojumā – *Veronikas lakats* Ransjēram nav vien dekoratīva metafora – tas ir ceļš uz attēla pašu būtību kā robežas fenomenu: starp klātbūtni un prombūtni, starp redzamo un neredzamo.

Tāpēc var sacīt, ka Ransjēra argumenta kodols balstās ne tikai estētikas vēsturē, bet arī teoloģiskā atsaucē: attēls iegūst metafizisku nozīmi, kas dziļi sakņojas nekur citur kā Kristus tēlā. Turklāt šis tēls nav ne māksliniecisks attēlojums, ne semiotiska zīme vai reprezentācija, bet ontoloģisks un teoloģisks notikums – neredzamās realitātes redzamais nospiedums.

Veronikas lakats ir vairāk raksturīgs Rietumu kristietības tradīcijai, kur Kristus tēls apliecina iemiesošanās vēsturisko realitāti un tādējādi darbojas kā relikvija, kas saglabā dievišķās klātbūtnes pēdas. Tomēr ortodoksālā tradīcija ļauj uz kristietību raudzīties primāri no attēla teoloģijas perspektīvas. Ja Rietumu teoloģiskajā tradīcijā akcents izsenis

ticis likts uz cilvēka attiecībām ar Dievu caur Vārdu – protestantu *sola scriptura*¹⁶ principā, kas Svētos Rakstus atzīst par primāro autoritāti, tad Austrumu kristietībā līdzvērtīga nozīme ir Kristum kā Dieva attēlam (*eikōn*). Vladimirs Loskis norāda, ka ortodoksālajā tradīcijā attēla nozīme ir paaugstināta līdz pat “attēla teoloģijai”¹⁷ – nav tēmas, ko varētu aplūkot, pilnīgi abstrahējoties no attēla, neriskējot atrauties no dzīvas tradīcijas. *Salamona Gudrības grāmatā*¹⁸ tiek izvērsti *Radišanas stāsta vārdi*: “*Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības*” (*Gen. 1:26*) – *cilvēka radīšana tiek saprasta kā aicinājums uz nemirstību un dievišķās līdzības īstenošanu. Gudrība tiek aprakstīta kā “mūžīgās gaismas atspulgs” (apaugasma), “Dieva darbības nevainojams spogulis” un “viņa labestības attēls” (eikōn)* (Lossky 1975, 127).

Te redzams, ka ikonogrāfija kļūst par tiltu, kas apvieno Vecās un Jaunās Derības atklāsmes, vienlaikus veidojot teoloģisku antropoloģiju: pats cilvēks tiek saprasts kā ikona – dzīvais Dieva tēls un līdzība, kas caur Kristu atklājas savā piepildījumā un Kristus¹⁹ iemiesošanās paradoksā – transcendentā un imanentā sajaukšanās notikumā, kas pārvar virkni estētisku un ontoloģisku dihotomiju, kas caurvijušas cilvēces domas vēsturi. Kristū tiek vienlaikus atcelts un piepildīts duālisms starp:

- debesīm un zemi (*Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. 1. Moz 1:1*),
- gaismu un tumsu (*Gaisma spīd tumsībā, un tumsība to neuzņēma. Jņ. ev.1:5*),

¹⁶ *Sola scriptura* (lat. – “Tikai Raksti”) ir protestantu Reformācijas doktrīnas pamatprincips, kas formulēts jau Mārtiņa Lutera darbā *Assertio omnium articulorum* (1520), kur Svētie Raksti tiek uzskatīti par vienīgo autoritatīvo avotu ticībai un praksei. (Skat.: Luther, Martin. (1520/1961). *Defense and Explanation of AH the Articles of Dr. Martin Luther which were Unjustly Condemned by the Roman Bull*. In: *Luther's Works*, vol. 32. Philadelphia: Muhlenberg Press, p. 7–46.)

¹⁷ Lossky, Vladimir. (1975). *In the Image and Likeness of God*. St. Vladimir's Seminary Press, p. 126.

¹⁸ “Gudrības grāmata” (*Sapientia Salomonis*, latīniski; *Σοφία Σαλομῶντος*, grieķiski, 1. gs. p. Kr.) ir viena no tā sauktajām Deuterokanoniskajām grāmatām (sauktām arī par “Apokrifiem”), pilnā apjomā nav iekļauta protestantu Bībeles kanonā.

¹⁹ “Kristus” (gr. *Christos, Χριστός*) – “svaidītais”, “Mesija” <https://biblehub.com/greek/5547.htm>

- garu un miesu (*Un vārds tapa miesa un mājaja mūsu vidū.* Jņ. ev.1:14),
- neredzamo un redzamo (*Dēls ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais.* Kol. 1:15),
- vārdu un attēlu (*Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.* Jņ. ev.1:1; *Dēls ir neredzamā Dieva attēls.* Kol. 1:15).

Šī robežu sabrukšana atklāj nevis vienkārši simbolisku vai metaforisku līdzību, bet pašu radīšanas un atklāsmes loģiku. Attēla un Vārda prototipa nozīmes Kristū atklājas gan “iemiesotā Vārdā” (*Logos*), gan “Dieva attēlā” (*Eikōn*). Tādējādi kristietība pauž atklāsmes patiesību, ka Dievs rada nevis kā zinātnieks, kas darbojas ar abstraktiem principiem, bet kā mākslinieks,²⁰ kura radīšana ir pašatklāsmē un mīlestības darbība. Kristus atklāšanās kā neredzamā Dieva attēlam²¹ ir gan personīga, gan kosmiska – Jēzus no Nācetes nav abstrakts princips vai kosmosa likums, bet konkrēta persona un Dieva klātbūtne vēsturē. *Logos* iemiesojas kā patiess Dievs un patiess Cilvēks – Dievcilvēks,²² kam ir seja. Arī cilvēka seja te nozīmē nevis kā individualitāti vai sabiedrisku identitāti, bet kā personisku citādību, kas atklājas attiecībās.

Ikonogrāfijā *klātbūtne* ir estētiskās pieredzes būtība, taču tā nav reducējama uz estētisku efektu vai “brīvu spēli” (Kants 2000, 48). Tā ir ontoloģiska, garīga un attiecību realitāte, kas aicina uz tikšanos ar Personu. Ja mūsdienu kultūrā attēls tiek atbrīvots no reprezentācijas un pārtop par estētisku klātbūtnes pieredzi sabiedriskajā jeb politiskajā laukā, kur notiek cīņa par subjektīvo skatījumu un individuālo redzamību, tad ikonas klātbūtne ir pavisam cita. Tā nav tikai estētiska forma vai sakrālās mākslas žanrs, bet ontoloģiska telpa attiecībām ar dievišķo.

²⁰ Fr. Constat, Maximos. (2014). *The Art of Seeing. Paradox and Perception in Orthodox Iconography*. California: Sebastian Press, p. 10.

²¹ *Eikōn* (gr. *eikō* – būt līdzīgam) – ‘spoguļveidīgs atveidojums’, kas attiecas uz to, kas ir ļoti līdzīgs (piemēram, “augstas izšķirtspējas” projekcija, kā to nosaka konteksts). Attēls (*eikōn*) precīzi atspoguļo savu avotu (to, kam tas tieši atbilst). Piemēram, Kristus ir pats Dieva tēls augstākā izpausmē) (2. Kor. 4, 4; Kol 1, 15).

²² Gr. *θεάνθρωπος, theánthropos*; Lat. *deus homo*.

Ikonas godināšanas pieredze ir nevis emancipācija no hierarhijas, bet piedalīšanās dzīvajā hierofānijā, kur neredzamais atklājas redzamajā. Tā ir cilvēka iekļaušanās *theosis*²³ – dievišķošanās ceļā, kas atklāj iespēju pārņemt individualitāti, nonākot attiecībās, kur subjektīvais un individuālais netiek absolutizēts, bet pārveidots un pacelts kopībā ar dievišķo.

Ikonas (attēla) teoloģija un Vārda eksegēze ir ceļš, kas cilvēkam palīdz realizēt theosis kā anagōgisku, augšupvērstu – hierarhisku – ceļu no redzamās realitātes uz neredzamo, kur robeža starp vārdu un attēlu sabrūk metafiziski. Tāpēc tradīcijā ikonas netiek “zīmētas”, tās tiek rakstītas – kā teksts, kas vēsta par atklāsmi. Ikona ir theosis simbolisks atainojums – mēs skatāmies uz dievišķoto dvēseli, Dieva tēlu, kas “aicina”²⁴ uz tiešu kopību [..], pāreju uz prototipu”²⁵ (Yannaras 2015, 323).

Tāpēc ikonas teoloģijā attēls ir nevis estētiska pašpietiekamība, bet attiecību ontoloģija – cilvēks atklāj sevi tikai attiecībās ar citu, ar prototipu, ar Dievu. Tās būtība ir Kristus iemiesošana: dievišķā ienākšana laicīgajā, bezgalīgā pieņemšana mirstībā. Apustulis Pāvils to raksturo kā kenozī²⁶ – Dieva *iztukšošanos* no sevis, kas atklāj Dieva patieso dabu: mīlestību, kas sevi pilnībā atdod līdz nāvei, lai *ar nāvi uzvarētu nāvi* (Fil. 2:6–8). Šajā perspektīvā attēls neiznīcina atšķirību, bet atklāj personisko citādību – ikona nav tikai estētisks priekšmets,

²³ *Theosis* (gr.) – teoze jeb dievišķošana ir ortodoksālās kristietības pestīšanas doktrīna, kas ietver cilvēka dievlīdzības atgūšanu. Saskaņā ar Baznīcas tēviem Pestīšana ietver visas cilvēka personas “*teozī*” (dievišķošana) Kristū; tas nozīmē, ka cilvēks kļūst līdzīgs Kristum, līdz identitātei ar Viņu; tā ietver Kristus prāta iegūšanu (2. Kor 2:16) un līdzdalību pašā Viņa Dzīvē – Dieva dzīvē (skat.: Veniamin, Christopher. (2013). *The Orthodox understanding of salvation: theosis in Scripture and tradition*. Mount Thabor Publishing).

²⁴ “*ὡς πάντα πρὸς ἑαυτὸ καλοῦν (ὁθεν καὶ κάλλος λέγεται)*” – Tas vienmēr aicina pie sevis (tāpēc to sauc par skaistumu).

²⁵ “Jo gods, kas izrādīts tēlam, pāriet uz prototipu” – Bazīlijs Lielais. *Par Svēto Garu* 18.45. https://www.st-philip.net/files/Fitzgerald%20Patristic%20series/Basil-Great_On_the_Holy_Spirit.pdf (14.10.2025.)

²⁶ *Kenosis* (no gr. *kenóō*: *κενόω*) – iztukšot, atņemt saturu. <https://biblehub.com/greek/2758.htm>

bet *rokām neradīta*²⁷ metafiziska liecība par klātbūtni, kas atklāj cilvēka nemirstības iespējamību spējā redzēt un tikt redzētam mīlestībā.

Te jāatgriežas pie sākotnējā jautājuma – kādu globālās pasaules vīziju konstituē laikmetīgā vizualitāte uz fiktīvā un reālā robežas, un kā tā transformē attēla kā klātbūtnes pieredzi, kas raksturīga tradīcijai? Vizuālā pieredze mūsdienu kultūras laukā balstās attēla spēkā, kas rada *dissensus* – estētisku pārrāvumu, afekta, patosa vai šoka pieredzi. Tā pauž ne tikai protestu un pretošanos represīvām un totalizējošām estētikas un politikas formām, bet ietver arī t. s. antirepresentācijas mākslas prakses, tostarp transgresīvo un subversīvo. Šīs prakses nereti provocē un destabilizē skatītāja uztveri, nepastarpināti iedarbojoties uz psihes un gara telpu, pārvēršot estētisko pieredzi par robežsituāciju, kurā tiek konfrontētas ķermeniskās, emocionālās un garīgās reakcijas.

Estētiskās pieredzes personiskā dimensija liek laikmetīgo kultūru un vizuālo komunikāciju aplūkot ne tikai estētiski politiskā, bet arī ontoloģiskā un īpaši antropoloģiskā perspektīvā. Tīrās vizualitātes trieciena žests nereti darbojas kā rituāls, kas atver plaisu, bet to neaizpilda, jo tiek atcelta ne tikai estētika kā veseluma pieredze, bet arī politika kā kopīgās telpas struktūra. Ransjēra skatījumā, tieši šī plaša (*dissensus* kā *ne-attiecības*) ir estētiskā režīma būtība: attēls, atbrīvots no reprezentācijas un nošķiruma starp sajūtamā un domājamo, pats kļūst par *immanentu transcendenci* – notikumu robežsituācijā starp redzamo un neredzamo. Tādējādi estētiskais mākslu režīms attīstās divos virzienos: “tīrajā mākslā”, kur ideja tieši iemiesojas sajūtamā formā, un mākslā, kas dzēš atšķirību no politikas – saplūst ar *dzīvi*. Šie virzieni izgaismo

²⁷ “*Acheiropoiotos* (rokām neradīts) iegūst savu īsto nozīmi Rakstu kontekstā (Mk 14:58): tēls, kas ‘nav darīts ar rokām’, ir pats iemiesotais Vārds, kas ‘parādīja sevi savā miesas templī’ (Jņ 2:21). No šī brīža Mozus likums, kas aizliedza attēlus (2. Moz. 20:4), zaudēja savu spēku, un Kristus ikonas kļuva par neapstrīdamiem Dieva Iemiesošanās lieciniekiem. Tādēļ ikonogrāfi nedrīkst radīt pēc savas patikas, ‘ar savām rokām’ Dievcilvēka tēlu, bet tiem jāseko tradīcijai, kas tos saista ar pirmatnējo *acheiropoiotos* tēlu.” (Skat.: Ouspensky, Leonid, Lossky, Vladimir. (1989). *The Meaning of Icons*. St. Vladimir’s Seminary Press, p. 69.)

laikmetīgās kultūras dubulto loģiku, kur mākslas transformācijas kļūst nešķīramas no politiskā un no pašas dzīves.

Šī diskusija nav jauna – situāciju, ko piedzīvo laikmetīgās mākslu prakses un vizuālās komunikācijas kultūra, jau 20. gadsimta sākumā pravietiski iezīmējis pareizticīgo teologs un zinātnieks Pāvels Florenskis. Viņš modernās mākslas virzību uz naturālismu un fotoreālismu raksturoja kā risku pakļaut mākslu nihilismam: brīdī, kad mākslinieks vairs nerada tēlu, mākslas darbs kļūst par lietu, funkcionāli ieplūstot praktiskajā dzīvē. Florenskis šādi mākslas attīstībai saskatīja trīs iespējamus ceļus:

- (a) radīt dabas objektus – pielīdzinot mākslinieka darbu dārzniekam vai agronomam;
- (b) radīt tehniskas mašīnas – kā inženierim;
- vai (c) radīt “maģiskas mašīnas” (Флоренский 1993, 126), kas ir garīgas, intelektuālas vai vizuālas konstrukcijas, kas tieši iedarbojas uz realitāti, ko savā būtībā viņš salīdzina ar vienkāršu reklāmu un propagandu. Pēdējais ceļš šķiet vistuvākais mūsdienu estētiski politisko mākslu prakšu intensitātei un vizualitātes *imantajai transcendencei*, kas konstituē savu realitāti. Tomēr Florenskis pauž tradīcijas brīdinājumu: māksla riskē kļūt par tīru *technē* – par instrumentu, kas ietekmē, bet vairs neatklāj neko aiz ikdienas dzīves redzamības trivialitātes. Šis Florenska skatījums var kalpot kā metodoloģisks princips, kas ļauj atšķirt vizuālā estētisko un teoloģisko robežu: nošķirt attēlu kā tehnisku iedarbības mehānismu no attēla kā klātbūtnes notikuma.

Laikmetīgās kultūras estētiski politiskā režīma vizuālā – attēla klātbūtne ikonogrāfijā tiek iemiesota teoloģiski – kā dalība dievišķajā. Tādējādi “redzamais kā starpnieks” kā robeža starp redzamo un neredzamo atklāj spriegumu starp klātbūtni, kas rada pārrāvumu attiecībās, un klātbūtni, kas, atklājot personisko citādību, attiecības rada. Šī paralele parāda, ka vizuālā pieredze nav reducējama uz politisku vai semiotisku konstrukciju: tā ir cilvēka ontoloģiska spēja piedzīvot Dieva klātbūtni, kas rada realitāti.

Ransjēra estētiskā režīma jēdziens ar mākslas autonomizāciju un redzamības demokratizāciju var tikt lasīts kā sekulārs analogs tam, ko

Austrumu kristietībā atklāj ikonas teoloģija – redzamā un neredzamā vienotība. Ja Ransjērs estētisko pieredzi definē kā *immanentu transcendenci*, tad Loskis un Florenskis to parāda teoloģiski – kā *theosis* jeb cilvēka līdzdalību transcendentālajā. Abas pieejas vieno ideja par redzamības robežu kā vietu, kur atklājas klātbūtne, kas konstituē cilvēcisko realitāti. Šī korelācija ļauj saprast laikmetīgo vizualitāti kā estētisku, bet arī garīgu starpniecību. Te dziļākā spriedze starp tradīciju un Ransjēra estētisko režīmu kā mūsdienu globālo vizualitāti ir šāda: vizuālās komunikācijas *dissensus* atklāj plaisu starp redzamo un neredzamo, starp atšķirīgo un dominējošo, radot kolektīvu paralīzi, kur saprašana tiek aizstāta ar redzēšanu, kurpretim tradīcija rāda, ka tikai attiecības personiskās citādības atklāšanā spēj šo plaisu piepildīt ar jēgu – cilvēka kā attēla metafiziskā būtība nav tikai estētiska vai politiska, bet ontoloģiska – dzīvas attiecības.

Laikmetīgās kultūras globālisma vīzija šo atšķirību padziļina un izgaismo fundamentālu jautājumu par estētikas politikas robežām: vai estētiskais paliek estētiskais, ja šī pieredze sniedz teju reliģisku piesātinātību, un vai tā nepārvēršas par seno platonisko ilūziju, kura šoreiz pakļauj attēla ontoloģiju politiskajam? Tādējādi “redzamais kā starpnieks” ietver mūsdienu cilvēka skatiena uzdevumu – saglabāt attiecības starp formu un jēgu, starp pasaules daudzveidību un iekšējo vienotību, nepazaudējot cilvēka tēla ontoloģisko realitāti – līdzdalību mīlestībā, kas vieno redzamo un neredzamo.

Izmantotie darbi

1. Badiou, Alain. (2012). *L'aventure de la philosophie française, Depuis les années 1960*. La Fabrique éditions, Paris.
2. Belting, Hans. (2011). *An Anthropology of Images: Picture, Medium, Body*. Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2011. E-book (Kindle Edition).
3. *Bībele* (2017). 1965. g. revidētais teksts ar pielikumiem. Rīga: Latvijas Bībeles biedrība.
4. Bodrijārs, Žans. (2000, 1981). *Simulakri un simulācija*. Rīga: *Omnia mea*.
5. Clarke, Michael. (2010). *The Concise Dictionary of Art Terms*. Oxford University Press.

6. Conostas, Maximos. (2014). *The Art of Seeing. Paradox and Perception in Orthodox Iconography*. Sebastian Press.
7. Danto, Arthur. (1998). *After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History*. Princeton University Press.
8. Флоренский, Павел. (1993). *Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях*. Москва: Прогресс.
9. Heidegers, Martins. (2023, 1946). *Pieci raksti par patiesību un "humānismu"* / tulk. R. Kūlis. Rīga: Intelekts.
10. Kants, Imanuels. (2000). *Spriestspējas kritika* / tulk. R. Kūlis. Rīga: Zvaigzne.
11. Lossky, Vladimir. (1975). *In the Image and Likeness of God*. St. Vladimir's Seminary Press.
12. Luther, Martin. (1520/1961). *Luther's Works*, vol. 32. Philadelphia: Muhlenberg Press.
13. Ouspensky, Leonid, Lossky, Vladimir. (1989). *The Meaning of Icons*. St. Vladimir's Seminary Press.
14. Platons. (2023). *Valsts* / tulk. G. Lukstiņš. Rīga: Zvaigzne.
15. Ranciére, Jacques. (2004). *The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible*. / Transl. Gabriel Rockhill. London: Continuum.
16. Ransjērs, Žaks. (2020). *Attēlu liktenis* / tulk. V. Berga. Rīga: LMC.
17. Rorty, Richard Ed. (1967). *The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method*. University of Chicago Press.
18. Steger, Manfred B. (2003). *Globalization: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
19. Vitgenšteins, Ludvigs. (1997). *Filosofiskie pētījumi*. Rīga: Minerva.
20. Vitgenšteins, Ludvigs. (2006). *Loģiski filozofisks traktāts* / tulk. J. Taurens. Rīga: Liepnieks un Rītups.
21. Veniamin, Christopher. (2013). *The Orthodox understanding of salvation: theosis in Scripture and tradition*. Mount Tabor Publishing.

Zane Ozola

University of Latvia, Faculty of Humanities,
Department of Philosophy and ethics

The Visible as Mediator: Aesthetic and Spiritual Experience in Globalized Visuality

Abstract: In contemporary culture, the visual has become the dominant mode of communication and experience: reality is mediated through continuous audiovisual flows that define what is considered real and meaningful. The late-20th-century visual turn in the humanities affirmed the image's primacy not only aesthetically but also as a basis of knowledge and culture. In the digital age, global modernity transforms the image into a self-sufficient medium of meaning, while globalism promotes a utopia of universal visibility – “unity in diversity” – where the visual functions as a new lingua franca. Yet, as Jacques Rancière emphasizes, the image embodies both presence and the limit between the visible and invisible, capable of altering the political order of perception.

This article questions whether global visuality truly fosters community or erases difference, viewing visibility as both an aesthetic and spiritual problem. In contrast, Christian iconography understands the image as a presence – a window to the invisible that gathers rather than homogenizes. Drawing on Rancière's concept of the aesthetic regime and the theology of the icon in Eastern Orthodoxy (V. Lossky, P. Florensky), the paper explores the intersection of aesthetics and theology in the experience of the image.

Keywords: image, aesthetics, presence, visibility, globalization, globalism, Rancière, icon, tradition, Christianity, Florensky, ontology.

Agita Baltgalve

Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Āzijas studiju nodaļa

“Pārmaiņu kanona” izcelsme un idejiskās vadlīnijas diahroniskā perspektīvā

“Pārmaiņu kanons” (*Ji dzjin* 易經) pieder pie “Pieciem (klasiskajiem) kanoniem” jeb “Pieciem (viedajiem) rakstiem” (*Vu dzjin* 五經)¹, kuri kopš Haņ dinastijas (206. g. p. m. ē.–220. g. m. ē.) veido ķīniešu filozofiskās domas un klasiskās literatūras pamatu. Šie pieci darbi, kā arī Sun dinastijas (960. g.–1279. g.) laikā izvēlētās “Četras grāmatas” (*Si šu* 四書)² līdz pat 20. gs. sākumam Ķīnā bija galvenais materiāls izglītībā un valsts eksāmenos.

Pētījuma pirmajā daļā no avotu kritikas viedokļa tiek analizētas un izvērtētas dažādas versijas par “Pārmaiņu kanona” izcelsmi, kā arī apkopota būtiska informācija par arheoloģiski atrastajiem vissenākajiem ķīniešu rakstības artefaktiem, “Pārmaiņu kanona” manuskriptu versijām un klasiskajiem komentāriem. Pirmo reizi latviešu lasītāji var iepazīties ar hronoloģiski sistematizētiem pirmavotu datiem par svarīgākajiem ķīniešu “Pārmaiņu kanona” pētniekiem dažādu dinastiju laikā un mūsdienās. Otrajā daļā tiek iezīmētas teksta idejiskās vadlīnijas no hermeneitiskās fenomenoloģijas³ aspekta, tiek aplūkoti fenomeni visplašākajā nozīmē, reducējot tos uz konvencionālām

¹ Pieci klasiskie kanoni: “Pārmaiņu kanons” (*Ji dzjin* 易經), “Dziesmu kanons” (*Ši dzjin* 詩經), “Vēstures kanons” (*Šu dzjin* 書經), “Rituālu pieraksti” (*Li dzji* 禮記), “Pavasaru un Rudeņu [hronika]” (*Čuņ cjiu* 春秋).

² Četras grāmatas: Konfūcija “Apkopotās sarunas” (*Luņ ju* 論語), “Mendzi” (*Men dzi* 孟子), “Lielā mācība” (*Da šjue* 大學), “Vidus mērenums” (*Džun jun* 中庸). Pēdējās divas ir nodaļas no klasiskā kanona “Rituālu pieraksti”.

³ “Hermeneutic phenomenology as a research methodology aims at producing rich textural descriptions of the experiencing of selected phenomena in the life world of individuals that can connect with the collective experience of others [...]. It is an interpretive research that advocates the natural setting of qualitative research and seeks a deeper understanding of what it means to be human” (Joshi & Dungal 2020, 25–26).

kategorijām un mēģinot iezīmēt, kādā veidā tie atklājas cilvēku apziņā saskaņā ar senķīniešu kosmoloģiju. Izvērsti tiek izklāstīti divu pretmetu, trigrammu un heksagrammu mijiedarbības pamatprincipi, un pirmo reizi latviešu valodā tiek piedāvāts visu 64 heksagrammu nosaukumu tiešs tulkojums no senķīniešu valodas.

Noslēdzošajā trešajā daļā vēsturiskās, tekstuālās un idejiskās attīstības tendences tiek sasaistītas, nonākot pie secinājuma par diahronisku izcelsmes un attīstības procesu. Ideju un pamatprincipu daudzdimensionalitāte, daudzveidīgās interpretācijas, atšķirīgās pamatteksta manuskriptu versijas un daudzskaitlīgie komentāri liecina, ka ideja par vienu konkrētu rakstu pieminēkli, kas saglabāties nemainīgs trīs tūkstošu gadu garumā, ir mākslīgs ķīniešu tradicionālās akadēmiķu kopienas radīts konstrukts. Īstenībā vēsturiski ir eksistējuši vairāki atšķirīgi “Pārmaiņu kanona” teksti, kas idejiski balstījušies uz “Pārmaiņu mācības” vadlīnijām, bet laikā un telpā nav bijuši tieši saistīti.

Atslēgvārdi: Ķīnas filozofiskā doma, “Pārmaiņu kanons”, avotpētnieciskā analīze, hermeneitiskā fenomenoloģija, diahronija.

Pamatteksta izcelsme un komentāru attīstība

“Pārmaiņu kanonu” var uzskatīt par visnenākto Ķīnas rakstu monumetu, kurā pirmo reizi sistemātiski apkopotas ķīniešu filozofiskās idejas un rakstu zīmes. Tajā iekļautie hieroglifi, vārdi un izteicieni ir dziļi iesakņojušies ķīniešu valodā un kultūrā un arī mūsdienās ietver sevī bagātīgas, daudzslāņainas kultūras mantojuma asociācijas. Teksts ir ļoti tēlainis un simbolisks, saistīts gan ar folkloras un mitoloģijas elementiem, gan ar vēsturiskiem nostāstiem, gan filozofiskām idejām, gan arī praktiskām dzīves gudrībām. Rakstīto var uztvert burtiski, atsaucoties uz reāliem notikumiem vai konkrētām konfūciešu un daoistu idejām, var skaidrot pārnestā nozīmē plašākā ķīniešu kultūras kontekstā, kā arī pielāgot katra pētnieka un lasītāja personīgajām vajadzībām un laicīgajām aktualitātēm.

Pamatidejas saistās ar visnenākajām pareģošanas un gaišredzības praksēm un radušās jau aizvēsturiskos laikos, vairākus gadu tūkstošus pirms mūsu ēras. Domājams, ka tajā laikā vēl nebija rakstības, tomēr pastāvēja zīmju sistēma, kurā izmantoja auklas, iesienot tajās, piemēram, vienu vai divus mezglus. Vēlāk šos vēstījumus sāka fiksēt rakstiskā formā, uz akmeņiem vai citiem priekšmetiem iezīmējot pārtrauktas un

nepārtrauktas līnijas, kas kā duāli pretmeti veidoja "Pārmaiņu kanona" pamatu (Qi 2001, 156–159).

Laika gaitā senajā Ķīnā (iespējams, hronoloģiskā secībā) attīstījās trīs pareģošanas tradīcijas: Sja dinastijas "Svienoto kalnu pārmaiņas" (*Lien šan ji* 連山易)⁴, Šan dinastijas "Pārmaiņas, atgriezoties zemes krātuvē" (*Gui dzan ji* 歸藏易)⁵ un Džou dinastijas "Džou pārmaiņas" (*Džou ji* 週易)⁶ (Liu & Lin 2006, 4; Shaughnessy 2014, 144). Pēdējo dēvē arī par "Pārmaiņu kanonu", un tikai tas ir ticis pilnībā pierakstīts un pārmanots līdz mūsdienām. Ar šīm mācībām, kas sevī ietvēra tālaika vērtību sistēmu, dzīves gudrības un padomus dažādās ikdienas situācijās, senie gudrie (tai laikā pareģi un šamaņi) skaidroja visuma un cilvēka dzīves pamatprincipus, ilustrējot tos ar alegorijām un metaforām no dabas vai dzīvnieku pasaules.

Tradicionāli tiek uzskatīts, ka "Pārmaiņu kanona" līniju kombinācijas (trigrammu un heksagrammu veidā) bija pazīstamas jau leģendārā imperatora Fušji 伏羲 laikā (3. g. t. p. m. ē.). Tomēr rakstisks teksts parādījās vēlāk (apm. 12. gs. p. m. ē.) politiski svarīgu pārmaiņu laikā kā vieda valdnieka rokasgrāmata. Leģenda vēsta, ka Džou valsts dibinātājs Veņvans (*Veņ van* 文王), būdams Šan dinastijas pēdējā valdnieka Džouvana (*Džou van* 紂王) gūstā, sakārtoja 64 heksagrammas noteiktā secībā, pievienojot katrai no tām nosaukumu un īsu situācijas raksturojumu hieroglīfos. Savukārt viņa ceturtais dēls – Džouguns (*Džou gun* 周公) vēlāk (apm. 11. gs. p. m. ē.) papildināja katru no sešām heksagrammas līnijām ar īsiem skaidrojumiem, parādot situācijas attīstības pakāpes (Smith 2008, 9). Šīs 64 "heksagrammas" (*gua* 卦), "heksagrammu nosaukumus" (*gua min* 卦名), "heksagrammu spriedumus" (*gua tuaņ* 卦象) un "līniju vārdus" (*jao ci* 爻辭) tad arī mēdz uzskatīt par "Pārmaiņu kanona" pamattekstu (Shaughnessy 2014, XV).

⁴ Šai praksei pamatā ir bijis kalna simbols, jo Ķīnas ģeotelpā dominē kalni, kuri reliģiskā aspektā tiek uzskatīti par dievu un nemirstīgo mītnēm.

⁵ Šeit pamatā ir bijusi zemes zīme. Tā kalpojusi arī kā bērū rituālu prakse, balstoties pārliecībā, ka viss nāk no zemes un pēc nāves atgriežas zemes klēpī.

⁶ Šeit kā pirmā minēta debesu zīme, jo debesis Džou dinastijas laikā tika uzskatītas par visaugstāko valdnieku un arī visu cilvēku pirmsenci.

Turpmāko tūkstošgadu laikā, galvenokārt konfūcisma un daoisma ideju ietekmē, parādījās daudzi skaidrojumi un interpretācijas gan par kanona filozofisko un morālo vērtību, gan arī par tēlu un skaitļu simboliku. Haņ dinastijas laikā (apm. 2. gs. p. m. ē.) komentāri tika apkopoti kā “Desmit spārni” (*Ši ji* 十翼) un kopš šī laika tos mēdz izdot kopā ar grāmatas pamattektu⁷ (Schtutski 1993, 158). Laika gaitā no pareģošanas prakses “Pārmaiņu kanons” pārvērtās par tikumības, garīgās attīstības un gudrības grāmatu, ko varēja skaidrot un pielietot universāli – dažādās jomās un zinātņu nozarēs.

Grāmata kļuva pazīstama ar diviem nosaukumiem – “Džou pārmaiņas” (*Džou ji* 周易 šaurākā nozīmē, ietverot tikai heksagrammu un līniju tekstus) un “Pārmaiņu kanons” (*Ji dzjin* 易經 plašākā nozīmē, ietverot vēl arī “Desmit spārnu” komentārus) (Zhu & Adler 2019, 2). Laika gaitā “Pārmaiņu mācība” (*Ji sjue* 易學) kļuva par atsevišķu zinātņu nozari tradicionālajā Ķīnā un tajā kā galvenie tika izcelti “četri svarīgākie pārmaiņu aspekti” (*ji dzi si de* 易之四德): 1. heksagrammu un līniju “tēli” (*sjan* 象), 2. skaitļu simbolika jeb numeroloģija (*šu* 數), 3. hieroglifu nozīme un morāles “vērtības” (*ji* 義) un 4. filozofiskie “pamatprincipi” (*li* 理). Uz šo pētījumu pamata “Pārmaiņu mācībā” izveidojās divi galvenie novirzieni: “Tēlu un skaitļu novirziens” (*Sjan šu pai* 象數派), kas pievērsās praktiskiem aspektiem un pareģojumiem, un “Vērtību un principu novirziens” (*Ji li pai* 義理派), kas vairāk koncentrējās uz filozofiskiem un valodnieciskiem skaidrojumiem saistībā ar sabiedrisko morāli un

⁷ “Desmit spārnu” komentāri sastāv no septiņiem darbiem, kuros trijiem ir divas daļas. Pirmos trīs “Pārmaiņu kanona” izdevumos parasti pievieno uzreiz aiz attiecīgajām heksagrammām. 1.–2. ”Heksagrammu spriedumi” (*Gua tuan* 卦象, divās daļās) skaidro heksagrammu spriedumus; 3.–4. “Heksagrammu attēli” (*Gua sjan* 卦象, divās daļās) skaidro heksagrammu grafēmas un katras līnijas simboliku; 5. “Teksta vārdi” (*Veņ jaņ* 文言) plašāk skaidro 1. un 2. heksagrammu. Pārējos četrus komentārus mēdz pievienot beigās aiz visa teksta; 6.–7. “Sasaistītie vārdi” (*Sji ci* 繫辭, divās daļās) analizē darba filozofiski ētiskos aspektus no konfūcisma epistemoloģijas un metodoloģijas viedokļa; 8. “Trigrammu skaidrojumi” (*Šuo gua* 說卦) un 9. “Heksagrammu daudzveidība” (*Dzagua* 雜卦) skaidro trigrammu un heksagrammu nozīmes; 10. “Heksagrammu secība” (*Sju gua* 序卦) parāda 64 heksagrammu secības loģiku.

ētiku. Bet neokonfūcisma kosmoloģijas ietvaros iespējams izdalīt arī vēl trešo – "Shēmu un diagrammu novirzienu" (*Tu šu pai* 圖書派), ar kuru 12. gadsimtā aizsākās pavisam jauna vizuāla "Pārmaiņu mācības" ideju interpretācija (Zheng 2006, 205–207).

Imperiālās valdības laikā, sākot ar Haņ dinastiju (apm. 2. gs. p. m. ē.), līdz pat 20. gadsimtam daudzi izcili ķīniešu domātāji un zinātnieki rakstīja savus oriģinālus komentārus par šo darbu un daži no tiem kļuva tikpat slaveni kā pats kanons, piemēram:

- Dabas zinātnieks Džjins Fans 京房 (77–37 p. m. ē.),
- Seno rakstu pētnieks Fei Dži 費直 (Rietumu Haņ dinastijas laiks: 202. g. – 9. g. p. m. ē.),
- Konfūcietis un akadēmiķis Džens Sjuans 鄭玄 (127–200),
- Klasisko rakstu pētnieks un stratēģis Sjuņš Šuans 荀爽 (128–190),
- Politikis un ārsts Ju Faņs 虞翻 (164–233),
- Filozofs un daoists Vans Bi 王弼 (226–249),
- Vēsturnieks un brīnumstāstu autors Gaņs Bao 干寶 (286–336),
- Klasisko rakstu pētnieks Kuns Jinda 孔穎達 (574–648),
- Neokonfūcisma aizsācējs, filozofs Čens Ji 程頤 (1033–1107),
- Rakstnieks un dzejnieks Su Ši 蘇軾 (1037–1101),
- Neokonfūcietis, vēsturnieks un pedagogs Džu Sji 朱熹 (1130–1200),
- Politikis He Kai 何楷 (1594–1645),
- Budisma Skaidrās zemes skolas 9. patriarhs Ouji Džisju 藕益智旭 (1599–1655) u. c.⁸

Sākotnēji "Pārmaiņu kanons" tika vairāk interpretēts saskaņā ar konfūcisma mācību, kur tika izceltas morāles un ētikas vērtības, valsts pārvalde un sabiedrības hierarhija. Vēlāk to sasaistīja arī ar daoisma, budisma un neokonfūcisma mācībām, bet, kad aizsākās tulkojumi eiropiešu valodās, tika atrasti kopīgi aspekti pat ar kristietības idejām (piemēram, Ričarda Vilhelma komentāros).

⁸ Sīkāk par citiem komentāriem skat.: Qi 2001, 16–18.

Cjin dinastijas laikā (1644. g.–1911. g.) šo unikālo rakstu pieminēkli atklāja Rietumu valstu sinologi. Vispirms parādījās fragmentu tulkojumi latīņu valodā, bet 19. gadsimta beigās angļu sinologs Džeimss Lege (*James Legge*)⁹ to pilnībā iztulkoja angļu valodā. Sekoja tulkojumi franču, vācu, krievu u. c. svešvalodās. Lielākajās pasaules valodās ir pieejami pat vairāki dažādi tulkojumi un skaidrojumi. Par klasiku var uzskatīt Ričarda Vilhelma (*Richard Wilhelm*) tulkojumu vācu valodā,¹⁰ kas tika pārpublicēts 1950. gadā Kerijas F. Beinsas (*Cary F. Baynes*) angļu valodas tulkojumā ar pievienoto Karla Gustava Junga (*Carl Gustav Jung*) priekšvārdu, un tieši šajā pēdējā versijā tas ieguva pasaules slavu. Vēl pieminami tādi svarīgi pētnieki un tulkotāji kā Julians Šuckis (*Юлиан К. Шуккуи*), Ričards Ruts (*Richard Rutt*), Džons Blofelds (*John Blofeld*), Tomass Klirijs (*Thomas Cleary*), Dominiks Hercers (*Dominique Hertzner*), Martins Palmers (*Martin Palmer*), Rūdolfs Ricema (*Rudolf Ritsema*), Stīvens Karčers (*Stephen Karcher*), Edvards Šonesijs (*Edward Shaugnessy*), Fricis Verle (*Fritz Werle*), Deniss Šilings (*Dennis Schilling*) u. c.¹¹

Ķīnā 20. un 21. gadsimtā “Pārmaiņu kanona” izpēte aktīvi turpinās. Visās lielākajās pilsētās un universitātēs darbojas īpašas organizācijas, kuru ietvaros tiek pētīti dažādi “Pārmaiņu mācības” aspekti, publicēti zinātniski izdevumi un organizēti pasākumi, piemēram, zinātniskas konferences, lekcijas un semināri. Viens no pazīstamākajiem pētniecības centriem (*Center for Zhouyi & Ancient Chinese Philosophy of Shandong University*) darbojas Šandunas Universitātē Džjinaņas pilsētā. To ir dibinājis akadēmiķis Liu Dadzjuņš 刘大钧, un pēc viņa iniciatīvas šeit katru gadu tiek izdots arī žurnāls “Džou pārmaiņu pētījumi” (*Džou ji jian dzjiu* 周易研究), kas ir pieejams arī angļu valodā – “Studies of Zhouyi” (*Center for Zhouyi & Ancient Chinese Philosophy* 2013). Gandrīz ikviens ķīniešu pētnieks, kurš pievērsies šai jomai, sastāda un publicē savus pamatteksta skaidrojumus, daudzi izdod monogrāfijas un rakstus par atsevišķiem būtiskiem “Pārmaiņu mācības” aspektiem. Plaši pazīstami ir

⁹ Pieejams arī online (Legge 2023).

¹⁰ Pieejams arī online (Wilhelm 2024).

¹¹ Sikāku informāciju par tulkojumiem angļu, vācu un krievu valodā skat.: Baltgalve 2015.

tādi pētnieki kā Čeņs Gujins 陳鼓應, Fu Peizuns 傅佩榮, Hons Dzeki 韓子奇, Hou Naifens 侯乃峰, Huans Šouci 黃壽祺, Jeņs Tinli 顏廷利, Suņs Dehou 孫德厚 u. c. Ļoti specifisku un no citiem atšķirīgu interpretāciju piedāvā Gao Hens 高亨 un Huans Jušunš 黃玉順.¹²

Lielākā daļa pētnieku pārsvarā balstās uz tradicionāli pārmantoto teksta versiju. Tā nākusi no Rietumu Haņ dinastijas akadēmiķa Fei Dži 費直, kurš pārstāvēja "Seno rakstu kanonu mācības" (*Gu veņ dzjin sjue* 古文經學)¹³ atbalstītājus un "Pārmaiņu kanona" teksta skaidrojumiem izmantoja "Desmit spārnu" komentārus (Liu 2012, 74). Bet, sākot ar 20. gadsimtu, arheoloģiskajos izrakumos tika atklāti unikāli, vairākus gadu tūkstošus zemē gulējuši manuskripti, kuros atklātā informācija pavēra jaunus apvāršņus "Pārmaiņu kanona" skaidrojumiem. Vissenākie teksti tika atrasti 1900. gadā pie tagadējās Aņņanas pilsētas, kur 2. g. t. p. m. ē. atradās Šan dinastijas galvaspilsēta. Domājams, ka tie varētu būt datējami, sākot ar 1250. g. p. m. ē., kad pie varas bija valdnieks Vu Dins 武丁 (Anderson 2015; Ho 2016). Tie bija pareģojumu "ieraksti uz [bruņrupuču] bruņām un [liellopu lāpstiņu] kauliem (*dzja gu veņ* 甲骨文) un uzskatāmi par vissenākajiem ķīniešu rakstības lieciniekiem vispār (Theobald 2000ff). Ļoti seni ir arī pareģojumu ieraksti uz bronzas traukiem, kuri nāk no Rietumu Džou dinastijas laika un glabājas ķīniešu aristokrātu rezidencēs (Rutt 2005, 46).

Bet pilns "Pārmaiņu kanona" pamatteksts ar komentāriem arheoloģiski pirmo reizi tika atrasts 1973. gadā Mavandui ciemā. Tas bija manuskripts uz zīda, kurš tika datēts ar 168. g. p. m. ē., t. i., Rietumu Haņ dinastijas laiku (*Ma van dui Haņ mu bo šu* 馬王堆漢墓帛書) (Shaughnessy 2014, 4–5). 1993. gadā Vandzjatai ciemā tika atklāts teksta "Pārmaiņas, atgriežoties zemes krātuvē" manuskripts uz bambusa sloksnēm, kas datējams ar apmēram 3. gs. p. m. ē. Cjiņ dinastijas laiku (*Cjiņ dzjeņ gui dzan* 秦簡"歸葬"). Vel zināma arī 175. gadā Sjipina ērā akmenī iegrebtā

¹² Sīkāk par šiem un citiem pētniekiem skat.: Zhong guo yi xue wang 2011–2013.

¹³ Opozīciju tajā laikā veidoja "laikmetīgo rakstu kanonu mācība" (*dzjin veņ dzjin sjue* 今文經學), kuras sekotāji vairāk balstījās uz tēlu un simbolu skaidrojumiem, numeroloģiju un pareģojumu praksēm.

tradicionāli pārmantotā teksta versija (*Haņ sji pin si dzjin* 漢熹平石經), kas tika uzstādīta Haņ dinastijas galvaspilsētā Luojanā, tomēr laika gaitā ir daudz cietusi un ir saglabājusies tikai atsevišķu fragmentu veidā.¹⁴ Pēdējos 50 gados arī vairākās citās vietās arheoloģiskos izrakumos ir atrasti “Pārmaiņu kanona” fragmenti. Tradicionāli pārmantotajā teksta versijā un arheoloģiski atklātajos manuskriptos hieroglifiskās zīmes un teksta struktūra ir visai atšķirīga, un tas paver iespējas ļoti plašai simbolu un satura interpretācijai.

Galvenās idejiskās kategorijas un vadlīnijas

“Pārmaiņu kanona” galvenā ideja, kas laika gaitā kļuva arī par klasiskā kanona nosaukumu, saistās ar “pārmaiņām” jeb “mainīgumu” (*ji* 易). Tas savukārt rodas no “bezgalības” (*vu dzji* 無極) un parāda, ka sākotnēji un pamatā viss ir vienots, gluži kā “viens” (*ji* 一). Filozofiskā “pārmaiņu” jēdziena definīcija, kas vēlākos laikos iegūst īpaši plašu popularitāti, izceļ pārmaiņu trejādību, un tā pirmo reizi definīcijas formā tiek minēta divos Haņ dinastijas avotos. Traktāta “Pārmaiņu noslēpumi” (*Ji vei* 易緯) pirmajā daļā “Heksagrammas *cjeņ* ceļlauzis” (*Cjeņ dzao du* 乾鑿度) ir teikts: “*Ji*, tās ir pārmaiņas, mainīgās pārmaiņas un nemainīgums (*Ji dze, ji je, bieņ je, bu ji je*. 易者, 易也, 變易也, 不易也。)” (Zheng 2004–2016). Bet Haņ dinastijas konfūcieša un klasisko rakstu pētnieka Džena Sjuana 鄭玄 (127. g.–200. g.) sacerējumā “Pārmaiņu slavinājums” (*Ji dzaņ* 易讚) raksturojums ir izvērstāks: “Pirmkārt, vienkāršās pārmaiņas,¹⁵ otrkārt, mainīgās pārmaiņas,¹⁶ treškārt, nemainīgums¹⁷ (*Dzjeņ ji ji je, bieņ ji er je, bu ji saņ je*. 簡易一也, 變易二也, 不易三也。)” (Ding 1996, 67).

¹⁴ Aprakstu par šiem un citiem manuskriptiem un teksta versiju salīdzinošu skaidrojumu skat.: Hou 2009.

¹⁵ Pārmaiņas galvenokārt ir vienotas un dabiskas, tāpēc tās raksturo kā “vienkāršas”.

¹⁶ Pasaulē un dabā viss balstās uz vienu principu – mainību, visas lietas un būtnes ir pakļautas izmaiņām, nekas nav nemainīgs, tāpēc pārmaiņas raksturo kā “mainīgas”.

¹⁷ Vienīgais princips, kas pastāv mūžīgi un nekad nemainās, ir mainīgums, tāpēc pārmaiņas raksturo kā “nemainīgas”.

"Pārmaiņu kanona" pamattekstā hieroglifs *ji* 易 parādās divas reizes (34. heksagrammas 5. līnijas un 56. heksagrammas 6. līnijas vārdos) ar visai šauru un specifisku nozīmi – preču apmaiņa, bartera darījumi vai pierobežu sveštautieši *jouji* 有易, kas bija ķīniešu pirmie tirdzniecības darījumu partneri (Lou 1992, 390). Tādēļ pētnieks Sunš Guodžuns 孙国中 piemin vēl ceturto pamatnozīmi – "apmaiņa" (*dzjaoji* 交易) (Sun & Dong 1992, 55). Tā saistās ar vārda "dāvināt" senāko pieraksta formu *ci* 賜, kurā ietverts grafiskais elements "gliemežvāks" 貝 (senatnē – naudas aizvietotājs). Ar šo tiek parādīts, ka vērtslietai "nomainās" īpašnieks, parasti apzīmējot augstāka ranga personas dāvanu zemākstāvošajam (Ji 2014).

Valodnieciskā aspektā pārmaiņu hieroglifs *ji* 易 pirmo reizi analizēts Haņ dinastijas hieroglifu etimoloģijas vārdnīcā "Vārdu skaidrojumi un hieroglifu analīze" (*Šuo veņ dzjie dzi* 說文解字), ko 121. gadā publicēja literāts un valodnieks Sju Šeņš 許慎. Viņš piemin divus tā izcelsmes aspektus: grafisko un fonētisko. Grafiski hieroglifs sastāv no diviem elementiem – augšpusē "saule" 日, apakšpusē "mēness" 月 un simbolizē debesu spīdekļu un dabas parādību secīgu maiņu ciklu (piemēram, tumsu un gaismu, dienu un nakti, ziemu un vasaru). Fonētiski hieroglifu ir iespējams sasaistīt ar ķirzaku vai kādu citu rāpuli, ko senatnē apzīmēja ar tādu pašu vai līdzīgu homonīmu hieroglifu (*ji* 蟴). Hieroglifā ietverts grafiskais elements "kukainis" 虫, bet jēdzieniskais simbols aizgūts no ķirzakas spējas pielāgoties videi, "mainot" krāsu (Xu 2002, 635).

Ieskatoties vēl tālākā senatnē, jāmin, ka hieroglifs atrasts arī "[Šan dinastijas] bruņrupuču bruņu [un Džou dinastijas] bronzas [trauku] ierakstos" (*dzja dzjiņ veņ* 甲金文), kur tam pamatā var izšķirt divas nozīmes. Pirmā saistās ar homonīmo vārdu "saule mijas ar mākoņiem" (*ji* 暘). Senajā rakstībā (skat. attēlu nr. 1) piktogramma ietver sevī sauli (labajā pusē), to aizsedzošos mākoņus (vertikālā līnija vidū) un lietus lāses (trīs līnijas kreisajā pusē).

Semantiskā aspektā šī zīme parāda sauli, kas dažkārt tiek aizsegta ar mākoņiem, tā var simbolizēt arī saullēktu un saulrietu, saules aptumsumu vai dienas, kas seko viena otrai. Pareģojumu kontekstā tā var norādīt uz mākoņainu dienu, kas piemērota zīlēšanai, vai arī uz lūgšanu par labvēlīgiem laikapstākļiem. Var tikt raksturotas klimata un laika maiņas

Attēls nr. 1. Hieroglifs *ji* 易 ierakstā uz bruņrupuču bruņām (Ji 2010).

Attēls nr. 2. Hieroglifs *ji* 易 ierakstā uz bambusa sloksnēm (Ji 2014).

Attēls nr. 3. Hieroglifs *ji* 易 ierakstā uz bronzas trauka (Ji 2014).

vispārīgā nozīmē. Bet mitoloģiskā aspektā saskatāma hieroglifa līdzība ar rāpuli vai putnu, piemēram, melno trijkājaino kraukli, kas, pēc ķīniešu ticējumiem, dzīvo saulē (Ji 2014). Asociatīva piktogramma redzama uz “Guodieņa ciemā [atraktajām] Ču valsts bambusa sloksnēm” (*Guo dieņ Ču dzjeņ* 郭店楚簡), kas datētas ar 3. gs. p. m. ē. (skat. attēlu nr. 2).

Cita nozīme saistās ar homonīmo hieroglifu (*ji* 益) un parāda trauku, kurā iepildītais šķidrums plūst pāri malām. Filozofiskā aspektā tas sasaistāms ar pārmērību vai viena procesa noslēgumu, kad vienu darbību vairs nav iespējams turpināt un ir jāmeklē risinājums, piemēram, šķidrums jāpārlej citā traukā (skat. attēlu nr. 3).

Minētie piemēri skaidri parāda ķīniešu “Pārmaiņu mācības” filozofijas un numeroloģijas izejas punktu, iezīmējot pārmaiņu procesa divus

aspektus jeb "divus pretmetus", ko klasiskajos komentāros dēvē par *lian ji* 兩儀. Senie ķīnieši tos pamanīja jau vairākus tūkstošus gadus pirms mūsu ēras un apzīmēja ar divu veidu līnijām – pārtrauktu un nepārtrauktu. Šīs līnijas veido pamatu trigrammām, heksagrammām un ir uzskatāmas arī par piktogrammu un hieroglifu strukturālu pamatelementu. Līdzīgi kā mūsdienās programmēšanā ar 0 un 1 iespējams attēlot visas situācijas un likumsakarības, tā arī šīs divas līnijas dažādās kombinācijās atklāj pasaules parādību un notikumu pamatiezīmes (Chen 1990, 9). Nepārtrauktā līnija norāda uz spēcīgo, gaišo, radošo, aktīvo, cieto un augošo pretmetu. To var asociēt ar debesīm, sauli, vīrišķo enerģiju, siltumu, gaismu utt. Ķīniešu kultūrā to dēvē par *jan* 阳 18 (hieroglifs attēlo kalna saulaino pusi). Pārtrauktā līnija norāda uz maigo, tumšo, pasīvo, pakļāvīgo un uzņemošo pretmetu, ko var asociēt arī ar zemi, mēnesi, sievišķo enerģiju, vēsumu, tumsu utt. Ķīniešu kultūrā to dēvē par *jiņ* 阴 (hieroglifs attēlo kalna ēnaino pusi) (Hu 2019, 11).

Svarīgi atzīmēt, ka "Pārmaiņu kanona" pamattekstā nav minēti vārdi *jiņ* un *jan*; tie parādās tikai vēlāk – klasiskajos "Desmit spārnu" komentāros un kļūst tik populāri, ka izveidojas pat atsevišķa filozofiska mācība ar nosaukumu *Jiņ jan dzja* 阴阳家.¹⁹ Vēsturnieks Sima Taņš 司馬談 (2. gs. p. m. ē.) savā rakstā par "Sešu skolu pamatprincipiem" (*Lun liu dzja jao dži* 論六家要旨) to piemin kopā ar galvenajiem filozofiskajiem novirzieniem – konfūcismu, moismu, vārdu skolu, likumnieku mācību un daoismu (Sima 2008). Bet mūsdienās visiem labi pazīstamais pretmetu mijiedarbības aplis jeb "Galējās robežas shēma" (*Tai dzji tu* 太極圖, skat. attēlu nr. 4) parādās tikai pēc vairākiem gadsimtiem – Sun dinastijas neokonfūcieša Džou Duņji 週敦頤 (1017–1073) darbā "Skaidrojums par Galējās robežas shēmu" (*Tai dzji tu suo* 太極圖說) (Zhao 2018, 8).

¹⁸ Šeit un tālāk tekstā autore ar nolūku izmanto vienkāršotās formas hieroglifus, jo tie vizuāli labāk ilustrē "saules" 日 un "mēness" 月 vizuālo elementu klātesamību.

¹⁹ Šīs skolas domātāji nodarbojās ar debesu spīdekļu un dabas parādību kosmoloģiskiem un astroloģiskiem skaidrojumiem, kā arī pievērsās laika skaitīšanai un kalendārajai sistēmai.

Attēls nr. 4. Galējās robežas shēma (Tang 2013, 43).

Heksagrammu izkārtojums tradicionāli pārmantotajā “Pārmaiņu kanona” teksta versijā sākas ar pasaules daudzveidības rašanos no diviem pamatelementiem – heksagrammām: 1. “Debesis” (*Cjeņ* 乾) un 2. “Zeme” (*Kuņ* 坤), kuras cilvēku pasaulē simbolizē tēvu un māti, vīrišķo un sievišķo, radošo un uztverošo, vadošo un sekojošo. Visas heksagrammas “Pārmaiņu kanonā” ir saistītas pa pāriem, iezīmējot pretmetu mijiedarbību, tādējādi arī pēdējās divas veido izteiktus pretspēkus. 63. heksagramma “Jau pabeigts” jeb “Jau šķērsojis upi” (*Ji dzji* 已濟) norāda uz problēmas atrisinājumu, uz kādu pabeigtu darbu vai labklājības iestāšanos, bet pēdējā – 64. “Vēl nepabeigts” jeb “Vēl nešķērsojis upi” (*Vei dzji* 未濟) vēsta, ka pretmetu nomaiņa ir mūžīga un nekas nekad nebeidzas (Xie 2013, 334–341).

Jebkuras darbības vai pārmaiņu procesa divas fāzes – sākumu un nobeigumu – var arī interpretēt kā divus pretmetus un to var iedalīt “četrās fāzēs” (*si sjan* 四象). Pretmeti mijiedarbības procesā nomainās šādā secībā: 1. “lielā gaisma” (*tai jan* 太陽),²⁰ 2. “mazā tumsa” (*šao jīņ* 少阴), 3. “lielā tumsa” (*tai jīņ* 太阴) un 4. “mazā gaisma” (*šao jan* 少阳). Dabā šīs fāzes atbilst diennakts daļām (pusdienlaiks, vakars, nakts, rīts), četrām debespusēm (dienvidi, rietumi, ziemeļi, austrumi), četriem gadalaikiem (vasara, rudens, ziema, pavasaris) utt. (Ritsema & Karcher 1994, 37–38).

Pretmeti savā starpā cikliski nomainās tieši atbilstoši iepriekš iekavās norādītajai secībai, kas attēlā nr. 5 apzīmēta ar cipariem (1–4), šeit redzama arī četru fāžu atbilstība četriem *jīņ* un *jan* līniju pāriem un “Galējās robežas shēmai”.

²⁰ Mūsdienu ķīniešu valodā – “saule”.

Attēls nr. 5. Pretmetu nomaiņas četras fāzes.²¹

Laika gaitā pārtrauktās un nepārtrauktās līnijas sāka grupēt pa trim – vienu virs otras, tā veidojot trigrammas. Simboliski tie ir trīs līmeņi makrokosmiskajā aspektā (“zeme” *di*地, “cilvēki” *žen*人, “debesis” *tien*天) un cilvēka ķermeņa mikrokosmosā (“sēkla” *dzjin*精, “enerģija” *cji*氣, “gars” *šeņ*神) (Hu 2019, 31).

Ķīniešu veselības mācībā tiek izcelts, ka apkārtējā vidē un cilvēkā šie trīs līmeņi ir jāsaskaņo cits ar citu, tikai tad iespējams sasniegt ilg-mūžību un garīgo harmoniju (Xie 1991, 3). Sagrupējot pārtrauktās un nepārtrauktās līnijas pa trim, veidojas “astoņas trigrammas” (*ba gua* 八卦), kuras sākotnēji saistīja ar astoņām debespusēm un dabas parādībām, bet vēlākos teksta skaidrojumos tika ietvertas plašas asociācijas ar dažādām lietām, būtnēm un īpašībām. Trigrammu grafiskās zīmes un ar tām saistītās dabas parādības ir šādas (Tang 2013, 52–63):

☰ Debesis (<i>cjeņ</i> 乾)	☷ Zeme (<i>kuņ</i> 坤)
☶ Kalns (<i>geņ</i> 艮)	☱ Ezers (<i>dui</i> 兑)
☲ Uguns (<i>li</i> 離)	☵ Ūdens (<i>kaņ</i> 坎)
☴ Vējš (<i>šjun</i> 巽)	☳ Pērcons (<i>džeņ</i> 震)

Pastāv dažādi trigrammu sasaistišanas veidi, kas liecina par pretmetu un pasaulīgo parādību mijiedarbību, bet “Pārmaiņu mācības” simbolikā tiek izmantoti galvenokārt divi izkārtojumi. Pirmais – Agrīno debesu shēma (*Sjeņ tien tu* 先天圖), ko nomināli attiecina uz leģendāro imperatoru Fušji, un otrais – Vēlīno debesu shēma (*Hou tien tu* 後天圖), ko sasaista ar Džou dibinātāja Veņvana vārdu. Tie redzami attēlā nr. 6 un ar horizontālu bultiņu ir norādīts, ka no Agrīno debesu shēmas, kas apzīmē

²¹ Autores modifikācija attēlam no: Tang 2013, 43.

statisku visuma pamatizkārtojumu, attīstās Vēlīno debesu shēma, kas apzīmē pretmetu un visu būtņu dinamisku mijiedarbību pēc dzīvības aizsākšanās (Tang 2013, 52–53).

Grupējot trigrammas pa pāriem, tiek iegūtas 64 heksagrammas (*liu šī si gua* 六十四卦²²), kas pārnestā nozīmē izprotamas kā dažādas situācijas un notikumi (dabā, ģimenē, sabiedrībā, valsts politikā, indivīda apziņā, cilvēku attiecībās un citās jomās). Heksagrammas visbiežāk mēdz izkārtot apla vai kvadrāta formā. Aplis senajā Ķīnā simbolizēja debesis, bet kvadrāts – zemi.²³ Attēlā nr. 7 redzami abi šie izkārtojumi ar heksagrammu nosaukumiem ķīniešu valodā.

Attēls nr. 6. Agrīno un vēlīno debesu shēmas (Chen 2011).

Attēls nr. 7. Heksagrammu izvietoējums apla un kvadrāta veidā (Tang 2013, 65).

²² Ķīniešu valodā trigrammas un heksagrammas apzīmē ar vienu un to pašu jēdzienu – *gua* 卦, ko varētu tulkot arī kā “zīme”. Atšķiras tikai skaitlis, kas norāda uz zīmju daudzumu (8 un 64).

²³ “*Tien Juan er di fan* 天圓而地方” (Dai, 91).

Grāmatas tekstā heksagrammas savirknētas konkrētā secībā, iezīmējot pretmetus vai loģiski sekojošu ideju attīstību. Lai labāk ilustrētu teksta saturiskās ievirzes un aprakstītās situācijas, šajā rakstā latviešu lasītājiem pirmo reizi tiek piedāvāts visu 64 heksagrammu tulkojums no oriģinālvalodas (tradicionāli pārmantotā teksta secībā). Jāpiemin arī, ka tradicionāli pārmantotā teksta versija ir sadalīta divās daļās, bet arheoloģiski atrastajos manuskriptos šāda dalījuma nav.²⁴ Iekavās dota izruna latviešu valodā un ķīniskais nosaukums pilnās formas hieroglifos. Atsaucei izmantots izdevums, kurā heksagrammas komentējis visatpazīstamākais no agrīnajiem pētniekiem, daoists Vans Bi (Wang 1976).

PIRMĀ DAĻA (dabas ritums)

Debesis (<i>cjeņ</i> 乾)	Sajūsma (<i>ju</i> 豫)
Zeme (<i>kuņ</i> 坤)	Sekošana (<i>sui</i> 隨)
Iedīglis (<i>džuņ</i> 屯)	Kaitējums (<i>gu</i> 蠱)
Nezināšana (<i>men</i> 蒙)	Pietuvošanās (<i>liņ</i> 臨)
Gaidīšana (<i>sju</i> 需)	Novērošana (<i>guan</i> 觀)
Strīds (<i>sun</i> 訟)	Kodiens ar zobiem (<i>ši he</i> 噬嗑)
Kareivji (<i>ši</i> 師)	Greznojums (<i>bi</i> 賁)
Saderība (<i>bi</i> 比)	Sagrāve (<i>bo</i> 剝)
Mazā audzināšana (<i>sjao ču</i> 小畜)	Atgriešanās (<i>fu</i> 復)
Uzkāpšana (<i>ļu</i> 履)	Bez maldiem (<i>vu van</i> 无妄)
Uzplaukums (<i>tai</i> 泰)	Lielā izaudzināšana (<i>da ču</i> 大畜)
Sastingums (<i>pi</i> 否)	Uzturs (<i>ji</i> 頤)
Apvienotie cilvēki (<i>tun žeņ</i> 同人)	Lielā pārmērība (<i>da guo</i> 大過)
Lielā rocība (<i>da jou</i> 大有)	Ūdens (<i>kaņ</i> 坎)
Pieticība (<i>cjeņ</i> 謙)	Uguns (<i>li</i> 離)

²⁴ Par dalījumu divās daļās, tā iespējamo datējumu un iemesliem sīkāk skat.: Hacker & Moore 2003.

OTRĀ DAĻA (cilvēku attiecības)

Iedarbība (<i>sjen</i> 咸)	Aka (<i>dzjiņ</i> 井)
Ilgstamība (<i>ben</i> 恒)	Izmaiņas (<i>ge</i> 革)
Atkāpšanās (<i>duņ</i> 遯)	Trijkājis (<i>din</i> 鼎)
Lielā spēks (<i>da džuan</i> 大壯)	Pērcons (<i>džen</i> 震)
Attistība (<i>dzjiņ</i> 晉)	Apstāšanās (<i>geņ</i> 艮)
Gaismas vāts (<i>min ji</i> 明夷)	Pakāpeniskums (<i>dzjeņ</i> 漸)
Ģimenes cilvēki (<i>dzja žen</i> 家人)	Izprecinātā māsa (<i>gui mei</i> 歸妹)
Atšķirība (<i>kui</i> 睽)	Pārpilnība (<i>fen</i> 豐)
Šķēršļi (<i>dzjeņ</i> 蹇)	Ceļošana (<i>lu</i> 旅)
Atbrīvošanās (<i>dzje</i> 解)	Vējš (<i>sjuņ</i> 巽)
Zaudējums (<i>suņ</i> 損)	Ezers (<i>dui</i> 兌)
Pilnveidošana (<i>ji</i> 益)	Izklīšana (<i>buaņ</i> 渙)
Izlaušanās (<i>guai</i> 夬)	Ierobežojumi (<i>dzje</i> 節)
Satikšanās (<i>gou</i> 姤)	Iekšējā uzticība (<i>džun fu</i> 中孚)
Apkopošanās (<i>cui</i> 萃)	Mazā pārmērība (<i>sjao guo</i> 小過)
Pacelšanās (<i>šen</i> 升)	Jau pabeigts (<i>dzji dzji</i> 既濟)
Iesprostojums (<i>kuņ</i> 困)	Vēl nepabeigts (<i>vei dzji</i> 未濟)

Heksagrammām ir ierobežots skaits, bet tās ir interpretējamas un pielāgojamas ļoti dažādām situācijām. Pasaulē viss ik brīdi mainās, nav identisku notikumu, nav divu vienādu būtņu, katrā laika momentā, katrā vietā situācijas ir atšķirīgas. Šai mainīgajai realitātei “Pārmaiņu kanons” piedāvā pamatkategorijas un attiecību modeļus, ilustrējot tos ar 64 heksagrammu piemēriem. Visuma un cilvēku pasaules pamats saskaņā par klasisko komentāru “Sasaistītie vārdi” (*Sji ci* 繫辭) izriet no mainīguma principa un veidojas šādi: “Pārmaiņās ir galējā robeža. Tā rada divus pretmetus. Divi pretmeti rada četras fāzes. Četras fāzes rada astoņas trigrammas. Astoņas trigrammas nosaka laimi un nelaimi.” (*Ji jou tai dzji, ši šen lian ji, lian ji šen si sjan, si sjan šen ba gua, ba gua din dzji sjun.* 易有太極，太極生二儀，二儀生四卦，四卦生八卦，八卦定吉凶。) (Xie 2013, 359). Vizuali šīs sakarības parādītas attēlā nr. 8.

Attēls nr. 8. Pasaules rašanās no bezgalības (Ouyang 2020).

Šis attēls, tāpat kā heksagrammas, ir skatāms un skaidrojams, sākot no apakšas uz augšu:

- Pamatā ir “bezgalība” (*vu dzji*), kas norāda uz visa vienotību un arī uz mainības principu kā tādu, bez formām un bez robežām.
- No tās rodas “galējā robeža” (*tai dzji*), kas nosaka dualitāti, radot “divus pretmetus” (*lian ji*).
- Divi pretmeti sadalās “četrās fāzēs” (*si sjan*).
- Kombinējot pretmetus grupās pa trim, rodas “astoņas trigrammas” (*ba gua*).
- Trigrammas savienojot pa pāriem, rodas “64 heksagrammas” (*liu ši si gua*).
- 64 heksagrammas sastāv no 384 “līnijām” (*jao 爻*), kuru mijiedarbībā atklājas pasaules parādības un visdažādākie notikumi.

Interpretējot pasaules parādību rašanās procesu, ķīnieši bieži vien atsauca arī uz klasisko daoistu uzskatu, saskaņā ar kuru bezgalība un sākotnējā pārmaiņu vienotība ietverta daudznozīmīgajā jēdzienā “ceļš” *dao* 道. Laodzi sarakstītajā “Dao un de kanonā” (*Dao de dzjin* 道德經), 42. nodaļā teikts: “Dao rada vienu, viens rada divus, divi rada trīs un trīs rada desmit tūkstoš būtnes. Desmit tūkstoš būtnes nes *jiņ* un ieskauj *jan*.” (*Dao šen ji, ji šen er, er šen saņ, saņ šen vaņ vu. Vaņ vu fu jiņ er bao jan. 道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽。*) (Ren 2012, 100).

Pirmajā vispazīstamākajā “Dao un de kanona” komentārā, ko, domājams, sarakstījis Agrīnās Haņ dinastijas daoistu priesteris Hešanguns 河上公,²⁵ ir paskaidrots, ka viens norāda uz dzīvības spēku *ċji* 氣, divi norāda uz *jiņ* un *jan* enerģijām, trīs norāda uz harmonisko, skaidro un duļķaino *ċji*, kā arī uz debesīm, zemi un cilvēkiem (jeb t. s. trīs resursiem *saņ cai* 三才), bet desmit tūkstoši simbolizē visas lietas un būtnes pasaulē (Heshangong 2020).

Šo radīšanas procesu var sasaistīt arī ar cilvēka vai citu būtņu piedzimšanu: *dao* kā visa pirmavots rada dzīvības spēku, tas izpaužas vecākos – tēvā un mātē, kuri rada trešo – pēcnācējus, kas vairojas tālāk. Kā jau minēts iepriekš, trīs var arī sasaistīt ar trigrammu līniju skaitu. Līnijas var kombinēt pa divi vai pa trīs. Dubultotajām līnijām ir iespējami četri varianti, kas atbilst četrām fāzēm, bet trīskāršotajām līnijām ir iespējami astoņi varianti, kas atbilst astoņām trigrammām. Kombinējot trigrammas pa pāriem, iespējami 64 varianti, kas atbilst 64 heksagrammām. Tādējādi iepriekšminētajam daudzveidošanās procesam iespējams pievienot arī trīs līmeņu posmu:

- Divi pretmeti rada trīs resursus (*saņ cai*), t. i., trīs veida *ċji* enerģiju vai trīs līmeņus.

Konfūcisma skatījumā “Pārmaiņu kanons” māca, kā pielāgoties konkrētiem apstākļiem un, ievērojot laika un telpas iespējas un limitus, dzīvot harmonisku un tikumisku dzīvi. Daoistu skatījumā, izprotot dabisko pretmetu (un no tiem atvasināto parādību) mijiedarbības būtību un piemērojot mainības pamatkategoriju zināšanas savā apziņā, domās un rīcībās, cilvēks spēj iet pilnības jeb dabiskuma ceļu (*dao*), kur indivīda mikrokosmos saskaņojas ar makrokosmosa likumiem (Hon 1997, 27–28).

²⁵ Pseidonīms burtiski tulkojams kā “Vīrs uz upes”, komentāra autora īstais vārds un konkrēti dzīves dati nav zināmi. Haņ dinastijas pētnieks Ge Sjuans raksta, ka Hešanguns dzīvojis Haņ imperatora Sjaoveņa valdīšanas laikā (180–157) salmu namiņā pie upes (Qing 2011, 5).

Idejiskās, tekstuālās un vēsturiskās attīstības diahronija (secinājumi)

"Pārmaiņu kanons" gan idejiski, gan tekstuāli, gan vēsturiskās attīstības ziņā ierobežotā laikā un telpā atklāj bezgalīgu daudzdimensionalitāti. No vienas puses, šādas iespējas nodrošina tēlainā hieroglifiskā rakstība un simboliskās grafiskās zīmes (līnijas, trigrammas, heksagrammas, to vizuālās un skaitliskās vērtības), no otras puses, ir secināms, ka jau no pašiem pirmsākumiem diez vai ir bijusi viena konkrēta teksta versija. Ideja par vienu rakstu pieminekli, ko sastādījuši konkrēti autori un kas saglabājies nemainīgs vairāku tūkstošu gadu garumā, ir mākslīgs ķīniešu tradicionālās akadēmiķu kopienas radīts konstrukts. Pēc heterogēnā satura un tekstā minēto notikumu datējuma mūsdienu pētnieki ir pierādījuši, ka heksagrammu un līniju vārdi pierakstīti vairāku gadsimtu laikā, bet komentāri tapuši pārsvarā pēc Konfūcija nāves, kad viņš jau bija kļuvis par neapstrīdamu autoritāti. Tradicionāli pārmantotā teksta versija visdrīzāk tika sakompilēta tikai Haņ dinastijas laikā (ap mūsu ēras sākumu), kad Konfūcija morāles un ētikas mācība jau bija kļuvusi par valsts ideoloģiju un klasiskie raksti tika sistematizēti un rediģēti saskaņā ar to. Iepriekšējā nodaļā aplūkotā kanona pamatideju attīstība un daudzveidošanās "Pārmaiņu mācības" numeroloģijas fonā labi ilustrē arī "Pārmaiņu kanona" ilgtspēju un vēsturisko diahroniju:

- Vissenākajos laikos rodas mezgla raksts vai cita veida rakstības sistēma ar divu veidu līnijām.
- Pārtrauktās un nepārtrauktās līnijas veido ne tikai pareģojumu zīmes, bet arī kalpo par pamatu hieroglifiem, kas mūsdienās skaitāmi vairākos desmitos tūkstošos.
- Hronoloģiski vai vienlaicīgi attīstās trīs pareģošanas prakses.
- Kā "Pārmaiņu kanona" galvenie sastādītāji tiek minētas trīs vēsturiskas personas (Fusji, Veņvans un Džouguns).
- Izveidojas "Desmit spārnu" klasiskie komentāri, kurus tradicionāli piedēvē Konfūcijam.
- Dažādu dinastiju laikā ķīniešu akadēmiķi, rakstnieki, mediķi, pat daoisti un budisti raksta savus komentārus, kuru kopējais skaits sniedzas vairākos tūkstošos.

- Teksta interpretācijas tomēr vēl nav izsmeltas un arī mūsdienās rodas jauni skaidrojumi, tiek rastas jaunas lietojuma formas dažādās jomās un nozarēs (piemēram, psiholoģijā, filozofijā, medicīnā, cīņu mākslās, fizikā, biznesā un citur).

20. gadsimta arheoloģisko atklājumu dēļ iespējams izdarīt jaunus secinājumus par “Pārmaiņu kanona” manuskriptu versijām. Arī šai ziņā vērojama izteikta diahronija, jo dokumentāli līdz šim vēl nav konstatēts viens kopīgs teksta izcelsmes avots. Līdz 20. gadsimtam ķīnieši un arī Rietumu sinologi pēta un komentē tradicionāli pārmantoto tekstu, bet tiek secināts, ka tas nesaskan ne ar vienu no arheoloģiski atklātajiem manuskriptiem (zīda un bambusa tekstu struktūra, hieroglifi un daudzas idejas ir lielā mērā atšķirīgas). Šan dinastijas zīlēšanas kaulu ieraksti atklāj daudzas senas hieroglifu nozīmes, kas eksistējušas “Pārmaiņu mācībā” senatnē, bet tradicionālajā “Pārmaiņu kanonā” un klasiskajos “Desmit spārnū” komentāros vispār neparādās. Turklāt pēdējo gadsimtu tulkojumos dažādās svešvalodās rodas neskaitāmi cits no cita kardināli atšķirīgi tulkojumi un skaidrojumi. Piemēram, angļu valodā simts gadu laikā ir publicēti vairāki desmiti tulkojumi, kuros teksta saturs un tā interpretācija atšķiras lielā mērā.

Jebkurā “Pārmaiņu kanona” pētīšanas aspektā atklājas diahroniska daudzveidība: pārtraukto un nepārtraukto līniju, trigrammu un heksagrammu secība un kombinācijas nav stingri noteiktas, tās mainās katra pētnieka interpretācijas un katra pareģa darbības gaitā (piemēram, ir bijuši arī varianti ar trīsdaļīgām līnijām un četru līniju kopām).²⁶ Kanonam ir atšķirīgas manuskriptu versijas un tūkstošiem dažādu komentāru, kuru uzbūve, hieroglifi, idejas un saturiskais vēstījums nav sasaistāmi ar vienu kanona prototipu vienā konkrētā laikposmā un vietā. “Pārmaiņu kanons” atklāj pasaules parādību īsto raksturu – bezgalīgu daudzveidību, ko cilvēks tiecas vienkāršot un apkopot sev aptveramā konvencionālā sistēmā, kategorizējot pamatprincipus un idejiski unificējot materiālos artefaktus. Raksts izstrādāts Ventspils “Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas rezidences” ietvaros

²⁶ Piemēram, Jana Sjuna 揚雄 (53. g. p. m. ē.–18. g. m.ē.) sacerētajā traktātā “Raksts par visvisdziļāko” (*Tai sjuan dzjin* 太玄經).

Izmantotie darbi

1. Anderson, Matthew McCutchen (2015). *Change and Standardization in Anyang: Writing and Culture in Bronze Age China*. Dissertation. Philadelphia: University of Pennsylvania.
2. Baltgalve, Agita (2015). "Pārmaiņu grāmata" Eiropas un Krievijas sinologu pētījumos. *LU Raksti: Orientālistika*, 803. sēj. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 133.–144. lpp.
3. Center for Zhouyi & Ancient Chinese Philosophy (2013). Shandong University, <https://zhouyi.sdu.edu.cn/en/> (Skatīts 17.02.2025.)
4. Chen, Dusi 晨读四 (2011). Hou tian ba gua he fang wei / 后天八卦和方位. Yi xian sheng: Zhuan ye Yi jing xue xi ping tai / 易先生: 专业易经学习平台, <https://www.yixiansheng.com/article/304.html> (Skatīts 17.02.2025.)
5. Chen, Zifu 沈子复 (1990). *Yi jing shi yi / 易经释疑*. Beijing: Xueyuan chubanshe.
6. Dai, De. *Da Dai li ji: Zeng zi tian yuan di wu shi ba / 大戴礼记: 曾子天圆第五十八*. Guo xue da shi 国学大师. <https://www.guoxuedashi.net/a/1482n/3330x.html> (Skatīts 17.02.2025.)
7. Ding, Sixin 丁四新 (1996). "Ji yi ming er han san yi" shu bian / "易一名而含三义"疏辨. *Zhong guo zhe xue shi / 中国哲学史* (3), pp. 67–73.
8. Hacker, Edward A; Moore, Steve (2003). A brief note on the two-part division of the received order of the hexagrams in the Zhouyi. *Journal of Chinese Philosophy*, 30:2 (June), pp. 219–221.
9. Heshanggong 河上公 (2020). Lao zi He shang gong zhang ju: Dao hua di si shi er / 老子河上公章句: 道化第四十二. Guo xue wang luo / 国学网络, <https://www.chinulture.com/ebook/read/338893/511827> (Skatīts 17.02.2025.)
10. Ho, Tsan-Sheng 何贊勝 (2016). *Wu Ding shi qi jia gu pu ci zhan ci yan jiu / 武丁時期甲骨卜辭占辭研究*, Dissertation, Taipei: National Taipei University.
11. Hon, Tze-ki (1997). Teaching the Book of Changes. *Education about ASIA*, vol. 2, no. 2 (Fall), pp. 26–31.
12. Hou, Naifeng 侯乃峰 (2009). "Zhou yi" wen zi hui jiao ji shi / 《周易》文字彙校集釋. Taipei: Taiwan guji chuban youxian gongsi.
13. Hu, Yiyang 胡以祥 (2019). *Yi jing dao lun di 01-36 jiang / 易經導論第01-36講*. Gaoxiong: Gaoxiong shili longzhong daxue, <https://www.ouk.edu.tw/FileDownload/Activities/20190703140424340518428.pdf> (Skatīts 17.02.2025.)

14. Ji 易 (2010). International Encode Han Character and Variants Database, Taipei: Academia Sinica, <https://chardb.iis.sinica.edu.tw/evolution.jsp?cid=12856#> (Skatīts 17.02.2025.)
15. Ji 易 (2014). Multi-function Chinese Character Database, <https://humanum.arts.cuhk.edu.hk//Lexis/lexi-mf/search.php?word=%E6%98%93> (Skatīts 17.02.2025.)
16. Joshi, Rupendra & Dungal, Megh R. (2020). Hermeneutic Phenomenology: Essence in Educational Research. *Open Journal for Studies in Philosophy*, 4 (1), pp. 25–42, <https://doi.org/10.32591/coas.ojsp.0401.03025d> (Skatīts 17.02.2025.)
17. Legge, James (trans.) (2023). *Sacred Books of the East: The I Ching*, vol. 16 [1899]. Internet Sacred Text Archive, <http://www.sacred-texts.com/ich/index.htm> (Skatīts 17.02.2025.)
18. Liu, Dajun 刘大均; Lin Zhonghui 林忠军 (2006). *Zhou yi jing zhuan bai hua jie / 周易经传白话解*. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
19. Liu, Baozhen (2012). Further Discussion on the Issue of the Ancient and the New Texts of the *Zhouyi*. *Zhouyi Studies*, vol. 8, no. 1 (December), Jinan: Shandong University, pp. 74–97.
20. Lou, Yulie 楼宇烈 (comm.) (1992). *Wang Bi ji xiao shi / 王弼集校释*. Taipei: Huazheng shuju.
21. Ouyang 欧阳 (2020). Feng shui xue ji chu zhi shi – tai ji ba gua / 风水学基础知识—太极八卦. *Qian kun tian ji shu yuan / 乾坤天机书院*, <http://www.tjsy999.com/article-23-61.html> (Skatīts 17.02.2025.)
22. Qi, Renduan 齐仁端 (2001). *Zhou yi zhi zheng / 周易指正*. Taipei: Datun chubanshe.
23. Qing, Xitai 卿希泰 (2011). “Lao zi Heshanggongzhangju” de chengshu shi dai yu ji ben si xiang chu tan / 《老子河上公章句》的成书时代与基本思想初探. *Fu ren zong jiao yan jiu 辅仁宗教研*, 22, pp. 1–28.
24. Ren, Farong 任法融 (2012). *Dao de jing shi yi / 道德经释义*. Hongkong: Pengying xianguan.
25. Ritsema, Rudolf; Karcher, Stephen (1994). *I Ching: The Classic Chinese Oracle of Change*. Rockport, MA: Element Books, Ltd.
26. Rutt, Richard (2005). *The Book of Changes (Zhouyi): A Bronze Age Document*. London: Routledge Curzon.
27. Shaughnessy, Edward L. (2014). *Unearthing the changes: recently discovered manuscripts of the Yi Jing (I Ching) and related texts*. New York: Columbia University Press.
28. Shchutskii, Iulian K. / Щуцкий, Юлиан К. (1993). *Kitaiskaja Klassicheskaja “Kniga Peremen” / Китайская Классическая “Книга Перемен”*. Moscow: Nauka.

29. Sima, Qian 司马迁; Kuo Chao-Yu (ed.) (2008). *Shi ji: Tai shi gong zi xu di shi qi* / 史记太史公自序第七十, Projekt Gutenberg, <https://www.gutenberg.org/ebooks/24226> (Skatīts 17.02.2025.)
30. Smith, Richard J. (2008). *Fathoming the Cosmos and Ordering the World: The Yijing (I Ching, or Classic of Changes) and Its Evolution in China*. Charlottesville, VA: University of Virginia.
31. Sun, Guozhong 孙国中; Dong, Guanghe 董光和 (1992). *Yi jing zhi nan* / 易经指南. Beijing: Tuanjie chubanshe.
32. Tang, Yi 唐颐 (2013). *Tu jie yi jing zhi hui bao dian* / 图解易经智慧宝典. Taibei, Huawei guoji chubanshe.
33. Theobald, Ulrich (2000ff). Jiaguwen / 甲骨文, oracle bone inscriptions. *China Knowledge.de – An Encyclopaedia on Chinese History and Literature*, <http://www.chinaknowledge.de/Literature/Historiography/oracle.html> (Skatīts 17.02.2025.)
34. Wang, Bi 王弼; Yan Lingfeng 嚴靈峯 (ed.) (1976). *Yi jing ji cheng: Yi jing zhu* / 易经集成: 易经注. Taipei: Chengwen chubanshe.
35. Wilhelm, Richard (trans.) (2024). *I Ging: Das Buch der Wandlungen [1924]*. Projekt Gutenberg-de, Edition 16, <https://www.projekt-gutenberg.org/wilhelm/i-ging/i-ging.html#nummer35> (Skatīts 17.02.2025.)
36. Xie, Yu 谢宇 (2013). *Zhou yi (cai tu ban)* / 周易 (彩图版). Tianjin: Tianjin guji chubanshe.
37. Xie, Peiqi 解佩启 (1991). *Zhou yi ba gua zhi nan liao fa* / 周易八卦指針療法. Beijing: Beijing tiyu xueyuan chubanshe.
38. Xu, Shen 許慎; Zang, Kehe 臧克和 (ed.); Wang, Ping 王平 (ed.) (2002). *Shuo wen jie zi xin ding* / 說文解字新訂. Beijing: Zhonghua shuju.
39. Zhao, Yuntao (2018). Tai ji tu yu na ge shi dai chu xian? / 太极图于哪个时代出现? *Zhong guo yi shu bao* 中国艺术报, 10/19.
40. Zheng, Jixiong 鄭吉雄 (2006). Lun xiang shu quan "Yi" de xiao yong yu xian zhi / 論象數詮《易》的效用與限制. *Zhong guo wen zhe yan jiu ji kan*, 29 (09). Taipei: Zhongyang yanjiuyuan, pp. 205–236.
41. Zheng, Kangcheng 郑康成 (2004–2016). *Qin ding si ku quan shu: Zhou yi qian zao du juan shang* / 钦定四库全书: 周易乾凿度卷上. Shuji daquan / 书籍大全, <http://ab.newdu.com/book/s217303.html> (Skatīts 17.02.2025.)
42. *Zhong guo yi xue wang* / 中国易学网 (2011–2013), <http://www.zhoyi64.com/yxmj/> (Skatīts 17.02.2025.)
43. Zhu, Xi; Adler, Joseph A. (2019). Introduction: The "Original Meaning" of the Zhou Changes (Zhouyi benyih). *The Original Meaning of the Yijing: Commentary on the Scripture of Change*, New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press, pp. 1–38. (Skatīts 17.02.2025.)

Agita Baltgalve

Department of Asian Studies, Faculty of Humanities, University of Latvia

The Origin and Spiritual Guidelines of “The Book of Changes” from a Diachronic Perspective

Abstract: “The Book of Changes” (*Yi jing* 易經) is one of “The Five Classics” (*Wu jing* 五經) that have served as the foundation for the Chinese philosophical thought and classical literature since the Han Dynasty (206 BC–220 AD). These five works, along with “The Four Books” (*Si shu* 四書), singled out in the Song Dynasty (960–1279 AD), were used as the main material in the traditional educational system and state examinations in China until the beginning of the 20th century.

In the first part of this article, the author observes and evaluates the origin of “The Book of Changes” from the aspect of source analysis. Then a summary about the oldest archaeologically found Chinese writing artefacts, manuscript versions of “The Book of Changes” and classical commentaries is drawn. Furthermore, readers can get acquainted with chronologically systematised primary source data regarding the most important Chinese researchers of “The Book of Changes” during different dynasties and modern times. The second part outlines the main ideas of the text from the perspective of hermeneutic phenomenology, focusing on phenomena in the broadest sense. In the meantime, they are framed within conventional categories, trying to reveal the way they are manifested by the human consciousness according to the ancient Chinese cosmology. The basic principles of the interaction between two opposites – trigrams and hexagrams – are presented in detail, and a translation of the names of all 64 hexagrams from Classical Chinese into the Latvian language is offered for the first time.

In the third and concluding part, historical, textual, and ideological developments are interlinked, leading to a conclusion about the diachronic process of the origin and development of “The Book of Changes”. The multidimensionality of ideas and fundamental principles, diverse interpretations, different manuscript versions of the basic text, and voluminous commentaries prove that the idea of a single written monument that has remained unchanged for three thousand years is an artificial construct created by the traditional Chinese academics and intellectuals. In fact, several different texts of “The Book of Changes” have existed, and although their ideas were based

on the same guidelines of "The Teaching of Changes", they were not directly conjoined in time and space.

Keywords: Chinese philosophical thought, "The Book of Changes", source analysis, hermeneutic phenomenology, diachrony.

Kaihang Zhang

South China Normal University

Cartographic Schemes and the Production of Geographical Knowledge: European Missionaries in the Late Qing Borderlands—Mapping, Power, and the Seeds of Spiritual-Geopolitical Conspiracies

Abstract: This paper focuses on the complicit relationship between missionary geographical surveying and colonialism in the late Qing Dynasty. Through textual analysis of unequal treaties and missionary personal writings, it elucidates the political context under which the Qing government was compelled to permit missionary surveying activities in frontier regions, while revealing the colonial nature inherent in such cartographic practices. The study argues that while colonialism cast a shroud of “conspiracy” over missionary frontier activities, this cultural flow phenomenon profoundly shaped a series of conceptual frameworks between Chinese and Western civilisations.

Keywords: Missionaries, the late Qing Dynasty, Colonialism, Geographic Mapping

1. Introduction

The large-scale influx of missionaries into China can be divided into two historical phases. The first phase occurred during the late Ming and early Qing dynasties (1600–1700), when Jesuit missionaries such as Matteo Ricci, Giulio Aleni, and Johann Adam Schall von Bell established a strategy targeting China’s elite intellectuals for evangelisation. To achieve this goal, they adopted a unique “Jesuit accommodation” approach, engaging in civilizational dialogue between China and the West through scholarly missionary methods that adapted to traditional

Chinese culture and customs (Mungello 2010, 1). The second phase emerged during the tumultuous social transformation of the late Qing and early Republican era (1840–1920), when Protestant missionaries, building upon Jesuit strategies, constructed a more systematic framework for disseminating Western knowledge.

In Sino-Western exchanges, the acquisition and mastery of geographical knowledge consistently held significant importance. Missionaries in both phases of the “Western Learning Spreading Eastward” movement intensified mutual geographical understanding through various means. In the late 16th century, Jesuits Michele Ruggieri and Matteo Ricci arrived in China successively, prioritising the collection of Chinese geographical materials during their missions, making cartographic research a central focus of their work. The former compiled the *Atlas of China* (《中国地图集》) to explain Eastern geographical patterns to the Vatican, seeking support for missionary activities in China. The latter integrated Western geographical theories into the Chinese knowledge system through the *Complete Geographical Map of All Nations* (《坤輿万国全图》), aiming to gain favour with Chinese intellectuals and expand evangelisation. Thus, Jesuit activities in China can be metaphorically described as two parallel lines: “Eastern Learning Spreading Westward” and “Western Learning Spreading Eastward (Masini 2008, 63).”

When Protestant missionaries breached the strict “Edict of Missionary Prohibition” and re-entered China during the late Qing, many struggled to comprehend their fervent dedication to a distant Eastern nation and its people. Their geographical studies of China were labelled as “conspiracy”: missionary writings were denounced as “spiritual opium,” and their activities branded as “cultural invasion” or “ideological poisoning,” fuelling widespread conspiracy theories.

It must be clarified that “conspiracy” (Conspiracy), as a unique form of social power operation, typically refers to covert collaborative actions by specific groups to achieve unconventional political objectives. Correspondingly, “conspiracy theory” (Conspiracy Theory) constitutes a distinctive cognitive paradigm that attributes significant historical events to systematic manipulation by clandestine groups. In the context

of modern Sino-Western civilizational encounters, framing missionary activities in China through the lens of “conspiracy” or “conspiracy theories” reflects a cognitive bias – a reductionist assessment of missionaries’ historical roles and impacts.

Focusing specifically on late Qing missionary geographical research, academic inquiries have developed across three dimensions. The first dimension examines the introduction of Western geographical theories. Initial studies systematically analysed missionaries’ establishment of publishing houses in treaty ports for translating and printing Western scientific and religious texts, as well as their founding of schools and societies to disseminate knowledge and evangelism. Scholars have catalogued and analysed extensive missionary writings and publications, revealing the micro-level processes of geographical knowledge system construction in late Qing China. For instance, Zou Zhenhuan’s research traces the lineage of Jesuit cartographic works from Giulio Aleni’s *Records of Foreign Lands* (《职方外纪》), demonstrating how 19th-century missionaries like Karl Gützlaff, Elijah Bridgman, Richard Quarterman Way, William Muirhead, and John Fryer advanced geographical knowledge from celestial mapping to geological surveying (Zou 2000). His work exposes latent tensions between national identity and technological adoption embedded in cartographic practices. Building on systematic archival organisation, the second dimension shifts from group analysis to case studies. Examples include scholarly excavations of archival materials from *The West China Missionary News*, an English journal founded in Sichuan. Through its records of missionary surveying activities in Kham-Tibetan regions, academics have conducted case studies on British China Inland missionary James Huston Edgar and French Missions Étrangères de Paris priest François Gore. These investigations reconstruct how late Qing missionaries constructed geographical knowledge of Tibetan regions and preliminarily analyse the covert connections between their knowledge production and colonial expansion (Feng 2010; Zhao et al. 2011; Zhu 2018). The third dimension demonstrates the interdisciplinary methodological integration. Through textual analysis of treaties like the Sino-Russian Protocol on the Demarcation of the Northwestern

Boundary and the Sino-French Convention Respecting the Delimitation of the Frontier, scholars employing geopolitical methodologies have elucidated the complex entanglement between geographical knowledge and national sovereignty. Their research reveals the dual role of missionary-drafted Central Asian boundary maps in treaty negotiations: while introducing modern surveying techniques to the Qing court, they also inadvertently became tools for colonial encroachment on frontier territories (Yi 2021, 51–58).

These scholarly achievements provide a robust foundation for this study. They collectively demonstrate that the Sino-Western circulation of geographical knowledge in the late Qing was never a value-neutral academic endeavour, but rather a cognitive construction deeply embedded within colonial discourse. Within this framework, critical questions emerge: Do missionary frontier surveying activities align with “conspiracy theory” narratives? How should their actual impacts be assessed? By contextualising cartographic practices and knowledge production within the political milieu of the late Qing and early Republican era, this study seeks to objectively reconstruct missionaries’ historical roles and dismantle the obfuscation of historical truths by conspiracy theories.

2. Origins of the “Conspiracy”: Treaty System and Sovereignty Crisis

The mid-18th century marked a structural turning point in Sino-Western cultural exchange. With the prohibition of the Jesuit order in China and its dissolution in Europe, the primary conduit for the “Western Learning Spreading Eastward” movement, which had been active for two centuries, gradually closed. Concurrently, the Qing court implemented harsh anti-missionary policies following the escalation of the Chinese Rites Controversy, completely negating the legal status of missionaries in China. Protestant missionaries in the early 19th century were forced to confront this predicament. For instance, Robert Morrison attempted to conduct missionary work but could only operate

under the cover of the American trading house, disguising himself as a merchant in Guangzhou while secretly studying the Chinese language and social structures. In 1813, when the London Missionary Society dispatched William Milne to China, the enduring severity of the Edict of Missionary Prohibition compelled them to retreat to Southeast Asia, where they established the Ultra-Ganges Mission in Malacca, founding a printing press and the Anglo-Chinese College. Although missionary stations in Batavia (present-day Jakarta) and elsewhere partially functioned as cultural bridges between East and West, their influence fell far short of the profound penetration achieved by the earlier Jesuits.

Meanwhile, Western colonial powers began encroaching on the Eastern world with unprecedented intensity. The Opium War of 1840 became a historical watershed in Sino-Western relations. The signing of the Treaty of Nanjing (1842) reconfigured the political framework for missionary activities in China, enabling missionaries to reclaim operational space through extraterritorial privileges in treaty ports. The 1860 *Sino-French Convention of Peking* held groundbreaking significance.¹ As scholars such as Gu Changsheng and Gu Weimin have noted, Article VI of the treaty institutionalised missionaries' privilege to acquire property in China's interior (Gu 1981, 68; Gu 1996, 128–129). This clause not only breached geographical restrictions but also deeply intertwined religious propagation with colonial prerogatives. A comparative analysis of the treaty's Chinese and French texts reveals that missionaries' efforts to regain access to the Asian mainland for evangelisation carried undertones of conspiratorial implications.

According to the Chinese-language original of the *Convention of Peking* preserved at the Palace Museum in Taipei, Article VI explicitly states:

¹ On October 25, 1860, the Qing government signed the Supplementary Peace Convention to the *Treaty of Tientsin*, concluded at Peking (French: *Convention de paix additionnelle au Traité de Tien-Tsin conclue à Pékin, le 25 octobre 1860*; Chinese original manuscript: *Sino-French Supplementary Treaty*), commonly referred to as the *Beijing Treaty*.

“ART. 6. In accordance with the imperial edict issued on the 25th day of the first lunar month of the 26th year of the Daoguang reign (March 20, 1846), all civilians across the land are hereby permitted to freely practice Catholicism, gather for sermons, and construct churches for worship. Those who unlawfully arrest adherents shall be duly punished. Furthermore, all confiscated Catholic properties – including churches, schools, cemeteries, lands, and buildings – shall be restored and transferred via the French Minister in Beijing to local congregations. French missionaries are hereby granted the right to rent or purchase land in any province and construct facilities at their discretion (Wang 1957, 147).”

A close textual analysis of the clause reveals that Article VI encapsulates dual objectives: first, reiterating the Qing court’s obligation to compensate for confiscated religious properties (including churches, schools, cemeteries, etc.) during the anti-missionary period under the 1846 edict; second, granting French missionaries the privilege to freely acquire property and construct religious facilities across all Chinese provinces. The Chinese version’s phrase “construct facilities at their discretion” (建造自便) carries expansive implications, creating a flexible legal space for missionary activities. The original French text reads as follows:

“ART. 6. (French Original) Conformément à l’édit impérial rendu le 20 mars 1846, par l’auguste Empereur TaoKouang, les établissements religieux et de bienfaisance qui ont été confisqués aux chrétiens, pendant les persécutions dont ils ont été victimes, seront rendus à leurs propriétaires par l’entremise de Son Excellence le Ministre de France en Chine, auquel le Gouvernement impérial les fera délivrer avec les cimetières et les autres édifices qui en dépendaient (Reinach 1902, 89).”

Through a comparative analysis of the Chinese and French texts of the *Beijing Treaty*, it has been revealed that the French original’s central demand was for the Qing court to restore religious properties confiscated during the anti-missionary period (including churches, schools, cemeteries, etc.) through the mediation of the French envoy, as stipulated in the 1846 edict of Emperor Daoguang. In contrast,

the Chinese text unilaterally added the clause “missionaries may rent or purchase land in all provinces and construct facilities at will” (传教士各省租买田地, 建造自便。). The authorship of this textual addition has attracted significant scholarly attention. As Wang Zhongmao’s research notes, four theories exist: collusion between Joseph Martial Mouly and Jean Baptiste Anouilh; unilateral action by Mouly; involvement of Bishop Auguste Chapdelaine; or manipulation by French diplomat Charles de Montigny (Wang 2007, 87–94).

Tracing this issue through a historical lens, the treaty-making process of the *Sino-French Beijing Treaty* originated during the fall of Tianjin in August 1860. The initial draft of the treaty, prepared under the direction of French plenipotentiary Baron Gros, was translated and submitted to Chinese representatives for review. It was later handed to Qing representative Zai Yuan (载垣) during peace negotiations in Tongzhou, at that stage the text contained no provisions regarding church property acquisition (The Second Opium War Vol. 6, 303–307). Following the Anglo-French forces’ occupation of Beijing on October 17, the French side introduced new demands for the restitution of church properties, to which Prince Gong (奕訢) responded positively. Notably, neither of the two subsequent diplomatic notes exchanged between the parties mentioned property acquisition in China’s interior (The Second Opium War Vol. 5, 191). The formal negotiations for the *Sino-French Beijing Treaty* commenced at 2:00 p.m. on October 22, 1860, in Beijing. Crucially, the Chinese draft submitted by French translator Baron de Meritens during the October 22 negotiations already surreptitiously included clauses granting property rights in the interior. Although Qing representative Hengqi (恒祺) reviewed the text three times and requested minor wording revisions, he failed to recognise the substantive implications of this newly inserted provision. It can thus be inferred that Article VI’s provisions on interior property acquisition were covertly added between the conclusion of Baron Gros’s communications with Prince Gong and the formal Sino-French negotiations. During this interval, clauses proposed in Tianjin and those newly introduced in Beijing needed consolidation into a unified text. Given the Qing court’s lack of translators, all drafts and final texts

were exclusively prepared by the French side. Consequently, Baron de Meritens and Father Delamarre – who served as negotiation aides and treaty translators – likely engineered these textual additions.

It should also be noted that the *Sino-French Treaty of Tientsin* (1858) established the principle of “French text as the authentic version” for treaty interpretation (Wang 1957, 105). Why, then, was the Chinese translation modified extensively instead of directly amending the French original? This may relate to Baron Gros’s apparent lack of awareness regarding revisions to Article VI. As documented in a letter from Charles de Lallemand, the French Minister to China, to Bishop Jean-Baptiste Anouilh:

“The government of His Majesty the Emperor and its plenipotentiary Baron Gros were, and remain, aware only of the stipulations in the French text of the *Sino-French Beijing Treaty* regarding the restitution of original church properties, with no provisions granting rights to acquire new real estate. Even if discrepancies exist in the corresponding clause of the Chinese text, they were not privy to such alterations beforehand (Archives of the French Ministry of Foreign Affairs Vol. 43, 319).”

Further evidence emerges from the instructions issued by the French government to Baron Gros on April 21, 1860, which stated:

“I shall here only recall the three demands that both my Imperial Government and Her Majesty the British Government deem fundamental and require satisfaction from the Beijing cabinet: 1. A formal apology for the insult inflicted upon the Allied flags at the Peiho River; 2. The exchange and implementation of the *Treaty of Tientsin*; 3. Payment of indemnities totalling 60 million francs to each government, inclusive of previously stipulated compensations (The Second Opium War Vol. 6, 257–261).”

This indicates that the addition of privileges for missionaries to acquire property in China’s interior was, from inception to execution, a collusion between negotiation aides and treaty translators Baron de Meritens and Father Delamarre.

The property acquisition privileges in China’s interior, established through textual discrepancies in the treaty, provided missionaries with

significant operational flexibility, yielding tangible consequences: this clause became the primary legal basis for missionaries to purchase land, construct churches, and even conduct frontier surveys deep within China's hinterland during the late 19th century. To examine the practical implementation of Article VI, the 1864 "Property Acquisition Case" in Kuaiji County, Zhejiang, serves as a paradigmatic example. French Bishop Louis Gabriel Dalaplace purchased a civilian residence in Dusimen, Kuaiji County, to convert into a church. Despite completing the transaction, local authorities intervened forcefully, arresting the seller and demanding the return of the property deed. Forced to seek French consular mediation, Dalaplace ultimately secured the seller's release under pressure, though authorities still demanded the deed's surrender within ten days (Archives of Mission Affairs and Missionary Cases Vol. 1, 1273). This incident exposed fundamental Sino-French disagreements over treaty interpretation: Li Hongzhang invoked Article 10 of the *Tientsin Treaty* to restrict property rights to treaty ports, arguing that Article VI of the *Sino-French Beijing Treaty* "mentions 'provinces' but not explicitly 'inland' (*Archives of Mission Affairs and Missionary Cases* Vol. 1, 1273)." French consuls insisted that "provinces" encompassed all Chinese territory, even mobilising the Shanghai Consul-General for diplomatic pressure. To resolve the impasse, the Qing Foreign Office negotiated the *Berthemy Agreement* in February 1865 with French Minister Jules Berthemy and Jiangsu Governor Li Hongzhang, stipulating:

"Henceforth, when French missionaries purchase land or property inland, deeds shall state: 'This property is sold by the seller as communal property for the local Catholic church.' The names of missionaries or converts need not be explicitly listed (*Archives of Mission Affairs and Missionary Cases* Vol. 1, 52)."

Notably, the requirement to omit missionaries' names served as a compromise to bridge the textual discrepancies between the Sino-French texts. While this strategy nominally preserved the Qing court's symbolic authority over domestic affairs, it substantively legitimised French ecclesiastical land expansion.

With the further expansion of Western colonial powers, the Qing government faced a deepening sovereignty crisis, compelled to sign additional treaties granting missionaries extraterritorial privileges. By 1875, the Margary Affair prompted the British government to force the Qing court into signing the Chefoo Convention, whose Additional Articles incorporated strategic frontier regions like Tibet and Qinghai into “legitimate” missionary activity zones under the pretext of “route reconnaissance.” The original text states: “It being now stipulated that the British government will arrange next year to send officers from Peking to traverse the regions of Gansu and Qinghai, or proceed to Tibet via Sichuan and other inland areas en route to India, for purposes of route reconnaissance, all necessary passports and official notifications to provincial authorities and the Imperial Resident in Tibet shall be duly issued by the Ministry of Foreign Affairs in Qing Dynasty (总理衙门) according to circumstances (Wang 1957, 97).” This effectively signalled that missionary groups could now extend their reach into the last frontiers of the late Qing Empire.

In summary, during the mid-19th-century acceleration of unequal treaty frameworks by colonial powers, the mechanisms through which missionaries acquired privileges in China exhibited dual characteristics of institutional loopholes and textual fraud. Against the backdrop of the Qing government’s escalating sovereignty crisis, the clause vulnerabilities in Article VI of the Beijing Treaty – crafted through translational manipulation – provided political cover for missionaries to penetrate China’s interior and conduct frontier exploration. The peculiarity of this privilege lies in its generative mechanism: while superficially adhering to treaty diplomacy protocols, it fundamentally exploited information asymmetry under colonial systems. This case not only confirms the symbiotic relationship between cultural infiltration and colonial expansion, but also provides textual evidence that supports the “cultural invasion” conspiracy theory to a certain extent. When religious propagation intertwined with colonial demands for land acquisition and geographical surveying, such activities essentially constituted a covert erosion of sovereign cultural spaces and territorial integrity.

3. The Carrier of Conspiracy: Covert Coloniality in Geographical Surveying and Knowledge Production

In the early 19th century, many Protestant missionaries were hired by merchants to participate in commercial and political reconnaissance activities. Among them was Karl Friedrich August Gützlaff, an independent missionary who became deeply involved. In January 1832, commissioned by Charles Marjoribanks, Gützlaff served as an interpreter and physician aboard the gunboat *Clive*, commanded by Hugh Hamilton Lindsay, to investigate northern trade routes. However, when *Clive's* captain refused to deploy the warship under East India Company regulations, Lindsay and Gützlaff switched to the chartered British merchant vessel *Lord Amherst*. On February 26, Lindsay, Gützlaff, and 78 crew members departed Macau under the guise of evangelism, navigating through Nan'ao Island, Xiamen, Fuzhou, Ningbo, Shanghai, Weihaiwei, and onward to Korea and the Ryukyu Islands before returning to Macau on September 4. During this voyage, their co-authored report, *Voyage of the Lord Amherst to the Northern Ports of China*, and Gützlaff's solo work, *Journal of Three Voyages Along the Coast of China*, documented extensive trade and navigational intelligence on coastal ports, produced rudimentary surveys of China's frontier and maritime territories, and gathered detailed intelligence on Qing officials and military forces. Gützlaff thus emerged as one of the earliest 19th-century missionaries to systematically collect strategic information on China's frontiers.

The Opium War shattered the Qing Empire's isolation, and Gützlaff began preparing for expanded missionary activities in his correspondence with Europe. In 1835, he wrote: "Yesterday, I spoke with our plenipotentiary Sir Henry Pottinger about my desire to travel to the headwaters of the Yangtze River, then through Qinghai Lake, Tibet, and Samarkand – perhaps even onward to the 'Promised Land' (*nach dem gelobten Lande*), Turkey, and Calw (the Württemberg Mission's base)." This plan foreshadowed his ambition to propagate Christianity from China's coast to its inland provinces and establish a "China Inland Mission." His subsequent publications, *A Sketch of Chinese History* and

China Opened, further galvanised European missionaries' zeal to explore China's interior.

However, constrained by the framework of the *Treaty of Nanjing* (1842), missionary activities were confined to treaty ports. While the information they gathered spanned multiple domains, its overall scale and impact remained limited. This geopolitical restriction was dismantled by the *Treaty of Tientsin* (1858), whose Article IX explicitly stipulated: "British subjects shall be permitted to travel with passports to all parts of the interior for purposes of trade or residence (Wang 1957, 97)." This marked a colonial powers' breakthrough beyond coastal boundaries, institutionalising safeguards for expanded missionary operations. Simultaneously, the expanded extraterritorial privileges under the treaty system accelerated spatially embedded colonial penetration.

The Sino-French Beijing Treaty (1860) further granted missionaries comprehensive judicial immunity, providing dual guarantees for their activities: religious propagation cloaked geographical reconnaissance in legitimacy, while consular jurisdiction enabled evasion of Qing governance. Against this backdrop, Western colonial powers quietly extended information-gathering networks across Chinese territory under the guise of "exploration" and "travel," gradually forging a "trinity model" of colonial infiltration. Missionary groups funded by churches, government-dispatched surveyors, and individual explorers formed complementary networks, collectively constructing a spatial intelligence system spanning China's entire territory.

Post-1860, Britain systematically reconnoitred trade routes to access Southwest China, formalising four strategic corridors:

1. Northern Burma-Yunnan-Upper Yangtze Corridor;
2. Western Hunan-Guizhou-Yunnan Passage;
3. Guangdong-Guangxi-Yunnan-Guizhou Route;
4. Sichuan River-Chengdu Plain-Southwestern Land Route.

Within this context, the investigative practices of James Huston Edgar, a member of the Royal Geographical Society, stand as exemplary. As a missionary of the China Inland Mission, he established a Gospel Hall in Kangding (Tachienlu) in April 1905 and conducted missionary

activities for over two decades through Tibetan-Chinese bilingual preaching, distribution of religious literature (e.g., *Tibetan-Chinese editions of The Gospel of Mark*), and systematic geographical investigations (Yang 2004). Scholarly analysis reveals that Edgar published nearly 200 research papers in journals including *The Geographical Journal* (5 articles), *Journal of the West China Border Research Society* (66 articles), *West China Missionary News* (55 articles), and *Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society* (9 articles). His fieldwork focused on human-environment relations in Kham-Tibet, spanning geological structures (e.g., *Comments on the Mountains about Tachienlu*), hydrological features (e.g., *Hokow: The Back Door of Chagra*), and trade networks to settlement spatial patterns. The majority of James Huston Edgar's published works incorporate geographical survey data from his expeditions in the Kham-Tibetan region. For example, in his book *The Call of the High Mekong*, he asserts: "The English-speaking public should not remain ignorant of conditions on the 'Roof of the World.' All the unexpected geographical phenomena of Tibet are concentrated in the gorges of the Mekong, Salween, Jinsha (Yangtze), Yalong, and Dadu Rivers – specifically within the latitudinal belt between 28°N and 31°N (Edgar 1914, 8)."

James Huston Edgar not only engaged in geographical surveying but also frequently served as a guide and expedition leader for foreign investigative teams. He led a research team to explore frontier regions such as Kham-Tibet, whose members included Dr. and Mrs. Crook, Dr. Mullet, Dr. Kilborn, Dr. Graham, the Misses Streeter and Thexton, and Mr. Gin of West China Union University. During this expedition, Mr. Gin photographed archival materials for the university's library and museum; Dr. Graham collected flora and fauna specimens and cultural artifacts while documenting Tibetan socio-religious practices; Edgar surveyed and mapped the route from Tachienlu (Kangding) to the Taniantaweng Mountains – a region that had remained largely unknown and was still labelled "unexplored territory" on even the most precise contemporary maps (Graham 1930, 20). This research paradigm, which intertwined natural environments with ethnic cultures, reflects the inherent logic of colonial knowledge production: deconstructing the mystique of frontier

spaces to establish a cognitive foundation for military infiltration. It can be argued that these published articles, alongside cartographic findings disseminated through *The Chinese Recorder*, partially constituted the informational bedrock for the British Indian authorities' Forward Policy in the region.

Further archival analysis substantiates this perspective. In Edgar's article *The Exploration and Occupation of the Centres on the Tibetan Marches*, published in *The Chinese Recorder*, he explicitly states his purpose in the opening lines: "This article is a plea for the careful exploration of the lama-controlled regions of the West" – a defence of missionary expeditions into monastic-dominated Tibetan areas, framed through appeals to historical precedents and purported public necessity (Feng 2010, 57–70). Beginning the Part III, Edgar argues that every missionary field undergoes a tripartite process: discovery, investigation, and ultimately conversion through conquest. While cartographic surveying served as a prerequisite for territorial expansion, this underlying agenda was deliberately veiled in the published text.² A parallel omission occurs in his work *The Tibetans and their Habitat*, where Edgar's outline explicitly listed "Potential Methods and Feasibility of British Entry into Eastern Tibet's Borderlands" – a section excised from the final publication. These textual erasures reveal Edgar's dual role: not merely a China Inland Mission missionary, but a policy advisor within British strategic circles seeking to consolidate influence over Tibet (Wang 2017).

As another paradigmatic practitioner, the investigative activities of Father François Gore from the Missions Étrangères de Paris (MEP) similarly exhibit pronounced strategic service-oriented characteristics. During his fifteen-year expedition (1907–1922) in the Kham region, this multilingual priest fluent in Tibetan and Chinese systematically collated regional data. His seminal work *Les Marches Tibétaines du Sichuan et du Yunnan* (The Tibetan Borderlands of Sichuan and Yunnan) not only

² For details, please refer to the following literature: *The Chinese Recorder*. (1919, September). 50 (9), 612. "But in the vast number of cases, the pioneer will be adding important regions to the maps which Mission boards should make their own by occupying them as quickly as possible."

constructed a multidimensional regional cognitive framework but also exposed the deep-seated collusion between colonial knowledge production and geopolitical agendas. The work presents three academic veneers:

1. Historical Integration: Synthesising the evolution of the Tusi (chieftain) system, monastic economic structures, and ethno-linguistic distributions.
2. Geospatial Quantification: Establishing a database with altitude coordinates, settlement scales, and transportation metrics. For example, “The route from Dartsedo (Tachienlu) over Zheduo Mountain to Dawu (道孚) spans 160 kilometres. The alternative route from Dartsedo via Taining to Dawu measures 143 kilometres (Goré 1948).”
3. Linguistic Analysis: Implementing Tibetan dialect genealogical studies and bilingual toponymic etymological verification systems.

This data collection, conducted under the guise of “scientific exploration”, ultimately formed an intelligence network encompassing 38 counties and over 200 settlements. Notably, Gore’s extraordinary focus on transportation infrastructure transcended academic boundaries. His transportation topology maps of Kham delineated not only inter-county arteries but also village-level pathways, particularly emphasising strategic corridors linking Sichuan to Tibet and Qinghai. The text details, “From Dawu through Luhuo, Garzê, Dêgê to Chamdo, with northern extensions to Xining” – mileage data and terrain descriptions of such strategic nodes, coupled with mineral distribution charts, directly aligned with French colonial interests in the Mekong River Basin (Goré 1948). When these research outputs were disseminated through Chinese translations in *Kang-Zang Research Monthly*, the texts mutated into hybrid knowledge products functioning simultaneously as geographical guides and strategic manuals – epistemic tools weaponised for imperial territorial calculus.

The surveying activities of these two missionaries in the Kham-Tibetan region paralleled Karl Gützlaff’s earlier intelligence-gathering along China’s maritime frontiers. Ostensibly conducted under the banner of evangelism, these endeavours concealed a deeper stratagem: sustaining

the colonial apparatus through the production of frontier geographical knowledge. James Huston Edgar's contour maps of the Kangding (Dartsedo) area diminished the strategic value of mountain ranges as natural barriers, while François Gore's calculations of road network density exposed vulnerabilities in southwestern border defence systems. Their meticulously detailed geographical data enabled British expedition teams to plan military routes based on Edgar's annotated mountain pass elevations, while French colonialists utilised Gore's mineralogical reports to demarcate spheres of influence. Thus, geographical surveying completed its metamorphosis from a cognitive tool into a weapon of colonial conquest. This collusion between knowledge production and military subjugation provides yet another empirical validation of the conspiracy theory called "cultural invasion".

4. The Dual Impact of the "Conspiracy": Construction of Late Qing Geographical Knowledge Systems and Transformations in European Perceptions

Examining the colonial nature underlying missionary frontier surveying activities, conspiracy theories such as "cultural invasion" cannot be dismissed as mere fiction. This ostensibly bilateral knowledge exchange mechanism concealed a profound asymmetry: while Western powers systematically imported modern geographical paradigms through missionary cartographic networks, they simultaneously extracted China's frontier geographical data for strategic exploitation. Yet, when assessing the broader impacts of missionary surveying practices, the construction of Late Qing geographical knowledge systems and Europe's shifting perceptions of China's territorial imaginary also provide evidence to deconstruct such conspiratorial narratives.

Under the influence of missionary frontier surveys, the reproduction of geographical knowledge became a critical arena for reconstructing the Qing court's legitimacy amid colonial crises. Geopolitically, post-1860s frontier crises awakened Qing officials to the hybrid infiltration of "scholarship and religion." Facing institutionalised colonial surveys

enabled by the *Treaty of Tientsin* framework, the Qing adopted dual counterstrategies. Diplomatically, officials like Zeng Jize struggled to defend sovereignty using traditional geographical knowledge. For instance, during the *Treaty of Livadia* (1881) negotiations, his textual analysis of classical Chinese geographical texts like *Illustrated Records of the Western Regions* forced Russia to abandon the Yolksu Pass demarcation plan, securing a “fair boundary survey” clause (Zeng 1983, 29). Administratively, attempts to build a modern geographical information system to counter colonial epistemic hegemony were hampered by technological lag and treaty constraints. This was evident in recurring anti-missionary incidents, where local officials blamed “improper missionary surveys” for conflicts, while the decaying Qing court could only seek compromises through endless negotiations. In contrast, late Qing intellectuals maintained sharp critiques of this infiltration. Diplomat Li Shuchang observed in *Western Miscellany*:

“Since the *Treaty of Tientsin*, over twenty years have passed. Westerners, unsatisfied with coastal treaty ports, now exploit ‘travel’ privileges to infiltrate China’s interior. From Yunnan-Guizhou to Gansu, Xinjiang, Mongolia, Qinghai, and Tibet – lands China deems remote and barren – they explore every crevice. Their maps, based on firsthand surveys, detail strategic military routes. Should conflict arise, they could strike any vulnerable point with precise knowledge of China’s terrain (Li 1981, 183).”

This insight was tragically validated during the Sino-French War (1883–1885). While Qing troops entered northern Vietnam under the pretext of “suppressing bandits” in 1881–1882, France simultaneously infiltrated Guangxi and Yunnan – building churches, prospecting minerals, and gathering intelligence – while preparing for outright invasion (Lü 2013, 955).

Driven by national survival imperatives, the Qing court gradually prioritised geographical research, launching institutional reforms during the Self-Strengthening Movement through three initiatives:

1. Autonomous Surveys: In 1886, the Huidian Guan (Institute of Administrative Regulations) was established in Beijing. Issuing

guidelines in 1889 for map symbols and formats, it mandated provincial authorities to submit maps of provinces, prefectures, and counties within a year. An 1891 supplement detailed technical specifications, prompting provinces like Guangdong and Hubei to complete surveys by 1895 (Lu 1984, 194). Despite uneven quality, these efforts formulated foundational principles and trained China's first modern surveying corps (Guo 2000, 177).

2. Geographical Education: The 1903 *Imperially Approved School Regulations* required geography courses across eight university disciplines, with the most comprehensive curriculum under literature-including methodologies, Chinese and foreign geography, supplemented by geology and geomorphology (Shu 1962, 592–593). Early Qing geographical textbooks, initially translated or authored by missionaries, saw indigenous contributions from pioneers like Zhang Xiangwen. His *Elementary Geography Textbook* and *Intermediate National Geography Textbook*, published during his studies at Shanghai Nanyang Public School, marked milestones in modern Chinese geographical pedagogy.
3. Overseas Investigations: Inspired by missionary inland expeditions, officials like Ding Baozhen (Sichuan Governor) and Zhang Zhidong (Huguang Governor-General) advocated domestic scholars' foreign travels. Yao Wendong, accompanying diplomats Li Shuchang (to Japan, 1882–1887) and Hong Jun (to Russia, Germany, Austria, and the Netherlands, 1887), produced influential works such as *Overview of Ryukyu* and *Japanese Military Geography*, informing Qing diplomatic strategies.

If the frontier surveying activities of missionaries constituted but one external catalyst for geographical knowledge reform in the late Qing, the transformation of European perceptions of China's territorial imaginary was fundamentally rooted in the interplay between Sino-Western civilizational dialogues and colonial expansion behind missionary endeavours. Europe's geographical understanding of China originated in the Hellenistic and Roman-era conceptualisation of

“Seres” (the Silk People).³ The medieval Hereford Mappa Mundi positioned “Seres” in its upper-left quadrant, perpetuating classical Roman descriptions: “Beyond the desert, the first encountered are the Seres, from whom silk garments originate (Gong and Wu 2004, 76–78).” By the 13th–14th centuries, such imagined geographies were disrupted by travelogues from Giovanni da Pian del Carpine, Odoric of Pordenone, and Marco Polo. These accounts transitioned China’s designation from “Seres” to “Cathay” or “Cathay-Mangi,” gradually materialising China’s territorial contours on European maps. In *The Travels* of Marco Polo, for instance, China was partitioned into three regions: “Tartary,” “the Province of Cathay,” and “the Province of Mangi,” depicted through hyperbolic tropes like “gold-tiled roofs and golden-bricked floors” to construct an image of an opulent Eastern empire. These narrative paradigms permeated contemporaneous European sinological literature and fundamentally reshaped cartographic representations of China, endowing its territory with concrete geographical form for the first time in Western cartography (Yang 2019, 1–10).

By the late 16th century, Jesuit missionaries emerged as key intermediaries in Sino-Western civilizational exchange. Through engagement with indigenous texts, they transmitted increasingly precise geographical data about China to Europe, marking the moment when “Chinese maps attained independent form within European cartography (Wu 2008, 111–116, 160).” Representative works include Michele Ruggieri’s *Atlas of China* – the first Western cartographic compilation of China, based on sources such as Administrative Institutions of the Unified Great Ming;

³ The earliest extant Greek reference to the “Seres” in classical literature dates to Ctesias of Cnidus, a Greek physician active between the late 5th and early 4th century BCE. According to the Sicilian Greek historian Diodorus Siculus, Ctesias – who served extensively at the court of Persian King Artaxerxes II – was not only a medical practitioner but also a significant historiographer, best known for his work *Persica* (Persian Affairs). Although the original text of Ctesias’ *Persica* has been lost, his invaluable accounts of Eastern peoples have been fragmentarily preserved through citations by later Greco-Roman authors.

Martino Martini's cartographic surveys, later published by Joan Blaeu in *Novus Atlas Sinensis* (New Chinese Atlas).

Contemporary missionary atlases uniformly adopted the “Two Capitals and Thirteen Provinces” (两京十三省) framework to depict the Ming Dynasty's administrative hierarchy of prefectures, subprefectures, and counties. The Ming–Qing dynastic transition witnessed territorial reconfigurations documented by missionaries, culminating in Jean-Baptiste Bourguignon D'Anville's seminal *Carte la plus générale et qui comprend la Chine, la Tartarie Chinoise, et le Thibet* (General Map of China, Chinese Tartary, and Tibet). Grounded in the cartographic achievements of the Kangxi reign, this map presented to Europe the Qing Empire's consolidated territories – encompassing Mongolia, Tibet, and the Western Regions (Xinjiang) – as a unified geopolitical entity.

The implementation of stringent religious control policies in 18th-century China stalled Europe's process of constructing China's geographical image through missionary intermediaries. This stagnation in knowledge renewal persisted into the 19th century, ultimately disrupted by the urgent demands of colonial expansion. Crucially, within pre-industrial cognitive frameworks, European understanding of China had long remained limited to rudimentary territorial outlines. The dual imperatives of industrialising steam-powered economies – craving raw materials and markets – triggered a strategic re-evaluation of China's vast territories, spurring missionary-led inland explorations and frontier surveying activities.

During the initial phase (1842–1860), missionaries leveraged newly opened treaty port networks to conduct hydrographic surveys of the Yangtze and Pearl River basins alongside resource inventories. The 1860 *Treaty of Tientsin*, which abolished geographical restrictions, marked a shift toward overtly colonial exploration – extending surveys beyond strategic hubs like Beijing and Tianjin into the Sichuan-Tibetan borderlands and the Northwestern hinterlands. Missionaries systematically recorded longitude-latitude coordinates, mineral resource distributions, and strategic nodal analyses using precision instruments

and channelling this intelligence to Europe through diplomatic and commercial conduits.

Over three decades of accumulated geographical intelligence enabled European colonial powers to deconstruct the Qing Empire's governance fabric. Survey data revealed not only topographical features but also exposed vulnerabilities in military deployments and administrative disarray. When missionary maps were layered with regional sociocultural data, an image emerged of a territorially expansive yet institutionally decaying empire. This cognitive shift provided critical decision-making foundations for escalating colonial aggression: from limited coastal incursions during the Opium Wars to the comprehensive territorial carve-up following the Sino-Japanese War. The synchronisation between transformed geographical perceptions and expanding colonial ambitions demonstrates how cartographic knowledge became instrumentalised for imperial territorial calculus.

5. Conclusion

Under the research perspective of historical epistemology, the concept of "conspiracy theory" can be interpreted as a concrete manifestation of cognitive dislocation within specific historical contexts. When applying this theoretical framework to examine late Qing frontier surveying practices, the complex mechanisms of historical interaction underlying such activities become apparent. It must be clarified that during the late Ming and early Qing periods, European colonial focus in Asia remained concentrated on other regions, resulting in both insufficient practical demand and technical limitations regarding geographical understanding of China's interior. It was not until the 19th century, with the enhancement of colonial capabilities and intensifying geopolitical competition, that systematic exploration and precise surveying of China's interior gradually emerged. Therefore, compared with the relatively pure knowledge transmission by missionaries during the "Eastward Transmission of Western Learning" period in late Ming and early Qing, the geographical surveying activities conducted by European missionaries in border regions

during the late Qing were deeply embedded within specific political contexts and colonial systems. Examining further through the dynamic dimension of historical processes, the infiltration of European colonial powers into China catalysed profound transformations in geographical cognition. In this process, the modernisation of Chinese maps and geographical descriptions carried dual historical significance: it not only demarcated strategic spaces for Europe's escalating colonial expansion but also marked China's formal entry into European geopolitical vision as a geographical entity. This confirms some claims of the conspiracy theory.

Paradoxically, we cannot overlook the historical impact created by late Qing missionary groups. This colonially motivated geographical surveying objectively established a cross-civilizational knowledge production mechanism. As missionaries' theodolites penetrated China's hinterlands, their surveying achievements not only filled cartographic voids in European mapping of frontier regions but unexpectedly stimulated the Qing court's compilation project of the "Complete Atlas of Imperial Provinces" (1889–1895). This bidirectional knowledge flow exhibited typical characteristics of modernity: on one hand, traditional Chinese geographical cognition initiated modernisation under the impact of Western surveying technologies; on the other hand, Europe's cognitive image of Chinese geography underwent continuous reshaping through accumulating data. Crucially, the colonial instrumental nature of surveying data remained omnipresent. With the expansion of surveying networks, precise geographical information gradually became cognitive weaponry for colonial expansion, rendering missionary knowledge production inextricably marked by colonialism. This symbiotic relationship between knowledge production and colonial practice precisely constitutes the most tension-filled historical tableau in modern Sino-Western civilizational encounters – where scientific rationality and colonial violence, knowledge dissemination and power infiltration, achieved a subtle historical complicity within the interwoven networks of longitude and latitude measurements.

References

1. Instructions to Baron Gros. (1979). In Chinese Historical Association (ed.), *The Second Opium War* (Vol. 6, pp. 257–261). Shanghai People's Publishing House.
2. Letter from Lallemand to Jean-Baptiste Anouilh, Apostolic Vicar of Jiangxi. (n.d.). In Archives of the French Ministry of Foreign Affairs, Paris: Political Correspondence (Vol. 43, p. 319).
3. Mr. Bashida's Report to Baron Gros. (1979). In Chinese Historical Association (ed.), *The Second Opium War* (Vol. 6, pp. 303–307). Shanghai People's Publishing House.
4. Note from French Minister Baron Gros Defending Aggressive Atrocities and Demanding Indemnity. (1979). In Chinese Historical Association (ed.), *The Second Opium War* (Vol. 5, p. 191). Shanghai People's Publishing House.
5. Edgar, J. H. (1914). The call of the high Mekong. *The West China Missionary News*, p. 8.
6. Feng, X. H. (2010). Modern China Inland Missionary Ye Changqing and Sichuan-Tibetan Society: An introduction and discussion based on historical materials from The Chinese Recorder. *Tibet Research*, (6), pp. 57–70.
7. Gong, Y. Y. and Wu, Y. L. (2004). The largest extant medieval European T-O map: The Hereford Map. *Map*, (4), pp. 76–78.
8. Goré, F. (1948). The Tachienlu region in Sichuan-Tibetan borderlands (continued), translated by S. Li. *Journal of Tibetan and Himalayan Studies*, p. 17.
9. Graham, D. C. (1930). A trip to the Roof of the World. *The West China Missionary News*, p. 20.
10. Gu, C. S. (1981). *Missionaries and modern China*. Shanghai People's Publishing House, p. 68.
11. Gu, W. M. (1996). *Christianity and modern Chinese society*. Shanghai People's Publishing House, pp. 128–129.
12. Guo, S. L. (2000). Late Qing Geography Under the Impact of Western Influences. *Peking University Press*, p. 117.
13. Institute of Modern History, Academia Sinica (ed.). (1981). *Archives of Mission Affairs and Missionary Cases* (Vol. 1: Archival Records of the Imperial Commission for Foreign Affairs, Zhejiang Mission Affairs). Institute of Modern History, Academia Sinica, p. 1273.

14. Institute of Modern History, Academia Sinica (ed.). (1981). *Archives of Mission Affairs and Missionary Cases* (Vol. 1: Documents from the Imperial Office in Charge of Affairs of All Nations, Church Affairs Permits). Institute of Modern History, Academia Sinica. p. 52.
15. Li, S. C. (1981). *Miscellaneous notes on the West*, edited by Y. Y. H. Yu and X. Y. Zhu. Hunan People's Publishing House, p. 183.
16. Lu, L. Z. (1984). *The History of Chinese Cartography*. Surveying and Mapping Press. p. 194.
17. Lü, Y. R. (ed.) (2013). *A History of Modern Chinese Borders* (Vol. 2). Beijing People's Publishing House, p. 955.
18. Masini, F. (2008). A review of Italian missionaries' sinological studies. In Yan. C. (ed.), *Sinology studies* (Vol. 11, p. 63). Xueyuan Press.
19. Mungello, D. E. (2010). *A Curious Land: The Jesuit Accommodation and the Origins of Sinology*. Elephant Press. (Introduction, p. 1).
20. Reinach, L. de. (1902). *Recueil des traités conclus par la France en Extrême-Orient (1684–1902)*. Ernest Leroux Éditeur, p. 89.
21. Shu, X. C. (ed.) (1962). *Materials on the history of modern Chinese education* (Vol. 2). People's Education Press, pp. 592–593.
22. Wang, L. (2017). *A preliminary study of British expedition activities in modern West China*. Master's thesis, Beijing Foreign Studies University.
23. Wang, T. Y. (ed.) (1957). *Compilation of Sino-Foreign Historical Treaties* (Vol. 1). SDX Joint Publishing Company, pp. 97, 105, 147.
24. Wang, Z. M. (2007). A discussion on the property rights of the Catholic Church in mainland China during the late Qing Dynasty. *Journal of Qing History Studies*, (3), pp. 87–94.
25. Wu, L. W. (2008). European perspectives on Chinese geography as seen in early modern European maps of China. *World History*, (6), pp. 111–116, 160.
26. Yang, J. W. (2004). The spread of Christianity in the Tibetan areas of Sichuan. *Religious Studies*, (3), pp113-120+195
27. Yang, X. C. (2019). Europe's new understanding of Chinese geography during the Mongol Era (1245–1355). *Journal of Zhejiang Normal University (Social Sciences Edition)*, 44(3), pp. 1–10.
28. Yi, R. (2021). China's "Outuo" strategy during the Sino-French negotiations on Vietnam. *Anhui Historiography*, (6), pp. 51–58.
29. Zeng, J. Z. (1983). *The posthumous collection of Zeng Jize*. Yuelu Press, p. 29.
30. Zhao, A., Shi, S., and Yao, L. (2011). The historical value of French missionary Francis Gore's *Along the Tibetan Border* in Sichuan and Yunnan:

With a discussion on foreign accounts of the Kham region in the Journal of Tibetan Studies. *Journal of Southwest Minzu University (Humanities and Social Science Edition)*, 32(10), pp. 26–31.

31. Zhu, Y. (2018). *The Eastern Tibetan region as portrayed by Western missionaries: A study based on Tibetan-related narratives in The West China Missionary News (1899–1943)*. PhD thesis, Sichuan University.
32. Zou, Z. (2000). *Western geography in late Qing China: The dissemination and impact of translated western geographical works, 1815–1911*. Shanghai Ancient Books Publishing House.

Kaihans Džans

Dienvidkīnas Pedagoģiskā universitāte

Kartogrāfiskās shēmas un ģeogrāfisko zināšanu radīšana Eiropas misionāri vēlinās Ciņu (*Qín Cháo*) dinastijas pierošanās – kartēšana, vara un garīgi-ģeopolitisku sazvērestību aizmetņi

Kopsavilkums. Šajā pētījumā tiek aplūkota sarežģītā korelācija starp misionāru veikto topogrāfisko uzmērīšanu un koloniālismu vēlinajā Ciņu dinastijas periodā. Izmantojot nevienlīdzīgo līgumu un misionāru personīgo rakstu analīzi, tiek eksplīcēts politiskais konteksts, kādā Ciņu valdība tika pakļauta spiedienam pieļaut misionāru uzmērīšanas aktivitātes pierobežas reģionos, kā arī tiek atklāts šīm kartogrāfiskajām praksēm raksturīgais latentais koloniālais aspekts. Pētījumā tiek argumentēts, ka, lai arī koloniālisms radīja “sazvērestības” naratīvu par misionāru darbību pierobežas teritorijās, šī transkulturālā mijiedarbības parādība būtiski transformēja konceptuālo ietvaru spektru attiecībās starp ķīniešu un Rietumu civilizācijām.

Atslēgvārdi: misionāri, vēlinā Ciņu dinastija, koloniālisms, topogrāfiskā kartēšana.

Ilze Koroļeva

Latvijas Universitāte,
Humanitāro zinātņu fakultāte,
Filozofijas un socioloģijas institūts

Inta Mieriņa

Latvijas Universitāte,
Ekonomikas un Sociālo zinātņu fakultāte

Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijas sabiedrībā: motivācija un šķēršļi

Pēdējo gadu ģeopolitiskie notikumi, tai skaitā īpaši Krievijas iebrukums Ukrainā, ir pievērsuši uzmanību Latvijas valsts valodas prasmju stiprināšanai visiem Latvijas iedzīvotājiem. Nacionālās drošības kontekstā vienota valodas sistēma tiek uzskatīta par būtisku, lai veidotu saliedētu sabiedrību, kas spēj pretoties ārējām ietekmēm, dezinformācijai un sabiedrības sašķeltībai. Neskatoties uz ilgstoši īstenotu politiku, kuras mērķis ir veicināt latviešu valodas kā oficiālās valsts valodas nostiprināšanu, krievvalodīgo minoritātes vidē Latvijā joprojām pastāv būtiskas atšķirības valsts valodas zināšanu līmenī. Sociolingvistiskie pētījumi atklāj, ka ikdienā krievvalodīgie reti lieto latviešu valodu, šī parādība bieži saistīta ar viņu negatīvu attieksmi pret valodu un ar atsvešinātības izjūtu no valstī norisošiem procesiem. Šajā rakstā tiek analizēti motivācijas faktori, kas veicina vai pretēji – kavē valsts valodas apguvi un lietošanu krievvalodīgo vidē Latvijā. Izmantojot Ērika Kiršlera *slippery slope* – angļu val.) modeli, tiek demonstrēts, ka pareiza līdzsvara atrašana starp varu un uzticēšanos ir būtiska, lai veicinātu latviešu valodas apguvi vai prasmju uzlabošanu krievvalodīgo vidē Latvijā. Latviešu valodas apguves motivāciju veido galvenokārt iekšējie faktori – piederības izjūta, cieņa pret valsti un vēlme būt pilnvērtīgam sabiedrības loceklim. Šos faktorus pastiprina pozitīva valodas politikas veidotāju komunikācija ar sabiedrību

un iespējas praktiski lietot valodu ikdienā. Savukārt spiediens un sankcijas bez atbalstošas infrastruktūras ir mazefektīvi. Rakstā tiek argumentēts, ka valsts valodas politika visefektīvāk darbojas, ja tā balansē starp sagaidāmajām prasībām un atbalstu, veicinot iekļaušanu, nevis šķelšanos.

Atslēgvārdi: latviešu valodas apguve, L2, krievvalodīgā minoritāte, slidenās nogāzes modelis, uzticēšanās un varas līdzsvars.

Ievads

No visām postpadomju valstīm Latvijā ir viens no lielākajiem krievvalodīgo iedzīvotāju īpatsvaram – līdz 1989. gadam 34% iedzīvotāju identificējās kā krievi, ko noteica migrācijas plūsma padomju laikos. 2025. gadā Latvijā bija aptuveni 434 243 krievi, kas veido apmēram 24% iedzīvotāju, un viņi ir koncentrēti galvenokārt Rīgā un valsts nozīmes pilsētās, visvairāk Daugavpilī. Lai gan latviešu valoda ir konstitucionāli noteikta par valsts valodu (Latvijas Republikas Satversmes 34. pants), krievu valoda vienmēr ir funkcionējusi un turpina funkcionēt kā minoritāšu valoda ar nozīmīgu sociolingvistisku ietekmi (Brass 1991; Druviete et al. 2021), bieži vien kalpojot par saziņas valodu arī starp citu tautību pārstāvjiem, tostarp daudziem ukraiņiem un baltkrieviem.

Pēc neatkarības atjaunošanas Latvija centusies nostiprināt savu nacionālo identitāti un valodas integritāti, uzskatot latviešu valodas prasmi stiprināšanu par būtisku nacionālai drošībai un kultūras vienotībai (Duvold & Berglund 2013; NAP 2027). Krievu valoda aizvien vairāk tiek uztverta kā drauds, ņemot vērā tās galveno lomu Krievijas maigās varas (*soft power*) un “Krievu pasaules” popularizēšanā (Feklynina 2015). Valodas politika atspoguļo šo uztveri, cenšoties veicināt latviešu valodas apguvi un lietošanu dažādās dzīves jomās.

Par spīti šiem centieniem daudzi krievvalodīgie joprojām nepārvalda latviešu valodu un bieži vien nav motivēti to apgūt (Druviete et al. 2021), saskaroties ar tādiem izaicinājumiem kā nepietiekamas mācību iespējas un atbalsts. Latviešu valodas lietošana ikdienā joprojām ir nepietiekama (LVA 2023). Daļa krievvalodīgās sabiedrības nevēlas pieņemt latviešu valodas nostiprināšanos un PSRS laikā izveidotās valodu hierarhijas maiņu (Šūpule 2025), turpinot lobēt krievu valodas atzišanu par otru

valsts valodu, tādējādi attaisnojot savu ierobežoto latviešu valodas prasmī arī neatkarīgās Latvijas kontekstā. Atsvešinātība no valstī notiekošā, pieaugošā etniskā spriedze, ko vecina karš Ukrainā un globālie notikumi, vēl vairāk sarežģī viņu attiecības ar latviešu sabiedrību. Daudzi uzskata, ka diskriminācija pret tiem, kas nerunā latviski, ir pieaugusi, bet uzticība valsts institūcijām mazinājusies.

Analītisku pieeju šajā rakstā aplūkotās problēmas izpētei ir iedvesmojis Austrijas psihologa, profesora Ērika Kiršlera (*Erich Kirschler*) *slidenās nogāzes* (*slippery slope* – angļu val.) modelis (Kirschler 2008), kas sākotnēji izstrādāts nodokļu atbilstības izpratnes dēļ un kurā tiek pieņemts, ka iedzīvotāju uzvedību noteiktā un vēlamā veidā var panākt, palielinot 1) varas/piespiešanas līmeni vai 2) uzticēšanās līmeni. Šie ceļi mijiedarbojas nelineāri: pārmērīga piespiešana mazina uzticēšanos, savukārt augsta uzticēšanās samazina nepieciešamību pēc kontroles mehānismiem. Valodas politikas kontekstā tas nozīmē, ka Latvijas valsts var veicināt latviešu valodas apguvi gan ar prasību un sankciju mehānismiem, gan veicinot uzticēšanos valodas politikas taisnīgumam un iekļaujošumam. Atbilstoši šādam modelim pārmērīga paļaušanās uz varu var novest pie uzticības zaudēšanas, savukārt motivēšana, kas balstīta tikai uz uzticēšanos un pastāvīgu pretimnākšanu, arī nevar būt efektīva, tāpēc mērķis ir panākt ideālu varas vai piespiešanas un uzticēšanās līdzsvaru.

Pēdējie pētījumi rāda, ka krievvalodīgo minoritāšu drošības politikas pastiprināšana – īpaši pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā – ir saasinājusi uztveri par piespiedu mehānismiem valodas apguves politikā Latvijā un Igaunijā, reizēm mazinot uzticēšanos (Schulze & Pupcenoks 2025). Tādēļ ir svarīgi analizēt ne tikai formālās politikas instrumentus, bet arī plašāku politisko kontekstu, kas nosaka līdzsvaru starp varu un leģitimitāti. Un, lai valodas politika būtu sekmīga, nepietiek tikai ar normatīvu prasību ieviešanu. Nepieciešams arī veicināt iekšējo motivāciju apgūt valodu brīvprātīgi un nodrošināt atbilstošus apstākļus tiem, kas vēlas to darīt.

Pētījumā, kura rezultāti atspoguļoti šajā rakstā, tiek testēta nelineārā saistība starp varas un uzticēšanās dimensijām un motivāciju apgūt oficiālo valsts valodu. Galvenā hipotēze, kas noteica analīzes metodes

izvēli, ir tā, ka varas un uzticēšanās dimensijas ir savstarpēji saistītas un jo lielāks spiediens tiek izdarīts, jo mazāk uzticēšanās un otrādi. Pārmērīgs politiskais spiediens var pazemināt uzticību un motivāciju, radot pretēju efektu valodas apgūvē. Bet pārāk liela paļaušanās uz “varu” (valodas uzspiešana dažādos veidos) rada pretreakciju – latviešu valoda netiek apgūta un lietota. Vienlaikus pārāk maza varas dimensija (valodas prasmju nepieprasīšana, pāreja uz krievu valodu komunikācijā ar cittautiešiem, kam ir vājas vai viduvējas latviešu valodas zināšanas u. tml.) arī neveicina latviešu valodas apguvi un lietošanu. Nepieciešama līdzsvarota pieeja, kas balstītos gan uz stingriem principiem un noteikumiem, gan atsaucību un uzticēšanos.

Otra hipotēze, kas tiek pārbaudīta šajā rakstā: valodas apguves un lietošanas motivāciju ietekmē attieksme pret valsti, piederības izjūta un interese par tās kultūru un vēsturi.

Integrējot psiholoģisko, socioloģisko un politisko skatījumu, rakstā cenšamies arī pamatot, kādēļ atbalstoša un cieņpilna politika ir ilgtspējīgāks motivācijas virzītājspēks latviešu valodas apgūvei nekā tikai piespiedu pasākumi un kādēļ drošības politikas kontekstā var sagaidīt arī pretreakciju.

Teorētiskais ietvars: motivācija, lēģitimitāte un valodas politika

Problēmas analīzes teorētiskais ietvars apvieno sociālpsiholoģiskās, sociolingvistiskās un socioloģiskās pieejas, lai skaidrotu, kā tiek veidota un uzturēta motivācija apgūt sabiedrībā dominējošo – šajā gadījumā – latviešu valodu. Teorētisko pieeju izvēli nosaka nepieciešamība, ņemot vērā varas un uzticēšanās līdzsvaru, motivācijas dinamiku, institucionālās lēģitimitātes uztveri un starpgrupu attiecību kontekstu.

Jau aplūkotais *slidenās nogāzes* modelis tiek piemērots, lai skaidrotu pakļaušanās (*compliance*) un līdzdalības motivācijas mehānismus sabiedriskās autoritātes kontekstā (Kirschler, Hoelzl & Wahl 2008). Motivācijas teoriju ietvaros izmantota pašnoteikšanās teorija (*self-determination theory*; Deci & Ryan 2000) un otrās valodas (L2) apguves motivācijas modeļi

(Gardner 2001, 2010; Dörnyei 2009), kas akcentē iekšējo un ārējo motivāciju valodas apguvē. Tāpat tiek izmantotas procesuālā taisnīguma teorijas (*procedural justice theory*; Tyler 2006), kas skaidro uzticēšanās un leģitimitātes nozīmi attiecībās starp indivīdiem un institūcijām. No sociolingvistiskās un starpgrupu attiecību perspektīvas tiek ņemtas vērā etnolingvistiskās vitalitātes (Giles, Bourhis & Taylor 1977) un sociālās identitātes teorijas (Tajfel & Turner 2004; Barth 2024) aspekti, kas ļauj analizēt grupu piederības un statusa jautājumus. Savukārt valodas kā simboliskā kapitāla (Bourdieu 1991) skatījums sniedz socioloģisku ietvaru, kurā valoda tiek aplūkota kā resursu un varas attiecību instruments. Papildus tiek ņemti vērā arī jaunākie pētījumi par akulturācijas procesiem un drošības politikas dinamiku Baltijas reģionā, kas izgaismo valodas politikas un identitātes savstarpējo saistību.

Motivācijas procesi: pašnoteikšanās un valodas apguve. *Slidenās nogāzes* modelis ir cieši saistīts ar pašnoteikšanās teoriju (SDT; Deci & Ryan 2000), kas sniedz pamatu, lai izprastu, kā ārējie un iekšējie faktori veido motivāciju. Teorija nošķir kontrolētu un autonomu motivāciju: ja indivīds ievēro noteikumus tikai sodu vai atbildības dēļ, motivācija ir ārēja un nestabila. Savukārt autonomijas, kompetences un piederības izjūtas klātbūtne ļauj ārējam prasībām kļūt par iekšēji pieņemtām vērtībām, kas nodrošina noturīgu motivāciju.

Valodas apguves kontekstā tas nozīmē, ka atbalstoša, iekļaujoša un emocionāli droša vide – kas respektē minoritāšu identitāti un piedāvā pieņemamas iespējas – veicina motivācijas iekšējo integrāciju. Pozitīvas emocijas (Xu 2024) un izaugsmes domāšana (Jiang, Tian & Lou 2024) palīdz uzturēt autonomu motivāciju un daudzvalodības attīstību, savukārt piespiedu vai diskriminējoši pasākumi var kavēt autonomiju un izraisīt pretestību.

Integratīvā un instrumentālā motivācija. Psihologa Roberta Gārdnera (*Robert Gardner*) sociāli izglītojošais modelis piedāvā klasisku ietvaru, kas nošķir integratīvo motivāciju – vēlmi apgūt valodu, lai identificētos ar mērķkopieni, un instrumentālo motivāciju – mācīšanos praktisku ieguvumu dēļ (darbs, juridiskās prasības) (Gardner 2001, 2010). Latvijas gadījumā nacionālais lepnums un pozitīva attieksme

pret latviešu valodu atspoguļo integratīvos motīvus, savukārt spiediens ievērot noteikumus – instrumentālos.

Interesantu materiālu piedāvā salīdzinošie pētījumi, kas liecina, ka krievvalodīgo akulturācijas ceļi Latvijā un Somijā atšķiras: Latvijā integratīvā motivācija ir vājāka priekšstata par sabiedrības izslēdzošo attieksmi dēļ (Khalimzoda & Siitonen 2024), kas apstiprina integratīvās motivācijas kontekstuālo raksturu.

Motivācijas pašreprezentācijas sistēma. Psiholingvists Zoltāns Derņeji (*Zoltán Dörnyei*) piedāvā otrās valodas (L2) motivācijas sistēmu, pazīstamu kā *Motivational Self System*, kas ietver trīs galvenos komponentus: ideālo L2 “Es” – individa redzējumu par sevi kā kompetentu nākotnes valodas lietotāju; vajadzīgo L2 “Es” – pašvērtējumu, ko veido ārējās prasības un normas; un L2 mācību pieredzi – situācijas un mācību kontekstu, kas ietekmē motivāciju un valodas apguvi (Dörnyei 2009).

Drošības un sabiedriskā spiediena situācijās biežāk izceļas vajadzīgā L2 “Es”, jo indivīds reaģē uz ārējām prasībām. Tomēr ilgtermiņa, ilgtspējīga valodas apguve prasa ideālā L2 “Es” attīstību, ko veicina pozitīva un iekļaujoša mācību pieredze, kas motivē mācīties pat tad, ja ārējais spiediens ir ierobežots (Zhang, Wang & Henneby-Leung 2022).

Leģitimitāte, procesuālais taisnīgums un valsts autoritāte. Motivācijas individuālie procesi norisinās plašākā institucionālās uzticēšanās ietvarā. Psihologijas un tiesību profesors Toms Tailers (*Tom R. Tyler*) uzsver, ka cilvēki ievēro noteikumus, ja uztver autoritāti kā leģitīmu – tas atkarīgs no procedūru taisnīguma, caurskatāmības un cieņas (Tyler 2006). Latvijā šī dimensija ir īpaši nozīmīga, jo valodas politika bieži tiek interpretēta caur drošības diskursa prizmu (Schulze & Pupcenoks 2025), un integrācijas politika atklāj spriedzi starp vairākuma nedrošību un mazākuma noturību (Šūpule 2025).

Atbildīgā regulācija un politikas instrumenti. Regulatīvā teorija piedāvā ietvaru varas un uzticības integrēšanai (atsaucīgais regulējums jeb *responsive regulation*; Ayres & Braithwaite 1992). Modelis paredz regulējošu piramīdu, kurā institūcijas sāk ar atbalstošiem pasākumiem un pāriet uz sankcijām tikai nepieciešamības gadījumā. Valodas politikā atbalstoši pasākumi, piemēram, bezmaksas kursi, apmācība darbā

un kultūras sensitīva komunikācija, jāveido kā pamats, bet piespiedu pasākumi jāizmanto samērīgi, kad nepieciešams.

Starpgrupu dinamika un valodas kā simboliskā kapitāla dimensija. Valodas apguve notiek starpgrupu dinamiskajā kontekstā. Etnolingvistiskās vitalitātes teorija (Giles u. c. 1977) norāda, ka grupas uztvertā vitalitāte – statuss, demogrāfiskais spēks, institucionālais atbalsts – ietekmē gan valodas saglabāšanu, gan maiņu. Krievvalodīgie Latvijā bieži uzskata savu grupu par pietiekami dzīvotspējīgu, lai pretotos, kā viņu vairākums to uztver, lingvistiskai asimilācijai, kas mazina nepieciešamību apgūt latviešu valodu. Sociālās identitātes teorija (Tajfel & Turner 2004) papildus norāda, ka piespiedu politika var izraisīt identitātes aizsargreakciju, samazinot motivāciju.

No socioloģiskās perspektīvas, Burdjē (Bourdieu 1991) skatījumā, valoda ir simbolisks kapitāls, kas nodrošina piekļuvi sociālajiem un ekonomiskajiem resursiem. Tomēr, ja pieeja lingvistiskajiem resursiem ir nevienlīdzīga, valodas politika var reproducēt strukturālo nevienlīdzību. Latvijas pēcpadomju valodas politika (Frego 2024) bieži balansē starp piespiedu un atbalstošiem instrumentiem, bet nereti nepietiekami ņem vērā minoritāšu skatpunktu.

Apkopojot teorētiskās pieejas, redzams, ka valodas politikas efektivitāti nosaka līdzsvars starp varu un uzticēšanos, kuru savukārt ietekmē akulturācijas un drošības diskursi. Lai gan piespiedu pasākumi var īslaicīgi palielināt instrumentālo motivāciju, to ietekme būs noturīga tikai tad, ja tie tiks līdzsvaroti ar taisnīgumu, uzticēšanos un iekļaujošumu. Valodas politika, kas tiek uztverta kā leģitīma un atbalstoša, daudz efektīvāk veicina ilgtermiņa motivāciju un sociālo saliedētību.

Metodoloģija

Pētījuma empīriskās bāzes izveidei izmantotas kā kvantitatīvās, tā kvalitatīvās metodes. Kvantitatīvie dati iegūti no reprezentatīvas tiešsaistes aptaujas, kurā piedalījās Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Izlases veidošanā tika izmantots Solid Data interneta panelis ar 25000 potenciālo respondentu

kontaktiem.¹ Interneta panelis ir reprezentatīvs LV kopējai populācijai pēc galvenajām sociodemogrāfiskajām pazīmēm.² Aptaujas anketa tika piedāvāta latviešu, krievu un angļu valodā.³

Kopējais nosūtīto ielūgumu skaits: 3587, kopējais aizpildīto anketu skaits $n = 717$, tādējādi atsaucības koeficients aptaujai ir 20%. Pēc datu apstrādes un kvalitātes pārbaudes kopējais derīgo gadījumu skaits – saņiegtās izlases apjoms $n = 706$.

Līdzīgi kā citas Latvijā īstenotās reprezentatīvās iedzīvotāju aptaujas, šī aptauja neaptver un nesniegs priekšstatu par, piemēram, viesstrādniekiem, ārvalstu studentiem vai bēgļiem. No 706 respondentiem 95% par savu dzimto valodu norādīja krievu valodu. 79% ir dzimuši Latvijā un 81% ir Latvijas pilsoņi, savukārt 15% – Latvijas nepilsoņi.

Papildus veiktas 19 padziļinātās intervijas ar Latvijas iedzīvotājiem, kuriem dzimtā valoda nav latviešu, nodrošinot dažāda vecuma (19–65), dzimuma, dzīvesvietas, izglītības un migrācijas viļņa (1. dzimuši Latvijā; 2. iebruca Latvijā līdz 1991. gadam; 3. iebruca Latvijā no 1991. līdz 2022. gada februārim; 4. iebruca Latvijā pēc 2022. gada februāra).

Kvantitatīvo datu analīzes rezultāti

Lai identificētu, kādi faktori nosaka indivīdu lingvistiskās attieksmes, tika izmantota regresijas analīze, iekļaujot dažādus iespējamus skaidrojošos faktorus un kontrolējot pēc papildus iespējamam

¹ Izmantojot *CAWI: Computer-Assisted Web Interviews* metodi, aptauju 2025. gada pavasarī īstenoja pētījumu aģentūra Solid Data SIA, kas ir viena no vadošajām interneta pētījumu veicējām Baltijā.

² Interneta paneļa dalībnieka atbildes katrā pētījumā tiek monitorētas pēc iekšējās kvalitātes procedūras un zemas kvalitātes respondenti no paneļa tiek dzēsti. Katrai aptaujai tiek atlasīti respondenti, kuri atbilst pētījumā definētajai mērķa grupai. Izlase veidota pēc dzimuma, vecuma un dzīvesvietas kvotām atbilstoši CSP datiem par Latvijas iedzīvotāju sadalījumu pētījuma mērķa grupā. Pētījumā izmantots stingro kvotu princips, kas nosaka kopējās izlases veidošanu bez atbilžu izvēršanas.

³ Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 130 (pieņemti Rīgā 2005. gada 15. februārī, prot. Nr. 9, 21. §) un saskaņā ar Valsts valodas likuma 21. pantu, kas pieļauj sabiedrības interešu vārdā izmantot svešvalodas socioloģiskos pētījumus: <https://likumi.lv/ta/id/102667-noteikumi-par-valodu-lietosanu-informacija>

saistītajiem faktoriem kā, piemēram, respondenta sociāli demogrāfiskais raksturojums.

Regresijā iekļautais **atkarīgais mainīgais**: atbildes uz jautājumu, vai pašlaik mācāties latviešu valodu vai plānojat uzlabot šīs valodas prasmes? (Šis jautājums tika uzdots tikai tiem, kuru latviešu valodas prasmes ir zemākas par C līmeni, un paredz atbildi jā/nē).

Tālāk sniegts modelī iekļauto **neatkarīgo mainīgo** apraksts. “Varas” dimensija šajā modelī tika operacionalizēta ar kombinētiem latentiem mainīgajiem, kas mērīti skalā no “1 – nemaz nepiekrītu” līdz “5 – pilnībā piekrītu”:

- 1) Ierobežotas iespējas bez valodas zināšanām, ko veido šādi apgalvojumi: “Bez latviešu valodas zināšanām Latvijā iztikt ir arvien grūtāk”; [...] “Latvijā ir ierobežotas iespējas iegūt izglītību”; [...] “Bez latviešu valodas zināšanām Latvijā ir ierobežotas darba un karjeras iespējas”;
- 2) Sabiedrības spiediens lietot latviešu valodu: “Tiem, kas nerunā latviski, jāsakaras ar sabiedrības nosodījumu”; “Latvieši labprāt ir gatavi pieskaņoties un runāt citā valodā” (R); “Atrast interesējošo informāciju citā valodā nevis latviešu kļūst arvien grūtāk”;
- 3) Latvijas politikas valodas jautājumos novērtējums: “Tā varbūt nav ideāla, bet pašreizējos apstākļos saprotama”; “Tā ir sasteigta un nepārdomāta, nepietiekami ņemot vērā visu sabiedrības grupu intereses un vajadzības”; “Tā ir atklāti diskriminējoša pret atsevišķām sabiedrības grupām”.

“Uzticēšanās” dimensija operacionalizēta ar šādiem kombinētiem latentiem mainīgajiem, kas tiek mērīti skalā no 1 “pilnībā nepiekrītu” līdz 5 “pilnībā piekrītu”:

- 1) Atbalsts valodas apguvei: “Cilvēkam, kas vēlas apgūt latviešu valodu, ir pieejams viss nepieciešamais atbalsts”; “Latvijā ir pieejami pietiekami valodas kursi, valodas apguves iespējas”; “Tos, kas cenšas runāt latviski, sabiedrība atbalsta, novērtē”; “Darba devēji atbalsta latviešu valodas apguvi”;

- 2) Cieņa un vienlīdzīga attieksme: “Man šķiet, ka esmu vienlīdzīgā situācijā ar vietējiem latviešiem”; “Es varu atklāti izteikt savu viedokli un domas”; “Es domāju, ka Latvijas sabiedrība ir godīga un taisnīga”;
- 3) Labas starpetniskās attiecības (kā jūs kopumā vērtējat starpetniskās attiecības, attiecības starp dažādu tautību cilvēkiem Latvijā?). Atbildes: ļoti labas, labas, apmierinošas, sliktas, ļoti sliktas);
- 4) Politiskā uzticēšanās (Saeimai, valdībai, politiskajām partijām): 5 punktu skala no “1 – nemaz neuzticos” līdz “5 – pilnībā uzticos”);
- 5) Cieņpilna mazākumtautību politika (“Valsts veicina saskaņas veidošanos dažādu etnisko grupu starpā”; [...] “atbalsta manas dzimtās valodas un kultūras pastāvēšanu Latvijā”; [...] “respektē Latvijas etnisko minoritāšu cilvēktiesības”; “vadošie Latvijas politiķi neņem vērā to sabiedrības daļu, kuras dzimtā valoda nav latviešu” (R)).

Jānorāda, ka nošķirums starp “uzticēšanās” un “varas” dimensijām ir zināmā mērā nosacīts, jo daži mainīgie faktiski būtu attiecināmi uz abiem (piemēram, politiskā uzticēšanās vai valodas politikas novērtējums). Visu kombinēto mērījumu validitāte tika pārbaudīta, izmantojot *Kronbaha alfa* testu, kas visos gadījumos bija virs 0,7 (t. i., labs iekšējās validitātes līmenis).

Papildus iekļauti arī kontroles mainīgie, kas, kā liecina literatūra, varētu ietekmēt valodas apguves un lietošanas motivāciju, piemēram, saskarsme ar latviešu valodas vidi (uz ielas, darbavietā, draugu lokā), piesaiste vietai, identitāte, patriotisms, attieksme pret latviešu valodu kopumā, plāni pārcelties uz ārzemēm, kā arī demogrāfiskie rādītāji (vecums, dzimums, nodarbošanās, izglītība, reģions, apdzīvotās vietas tips, valsts, kurā dzimis).

Tā kā mūsu hipotēze prognozē nelineāru (apgrieztas U formas) sakarību, kur efekts ir spēcīgāks pie mērenām skaitliskajām vērtībām un vājāks pie mazām un lielām skaitliskajām vērtībām, izmantota binārā loģistikā regresija ar kvadrātiskajiem efektiem. Modelis aprēķināts trīs

posmos – vispirms modelis, kurā iekļauti tikai galvenie, mūs interesējošie mainīgie, tad – modelis, kurā mēs kontrolējam visus pārējos iespējamus kovariātus, un visbeidzot – modelis ar kvadrātiskajiem mainīgajiem.

Motivāciju mācīties latviešu valodu ietekmējošie faktori

Loģistiskās regresijas modeļa validitātes rādītāji (piemēram, *Hosmera-Lemesova* (*Hosmer & Lemeshow*) tests) liecina par ļoti labu modeļa atbilstību. Mainīgie “vara” un “uzticēšanās” izskaidro kopumā 15% variācijas attieksmē pret latviešu valodas apguvi. Pievienojot kontroles mainīgos, Nagelkerkes R2 palielinās līdz 0,333 (33% izskaidrotā variācija), bet pievienojot vēl mainīgo kvadrātus – līdz 0,371 (37% izskaidrotā variācija).

Analīze liecina (1. tabula), ka, kontrolējot citu faktoru ietekmi, spiedienam uz krievvalodīgajiem runāt latviešu valodā, saglabājot ierobežotas iespējas iegūt izglītību vai strādāt, nav pozitīvas ietekmes uz viņu vēlmi mācīties vai uzlabot latviešu valodas prasmes, drīzāk otrādi. Savukārt sabiedrības spiediens, piemēram, atteikšanās pāriet uz krievu valodu sarunā ar tiem, kas neprot latviešu valodu, un informācijas ierobežošana krievu valodā motivē valodas apguvi. No “uzticēšanās” rādītājiem vienīgais nozīmīgais rādītājs ir uzticēšanās valdībai. Ja trūkst uzticības politiķiem, cilvēki var zaudēt pārliecību par politikas konsekvenci un tā vietā izvēlēties “nogaidīšanas” pieeju. Diemžēl šī uzticēšanās pašlaik ir ārkārtīgi zema.

Kad tiek kontrolēti citi iespējamie ietekmējošie faktori, “varas” jeb piespiešanas pasākumu ietekme samazinās, savukārt viens no svarīgākajiem faktoriem, kas veicina vēlmi apgūt vai uzlabot latviešu valodu, ir nacionālais lepnums, t. i., cilvēki apgūst valodu nevis tāpēc, ka viņiem tas ir jādara, bet gan tāpēc, ka viņi mīl un ciena valsti, kurā viņi dzīvo. Interesanti, ka tie, kas dzīvo krievvalodīgajā telpā (darbā, sabiedrībā), ir visvairāk gatavi apgūt latviešu valodu. Viņiem joprojām, visticamāk, būs nepieciešamas latviešu valodas zināšanas, sazinoties, piemēram, ar valsts iestādēm, taču viņiem iespējas uzlabot latviešu valodu ārpus mājām vai darbavietā ir ierobežotas. Rīdzinieki, salīdzinot ar mazpilsētu un

ciematu iedzīvotājiem, ir mazāk gatavi mācīties latviešu valodu, kas, iespējams, liecina, ka Rīgā un valsts nozīmes pilsētās runāšana krievu valodā joprojām ir vairāk atbalstīta un tiek “normalizēta”. Visaugstāko motivāciju uzlabot latviešu valodas prasmes novērojam to cilvēku vidē, kuru latviešu valodas zināšanu pašvērtējums jau ir virs vidējā līmeņa, īpaši salīdzinājumā ar tiem, kuri vispār neprot runāt latviski vai runā elementārā valodā. Tas norāda, ka diemžēl visproblemātiskākā grupa ir arī vismazāk gatava mācīties. Kvadrātisko mainīgo efekti izrādījās statistiski nenozīmīgi, tāpēc visi efekti uzskatāmi par lineāriem.

1. tabula. Dažādu faktoru ietekme uz motivāciju apgūt latviešu valodu

	M1				M2			
	Esti- mate	S.E.	Sig.	Exp(B)	Esti- mate	S.E.	Sig.	Exp(B)
Ierobežotas iespējas	-0.348	0.158	0.028	0.706	-0.264	0.188	0.160	0.768
Sabiedrības spiediens	0.469	0.165	0.005	1.598	0.359	0.199	0.072	1.431
<i>Attieksme pret valsts valodas politiku (ref: atklāti diskriminējoša)</i>								
Grūti novērtēt	0.962	0.625	0.124	2.617	0.365	0.732	0.618	1.441
Saprotama, atbalstāma	0.156	0.533	0.770	1.169	-0.316	0.632	0.617	0.729
Sasteigta, nepārdomāta	0.026	0.542	0.962	1.026	-0.302	0.646	0.641	0.740
Atbalsts valodas apguvei	-0.248	0.200	0.214	0.780	-0.307	0.255	0.228	0.735
Vienlīdzīga attieksme	-0.019	0.139	0.892	0.981	-0.246	0.177	0.165	0.782
Pozitīvas starptēniskās attiecības	0.192	0.119	0.105	0.825	0.127	0.142	0.370	0.880
Politiskā uzticēšanās	0.488	0.177	0.006	1.629	0.421	0.207	0.042	1.523

	M1				M2			
	Estimate	S.E.	Sig.	Exp(B)	Estimate	S.E.	Sig.	Exp(B)
Cieņpilna mazākumtautību politika	-0.318	0.228	0.163	0.728	-0.293	0.268	0.274	0.746
Nelatviešu etniskā identitāte	-	-	-	-	0.004	0.174	0.983	1.004
Vietas piesaiste	-	-	-	-	-0.021	0.192	0.915	0.980
Nacionālais lepnums	-	-	-	-	0.713	0.206	0.001	2.040
Pozitīva attieksme pret latviešu valodu	-	-	-	-	0.297	0.193	0.124	0.743
Latviešu sarunvalodas prasmes (Ref: C)								
0 vai A	-	-	-	-	-0.575	0.364	0.114	0.562
B	-	-	-	-	-1.329	0.442	0.003	0.265
Cik daudzi apkaimē runā latviešu valodā (ref: neviens vai gandrīz neviens)								
Visi vai gandrīz visi runā latviski	-	-	-	-	-0.377	0.385	0.327	0.686
Lielākā daļa runā latviski	-	-	-	-	-1.054	0.394	0.008	0.349
Daži runā latviski	-	-	-	-	-1.018	0.493	0.039	0.361

Piezīme: 2. un 3. modelis kontrolē arī tādus demogrāfiskos parametrus kā vecums, izglītība, dzimums, reģions, apdzīvotās vietas veids, izcelsmes valsts, nodarbošanās.

Attieksme un latviešu valodas apguves motivācija: ieskats kvalitatīvo interviju rezultātos

Kvalitatīvajās intervijās uzklusītie stāsti padziļina un ilustrē kvantitatīvajā pētījumā iegūto informāciju un ļauj labāk izprast mērķa grupas motivāciju vai gluži pretēji – nevēlēšanos apgūt latviešu valodu. Pirmais novērojums, kas izriet no interviju analīzes: daudzās intervijās – pat neuzdodot konkrētu jautājumu – izskan viedoklis, ka tiem, kas iebruca Latvijā, ir jāmācās latviešu valoda, un ka tas ir ne vien ērtības un iespēju, bet arī cieņas pret valsti jautājums. Viedoklis, ka Latvijā ir jāzina latviešu valoda, ir faktiski viennozīmīgs – pat starp interviju dalībniekiem, kuri lepojas, ka ir krievi un kopumā cenšas norobežoties no visa latviskā, atzīst nepieciešamību runāt latviešu valodā: *“Jo mēs taču dzīvojam Latvijā, šeit valoda ir latviešu. Tā ir jāzina jebkurā gadījumā”* (sieviete, 25–35 g. v.). Kāda cita respondente ir vēl pārliecinātāka: *“Es patiesi esmu par valsts valodas zināšanu par 200 miljoniem procentu, un mēs cenšamies to kaut kā ieaudzināt. Lūk. Nu, nav runa par to, ka es milu valodu, bet gan par to, ka mēs dzīvojam šajā valstī”* (sieviete, 35–40 g. v.).

Nākamais spēcīgākais motīvs apgūt un lietot latviešu valodu parādās profesionālās attīstības, izglītības un bērnu nākotnes kontekstā. Krievvalodīgie vecāki mēdz sūtīt savus bērnus latviešu bērnudārzos un skolās ar cerību, ka jaunākās paaudzes apgūs latviešu valodu un to brīvi lietos: *“Viņi ir krievi. Nu, tā tas bija. [...] jo mēs ar viņiem kopš dzimšanas sazināmies krieviski, bet mēs cenšamies viņiem iemācīt latviešu valodu, jo saprotam, ka tagad ir tāds laiks, ka tagad ir tāda cīņa par valodu, ka nu viņiem šī valoda ir jāzina”* (sieviete, 25–35 g. v.).

Tā rezultātā pilsoniskā lojalitāte, kas skaidri izpaužas nodomos dzīvot un strādāt Latvijā, kļūst īpaši redzama, kad runa ir par bērnu nākotni, pat tajos gadījumos, kad cilvēks pauž nepatiku pret pieaugošo latviešu valodas dominanci. Kopumā, ja bērnam ir interese par latvisko (kultūru, valodu, literatūru), liela daļa intervēto mēģina to atbalstīt un stimulēt – tiesa, diezgan pasīvi – tiktāl, cik bērns pats par to interesējas. Tikai vienā gadījumā intervijā sniegtā informācija liecināja par apzinātu vēlmi distancēt bērnus no latviešu kultūras. Diemžēl vairākās intervijās tika

sniegta informācija, kas norādīja arī uz negatīvu pieredzi un grūtībām, iekļaujoties latviešu skolās un bērnudārzos, ko izraisa mentalitātes un kultūras atšķirības, kā arī negatīva attieksme pret viņiem kā pret krieviem.

Respondenti, kuri intervijās piemin savus bērnus vai mazbērnus, norāda, ka jaunākā paaudze tomēr ātri apgūst latviešu valodu un integrejas relatīvi viegli. Šis novērojums ļauj ticēt optimistiskiem scenārijiem par valodas situāciju nākotnē, ļaujot cerēt, ka paaudžu maiņa varētu ietekmēt latviešu valodas prasmju uzlabošanos, un apstiprinot izvēlētās valodas politikas stratēģijas piemērotību. Runājot par to, ka bērniem ir labākas latviešu valodas prasmes, kāds respondents saka: *“Tas ir, šis ir piemērs, kad viņi tiek nostatīti apstākļos, kuros viņiem tas ir jāapgūst. Un visi, un visi mācās. [...] To lielā mērā nosaka vide, un viss pārējais ir tikai mākslīgi izdomātas muļķības, kas kādam kaut kāda iemesla dēļ ir vajadzīgas”* (vīrietis, 45–50 g. v.).

Kāda intervijas dalībiece norāda, ka vēlas uzlabot latviešu valodas prasmes, lai justos pārliecināta par sevi: *“Ka man nav svarīgi, kur esmu, ar ko esmu kopā, es varu brīvi un viegli komunicēt un nejusties kā muļķis”* (sieviete, 25–30 g. v.).

Kopumā respondentiem dominē priekšstats, ka jebkura valoda ir vērtība un zināt vairākas valodas principā ir labi.

Nodarbinātība un sociālā mijiedarbība kalpo kā efektīvi ārējie virzītājspēki latviešu valodas apguvei. Ikdienas pieredze profesionālajā un darba vidē, kur latviešu valodas lietošana ir obligāta, parasti neizraisa tik lielu pretestību vai kritiku kā valodas maiņa skolās vai, piemēram, kultūras pasākumos.

Valodas apguvi var kavēt arī objektīvi faktori, piemēram, ar vecumu saistītas, kognitīvas vai veselības problēmas.

Runājot par motivāciju mācīties latviešu valodu, vairāki respondenti uzsver nepieciešamību pēc plašākas pieejas bezmaksas kursiem valsts valodas apguvei. Kāds intervijas dalībnieks, kas šobrīd dzīvo Zviedrijā, saka: *“Es tagad eju uz zviedru [valodas – Aut.] kursiem. Visi viņi ir par brīvu. Pilnīgi visa informācija, visi «saiti», ko tev vajag. Viņi ir visi par brīvu. Visas grāmatas, ko tev vajag, ir par brīvu. Viņi visu to iztaisa. Bet es neatceros, ka mums bija kaut kas tāds»* (vīrietis, 40–45 g. v.). Cita

intervējamā ierosina, ka varētu padomāt arī par interešu klubiem: „Nu, šie klubi droši vien ir kaut kas vecmodīgs, bet tādā ziņā, ka ir interešu klubi. Tas ir, Latvijā to ir tik maz, ka, nu, tie tiešām ir īpaši jāmeklē. Un, ja tur ir cilvēki, kas runā latviski un var jums palīdzēt. Jūs pievienojaties šai biedrībai, tad visam vajadzētu notikt, kā man šķiet, ar labiem nodomiem un bez spiediena, lai pats cilvēks parādītu vēlmi, ka, sasodīts, Latvijā ir tik daudz foršu lietu un ir iespējas kaut kādai attīstībai» (sieviete, 25–30 g. v.).

Tomēr, apkopojot interviju materiālu, var teikt, ka visa pamatā ir attieksme pret valodu un šīs valodas apguvi. To apstiprina kādas intervijas dalībnieces sacītais: “Nu, atkal es varu teikt, ka tā ir katra cilvēka personīgā attieksme, viņa tīri personīgā attieksme pret to, kurš vēlas runāt [latviski – Aut.] vai nevēlas... Es domāju, ka, ja viņi patiešām vēlas dzīvot Latvijā, tad viņi iemācīsies valodu” (sieviete, 60–65 g. v.).

Diskusija

Šajā rakstā fokusējāmies uz to faktoru noskaidrošanu, kas ietekmē motivāciju apgūt vai uzlabot latviešu valodas prasmes, neaplūkojot tādas saistītas tēmas kā latviešu valodas lietošana, attieksme un motivācija izmantot latviešu valodu ikdienas saziņā utt., galveno uzmanību pievēršot sabiedrības uztvertās “varas” un “uzticēšanās” mijiedarbībai. Kvantitatīvā pētījuma rezultāti parāda, ka, lai gan struktūras ierobežojumiem un spiedienam (varas dimensija) ir būtiska loma, ne mazāk motivāciju apgūt latviešu valodu ietekmē uzticēšanās (sabiedrībai, politiskajām institūcijām un politikas taisnīgumam) vai tās trūkums.

Analīze nesniedz pierādījumus tam, ka piespiedu politika – kas ierobežo iespējas nepilsoņiem vai tiem, kas nerunā latviski, – veicinātu lielāku vēlmi mācīties vai lietot latviešu valodu. Dažkārt šāda politika var izraisīt pretestību vai atsvešinātību, īpaši tiem, kas uzskata to par netaisnīgu. Savukārt sabiedrības spiediens, piemēram, sagaidāmās prasības lietot latviešu valodu vai ierobežota piekļuve informācijai krievu valodā, var mēreni veicināt valodas lietošanu un apguvi, it īpaši, ja tas tiek uztverts nevis kā nosodošs, bet kā mierīgs un pietāti saglabājošs.

Kiršlera *slidenās nogāzes* modeļa idejas lietojums ļauj demonstrēt, ka veiksmīgai valodas politikai ir jābalansē starp varas izpausmēm un uzticības iegūšanu, lai izvairītos no situācijas, kad spiediens un sankcijas pret krievvalodīgajiem izraisa aizsargreakciju, tieši mazinot motivāciju apgūt latviešu valodu. Šo tēzi apstiprina arī kvalitatīvās intervijas – vairums respondentu valodas apguvi saista ar cieņu pret valsti un sabiedrību, nevis ar bailēm no sodiem.

Regresijas analīze rāda, ka daudzi – vairāk nekā 40% – izjūt pretesību latviešu valodas apguvei, jo jūt, ka tas tiek “uzspiests”. Secināms, ka visefektīvākais veids, kā vairāk cilvēku motivēt mācīties un pilnveidot latviešu valodu, ir uzturēt vidi, kur latviešu valoda tiek dzirdēta un ir nepieciešama, taču cieņpilnā veidā, piedāvājot atbalstu un palīdzību daudz plašāk un efektīvāk nekā līdz šim.

Valodas politika tiek uztverta kā leģitīma, ja to pavada saprotama, konsekventa un valsts piekopta taisnīga komunikācija. Šādos apstākļos uzticēšanās institūcijām kļūst par “starpnieku” starp normatīvo regulējumu un cilvēku rīcību. Zems uzticības līmenis var vājināt jebkuru politisku iniciatīvu.

Interviju analīze liecina, ka (ar dažiem izņēmumiem) kopumā krievvalodīgo vidē latviešu valodas nezināšana netiek uzskatīta par normu. Pozitīvu attieksmi pret valodu veicina arī uzskats, ka jebkura valoda ir vērtība un ir labi zināt vairākas valodas.

Vieni no spēcīgākajiem prognozētajiem valodas apgūvē un vēlāk arī tās lietošanā ir nacionālās identitātes un piederības sajūta (nacionālais lepnums) (skat.: Mieriņa 2025). Tie, kuri jūtas kā daļa no Latvijas sabiedrības, ir motivētāki apgūt un lietot valsts valodu. Tas atbilst arī sociālās identitātes teorijas pieņēmumiem (Tajfel & Turner 2004), kas uzsver, ka valodas lietojums bieži ir kā identitātes izpausme. Nacionālais lepnums šajā kontekstā izpaužas nevis kā etnisks, bet drīzāk kā pilsonisks jēdziens. Šis novērojums saskan ar pašnoteikšanās teoriju (Deci & Ryan 2000), norādot uz iekšējās motivācijas nozīmi.

Arī demogrāfiskie un kontekstuālie faktori nozīmīgi ietekmē valodas lietošanu un tās apgūšanu. Jaunieši, latviskāko reģionu pārstāvji, un tie, kuriem jau ir labas latviešu valodas prasmes, vairāk tiecas runāt

un mācīties valodu. Savukārt personas ar ļoti mazām prasmēm, īpaši pilsētās, kur koncentrējas lielāka daļa krievvalodīgo, piemēram, Rīgā un Daugavpilī, ir mazāk motivētas. Arī interviju rezultāti atklāj paaudžu atšķirības: jaunākā paaudze valodu apgūst ātrāk, ir atvērtāka kultūras daudzveidībai un mazāk izjūt spriedzi starp valodu un identitāti. Vecākās paaudzes biežāk sastopas ar grūtībām, kas saistītas ar mācīšanās prasmēm un sociālo izolāciju, nevis ar politisku pretestību.

Secinājumi

Pētījumi par latviešu valodas kā svešvalodas apguvi atklāj, ka motivācijas procesiem ir galvenā nozīme, lai izprastu, kāpēc indivīdi iesaistās, turpina vai pretojas konkrētā sabiedrībā dominējošās valodas apguvei. Latvijā attiecības starp krievvalodīgajām minoritātēm un valsti veido ne tikai individuālās attieksmes, bet arī plašākas uzticēšanās leģitimitātes, drošības un varas struktūrām.

Latviešu valodas apguves motivāciju veido galvenokārt iekšēji faktori – piederības izjūta, cieņa pret valsti un vēlme būt pilnvērtīgam sabiedrības loceklim. Šos faktoros pastiprina pozitīva valsts komunikācija un iespējas praktiski lietot valodu ikdienā.

Savukārt politisks spiediens un sankcijas bez atbalstošas infrastruktūras (pieejami kursi, resursi, iespējas praktizēties) ir mazefektīvi. Efektīvāk ir stiprināt uzticēšanos un sadarbību starp valsti un krievvalodīgo sabiedrības daļu, cenšoties nodrošināt iekļaujošas un reālistiskas iespējas valodas apguvei. Vienlaikus, ja attieksme ir pārāk brīva – krievvalodīgie nejut atšķirību no citiem iedzīvotājiem, informatīvajā vidē plaši skan krievu valoda, bet latvieši vienmēr gatavi pieskaņoties – vēlme runāt vai mācīties latviešu valodu var mazināties, jo krievu valoda tiek uztverta kā norma. To ilustrē fakts, ka krievvalodīgie, kas dzimuši Latvijā, retāk vēlas apgūt latviešu valodu, turpretī iebraucēji vairāk apzinās, ka atrodas svešā valstī ar tās valsts valodu, un ir gatavāki pielāgoties.

Pētījums parāda, ka valodas apguves vide – darbavieta, izglītība, sabiedriskā saziņa – spēlē nozīmīgu lomu. Tur, kur latviešu valodas lietošana ir praktiski nepieciešama un notiek dabiski, pretestība ir mazāka.

Turpretim mākslīgi radītas prasības vai birokrātiskas pārbaudes rada atsvešinātību un veido negatīvu attieksmi.

Viens no galvenajiem potenciāliem ilgtermiņā ir jaunākās paaudzes integrācija: tās valodas prasmes un attieksme liecina, ka nacionālā identitāte var kļūt arvien vairāk pilsoniska, nevis etniska. Valsts atbalstam jābūt vēršam uz motivācijas uzturēšanu un valodas lietošanas dabiskiem kontekstiem, nevis tikai uz prasību formālu izpildi.

Kopumā pētījums apliecina, ka latviešu valodas politika būs veiksmīga, ja tā balstīsies uz savstarpēju cieņu, uzticēšanos, maigu sabiedrības spiedienu un pārliecību, ka valsts valoda ir kopējs sabiedrības labums, nevis politisks instruments.

Raksts izstrādāts Latvijas Universitātes Attīstības programmas ar lielu ietekmi projektā “Latviešu valodas kā svešvalodas apguve – valodas ilgtspējas un valsts drošības jautājums” (Nr. ZDA-2025/3) ietvaros.

Izmantotie darbi

1. Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. Oxford University Press.
2. Barth, F. (2024). *A Latvian-Russian Identity? Qualitative Research on the Formation of Identity of Young Russian Speakers in Post-Soviet Latvia*. Arbeitspapiere des Osteuropa-Instituts (Abteilung Soziologie) 1/2024. <https://www.oei.fu-berlin.de/soziologie/arbeitspapiere/index.html>
3. Berry, J. W. (1997). Immigration, Acculturation, and Adaptation. *Applied Psychology*, 46 (1), pp. 5–34. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x>
4. Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press.
5. Deci, E. L., Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11 (4), pp. 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
6. Dörnyei, Z. (2009). The L2 Motivational Self System. In Z. Dörnyei, E. Ushioda (Eds.). *Motivation, Language Identity and the L2 Self* (pp. 9–42). Bristol: Multilingual Matters.
7. Erdocia, I., Nocchi, S., Ruane, M. (2022). Ideas, Power and Agency: Policy Actors and the Formulation of Language-in-education Policy for

- Multilingualism. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 45 (7), pp. 2848–2862. <https://doi.org/10.1080/01434632.2022.2077352>
8. Frego, C. (2024). *Latvian Language Policies and the Latvian Russian-Speaking Communities*. <https://doi.org/10.57708/BAMFSPSWQSYEYHO-46GWEYA>
 9. Gardner, R. C. (2001). Integrative Motivation and Second Language Acquisition. In Z. Dornyei, R. Schmidt (Eds.). *Motivation and Second Language Acquisition* (pp. 1–19). Honolulu: University of Hawaii Press.
 10. Gardner, R. C. (2010). *Motivation and Second Language Acquisition: The Socio-Educational Model*. New York: Peter Lang Publishing.
 11. Giles, H., Bourhis, R. Y., Taylor, D. M. (1977). Towards a Theory of Language in Ethnic Group Relations. In H. Giles (Ed.). *Language, Ethnicity, and Intergroup Relations* (pp. 307–348). London: Academic Press.
 12. Jiang, Y., Tian, L., Lou, N. M. (2024). From Growth Mindset to Positive Outcomes in L2 Learning: Examining the Mediating Roles of Autonomous Motivation and Engagement. *System*, 127. <https://doi.org/10.1016/j.system.2024.103519>
 13. Khalimzoda, I., Siitonen, M. (2022). Russian Speakers' Media Engagement and Acculturation in Finland and Latvia. *CMS* 10, 28. <https://doi.org/10.1186/s40878-022-00304-1>
 14. Khalimzoda, I., Siitonen, M. (2024). Language and Acculturation: The Case of Russian Speakers in Latvia and Finland. *Nordic Journal of Migration Research*, 14 (3), Article 6. DOI: 10.33134/njmr.742
 15. Kirschler, E., Hoelzl, E., Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29 (2), pp. 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
 16. Méndez López, M. G., Peña Aguilar, A. (2013). Emotions as Learning Enhancers of Foreign Language Learning Motivation. *Profile*, 15 (1), pp. 109–124.
 17. Mieriņa, I., Koroļeva, I., Krūmiņa, M. (2025). *Iedzīvotāju, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, aptauja par latviešu valodas jautājumiem. Pētījuma rezultāti*. LU FSI. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. <https://www.diaspora.lu.lv/petijumi/>
 18. Pettigrew, T. F., Tropp, L. R. (2008). How Does Intergroup Contact Reduce Prejudice? Meta-Analytic Tests of Three Mediators. *European Journal of Social Psychology*, 38 (6), pp. 922–934. <https://doi.org/10.1002/ejsp.504>

19. Schulze, J. L., Pupcenoks, J. (2025). Securitizing Russian-speakers in Estonia and Latvia: The Frame-Policy Nexus before and after Russia's Invasion of Ukraine. *Nationalities Papers*, 53 (5), pp. 1035–1059. <https://doi.org/10.1017/nps.2024.97>
20. Šūpule, I. (2025). The Fragile Majority and the Self-sufficient Minority: Analysis of the Main Directions of Integration Policy in Latvia. *Akadēmiskā Dzīve*, 60, pp. 60–70. <https://doi.org/10.22364/adz.60.06>
21. Tajfel, H., Turner, J. C. (2004). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In J. T. Jost, J. Sidanius (Eds.). *Political Psychology: Key Readings* (pp. 276–293). New York: Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9780203505984-16>
22. Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law* (2nd ed.). Princeton University Press.
23. Xu, H. (2024). The Role of Positive Learning Emotions in Sustaining Cognitive Motivation for Multilingual Development. *System*, 123. <https://doi.org/10.1016/j.system.2024.103323>
24. Zhang, F., Wang, J., Hennebry-Leung, M. (2022). Research on Language Learning Motivation in School Settings. *System*, 107. <https://doi.org/10.1016/j.system.2022.102817>

Ilze Koroļeva

Institute of Philosophy and Sociology,
Faculty of Humanities, University of Latvia

Inta Mierīņa

University of Latvia,
Faculty of Economics and Social Sciences

Learning Latvian among Minorities in Latvia: Motivations, Barriers, and Policy Implications

Abstract: In recent years, geopolitical developments – particularly Russia’s invasion of Ukraine – have heightened attention on strengthening Latvian language proficiency among all residents of Latvia. In the context of national security, a unified language system is viewed as essential for building a cohesive society capable of resisting external influences, disinformation, and social fragmentation. Despite long-standing policies promoting Latvian as the official state language, significant disparities in Latvian proficiency persist among the Russian-speaking minority in Latvia. Sociolinguistic studies reveal that Russian speakers seldom use Latvian in their daily lives, often associating it with negative language attitudes and a sense of alienation from state processes.

This paper analyzes the motivational factors that either encourage or hinder the acquisition and use of the state language among Russian speakers in Latvia. Applying Erik Kirsler’s *slippery slope* model, it demonstrates that finding the right balance between authority and trust is crucial for fostering the learning and improvement of Latvian language skills within the Russian-speaking community. Motivation to learn Latvian is primarily shaped by internal factors – a sense of belonging, respect for the state, and the desire to be a full-fledged member of society. These factors are reinforced by positive state communication and opportunities for practical language use in everyday life. In contrast, pressure and sanctions without supportive infrastructure prove largely ineffective. The paper argues that language policy is most effective when it balances expectations with support, promoting inclusion rather than division.

Keywords: Latvian language acquisition, L2, Russian-speaking minority, slippery slope framework, trust and authority balance.

Inese Dāvidsone

Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte

Sieviešu reliģiskās identitātes veidojošie faktori Latvijā un Pakistānā

Pētījums skata reliģijas lomu sieviešu identitātes¹ veidošanā Latvijā un Pakistānā, īpaši analizējot viņu attieksmi un uzskatus par reliģiju un tās ietekmi uz viņu dzīvi šajās atšķirīgajās kultūrās. Identitāte tiek uzskatīta par dinamisku un mainīgu procesu, kurā individuālās pieredzes un sociālās mijiedarbības veido personību. Reliģija šajā procesā var spēlēt nozīmīgu lomu, jo tā ne tikai veido saikni ar kultūru un sabiedrību, bet palīdz arī izprast sevi un pasauli.

Pētījuma mērķis ir izpētīt, kā reliģija ietekmē sievietes identitāti dažādās sabiedrībās, īpašu uzsvāru liekot uz Latvijas un Pakistānas sieviešu attieksmi un uzskatiem par reliģiju. Pētījumā tika analizēti reliģiskās identitātes veidi, paveidi un kategorijas, ņemot vērā to attīstību abos virzienos vai saglabāšanos kā iedzimta piederība. Reliģija var kļūt par izvēlēto identitātes elementu, kas atspoguļo individuālas izvēles un attieksmi pret reliģiju, kā arī veidot galveno identitātes un pašizpratnes sastāvdaļu, kas nosaka cilvēka dzīves pamatu un attiecības ar pasauli.

Latvijā, kur sabiedrība ir sekulāra un individuālistiska, reliģija tiek uzskatīta par personisku izvēli. 81% sieviešu Latvijā uzskata, ka reliģiskā piederība ir viņu pašu izvēle, un 16.3% norādījušas, ka ir mainījušas reliģisko piederību. Savukārt Pakistānā reliģija ir cieši saistīta ar kultūras un sabiedrības normām un vairāk nekā 99% sieviešu ir islāmticīgas. 31.3% Pakistānas sieviešu uzskata, ka reliģisko piederību nosaka viņas pašas, kas norāda uz tradicionālākām – ar sabiedrības struktūrām saistītām pieejām reliģijai.

¹ Individuāla vai grupas pašizpratne, kas balstās personīgajā pieredzē, sociālajās attiecībās un kultūras, reliģiskajos, etniskajos un dzimuma aspektos. Identitāte var būt gan individuāla, gan kolektīva.

Papildus reliģiskajai identitātei² pētījumā tika pētīta arī sieviešu attieksme pret drošību. Latvijā sievietes biežāk uzskata, ka viņu drošība ir atkarīga no viņu pašu spējas to nodrošināt (72.7%), kas norāda uz lielāku autonomiju un pašāvēību uz individuālām spējām. Savukārt Pakistānā sievietes bieži saista drošību ar ārējiem faktoriem, piemēram, apģērbu, kuru uzskata par drošības garantiju (55.7%). Šī atšķirība atspoguļo kultūras un sabiedrības normas, kurās Pakistānā sievietes biežāk tiek gaidītas ievērot sociālās un reliģiskās prasības attiecībā uz izskatu un uzvedību, piemēram, noteikta apģērba valkāšanu, lai nodrošinātu savu drošību sabiedrībā. Tas atšķiras no situācijas Latvijā, kur sievietes drošību tiek vairāk uztverta kā viņu pašu atbildība un atkarība no personīgās spējas rīkoties droši un nevis no ārēju normu ievērošanas.

Vecuma struktūra arī sniedz vērtīgu informāciju par reliģiskās identitātes uztveri abās valstīs. Latvijā pētījuma ietvaros dominēja sievietes vecuma grupā no 31 līdz 50 gadiem (90%), kas liecina par dzīves posmu, kurā sievietes biežāk izvēlas apzināti noteikt savu reliģisko piederību vai izvēlas pat to noraidīt. Savukārt Pakistānā pētījumā lielākā daļa sieviešu ir vecuma grupā no 14 līdz 30 gadiem (59%), kas var liecināt par jauniem izaicinājumiem un attīstību reliģiskās identitātes uztverē jaunākajās paaudzēs.

Kopumā anketēšana pētījumā aptvēra 600 sievietes un atklāja nozīmīgas atšķirības sieviešu identitātē Latvijā un Pakistānā. Latvijā reliģija tiek uztverta kā individuāla izvēle, kamēr Pakistānā tā ir daļa no kolektīvās identitātes³ un sabiedrības normām. Reliģija spēlē nozīmīgu lomu abās sabiedrībās, bet tās ietekme ir atšķirīga atkarībā no kultūras, sabiedrības normām un personīgajām izvēlēm. Latvijā sievietes biežāk orientējas uz autonomiju un reliģisko daudzveidību, savukārt Pakistānā reliģija biežāk ir kā stabila vērtība, kas saista sievietes ar sabiedrību un tradīcijām. Tomēr abas sabiedrības atšķiras ar to, ka reliģija veido sieviešu identitāti un attiecības ar pasauli pat tad, ja šīs attiecības tiek izpaustas atšķirīgos veidos.

Atslēgvārdi: sievietes identitāte, islāms, reliģija, identitāte, kultūru salīdzinājums sieviešu identitātē.

² Individuāla saikne ar konkrētu reliģiju, tās ticības sistēmu un rituāliem var ietekmēt gan viņa personīgo pasaules uzskatu, gan sabiedrisko lomu un statusu.

³ Individuāla identificēšanās ar noteiktu grupu (piemēram, etnisko, reliģisko vai profesionālo), kas nosaka kopīgas vērtības, normas un uzvedības modeļus.

Ievads

Cilvēka identitāte ir dinamisks un mainīgs process (Cerulo 1997, 340), kas attīstās, balstoties uz personīgo pieredzi un sociālajām mijiedarbībām. Mūsdienās identitāte tiek uzskatīta par evolūcijas procesu, kas veidojas no iekšējām un ārējām ietekmēm. Identitātes attīstība ietver trīs galvenos posmus: sākotnējā posmā indivīds neapzināti vai apzināti var neatzīt reliģijas lomu. Otrajā posmā reliģija kļūst par izvēlēto identitātes elementu, bet trešajā posmā reliģija kļūst par galveno identitātes un pašizpratnes daļu. Reliģija savukārt ietekmē gan individuālo, gan sociālo identitāti. Tā veido saikni ar sabiedrību un kultūru, atspoguļojot cilvēka iekšējos meklējumus, kā arī ārējās sociālās normas un vērtības. Pētījuma ietvaros izmantotā metodoloģija balstās uz kvalitatīvu pieeju, kas ir piemērota, lai izprastu reliģiskās identitātes veidošanās dinamiku dažādās kultūrās. Kvalitatīvā metodoloģija ļauj analizēt individuālās pieredzes un sociālās ietekmes, kas veido reliģisko identitāti, īpaši koncentrējoties uz Latvijas un Pakistānas sievietēm.

Šis pētījums ir salīdzinošs kvalitatīvs pētījums, kas analizē un interpretē reliģiskās identitātes attīstību divās atšķirīgās kultūrās. Salīdzinošā pieeja ļauj identificēt līdzības un atšķirības starp Latvijas un Pakistānas sievietēm un palīdz izprast dažādu faktoru ietekmi uz identitātes veidošanos. Tiek izmantota literatūras analīzes metode – identitātes teoriju analīze, īpaši koncentrējoties uz reliģijas lomu indivīda pašizpratnē, kā arī aktuālās literatūras un iepriekšējo pētījumu izvērtēšana par reliģijas un identitātes mijiedarbību dažādos sociālajos un kultūras kontekstos. Tiek salīdzinātas sekulārās un reliģiskās pieejas identitātes konstruēšanā. Tiek analizēti iepriekšējo empīrisko pētījumu dati par reliģiskās identitātes ietekmi uz sievietēm dzīvi Latvijā un Pakistānā un izvērtētas reliģijas lomas nianse individuālo identitātes veidošanā atkarībā no sociālajiem un kultūras faktoriem. Tiek veikta arī salīdzinošā analīze (pētījums fokusējas uz divām dažādām sabiedrībām – Latviju, kur dominē sekulāras un individuālistiskas vērtības, un Pakistānu, kur reliģija ir cieši saistīta ar sabiedrības un kultūras normām) un reliģiskās identitātes ietekmes izvērtēšana, pamatojoties uz individuālās brīvības un kolektīvās piederības aspektiem. Pētījumā iegūtie dati tiks analizēti, izmantojot tematisko

analīzi, kura palīdzēs identificēt galvenās tēmas un modeļus, kas parādās sieviešu pieredzē un attieksmē pret reliģisko identitāti. Tematiskā analīze ļaus atklāt, kā dažādi faktori – sociālie, kultūras, vēsturiskie un individuālie – ietekmē reliģisko identitāti dažādās sabiedrībās.

Tā kā pētījumā izmantota kvalitatīva pieeja, rezultāti nav vispārīgi nāmi uz visu populāciju, bet tie sniedz dziļāku izpratni par konkrētām pieredzēm un tendencēm. Turklāt reliģiskās identitātes uztvere un attīstība ir subjektīvs process, kuru ietekmē individuālie faktori, kas var nebūt tieši salīdzināmi starp dažādiem indivīdiem un sabiedrībām. Šī metodoloģiskā pieeja palīdz izprast reliģiskās identitātes veidošanās procesu un tā saikni ar sociālajiem un kultūras faktoriem. Pētījums sniegs plašāku izpratni par reliģijas nozīmi sieviešu dzīvēs Latvijā un Pakistānā, piedāvājot padziļinātu ieskatu globālās reliģiskās identitātes veidošanās procesos. Latvijā anketas tika izpildītas tiešsaistē, izmantojot jauktas izlases principu, kas ļāva iegūt dažādus respondentus no dažādām sociālajām grupām. Savukārt Pakistānā anketas tika izplatītas skolās un citās izglītības iestādēs, nodrošinot piekļuvi sievietēm ar dažādu izglītības līmeni un sociālajiem foniem. Šobrīd nav veikti konkrēti pētījumi par sieviešu reliģisko identitāti vai sieviešu identitāti kopumā Latvijā un Pakistānā. Šāda informācija ir būtiska, un tās trūkums tikai palielina šī pētījuma aktualitāti un zinātnisko novitāti, jo tas sniedz iespēju aizpildīt zinātnes laukā esošo iztrūkumu un piedāvāt jaunas atziņas par šiem jautājumiem.

Identitātes veidošanās: sociālā un reliģiskā dimensija

Cilvēka identitāte ir dinamiska konstrukcija, kas attīstās "kļūstot", nevis "būt" fiksētai. "Identitāte izriet no iekšējas subjektīvās uztveres, pašrefleksijas un ārējiem raksturojumiem" (Peek 2005, 216). Tā veidojas individuālo izvēļu un sociālo struktūru mijiedarbībā un var mainīties sociālo pārmaiņu un personīgo pieredžu ietekmē. Identitātei ir trīs posmi: pirmajā tiek meklēta identitāte, kurā reliģija var būt pašsaprotama vai noraidīta; otrajā reliģija tiek izvēlēta kā identitāte, piemēram, apvienojot ģimenes reliģiskos pamatus ar modernāku dzīvesveidu (Karakaşoğlu 2003, 114);

trešajā reliģija kļūst par deklarētu identitāti, veicinot grupas solidaritāti un kolektīvo identifikāciju (Peek 2005, 236). "Citi neuztver tikai mūsu identitāti, viņi to aktīvi veido" (Jenkins 1996, 76).

Cita pieeja "izceļ notiekošos identitātes veidošanās procesus, atlasī un sarunas" (Cahill 1986, 29–31). Disidentifikācija nav tikai pretstats identifikācijai. Tā sastāv no minoritāšu grupas cilvēkiem, kas reaģē pret lietām, veidojot tā saukto opozicionāro identitāti (Ogbu 1993, 483). Pretstatā agrākajiem uzskatiem – par identitāti kā fiksētu un nemainīgu – šodien identitāte biežāk tiek uzskatīta par attīstības procesu. Individuālā identitāte var mainīties laika gaitā personīgo pieredzi un lielāku sociālo pārmaiņu dēļ (Haddad 1994, 64). Identitātes teorija cenšas saistīt indivīda pašapziņu ar lielāku sociālo struktūru, kurā indivīds domā un rīkojas. Tomēr šīs pieejas identitātei atšķiras pēc uzsvāriem uz sociālo struktūru, no vienas puses, un procesiem un mijiedarbībām, caur kurām identitātes tiek konstruētas, no otras puses (Howard 2000, 367–393).

Strukturālā pieeja balstās uz lomu identitātes jēdzienu, analizējot indivīda priekšstatus par sevi, uzvedību un sociālās attiecības, pieņemot, ka cilvēkam ir vairākas lomas ar atšķirīgām identitātēm (Stryker, 1980). Šī pieeja palīdz izprast, kā lomas veido indivīda pašuztveri un sociālās attiecības. Otrā pieeja akcentē nepārtrauktu identitātes veidošanos, izvēles un sarunu procesus, kas ietver komunikāciju un mijiedarbību, palīdzot veidot un mainīt identitāti (Cahill, 1986, 295). Šī pieeja uzsver, ka identitāte ir dinamisks un mainīgs process. Identitātes veidošana ietver pašprezentāciju un iespaidu pārvaldību, kas palīdz indivīdiem pielāgot savu uzvedību atbilstoši sabiedrības prasībām un gaidām (Goffman, 1963). Personiskās un sociālās identitātes tiek veidotas, balstoties uz ieguldījumiem un ieguvumiem, kas rodas sociālajās attiecībās un to mijiedarbībā (Vryan, 2003, 367–390). Šī pieeja atzīst, ka cilvēki izvēlas uzvedību, kas vislabāk atbilst viņu sociālajām vajadzībām un mērķiem.

Reliģija kā izvēlēta identitāte

Reliģiskā identitāte ir dinamiska un nepārtraukta parādība, kas veidojas, kad cilvēki sāk iziet no tradicionālajām dzīves struktūrām un uzdot

jautājumus par savu piederību (Bauman 1996, 18–36). Tā var būt gan personiska, gan sociāla identitāte, atkarībā no tā, vai reliģija tiek interpretēta kā ideoloģija vai kā identitātes attīstības sastāvdaļa (Grotevant 1988, 419). Reliģijai ir svarīga loma cilvēka pašpārvaldē, jo tā sniedz atbildes uz galīgajiem jautājumiem par dzīves nozīmi un mērķi (Stephen 2001, 72).

Kultūras diktāti, kas ietver sabiedrībā pieņemtos uzvedības modeļus, normas un vērtības, var nodrošināt stabilitāti, taču tie veido arī reliģiskās robežas, kas atspoguļo sabiedrības normas un autoritāti, nosakot, kas ir pieņemams vai nepieņemams sabiedrībā, balstoties uz reliģiskajiem uzskatiem un praksēm (Swidler, 1986, 284).

Vājāka identitāte, salīdzinot ar spēcīgākiem grupu vai kolektīvajiem identitātes modeļiem, var pastiprināt starpgrupu konfliktus un etniskā identitāte var kļūt par izšķirošu sabiedrības stabilitātes faktoru (Huntington 2004). No sociālās identitātes viedokļa raugoties, etniskās grupas, kurām draud identitātes zaudēšana, var spēcīgāk identificēties ar savas piederības grupām (Brewer 1991, 475). Saskaroties ar identitātes zaudēšanas draudiem, cilvēki vairāk identificējas ar grupām, kurām ir skaidras robežas un viendabīgums, kas palīdz mazināt pašidentitātes neskaidrības (Hogg 2006, 135). Spēcīga reliģiskā identifikācija var radīt grūtības identificēties ar nacionālajām piederībām, ja tās nav cieši saistītas ar indivīda personīgajām vērtībām un pieredzi (Kreiner 2004, 3).

Reliģiskā identitāte pret nacionālo identitāti

Sociālajās zinātnēs identitātes pētījumi bieži ignorē reliģijas lomu indivīdu un grupu veidošanā. Piemēram, Karena Cerulo (Cerulo 1997, 340) savā pārskatā neiekļauj reliģiju kā identitātes kategoriju, tāpat kā Deborahs E. Frable (Frable 1997, 140) un Judīte A. Hovarda (Howard 2000, 369), analizējot identitātes dimensijas, nepiemin reliģiju. Kwame Entonijs Apiahs (*Kwame Anthony Appiah*) un Henrijs Luijs Geitss (*Henry Louis Gates*) Jr. (Appiah, Gates 1995, 1) izmanto kristīgo simboliku, bet neatzīst reliģiju kā identitātes avotu.

Tomēr pētījumi dokumentē reliģijas nozīmi kultūras un etnisko tradīciju saglabāšanā, kā arī imigrantu integrācijas procesā jaunajā

sabiedrībā (Bankston 1996, 20). Dažas imigrantu reliģiskās kopienas akcentē reliģisko identitāti, citas – etnisko, izmantojot reliģiskās institūcijas kultūras tradīciju saglabāšanai (Yang 2001, 367). Tomass L. Smits (*Thomas L. Smith*) norāda, ka imigrācija bieži ir teoloģisks piedzīvojums un migranti, saskaroties ar atsvešinātību, pievēršas reliģijai (Smith 1978, 175). Lai atvieglotu pielāgošanos, viņi izveido reliģiskas institūcijas un atjauno sociālās un kultūras aktivitātes jaunajā vidē (Kurien 1998, 39).

Reliģija var kļūt svarīgāka diasporā nekā dzimtenē (Rayaprol 1997). Papildus garīgajām vajadzībām tā sniedz sociālos un ekonomiskos resursus, piemēram, kopienas tīklus un izglītības iespējas (Chen 2002, 218). Reliģiskā identitāte arī mazina spriedzi, kas rodas no neatbilstības starp imigrantu un etnisko identitāti (Feher 1998, 75), palīdzot pārvarēt sociālo izolāciju (Kwon 2000, 109). Kevins Salivens (*Kevin Sullivan*) uzsver, ka, ja baznīcas locekļi identificē sevi vispirms ar reliģiju, etniskās un nacionālās atšķirības kļūst mazāk nozīmīgas (Sullivan 2000, 145).

Turklāt reliģija var uzturēt atšķirības multikulturālā kontekstā – tās sekotāji apzināti un aktīvi pauž savus uzskatus un vērtības (Warner 1998, 17). Reliģiskais apģērbs un prakses kalpo par identitātes marķieri, kas palīdz saglabāt etnisko un nacionālo mantojumu, un, piemēram, musulmaņu sieviešu galvassegas var būt gan reliģiskas, gan kultūras identitātes simbols (Williams, 1998; Kurien, 1998, 39). Kopumā reliģija joprojām ir būtisks faktors identitātes hierarhijā, kalpojot par tiltu starp dažādām kultūrām.

Pētījums

Pētījumā sievietes identitāte tika analizēta, izmantojot anketu par galveno empīrisko metodi. Anketa aptvēra četras būtiskas jomas: attiecības ar reliģiju, ģimeni, pasauli un sevi. Aptauja ietvēra desmit rūpīgi izstrādātus jautājumus, kas nodrošināja gan datu kvantitatīvu analīzi, gan iespēju izpētīt emocionālos un sociālos aspektus. Respondentu atlase tika veikta, lai iegūtu plašu viedokļu un pieredzes pārklājumu: aptaujā piedalījās 600 sievietes ar dažādu dzīves pieredzi.

Kvantitatīvā analīze palīdzēja atklāt galvenās tendences un likumsakarības, piemēram, kā vecums, kultūra, reliģija un ģimenes ietekme veido sievietes identitāti. Šie dati tika analizēti, izmantojot procentuālo attiecību aprēķinus, vidējos rādītājus un korelācijas, lai noteiktu mijiedarbību starp dažādiem faktoriem. Savukārt kvalitatīvā analīze sniedza dziļāku ieskatu, kā emocionālie un sociālie faktori ietekmē sievietes pašapziņu un pasaules uztveri un kā kultūras normas nosaka viņas lomu sabiedrībā.

Apvienojot kvantitatīvos un kvalitatīvos datus, tika iegūts daudzslāņains ieskaits par sievietes identitātes dinamiku konkrētā sociālajā un kultūras kontekstā. Kvantitatīvie dati palīdzēja identificēt kopējos modeļus, kamēr kvalitatīvā pieeja ļāva izcelt individuālās pieredzes un subjektīvos faktorus, sniedzot pilnīgāku priekšstatu par identitātes veidošanos un izmaiņām.

Pētījumā piedalījās 600 sievietes vecumā no 14 līdz 50 gadiem, "vienmērīgi sadalītas" starp Latviju un Pakistānu (tika aptaujātas 300 sievietes katrā valstī). Starp respondentēm Latvijā dominēja vecuma grupa 31–50 gadi, veidojot 90% (270 sievietes), kamēr vecuma grupa 14–30 gadi pārstāvēta tikai ar 10% (30 sievietēm). Pretēji tam Pakistānā jaunākā grupa 14–30 gadi bija visplašāk pārstāvēta – 59% (177 sievietes), savukārt vecākā grupa 31–50 gadi veidoja 41% (123 sievietes).

Šāda atšķirība respondentu sadalījumā pēc vecuma ļāva analizēt dažādu paaudžu skatījumu uz identitāti abās kultūrās, ņemot vērā, ka katras paaudzes pieredze un vērtību sistēma var būt atšķirīga, tomēr cits vecuma sadalījums varētu ļaut analizēt līdzīgas atšķirības un līdzības, ja tas būtu piemērots konkrētās pētījuma hipotēzes ietvaros.

Latvijas respondentes izceļas ar reliģiskās piederības dažādību. 56.3% (169 sievietes) norādīja piederību citām reliģijām, 42.3% (127 sievietes) identificēja sevi kā nepiederīgas nevienai konkrētai reliģijai un tikai 1.3% (4 sievietes) norādīja, ka ir piederīgas islāmam. Tikmēr Pakistānā 99.7% (299 sievietes) identificēja sevi kā islāma reliģijas pārstāves un tikai 0.3% (1 sieviete) norādīja piederību citai reliģijai. Neviena Pakistānas respondente neatzina, ka nebūtu piederīga kādai konkrētai reliģijai. Šie dati uzsver būtiskas kultūras atšķirības starp valstīm: Latvijas sabiedrībā valda lielāka reliģiskā daudzveidība un sekulārāka pieeja reliģijai, savukārt Pakistānā reliģiskā vienotība un islāmiskā identitāte ir dominējoša.

Ticības maiņas pieredze arī būtiski atšķirās starp valstīm. Latvijā 16.3% (49 sievietes) atzina, ka ir mainījušas ticību, bet 83.7% (251 sieviete) norādīja, ka ticību nav mainījušas. Pretēji tam, Pakistānā visas respondentes (100%) apliecināja, ka ticību nav mainījušas. Tas atspoguļo Latvijas sabiedrības lielāku atvērtību reliģiskām izmaiņām un individuālām izvēlēm, savukārt Pakistānā ticība bieži tiek uztverta kā nemainīgs identitātes elements, ko stipri ietekmē sabiedrības un reliģiskās normas.

Latvijas un Pakistānas sieviešu identitāti veido atšķirīgi sociālie, kultūras un reliģiskie faktori. Latvijas sievietēm, īpaši vecākās paaudzes pārstāvēm, raksturīga individuāla pieeja ticībai un pašizpaušmei, ko veicina sekulāra sabiedrība un plurālistiskās vērtības. Viņu identitāti nosaka personīgā pieredze, izglītība un sociālā vide, nodrošinot lielāku brīvību izvēlēs. Pakistānā zemāks sieviešu izglītības līmenis ierobežo viņu attieksmi pret dzimumu lomu sabiedrībā un pašizpratni.

Pakistānā jaunākās paaudzes sievietēm lielāka loma ir ģimenei, sabiedrības normām un islāma tradīcijām, kas ietekmē viņu attieksmi pret ticību un dzimumu lomām. Reliģija tur ir ne tikai garīgā, bet arī sociālā pamats. Šis atšķirības parāda kultūras un reliģisko kontekstu ietekmi uz sieviešu pašizpratni.

Galvenās atziņas:

- Latvijā 16.3% sieviešu mainījušas ticību, bet Pakistānā ticības maiņa nenotiek.
- Latvijā ir reliģiskā dažādība un sekularitāte, bet Pakistānā dominē islāmiskā identitāte (99.7%).
- Vecuma sadalījums pētījumā: Latvijā aptaujātās sievietes pārsvarā ir vecumā no 31 līdz 50 gadiem (90%), bet Pakistānā tie ir 14–30 gadi (59%).

Pētījums uzsver, ka sieviešu identitāti veido personīgās vērtības, reliģiskie uzskati un kultūras normas. Latvijā identitāte balstās individuālajās izvēlēs, bet Pakistānā – kolektīvajās tradīcijās.

Datu analīze tika veikta sistemātiski, izslēdzot nepilnīgi izpildītas anketas. Atbilžu rezultāti tika izteikti procentos, lai identificētu dominējošās tendences un salīdzinātu kultūras un reliģiskās atšķirības, kas ietekmē sieviešu lomu un identitāti.

Sievietes misija

Izvēle starp ģimenes veidošanu, pašrealizāciju vai autoritāti ļauj analizēt sievietes identitāti un tās veidojošos faktoros. Šis jautājums atklāj sievietes orientāciju – vai viņa vairāk identificējas ar tradicionālajām lomām vai akcentē individuālo izaugsmi, kā arī sabiedrības vērtības, kas nosaka viņas dzīves izvēles (1. attēls).

Pētījuma rezultāti par sieviešu dzīves misijas izpratni Latvijā un Pakistānā atklāj būtiskas atšķirības. Latvijā 73% sieviešu uzskata, ka galvenais uzdevums ir pašrealizēties, kas norāda uz augstu individuālās autonomijas nozīmi. Tikai 24.9% izvēlas ģimenes veidošanu, bet 1.3% seko autoritātēm. Savukārt Pakistānā 58.3% sieviešu uzskata ģimenes veidošanu par dzīves misiju, kamēr 26.7% izvēlas pašrealizāciju. Mazākums, 15%, uzskata, ka viņu uzdevums ir sekot autoritātēm.

Salīdzinājums parāda, ka sieviešu identitāte un dzīves mērķi ir atkarīgi no sociāliem, kultūras un reģionāliem faktoriem. Latvijā dominē mūsdienīgas vērtības, uzsverot individuālo izaugsmi, bet Pakistānā

1. attēls. Sievietes misija: Latvijā un Pakistānā atšķirīgie priekšstati par sievietes dzīves uzdevumu

saglabājas tradicionālās ģimenes vērtības. Abās valstīs samazinās autoritātes ietekme uz sievietēm, kas liecina par pakāpenisku sievietes pašnoteikšanās pieaugumu.

Sievietes brīvība

Jautājums "Kas sievietei dod brīvību?" atklāj atšķirīgas sieviešu brīvības uztveres Latvijā un Pakistānā (2. attēls).

Latvijā 84% sieviešu uzskata, ka galvenais brīvības faktors ir finansiāla neatkarība, kas atspoguļo uzsvāru uz individuālo autonomiju un ekonomisko stabilitāti.

Pakistānā 43% sieviešu uzskata, ka juridiskā brīvība ir galvenais brīvības priekšnoteikums, norādot uz nepieciešamību pēc tiesiskās aizsardzības un vienlīdzības. Finansiālā brīvība šajā valstī ieņem otro vietu ar 31.3%.

Abās valstīs mazāk sieviešu (Latvijā 2.3%, Pakistānā 25.7%) uzskata, ka brīvība nav nepieciešama, kas norāda uz tradicionālajām vērtībām sabiedrībā.

2. attēls. Sievietes brīvības analīze

Šie dati liecina par atšķirīgām sociālajām un kultūras vērtībām, tomēr abās valstīs vērojama sieviešu pašnoteikšanās pieauguma tendence.

Sievietes identitāte

Jautājums par sievietes identitātes pamatu atklāj būtiskas atšķirības Latvijā un Pakistānā (3. attēls).

3. attēls. Sievietes identitātes pamats

Latvijā 89.7% sieviešu uzskata, ka viņu identitātes pamats ir pašas personība, kas norāda uz individuālismu un personiskās autonomijas vērtību. Savukārt Pakistānā 27.7% sieviešu par identitātes pamatu nosauc reliģisko piederību, kas atspoguļo reliģijas nozīmi sabiedrībā. Personība ir otrajā (25.3%), ģimene trešajā (24.7%) un nacionālā piederība ceturtajā vietā (22.3%), kas norāda uz tradicionālo vērtību saglabāšanu. Tātad Latvijā identitāti veido galvenokārt individuālie faktori, bet Pakistānā – gan individuālie, gan kolektīvie.

Sievietes attiecības ar sevi

Jautājums "Kas ir sievietes spēka avots?" piedāvā piecus atbilžu variantus: ticība, izglītība/zināšanas, ģimene (vecāki), vīrs un pati sieviete.

4. attēls. Sievietes spēka avota analīze

Šis jautājums palīdz analizēt, no kā sievietes gūst spēku, lai risinātu izaicinājumus un sasniegtu mērķus. Rezultāti parāda, kā sievietes vērtē savu spēku un kā kultūra ietekmē šo uztveri (4. attēls).

Latvijā 57.3% sieviešu uzskata sevi par galveno spēka avotu, kas norāda uz augstu individualisma līmeni un pašapziņu. Izglītība arī tiek novērtēta augstu (21.7%), kas norāda uz tās nozīmi sievietes sociālajā neatkarībā. Ticība tiek atzīmēta tikai 8% gadījumu, kas norāda uz sekulārā rakstura dominēšanu sabiedrībā.

Pakistānā, pretēji, 37% sieviešu norādījušas ticību kā galveno spēka avotu, kas uzsver reliģijas nozīmi šajā sabiedrībā. Izglītība arī ir svarīga (13.7%), taču tās nozīme ir zemāka līmeņa prioritāte nekā Latvijā. Ģimene un vīrs ir biežāk norādīti kā spēka avoti (19.3% un 21.3% attiecīgi), kas atspoguļo tradicionālās vērtības un dzimumu lomu sabiedrībā.

Pētījuma dati skaidri parāda atšķirības starp Latvijas un Pakistānas sievietēm pētāmajā jautājumā: Latvijā dominē individualisms, bet Pakistānā – kolektīvisms un tradicionālās vērtības.

Sieviete un ārpusaule

Piektais jautājums pētījumā atklāj būtiskas atšķirības starp sieviešu uztveri par drošību Latvijā un Pakistānā (5. attēls).

5. attēls. Sievietes attiecības ar ārpusauli

Latvijā 74% sieviešu uzskata, ka viņas pašas ir atbildīgas par savu drošību, kas atspoguļo augstu individuālismu un uzticību tiesiskumam.

Pakistānā tikai 18% sieviešu uzskata līdzīgi, bet 32.7% uzskata, ka drošību nodrošina tradicionālajām sabiedriskajām normām atbilstošs apģērbs. Reliģija arī spēlē lielāku lomu Pakistānā, kur 29% sieviešu uzticas Dievam kā drošības avotam, kamēr Latvijā tas ir tikai 10.3%. Likumdošana tiek novērtēta līdzīgi abās valstīs: 15% sieviešu Latvijā un 21.7% Pakistānā uzskata to par drošības avotu. Šie aptaujas rezultāti atspoguļo atšķirīgas sabiedrības struktūras un kultūras vērtības.

Sieviete un reliģija

Pētījumā sestais jautājums – par sievietes reliģisko piederību parāda būtiskas atšķirības starp Latvijas un Pakistānas sabiedrībām (6. attēls).

Latvijā 81% sieviešu uzskata, ka viņas pašas nosaka savu reliģisko piederību, kas norāda uz augstu individuālisma līmeni un dzimumu līdztiesību, kamēr tikai 18% sieviešu šajā sakarībā norāda uz ģimenes ietekmi un 1% – uz vīra ietekmi. Savukārt Pakistānā 38.7% sieviešu norāda, ka viņu reliģisko piederību nosaka ģimenes izvēle, bet 29.3% norāda uz vīra lomu, kas atspoguļo kolektīvismu un tradicionālās, patriarhālās vērtības.

6. attēls. Sieviete un reliģija

Šie dati uzsver atšķirības abās aptaujās starp individuālajām izvēlēm un tradicionālajām normām attiecībā uz sievietes reliģisko identitāti.

Sieviete un Dievs

Septītais jautājums pētījumā analizēja sievietes attiecības ar Dievu un ticības lomu viņas dzīvē (7. attēls).

7. attēls. Sievietes attiecības ar Dievu

Aptaujas rezultāti liecina, ka gan Latvijā, gan Pakistānā sievietes uztver ticību kā nozīmīgu emocionālā un garīgā atbalsta avotu. Abās valstīs visbiežāk norādītā atbilde bija “spēks” (38% Latvijā, 34% Pakistānā), kas apliecina ticības lomu kā iekšējo spēku veidojošu faktoru. Otrajā vietā ierindojas “atbildes uz saviem jautājumiem” (24% Latvijā, 28.3% Pakistānā), savukārt trešajā – “drošības sajūta” (23.7% Latvijā, 27.7% Pakistānā). Tomēr 14.3% sieviešu Latvijā un 10% Pakistānā norādīja, ka ticībā neko sev vērtīgu neatrod, kas var tikt interpretēts kā sekulārisma vai skeptiskas attieksmes izpausme sieviešu domāšanā un uztverē. Abās sabiedrībās ticība bieži tiek saistīta ar iekšējo stabilitāti un drošības izjūtu, taču kultūras atšķirības starp Latviju un Pakistānu joprojām ir acīmredzamas un ietekmē šo pieredzi.

Reliģiskā piederība

Astotais jautājums pētījumā analizēja sieviešu reliģisko piederību, piedāvājot trīs atbildes variantus: islāms, cita reliģija un neesmu piederīga nevienai reliģijai. Šajā formulējumā svarīgi uzsvērt, ka “reliģija” ir abstrakts jēdziens, tādēļ precīzāk būtu runāt par piederību konkrētai reliģiskai tradīcijai, nevis “reliģijai” vispār. 8. attēlā šī izvēle formulēta kā “nepiederu konkrētai reliģijai”, kas kontekstā nozīmē atteikšanos no piederības islāmam vai kādai citai noteiktai reliģijai.

8. attēls. Reliģiskā piederība

Pakistānā 99.7% sieviešu ir piederīgas islāma reliģijai, kas atspoguļo reliģisko vienotību valstī un islāma dominējošo lomu sabiedrībā. Latvijā 56.3% sieviešu ir piederīgas citai reliģijai, kas liecina par reliģisko plurālismu, un 42.3% nav piederīgas nevienai reliģijai, kas norāda uz augstu sekulārisma līmeni. Tikai 1.3% sieviešu Latvijā ir piederīgas islāmam, kas atspoguļo nelielu musulmaņu kopienas klātbūtni valstī. Šie rezultāti atklāj būtiskas atšķirības attieksmē pret reliģisko piederību: Pakistānā reliģija ir kā valsts un sabiedrības identitātes pamatelements, kamēr Latvijā tā biežāk tiek uztverta kā personiskas izvēles jautājums.

Ticības maiņa

Devītais jautājums aptaujā pēta, vai sieviete ir mainījusi savu ticību dzīves laikā (9. attēls).

Latvijā 83.7% sieviešu apgalvo, ka ticību nav mainījušas, savukārt 16.3% norāda, ka ir mainījušas ticību. Šis rādītājs atspoguļo lielāku individuālo brīvību un iespējamo sekulārismu Latvijas sabiedrībā. Pakistānā visas respondentes norāda, ka ticību nav mainījušas, kas liecina par stabilu reliģisko piederību un tradicionālām sabiedrības normām. Šie rezultāti atklāj atšķirību pieejās reliģiskajai identitātei: Latvijā ticības maiņa ir saistīta ar personisko izvēli, savukārt Pakistānā tā ir cieši saistīta ar kultūru un sabiedrību.

9. attēls. Respondenšu pieredze saistībā ar reliģiskās piederības maiņu dzīves laikā

Respondenšu vecums

Vecums sniedz būtisku ieskatu sieviešu sociāli demogrāfiskajā profilā un rāda tā ietekmi uz reliģisko piederību, uzskatiem un attiecībām ar sabiedrību. Pētījumā vecuma grupu analīze parāda atšķirības dzīves pieredzē un sociālajās lomās (10. attēls).

10. attēls. Respondenšu vecums

14–30 gadu vecuma grupa ietver jaunākas sievietes ar intensīvu identitātes veidošanos, darba pieredzi un ģimenes dzīves sākumu. Šajā vecumā viņas biežāk ietekmē konkrētās sabiedrības un globālās tendences. 31–50 gadu grupā ir nobriedušākas sievietes, kas stabilizējušās savās lomās, un šajā vecumā pieaug reliģijas un tradicionālo vērtību nozīme. Latvijā 90% respondenšu ir vecumā no 31 līdz 50 gadiem, bet Pakistānā dominē 14–30 gadu grupa (59%), kas atspoguļo dinamiskāku skatījumu. Šis vecuma atšķirības ietekmē uzskatus par reliģiju un kultūru.

Rezultāti

Pētījuma rezultāti atklāj, ka sieviešu identitāti 21. gadsimtā nosaka gan globālas, gan kultūrspecifiskas tendences. Latvijā 81% sieviešu uzskata, ka viņas pašas nosaka savu reliģisko piederību, savukārt Pakistānā – tikai 31.3%. Reliģija ir svarīga emocionālās stabilitātes daļa

38% Latvijas un 34% Pakistānas sievietēm. Latvijā 16.3% sieviešu ir mainījušas ticību, bet Pakistānā neviena. Atšķirības redzamas arī drošības jautājumā: Latvijā 72.7% sieviešu uzskata, ka drošību nosaka viņas pašas, bet Pakistānā 55.7% norāda uz apģērbu kā drošības garantu. Pakistānā 99.7% sieviešu ir piederīgas islāmam, savukārt Latvijā 56.3% atzīmē citu reliģiju vai kā nepiederīgas nevienai reliģijai. Vecuma grupas sadalījums liecina, ka Pakistānā dominē jaunākā paaudze, bet Latvijā – vecākā. Pētījums norāda, ka sieviešu identitāte ir atkarīga no kultūras un sociālā konteksta un ka reliģija joprojām ir nozīmīga abās valstīs.

Noslēgums

Secinājumi par sieviešu identitāti Latvijā un Pakistānā atklāj, ka abās valstīs ir būtiskas atšķirības uzskatos, īpaši par reliģiju, sabiedrību un drošību. Latvijā sievietes biežāk uztver reliģiju kā personisku izvēli, viņām ir lielāka autonomijas izjūta un izvēles brīvība, jo 81% sieviešu uzskata, ka reliģiskā piederība ir viņu pašu izvēle. Tāpat Latvijā 16.3% sieviešu ir mainījušas savu reliģisko piederību dzīves laikā, savukārt Pakistānā šāda pieredze netika uzrādīta nevienā gadījumā. Tas norāda uz stabilu reliģiskās identitātes nemainīgumu Pakistānā, kur 99.7% sieviešu ir islāmticīgas un reliģiskā piederība bieži tiek uztverta kā neatdalāma daļa no ģimenes tradīcijām un sabiedrības normām.

Drošības jautājums arī atšķiras – Latvijā 72.7% sieviešu uzskata, ka viņas pašas nodrošina savu drošību, savukārt Pakistānā 55.7% sieviešu saista drošību ar apģērbu, kas norāda uz atšķirīgām sabiedrības normām un vērtībām. Aptaujas izlases vecuma sadalījums parāda būtisku strukturālu atšķirību starp abām valstīm: Latvijā dominē vecuma grupa no 31 līdz 50 gadiem (90% no respondentēm), savukārt Pakistānā lielākā daļa (59%) ir vecumā no 14 līdz 30 gadiem.

Kopumā pētījums parāda, ka Latvijā sievietes biežāk ir orientētas uz pašrealizāciju un reliģisko daudzveidību, savukārt Pakistānā sieviešu identitāte ir saistīta ar kolektīvo identitāti, ģimenes tradīcijām un sabiedrības normām. Lai gan Latvijā daļa sieviešu (42,3%) neidentificē sevi ar kādu konkrētu reliģiju, citām respondentēm reliģija joprojām

saglabā nozīmi un kalpo par būtisku identitātes un garīgā atbalsta avotu. Pakistānā reliģijas loma ir izteikti kolektīva un stabila.

Pētījumu finansē Atvēršanas un noturības mehānisma atbalstīts projekts "Latvijas Universitātes iekšējā un ārējā konsolidācija" (Nr. 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/007).

Izmantotie darbi

1. Appiah, K.A., Gates, H.L. (1995). Jr. Editors introduction: Multiplying identities. In: Appiah, K.A., Gates, H.L. Jr. (eds.). *Identities*, 1–6. Chicago: University of Chicago Press, 1995, p. 1.
2. Bankston, C.L., Zhou, M. (1996). The ethnic church, ethnic identification, and the social adjustment of Vietnamese adolescents. *Review of Religious Research*, 38 (1), 1996, pp. 18–37.
3. Bauman, Zygmunt. (1996). From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity. S. Hall, P. DuGay (eds.). *Questions of Cultural Identity*. Thousand Oaks, CA: Sage, 1996, pp. 18–36.
4. Brewer, M. (1991). The social self: On being the same and different at the same time. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 17, 1991, pp. 475–482.
5. Cahill, S. E. (1986). Language practices and self definition: The case of gender identity acquisition. *Sociological Quarterly*, 27 (3), 1986, pp. 29–31.
6. Cerulo, K.A. (1997). Identity construction: New issues, new directions. *Annual Review of Sociology*, 23, 1997, pp. 385–409.
7. Castano, E., Yzerbyt, V.Y. (2003). Bourguignon, D. We are one and I like it: The impact of ingroup entativity on ingroup identification. *European Journal of Social Psychology*, 33, 2003, pp. 735–754.
8. Chen, C. (2002). The religious varieties of ethnic presence: A comparison between a Taiwanese immigrant Buddhist temple and an evangelical Christian church. *Sociology of Religion*, 63 (2), 2002, pp. 215–238.
9. Feher, S. (1998). From the rivers of Babylon to the valleys of Los Angeles: The exodus and adaptation of Iranian Jews. In: Warner, R.S., Wittner J. G. (eds.). *Gatherings in Diaspora: Religious communities and the new immigration*. Philadelphia: Temple University Press, 1998, pp. 71–94.
10. Frable, D.E.S. (1997). Gender, racial, ethnic, sexual, and class identities. *Annual Review of Psychology*, 48, 1997, pp. 139–162.
11. Goffman, E. (1963). *Stigma Notes on the management of spoiled identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

12. Haddad, Y. Y. (1994). Maintaining the faith of the fathers: Dilemmas of religious identity in the Christian and Muslim Arab-American communities. *The development of ArabAmerican identity*, edited by E. McCarus. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1994, pp. 61–84.
13. Hogg, M.A., Sherman, D.K., Dierselhuis, J., Maitner, A.T., Moffitt, G. (2006). Uncertainty, entativity, and group identification. *Journal of Experimental Social Psychology*, 43, 2006, pp. 135–142.
14. Hogg, M.A. (2000). Subjective uncertainty reduction through selfcategorization: A motivational theory of social identity processes. *European Review of Social Psychology*, 11, 2000, pp. 223–255.
15. Howard, J.A. (2000). Social psychology of identities. *Annual Review of Sociology*, 26, 2000, pp. 367–393.
16. Huntington, S. (2004). *Who we are: The challenges to American national identity*. New York: Simon & Schuster.
17. Jenkins, Richard. (1996). *Social identity*. London: Routledge, 1996, p. 76.
18. Joppke, C. (2000). The retreat of multiculturalism in the liberal state: Theory and policy. *British Journal of Sociology*, 55, 2000, pp. 237–257.
19. Karakasoglu, Yasemin. (2003). Custom Tailored Islam: Second generation female students of Turko-Muslim origin in Germany and their concept of religiousness in light of modernity and education. In: Sackmann, R., Faist, T., Peters, B. (eds.). *Identity and Integration. Migrants in Western Europe*, pp. 107–126; London: Ashgate, 2003, p. 114.
20. Kreiner, G.E., Ashforth, B.E. (2004). Evidence toward an expanded model of organizational identification. *Journal of Organizational Behavior*, 25, 2004, pp. 1–27.
21. Kurien, P. (1998). Becoming American by becoming Hindu: Indian Americans take their place at the multicultural table. In: Warner, R.S., Wittner, J.G. (eds.). *Gatherings in Diaspora: Religious communities and the new immigration*. Philadelphia: Temple University Press, 1998, pp. 37–70.
22. Kwon, V. H. (2000). Houston Korean ethnic church: An ethnic enclave. In: Ebaugh, H.R., Chafetz J.S. (eds.). *Religion and the new immigrants: Continuities and adaptations in immigrant congregations*. Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2000, pp. 109–123.
23. Ogbu, J. (1993). Differences in cultural frame of reference. *International Journal of Behavioral Development*, 16, 1993, pp. 483–506.
24. Parekh, B. (2000). *Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory*. London: MacMillan.

25. Peek, L. (2005). *Becoming Muslim: The development of a religious identity. Sociology of Religion*, 66 (3), 215–242.
26. Rayaprol, A. (1997). *Negotiating identities: Women in the Indian Diaspora. Delhi: Oxford University Press.*
27. Schmitt, M.T., Branscombe, N.R. (2002). Meaning and consequences of perceived discrimination in advantaged and privileged social groups. *European Review of Social Psychology*, 12, 2002, pp. 167–199.
28. Smith, T.L. (1978). Religion and ethnicity in America. *American Historical Review*, 83:155–185, 1978, p. 175.
29. Sollinger, S. J. (2001). Religious identity: An autophotographic study. *The International Journal for the Psychology of Religion*, 11(2), 75–89. https://doi.org/10.1207/S15327582IJPR1102_04
30. Stryker, S. (1980). *Symbolic interactionism: A social structural version.* Menlo Park, CA: Benjamin/Cummings, 1980, p. 90.
31. Sullivan, K. (2000). *Iglesia de Dios: An Extended Family.* In H. R. Ebaugh & J. S. Chafetz (Eds.), *Religion and the New Immigrants: Continuities and Adaptations in Immigrant Congregations* (pp. 141–151). Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
32. Swidler, A. (1986). Culture in action: Symbols and strategies. *American Sociological Review*, 51(2), pp. 273–286; 1986, p. 284.
33. Tajfel, H., Turner, J. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. Austin W. G., Worchel S. (eds.). *The social psychology of intergroup relations.* Monterey, CA: Brooks/ Cole, 1979, pp. 33–47.
34. Vryan, K.D., Adler, E.A., Adler, P. (2003). Identity. *Handbook of Symbolic Interactionism*, edited by L.T. Reynolds and N.J. Herman-Kinney. New York: AltaMira Press, 2003, pp. 367–3.
35. Grotevant, H. D., & Adams, G. R. (1988). Development of an objective measure to assess ego identity in adolescence: Validation and replication. *Journal of Youth and Adolescence*, 13 (5), 419–438. <https://doi.org/10.1007/BF01537387>
36. Vryan, K.D., Adler, E.A., Adler, P. (2003). Identity. In: Reynolds, L.T., Herman-Kinney, N.J. (eds.). *Handbook of Symbolic Interactionism*, pp. 367–390; New York: AltaMira Press, 2003, p. 381.
37. Warner, R.S. (1998). Immigration and religious communities in the United States. In: Warner, R.S., Wittner, J.G. (eds.). *Gatherings in Diaspora: Religious communities and the new immigration*, 3–34; Philadelphia: Temple University Press, 1998, p. 17.

38. Williams, R.B. (1998). *Religions of immigrants from India and Pakistan: New threads in the American tapestry*. New York: Cambridge University Press, 1998.
39. Yang, E., Ebaugh H.R. (2001). Religion and ethnicity among new immigrants: The impact of majority/minority status in home and host countries. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 40 (3), pp. 367–378; 2001, p. 367.

Inese Dāvidsone

Department of Asian Studies, Faculty of Humanities, University of Latvia

The Influencing Factors of Women's Religious Identity in Latvia and Pakistan

Abstract: The study analyses the impact of religion on women's identity in Latvia and Pakistan, emphasising the differences between individualistic and collectivistic approaches. Identity is viewed as a dynamic and evolving process in which religion plays a significant role at both personal and societal levels. In Latvia, religious affiliation is predominantly seen as a matter of personal choice – 81% of women believe they determine their own religious identity. In contrast, in Pakistan, religious affiliation is closely tied to family traditions, with 99.7% of women identifying as Muslim. In Latvia, 16.3% of women have changed their religious affiliation, whereas such experiences are not observed in Pakistan. When it comes to security, individual autonomy prevails in Latvia – 72.7% of women consider security to be their personal responsibility. In Pakistan, security is often linked to external factors, such as clothing, as noted by 55.7% of women. The study also highlights significant differences in age groups. In Latvia, respondents predominantly belong to the 31–50 age group (90%), reflecting a more mature life stage and stability. Conversely, in Pakistan, the younger generation aged 14 to 30 dominates (59%), representing an intense stage of identity formation. Overall, the study shows that women's identity in Latvia is more rooted in individualism, autonomy, and religious diversity, whereas in Pakistan, it is closely associated with traditions, societal norms, and collective identity. Despite these differences, religion remains an important factor in shaping women's identities in both countries. The findings reveal how global and culture-specific factors shape women's attitudes toward religion and society, highlighting unique social and cultural influences in each country.

Keywords: Women's identity, religious identity, women, Latvia, Pakistan, cross-cultural comparison, identity formation.

Elizabete Taivāne

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte,
Teoloģijas un reliģijpētniecības nodaļa

**Haralds Biežais reliģijas jēgas meklējumos:
pētnieciskā instinkta metamorfozes**

Raksts ir veltīts pasaulē pazīstamā latviešu izcelsmes reliģijpētnieka Haralda Biežā reliģijas izpratnes jautājumam. Viņa pētnieciskajā karjerā bija vairāki posmi. Pirmais bija saistīts ar viņa darbošanos teoloģijas jomā, kad viņš pievērsa uzmanību, no vienas puses, protestantisma loģikai, no otras puses, reliģijas izpratnei agrīnajā reliģijas fenomenoloģijā. Haralds Biežais centās saskatīt kristietības jēgu tās kultūrvēsturiskajās formās un definēja to kā mīlestību. No reliģijas fenomenologiem viņš aizguva priekšstatu par *svētā* pārdzīvojumu kā reliģijas centrālo jēgu. Studējot Upsalā, Biežais paplašināja savu redzesloku un kļuva krietni iecietīgāks pret reliģijas ārējām formām, kā arī pret citām – neprotestantiskām kristietības tradīcijām un nekristīgām reliģijām. Viņš pievērsās latviešu tautas reliģijas pētniecībai. Savas reliģijpētnieka karjeras noslēdzošajā posmā Haralds Biežais pielāgojās postmodernās reliģijas fenomenoloģijas kontekstuālismam, norādot uz agrīnās fenomenoloģijas skolas pārstāvju piedāvāto jēdzienu vārajām pusēm. Viņš parādīja, ka *svētā* kategorija, kā arī sakrālā un profānā polaritāte nav nevainojamas no loģikas viedokļa. H. Biežā vēlinajos sacerējumos blakus zinātnieka refleksijai redzama viņa noturīgā uzticība esenciālismam. Esenciālismam raksturīgās atziņas par universālo un absolūto Dieva svētumu norāda uz to, ka reliģijzinātnieks nav spējīgs novilkt striktu robežu starp metodoloģijas loģiku pētījumā un viņa personisko reliģisko pārliecību. Šajā īsajā pētījumā ir izmantota fenomenoloģiskās struktūranalīzes metode.

Atslēgvārdi: Haralds Biežais, reliģijas fenomenoloģija, reliģijas izpratne, esenciālisms, kontekstuālisms.

Ievadam

Šis pieticīgais pētījums ir veltīts Haralda Biezā reliģijas jēdziena izpratnei dažādos viņa pētnieciskās karjeras posmos. Viņa sākotnējā interese par reliģiju bija saistīta ar kristietību, precizējot – ar viņa studijām Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē. Pētnieka reliģijas interpretācija 20. gadsimta 30.–40. gados figurē vienā no viņa agrīnajām grāmatām “Kristiānisms laikmetu maiņās”, kas izdota 1943. gadā. Uz reliģijas problemātiku Biezais raudzījās caur kristietības, konkrēti, – protestantisma, prizmu.

Desmit gadus vēlāk, t. i., 1953. gadā, viņš uzrakstīja darbu “Kristiānisms, nacionālisms, humānisms”. Šajā laikposmā Biezais studēja filozofiju Upsalā un viņa redzesloks paplašinājās. Grāmata “Kristiānisms, nacionālisms, humānisms” iezīmē autora pārejas periodu no teoloģiskā rakstura pētījumiem pie reliģijpētniecības. Divus gadus vēlāk pēc minētās grāmatas izdošanas pasauli ieraudzīja viņa doktora disertācija, kas ir veltīta Dieva tēlam latviešu tautas reliģijā. Savas pētniecības vēlinajā posmā viņš retāk veltīja uzmanību reliģijas interpretācijas jautājumam. Savu nostāju reliģijas jautājumā viņš pauda vienā no vēlinajām grāmatām “Smaidošie dievi un cilvēka asara”, kā arī zinātniskajos rakstos.

Izmantojot fenomenoloģiskās struktūranalīzes metodi, šī raksta ietvaros ir paredzēts parādīt, kādā veidā Haralds Biezais savas pētnieka karjeras gaitā svārstījās starp esenciālismu un kontekstuālismu. Bez šaubām, pētnieks gāja kopsolī ar reliģijas izpratnes transformācijām reliģijas fenomenoloģijā, bet vai tas nozīmē, ka viņš viennozīmīgi atkāpās no *svētā* realitātes pieredzes paradigmas, ko tik dedzīgi aizstāvēja savos agrīnajos darbos? Cik lielā mērā pētnieciskā instinkta metamorfozes spēja ietekmēt viņa iekšējo pārliecību? Tie ir jautājumi, uz kuriem mēģināsim atbildēt šajā pētījumā.

Reliģijas izpratne Haralda Biezā agrīnajos darbos

Reliģijas jēga nav vienkārša tēma. Vēl 1. gadsimtā pirms mūsu ēras Cicerons saistīja vārdu *religija* ar latīņu izcelsmes darbības vārdu *relegere* – atkārtot. Reliģija ir tēvutēvu rituālu atkārtošana. Mūsu ēras

3.–4. gadsimtā kristīgais domātājs Laktancijs atvasināja reliģiju no latīņu darbības vārda *religare* – saistīt. Reliģija ir acināta kļūt par saikni starp Dievu un cilvēku. Reliģijpētniecības tapšanas gaitā parādījās dažādas reliģijas interpretācijas atkarībā no reliģijpētniecības apakšskolas idejiskajām aktualitātēm. Mūs interesē reliģijas izpratne reliģijas fenomenoloģijā, jo Haralds Biezā pieeju reliģijai var attiecināt tieši uz šo virzienu reliģijpētniecībā. (Plašāk par reliģijas jēdzienu reliģijas fenomenoloģijā Eiropā un Latvijā 20. gadsimta sākumā skat.: Taivāne 2010, 167.–191. lpp.)

Latvijā 20. gadsimta 30. gados kļūst ārkārtīgi populāra reliģijas fenomenoloģija. Tās aktualitāte bija saistīta ar evolucionisma skolas panikumu Eiropā. Viena no lielākajām zvaigznēm topošajā reliģijas fenomenoloģijā bija prominentais Rūdolfs Oto, kura pazīstamais darbs “Svētais” (*Das Heilige*) ir izdots 1917. gadā. Saskaņā ar Oto atziņām reliģijas pamatā ir *svētā* jeb *numinozā* realitātes pieredze jeb pārdzīvojums, tātad reliģija rodas svētā realitātes un cilvēka sastapšanās brīdī. Šī tēma ir uz robežas ar reliģijas psiholoģiju. Voldemārs Maldonis un Rihards Rudzītis veltīja īpašu uzmanību attiecībām starp reliģijas psiholoģiju un fenomenoloģiju. Reliģijas fenomenoloģijas piekritēji Latvijā bija Voldemārs Maldonis, Edgars Rumba, Kārlis Kundziņš, Gustavs Menšings, Haralds Biezais un citi.

Biezais ir pievērsis īpašu uzmanību reliģijas izpratnei jau pieminētajā 1943. gadā izdotajā grāmatā “Kristiānisms laikmetu maiņā”. Viņš iekļāva diskusiju par reliģijas dabu kristiānisma kontekstā. Viņa uzdevums bija atbildēt uz jautājumu, kas ir kristietības būtība un kas ir reliģijas būtība. Grāmatā parādītas milzīgas simpātijas pret protestantisma loģiku. Tas ir skats uz kristietību un reliģiju no iekšpuses. Tas robežojas ar zināmu maksimālismu un jebkādas citas – neprotestantiskas loģikas noraidīšanu, tādējādi šeit pētnieks sniedzis konfesionāli iesaurotinātu skatu uz problēmu.

Līdzīgi citiem reliģijas fenomenoloģijas pārstāvjiem viņš uzstāja, ka kristiānismā un reliģijā kā tādā primāra ir nevis mācība, bet gan pārdzīvojums. Biezais rakstīja: “Kristiānisms ne pēc izcelšanās, ne pastāvēšanas nav kāda ideja vai ideju komplekss, bet [...] tas izteicas reliģiskajā pārdzīvojumā un savu vietu iegūst tikai kā tanī pamatota parādība” (Biezais 1943, 10). Biezais salīdzināja cilvēka tikšanos ar “svēto būti”, šo “svēto

apskāvienu” – ar “līgavas apskāvienu”, norādot uz reliģiskā pārdzīvojuma spēcīgo emocionālo aspektu. Viņš rakstīja: “Reliģija dzimst tātad cilvēka dvēseles apslēptākajos dziļumos, un tas, ko par to var izteikt jēdzienos un formulās, sen vairs nav reliģija” (Biezais 1943, 11). Biezais centās apjēgt reliģisko pārdzīvojumu ne tikai emocionāli, bet arī loģiski: “Katru dvēseles pārdzīvojumu veido trīs momenti: norise ārpus indivīda, receptīva personāla aktivitāte un abu savstarpējā sakara apzināšanās” (Biezais 1943, 13). Akcentējot reliģisko pārdzīvojumu reliģijā, viņš atsaucās gan uz Frīdrihu Šleiermaheru, gan uz Rūdolfu Oto, gan uz Viljamu Džeimsu un Edvīnu Dilleru Starbeku. Viņš oponenta Karlam Bartam, kurš uzskatīja reliģisko pārdzīvojumu par mēģinājumu piesavināties “Dieva saturu un īpašumu”, par “Dieva nodevību” un “elka dzimšanu” (Biezais 1943, 12).

Karla Barta “reliģiskajam kultūras pesimismam” Biezais ir veltījis rakstu, kas publicēts žurnāla “Ceļš” 1935. gada numurā. Biezajam nebija pieņemams Barta apgalvojums, ka atklāsme nav pārdzīvojama, ka cilvēkam nav nekādas daļas Dieva atklāsmē, ka atklāsme vispār “nenotiek šinī pasaulē resp. vēsturiskā laikā”. Bartaprāt, tā norisinās “viņpus laikā” (Biezais 1935 a, 301).

Biezā reliģijas izpratne izpaužas divos aspektos: cilvēka nepastarpinātā iesaistē atklāsmes notikumā, kas ir tas pats pārdzīvojums, un atklāsmē kā vēsturiskā papildījumā. Barts noraidīja gan cilvēka lomu tajā, gan vēstures kontekstu. Bartam “Dievs ir nepazīstamais Dievs” (Biezais 1935 a, 304), “svešais un dūsmīgais Dievs”, kas, pēc Biezā domām, “kļūst par tukšu metafizisku jēdzienu” (Biezais 1935 a, 306). Biezais secināja, ka šāda Dieva izpratne nav nedz bibliska, nedz pauliniska, bet radās “racionālā ceļā kritiskās filozofijas ietekmē”. Biezais aicināja pievērsties Šleiermahera teoloģijai “ar cilvēku centrā” un Pāvila vārdiem vēstulē Galatiešiem 2,20 “... es dzīvoju, bet tomēr ne es, bet manī dzīvo Kristus”. Haraldam Biezajam nebija pieņemama Barta kristoloģija, kuras ietvaros Jēzus vietā ir stājies Kristus, kurš “nav nekāds vienreizējs kontingents, bet bezlaiciski klātesošs lielums...” (Biezais 1935 b, 375). Sakarā ar to, ka Dievs “nav piederīgs” šai pasaulei, Viņš nemaz nevar atklāties vēsturē, t. i., Jēzū Kristū cilvēkā. Biezāprāt, Barts pārprot Jēzu Kristu (Biezais 1935 b, 372–376).

Haralds Biezais atzina, ka ne tikai kristietības, bet jebkādas reliģijas pamatā ir reliģiskais pārdzīvojums, nevis mācība vai kults (Biezais 1943, 19). Viņš rakstīja: “Kā katru reliģiju, tā arī kristiānismu nevar nevienam ne nodemonstrēt, ne pierādīt. Bet tas, ko šādā veidā varētu darīt pieejamu, vairs nav reliģija” (Biezais 1943, 36). Interesants ir viņa viedoklis par to, kas ir teologs. Kopā ar daudziem Austrumu kristietības pārstāvjiem Biezais uzskatīja, ka teologs ir tas, kas ir pieredzējis Dievu: “Spējīgākais teologs, kas nevar atrast spēku atrāties no savas teoloģijas un padoties dzīvam reliģiskam pārdzīvojumam, ir daudzkārt nelaimīgāks par to reliģiski simplekso dvēseli, kura nav pakļauta refleksijām par reliģiju un tās postītājam spēkam” (Biezais 1943, 37). Haralds Biezais atzina, ka kristietība piedzīvo panikuma periodu, un tajā viņš vainoja reliģiskā pārdzīvojuma ignorēšanu (Biezais 1943, 33).

Biezā nostāja ir dziļi ticīga, jūtīga un bezgala inteligenta cilvēka nostāja. Atliek brīnīties par Eduarda Silkalna atsaukumiem par Biezo, ko varam atrast viņa rakstā 1986. gadā laikrakstā “Austrālijas Latvietis”. Silkalns raksta: “Liecību par Dieva meklēšanu tagad dod paša Biezā autobiogrāfija, tomēr neliecina ne par karstu, nedz izmisīgu norisi viņa paša dvēselē. Ar reliģiskiem jautājumiem viņam laikam liek nodarboties tīri intelektuālā ziņkārība, kamēr sirds un dvēseles dzīles pievērstas šīs zemes lietām, cilvēku savstarpējām attiecībām un konfliktiem” (Silkalns 1986, 273).

Kā jau teikts, Biezais piedāvāja “sašaurinātu” skatienu uz kristietību, kas ir bezkompromisa protestantisks. Tas nozīmē, ka viņš noraidīja dogmas un Baznīcas dzīves ārišķīgās formas. Ir sajūta, ka kristietības jēgas meklējumos viņš paveica tās vēsturisko slāņu dekonstrukciju poststrukturālisma garā. Viņš dekonstruēja kontekstu pēc konteksta, laikmetu pēc laikmeta, tuvojoties Jēzus dzīves laikam un parādot, kas kristietība nav. Līdzīgi Žakam Deridā viņš parādīja, ka kristīgās mācības pamatkonstrukti ir mākslīgi sintezēti, tomēr, atšķirībā no poststrukturālistiem, aiz formas viņš saskatīja nepārejošu absolūtu jēgu. Šajā ziņā, lai arī Biezajam piemīt nosliece uz kontekstuālismu, viņš būtu dēvējams par esenciālistu. Esenciālisms saskata mūžīgo jēgu aiz parādībām. Biezais rakstīja: “Cilvēks neatklāj patiesību, bet viņam atklājas patiesība” (Biezais

1943, 43). Tātad Biezais norādīja uz Dieva esamības primāro aktīvo lomu reliģijā.

Savukārt gadsimtu gaitā tapusi kristīgā mācība un Baznīcas institūti kā cilvēka darinājums, pēc Biezā domām, nav kristietības būtība. Kārļa Kundziņa garā viņš pielīdzina dogmas bauslībai, kuras ietvaros forma kļūst svarīgāka par saturu (Biezais 1943, 59). Atsedzot vēsturiskos slāņus, pētnieks visbeidzot tika līdz avotam, t. i., Jēzum Nācarietīm, bet izrādījās, ka arī Jēzū nebija rodama kristietības jēga. Biezais parāda, ka Jēzus bija sava laikmeta produkts. Jēzus izmantoja tālaika reliģisko simbolu valodu, kas ir “vēlākā jūdaisma eschatoloģijas formas” (Biezais 1943, 104). Ne tikai Jēzus, bet arī Pāvils un citi agrīnās kristietības pārstāvji izmantoja tālaika reliģisko valodu. Biezais atsaucas uz “misteriālajiem kultiem Romas impērijā”, kas lielā mērā ietekmēja agrīnās kristietības mācību (Biezais 1943, 92–95). Būtu Jēzus dzimis mūsu laikmetā, viņa izteiksmes valoda būtu pavisam cita (Biezais 1943, 104). Tātad nākas secināt, ka vēl četrdesmitajos gados Biezais norādīja uz kristietības rašanās un attīstības kontekstuālo un sintētisko dabu.

Biezais atklāja, ka kristietības centrālais jēdziens ir Dieva valstība kā “zināma dzīves forma, ko nosaka mīlestība” (Biezais 1943, 116). Tā ir tā realitāte, kas slēpjas aiz Jēzus misijas konteksta. “Par Dieva valsts centru nevar padarīt ne taisnību, ne šķīstību, ne patiesību” (Biezais 1943, 51), bet vienīgi mīlestību. Mīlestība nav nekas transcendentis, bet gan imanents. Tā darbojas vēsturē. Pēc Biezā vārdiem, “Kristiānisms ir reliģija, kuras centrālā ideja ir glābēja mīlestība, kas vēsturiskajā empīriskajā pasaulē ir tapusi par īstenību Jēzus Kristus personā un tās izraisītajās kustībās” (Biezais 1943, 52). Mīlestība, kas “spēj iedot dzīvības spēku un pat “mirušos” celt augšā” (Biezais 1943, 120), ir visu kristietības izpausmju sakne (Biezais 1943, 120). Tas nozīmē, ka jebkāds īsteni kristīgs dzīves aspekts ir atvasināts no mīlestības līdzīgi tam kā jebkurš konfūciešu tikums ir atvasināts no kosmocentrisma un *de* jeb harmonizācijas idejas (Martinov 2000, 35). Dieva žēlastība, par kuras “simbolu [...] ir kļuvis Kristus”, pārtop par saikni starp cilvēku un Dievu. Atcerēsimies kristiešu teologa Laktāncija sniegto klasisko reliģijas izpratni. Biezais uzskatīja, ka kristietības mūžīgajam saturam ir jāiet roku rokā ar vēstures un

zinātnes aktualitātēm. Tad nebūs sakrālā un profānā sadalīšanas draudu (Biezais 1943, 107), tad būs iespējams izvairīties no sektantisma (Biezais 1943, 111).

Reliģijas izpratne Haralda Biezā grāmatā “Kristiānisms, nacionālisms, humānisms”

Gribētos vēl un vēl citēt un pārdomāt Haralda Biezā teikto vienreizīgā grāmatā “Kristiānisms laikmetu maiņā”, bet ķersimies klāt pie pētnieka nākamā dzīves posma, kas ir pārejas periods no teoloģijas pie reliģijpētniecības. Tas iestājās pavisam drīz – 1953. gadā izdotajā grāmatā “Kristiānisms, nacionālisms, humānisms” redzams, ka kristietība figurē jau plašākā kontekstā un Haralda Biezā attieksme pret reliģijas formām kļūst iecietīgāka. Viņš no jauna ir atgriezies pie Jēzus, kurš, pēc Biezā domām, bija eshatoloģiski ievirzītā laikmeta produkts. Jēzus esot maldījies atziņā “par tūlītēju Dieva valstības iestāšanos” un vēlāk mainījis savas domas un taktiku (Biezais 1953, 38). Tātad Biezais relativizēja un kontekstualizēja Jēzu, lai atkal norādītu uz kristietības būtību, uz Dieva valstības un mīlestības paradigmu, kas slēpjas aiz reliģijas ārējās izpausmes un simbolu valodas.

H. Biezā darbā blakus Baznīcas kulta prakses kritikai parādījās atziņa, ka forma ir nepieciešama. Pētnieks rakstīja: “Mēs vairāmiem no formālām izdarībām bez dzīva gara. Taču tādēļ lai neviens nedomā, ka kults pats par sevi jau ir ļauna un nosodāma parādība. Katrs kults ir zināma forma, kurā kļūst redzams saturs” (Biezais 1953, 46). Reliģijas ārējās formas, kas pirmajā grāmatā ir pozicionētas kā traucējošas un sekundāras, šajā – otrajā grāmatā ir attiecināmas uz reliģijas būtisko daļu:

“Kristiānisms savos praktiskajos izpaudumos ir vienmēr bijis cieši saistīts ar tām cilvēka dvēseles kustībām, kas rada mākslu. Mēs nemaz nevaram iedomāties, kas notiktu, ja pēkšņi sabruktu visas katedrāles, aplustu kristīgā mūzika un izbalētu kristiānisma ietekmē radītās gleznas. Cilvēce pati sevi nepazītu. Tik cieši kristīgās idejas dzīves praksē ir saaugušas ar dažādām mākslas parādībām. Tie nav tikai laikmeta apstākļi, kas to tā ir nosacījuši. Tā ir šīs reliģijas būtība pati” (Biezais 1953, 72).

Ja savā pirmajā grāmatā viņš līdzīgi postmodernistiem centās it kā demistificēt dogmas un kulta ārējās izpausmes kā kristietības interpretāciju, tad šajā otrajā grāmatā Biezais uzmanīgi sataustīja mūžīgo jēgu aiz formas, kas arī izrādās būtiska tai gadījumā, ja forma nenoslāpē saturu, t. i., mīlestību. “Kristiānismā, nacionālismā, humānismā” Biezais atkal atsaucās uz reliģisko pārdzīvojumu, “kurā cilvēks stājas tiešās attieksmēs ar Dievu”, – kā uz primāro reliģijas aspektu (Biezais 1953, 47). Tādējādi Biezais palika uzticīgs agrīnās reliģijas fenomenoloģijas reliģiskā pārdzīvojuma paradigmai. Analizētās kristīgās reliģijas konteksts paplašinājās. Biezais atsaucās gan uz Baznīcas mistiķiem, gan uz Austrumu kristietību. Liela uzmanība šajā grāmatā bija pievērsta kristietības un tādējādi reliģijas kā tādas sinkrētiskajam raksturam.

Reliģijas izpratne Haralda Biezā darbos postmodernajā periodā

Būtu svarīgi pievērsties Haralda Biezā pētniecības vēlinajam posmam un tie bija 20. gadsimta deviņdesmitie gadi. Tā kā viņa pieeju reliģijai var attiecināt uz reliģijas fenomenoloģiju, ir svarīgi apzināties tās izmaiņas, kas notika šajā reliģijpētniecības apakšnozarē postmodernajā laikmetā. Pirmāmkārtām izmainījās reliģijas ideja. Ninians Smārts (1927–2001), kas bija spilgts postmodernās reliģijas fenomenoloģijas pārstāvis, izstrādāja jaunu reliģijas definīciju. Reliģija nav apveltīta ar būtību un ir absolūts kultūrvēsturiskā konteksta produkts. Tas nozīmē, ka Smārts anulēja *svētā* kategoriju, jo tā nav verificējama. Reliģijas pamatā vairs nav *svētā* pārdzīvojums. Reliģija rodas septiņu kultūrvēsturisko faktoru kombinācijas rezultātā. Nevienam no šiem faktoriem nav noturīgs un nav arī obligāts. Tie ir rituāls, pieredze un emocijas, mīts, doktrīna vai filozofija, ētika un likumdošana, sociālais un institucionālais aspekts, materiālā un mākslas dimensija. Reliģijas modu spektru var paplašināt, pievienojot, piemēram, ekonomisko un politisko komponentu (Gothoni 2000, 19). Turklāt mūsdienu fenomenoloģijai ir svarīgas tā sauktās *struktūras*, kas stājas Eliades *arhetipu* vietā. Tās ir relatīvi noturīgas, universālas reliģiskās idejas vai prakses, turklāt tās balstās kultūrvēsturiskajā kontekstā. Metodoloģijas jautājumam ir pieskāries Duglass Allens

(*Douglas Allen*), kurš piešķir strukturām zināmu neatkarību. Tās nevis sakņojas kultūrvēsturiskā kontekstā, bet gan balstās uz to, būdamas relatīvi noturīgas vienības. Jautājumu par to, kāda ir struktūru izcelsme, Allens postmodernisma garā noklusē. Konteksts jebkurā gadījumā ir skaidri definēts, tādēļ, domājams, ir primārs, kamēr struktūras ir sekundāras (Allen 2005, 19–21).

Postmoderno ideju kontekstā gribētos atsaukties uz diviem H. Biezā rakstiem. Pirmais ir “Svētā kategorijas sociālantropoloģiskais pamatojums”. Tas ir izdots 1991. gadā. Haralds Biezais, izklāstot N. Sēderblūma un R. Oto idejas, parādīja, ka starp reliģiskā pārdzīvojuma un *svētā* kategoriju ir milzīga plaisa. Pārdzīvojumam ir antropoloģisks konteksts, kamēr *svētā* jeb *numinozā* kategorija ir metafiziska. Teoloģija var brīvi apspriest metafiziskus jautājumus, kamēr reliģijas fenomenoloģija var tikai liecināt par cilvēka pieredzi. “Reliģiju zinātne nenodarbojas ar ontoloģijas jautājumiem” (Biezais 1991 b, 33). Kāda ir realitāte, ko cilvēks pieredz, mums nav zināms, tamdēļ Oto mēģinājumu formulēt *nūmenu* jeb *svētā* kategoriju Biezais sauc par “nesekmīgu ‘lēcienu metafizikā’” un “lēcienu iracionālajā” (Biezais 1991 b, 34).

Otrais arguments ir par labu tam, ka *svētā* ideju nevar pasludināt par universālu. Katras reliģijas ietvaros top savs priekšstats par *svēto*. Lai argumentētu savu viedokli, H. Biezais atsauca uz notikušo Ērgemes draudzē 1836. gadā, kad luterāņu mācītājs Karlblūms pieteica karu pagānismam un izpostīja “mājas dievu jeb mājas kungu svētās dzīves vietas” (Biezais 1991 b, 34–35). Pētnieks definēja šo situāciju kā “divu reliģiju sadursmi”, kad “latviešu svētuma pasaule tika sagrauta”, “kad svētumam svētā kvalitāte tika atņemta svētuma vārdā” (Biezais 1991 b, 34–35). Tas nozīmē, ka *svētais* tāpat kā *reliģija* atklājas tikai kultūras kopsakarā. Abas divas kategorijas prasa kontekstu un nevar būt universālas (Biezais 1991 b, 34).

Haralds Biezais pieminēja arī Mirča Eliadi “kā Oto turpinātāju” un izgaismoja loģisko strupceļu, kurā nokļuva Eliade, formulējot *sakrālā* un *profānā* jēdzienus un vienlaikus apgalvojot, ka ikviens cilvēks kaut vismazākā mērā ir reliģiozs. Biezais norādīja uz to, ka, lai eksistētu *sakrālā* un *profānā* pretpoli, ir nepieciešams, lai pastāvētu tikai *sakrālā* un

tikai *profānā* pieredze, kas nav iespējams, jo pieminētie pretpoli saskaras un pārklājas reliģiskā cilvēka dzīvē (Biezais 1991 b, 34).

Ir būtiski, ka savas zinātnieka karjeras sākumā Haralds Biezais nebija kritiski noskaņots pret *svētā* ideju. Atcerēsimies, ka grāmatā “Kristiānisms laikmetu maiņā” viņš rakstīja par cilvēka tikšanos ar “svēto būti” un tādējādi nemaz nenoraidīja *svētā* kategoriju, ejot roku rokā ar Sēderblūmu un Oto. 1991. gadā pētnieks postmodernisma garā gan meklēja *svētā* idejas vājās puses, un tomēr šo Haralda Biezā kritiku nedrīkst pārprast. Ne velti viņš citēja Sēderblūmu, kurš norādīja, ka pētniekam pašam mēdz būt reliģiska pārliecība. Pētnieks var ticēt gara realitātei un var to arī noliegt. Pēc Biezā domām, zinātnieka paustā ticība dievatklāsmei vai tās trūkums reliģijpētniecībai neko nenozīmē. Zinātne prasa no viņa “vienīgi zinātniski metodoloģisku sagatavotību” (Biezais 1991 b, 33).

Kādēļ šī Biezā piezīme ir svarīga? Tas, ka viņš vēlējās iet kopsolī ar postmoderno reliģijzinātni, nenozīmē, ka viņam bija noraidoša attieksme pret gara realitāti kā tādu. Sekošana pētniecības metodoloģiskām prasībām nav spējīga atņemt pētniekam viņa personīgo reliģisko pārliecību. Citiem vārdiem sakot, kritiskas piezīmes par *svētā* kategoriju nemaz nenozīmē, ka H. Biezais būtu pārstājis ticēt *svētā* realitātei.

Biezais diskutēja par reliģijas jautājumu arī rakstā, kas ir veltīts jau pieminētajam prominentajam fenomenologam Mirčam Eliadem un kas 2003. gadā ir publicēts “Reliģiski-filozofisku rakstu” VIII laidienā. Viena no svarīgākajām Eliades tēmām ir arhaiskās un vēsturiskās reliģijas. Arhaisko reliģiju ietvaros cilvēks, galvenokārt ar rituāla palīdzību, atgriežas pirmatnējā laikā un telpā, kamēr vēsturisko reliģiju ietvaros cilvēks to nespēj. Viņš ir spiests pārciest vēstures šausmas, paļaujoties uz Dievu, kas ir it kā iekāpis vēsturē un tādā veidā ir cilvēkam klātesošs. Pēc Eliades domām, kristietība ir ieslīdējusi desakralizētā pasaulē. Eliade ir novērtējis vēsturiskās reliģijas zemāk nekā arhaiskās, un šeit Biezais uzdod jautājumu par kritēriju, kas ļāva Eliadem izdarīt tādu izvēli. Viņš rakstīja: “Vai reliģiju pētnieka uzdevums ir savienojams ar sludinājumu par arhaisko reliģisko priekšstatu pozitīvo vērtību, kas pamatojas subjektīvā pārliecībā? To pašu izsakot noteiktāk – kā sakrālais, tā profānais

pasaules skatījums ir cilvēka izvēlēti un abi ir tā garīgās eksistences izpausmes veidi. Ja Eliade iestājas par pirmo, tad ir vietā jautājums, vai viņam ir iespējams to pamatot un kādā veidā?” (Biezais 2003, 162).

Agrīnās fenomenoloģijas piekritējam Haraldam Biezajam gan nebūtu radies tāds jautājums, jo *svētais*, kas ir tas pats Eliades *sakrālais*, un *svētā* pārdzīvojums reliģijā ir primārs. Tomēr postmodernajā laikmetā reliģijas fenomenoloģijas paradigma ir mainījusies, uzsverot kontekstu kā primāro. Haralds Biezais piekrīt laikmeta prasībām un tādēļ uzdod loģisku jautājumu par Eliades *sakrālā* izvēles kritēriju.

Kā jau atzīmēts Biezā iepriekšējā raksta kontekstā, 40. gados Biezais piekrita Oto un citu fenomenologu izvirzītajai reliģijas paradigmai un tādēļ bija ar viņiem vienā nometnē. Mūža beigās viņš no viņiem norobežojās. Eliades duālismu, kas ir jāsaprot kā divi pretmeti, tādi kā labais un ļaunais, sakrālais un profānais, lietu pasaule un lietu mitoloģija, viņš ar zināmu nicinājumu nosauca par banālu, iekļaujot Eliadi to reliģiju vēsturnieku saimē, “kas mēģinājuši noteikt “svētā” jēdziena būtisko atšķirību no nesvētā (R. Oto (*R. Otto*), N. Sēderblūms (*N. Söderblom*), G. Mensings (*G. Mensching*), jaunākajā laikā īpaši K. Kolpe (*C. Colpe*))” (Biezais 2003, 153).

Otrais Biezā iebildums arī sasauca ar mūsdienu kontekstuālismu. Viņš norādīja uz to, ka Eliade piedāvā mūsdienu Rietumu cilvēkam ceļu atpakaļ pie arhetipiskās reliģiozitātes, kas ir sava veida retrospekcija. Biezais uzskata, ka krietni produktīvāk būtu nevis atgriezties pie novecojušām reliģijas formām, bet gan šoļot uz priekšu, tulkojot reliģijas saturu mūsdienu valodā. Biezais rakstīja: “Eliade nepiedāvā šo ceļu. Viņš nevēlas iesaistīties diskusijās ar racionālām sistēmām” (Biezais 2003, 166). Jāteic, ka šī Biezā ideja nav tapusi tieši postmodernisma ietekmē, jo arī savā agrīnajā grāmatā “Kristiānisms laikmetu maiņā” Biezais uzstāja, ka reliģijai ir vitāli svarīgi pielāgoties laikmetam un mūsdienās sadarboties ar zinātni, tādā veidā iegūstot jaunas formas, no kurām nav jābaidās.

Varētu piebilst, ka Biezā dinamiskajai domāšanai ir sveša diskusija par tradīcijas, šeit par reliģiskās tradīcijas, noturības nepieciešamību, kas ir vitāli svarīga tēma psihotehniski ievirzītajās Austrumu reliģijās un arī

Austrumu kristietībā. Tradīcijas jēgai indiešu reliģijās ir pieskārušies krievu eksperti šajā jomā Vsevolods Semencovs, Vladimirs Šohins un Aleksandrs Pjatigorskis, pareizticības kontekstā par to ir rakstījis Sergejs Horužijs (Taivāne 2015, 117–118). Haralds Biezais ir diskutējis par šo jautājumu tautas tradīciju ietvaros un ir uzsvēris, ka tradīcijām laika gaitā ir jāmainās (Biezais 1983).

Atkal jāatzīmē, ka mēs nedrīkstam pārprast metamorfozi Haralda Biezā metodoloģiskajā domāšanā. No vienas puses, nav jābrīnās par to, ka pētnieks neatpalika no postmodernā laikmeta zinātniskajām tendencēm un korigēja savus atzinumus. Tas ir tikai apsveicami. No otras puses, būtu aplami domāt, ka Haralds Biezais atkāpās no agrinās pārliecības par *svētā* pārdzīvojuma būtisko lomu reliģijā. Par liecību tam ir 1991. gadā sarakstītā grāmata “Smaidošie dievi un cilvēka asara”. Tā aptvēra vairākas tēmas. Zināmā mērā tā sasauca ar pieminētajām Biezā grāmatām, jo arī tā pieskaras kristietības jautājumam. Biezais veltīja uzmanību arī citām tēmām, kas ir Jāņa Raiņa personība, latviešu folklorā un dievturība. Tēma, kas īpaši fascinēja grāmatas autoru, ir dažādi kultūrvēsturiskie konteksti, kas saskaras, bet nesaplūst.

Viņš rakstīja par pagānu dievu dzīvotspēju kristietības klēpī, par agrīno kristietību, kas ir izmantojusi jau esošo reliģisko valodu un tādēļ ir līdzinājusies jaunam vīnam, kas ieliets vecos ādas maisos. Biezais diskutēja par dievturību kā tādu reliģijas formu, kas ir novērojama ne tikai Latvijā, bet arī citos reģionos, piemēram, Indijā, Āfrikā un Brazīlijā. Tādējādi sinkrētisms un kontekstuālisms figurē šajā grāmatā diezgan aktīvi. Svarīga šķiet viņa atziņa par latviešu reliģiozitāti: “Senie reliģiskie priekšstati dzīvoja tālāk arī kristianizētajā, bet patiesībā nekristīgajā tautā” (Biezais 1991 a, 139). Reliģija ir “etniski saistīta vēsturiska dotība” (Biezais 1991 a, 169).

Par spīti pieminētajām metodoloģiska rakstura korekcijām, Biezais tomēr palika uzticīgs tam ideālam, kas figurē 1943. gadā izdotajā “Kristiānismā laikmetu maiņā”. “Smaidošajos dievos un cilvēka asarā” viņš atkal atgriezās pie pārdzīvojuma tēmas un nepārejošās Dieva realitātes jautājuma, tādā veidā apliecinot savu piederību esenciālismam, kas izceļ augstāko realitāti kā jebkādas reliģijas sakni. Par liecību tam

lai ir izvilcums no grāmatas "Smaidošie dievi". Lūk, ko Haralds Biezais rakstīja:

"Reliģiskais pārdzīvojums ir vērtību pārdzīvojums ar aptverošu eksistenciālu un absolūtu raksturu. Tas neļaujas relativizēties. Vulgāri izsakoties, Dievs nevar būt vairāk vai mazāk svēts, kā tas cilvēkam katrā situācijā liktos pieņemams. Dieva svētums ir absolūts. Kristīgie savu Dieva absolūtismu pamato ar vienreizīgo atklāsmi Bībelē. Katra cita reliģija tāpat balstās uz šo absolūto Dieva svētumu" (Biezais 1991 a, 169).

Secinājumi

Šajā rakstā mēģināts izanalizēt Haralda Biezā reliģijas izpratni viņa zinātniskās karjeras garumā. Tajā ir bijuši vairāki posmi. Agrīnajā periodā viņš sprieda par reliģijas dabu kristīgās tradīcijas ietvaros, absolutizējot protestantisma piedāvāto paradigmu, un šajā ziņā viņš darbojās kā teologs. Visā pilnībā uzticoties agrīnās reliģijas fenomenoloģijas pārstāvjiem, viņš definēja reliģijas jēgu kā "svētās būtes" pārdzīvojumu. Nosacīti otrs posms Biezā karjerā bija saistīts ar viņa studijām Upsalā. Pētnieka redzesloks paplašinājās un protestantisma loģiku viņa sacerējumos nomainīja iecietīgāka attieksme pret citām kristietības tradīcijām un citām reliģijām. Biezais-teologs pārtapa par reliģijzinātnieku, pievērsoties latviešu tautas reliģijas pētniecībai. H. Biezā biogrāfijas noslēdzošajā posmā viņš neatpalika no postmodernās reliģijas fenomenoloģijas tendencēm, kas lielā mērā balstās *svētās* realitātes ideju noraidošajā kontekstuālistā.

Būtiskākais atklājums mūsu piedāvātajā diskursā ir zināms saspīlējums starp Haralda Biezā pētnieciskā instinkta metamorfozēm, kas lika viņam sekot līdz reliģijzinātnes jaunām metodoloģiskām prasībām, un viņa, ja tā var teikt, nesatricināmo reliģisko intuīciju jeb ticības dzīvi. Tas ir sava veida konflikts starp Biezo reliģijpētnieku un Biezo teologu. Vēlīnajā pētniecības posmā Haralds Biezais viskorektākā manierē centās nejaukt reliģijzinātni ar personīgo reliģisko pārliecību, un tomēr viņa sarakstītie darbi ļauj uzdot jautājumu, vai reliģijas pētniecības jomā šādas robežas iezīmēšana vispār ir iespējama.

Izmantotie darbi

1. Allen, Douglas (2005). Major Contributions of Philosophical Phenomenology and Hermeneutics to the Study of Religion in *How to Do Comparative Religion: Three Ways, Many Goals*, ed. René Gothóni. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2005, pp. 5–28.
2. Biezais, Haralds (2003). Arhaiskā cilvēka pasaule M. Eliades skatījumā. *Reliģiski-filozofiski raksti VIII*. Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 149.–168. lpp.
3. Biezais, Dr. Haralds (1943). *Kristiānisms laikmetu maiņā*. Rīga: Grāmatu apgādniecība A. Gulbis, 135 lpp.
4. Biezais, H. (1953). *Kristiānisms, nacionālisms, humānisms*. Kopenhāgena, 184 lpp.
5. Biezais, H., mācītājs. (1935). Reliģiskais kultūras pesimisms: Piezīmes par dialektisko teoloģiju. *Ceļš*, 5, 298.–311. lpp.
6. Biezais, H., mācītājs. (1935). Reliģiskais kultūras pesimisms: Piezīmes par dialektisko teoloģiju. *Ceļš*, 6, 370.–383. lpp.
7. Biezais, Haralds (1991 a). *Smaidošie dievi un cilvēka asara*. Rīga: Senatne, 1991, 219 lpp.
8. Biezais, Haralds (1991 b). Svētā kategorijas sociālantropoloģiskais pamatojums. *Filozofija un teoloģija: rakstu krājums*. Rīga: LZA Filozofijas un socioloģijas institūts, 32.–37. lpp.
9. Biezais, Haralds (1983). Tradīciju spēks. *Latvija Amerikā*, Nr. 29, 16.07.1983., pieejams *Latvija Amerikā*, Nr. 29 (16.07.1983.), https://www.google.com/search?q=Latvija+Amerik%C4%81%2C+Nr.+29%2C+1983&sca_esv=7 (Skatīts 2.02.2025.)
10. Gothoni, René (2000). *Attitudes and Interpretations in Comparative Religion*. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 173 pp.
11. Martinov, A.S. (2000). *Klassicheskoe konfucianstvo. Tom pervii. Konfucii. Lun Iui*. Sankt-Peterburg: Neva; Moskva: OLMA-PRESS, 2000, 383 ss.
12. Silkalns, Eduards (1986). Sava ceļa gājējs Haralds Biezais. Saki tā, kā tas ir. *Austrālijas Latvietis*, Nr. 1843. Gaujas apgāds, 273. lpp.
13. Taivāne, Elizabete (2010). Pa kuru ceļu? Reliģijas jēdziens reliģijas fenomenoloģijā Eiropā. Reliģijas izpratne Latvijā 20. gs. 20.–30. gados. *Ceļš*, 60, 167.–191. lpp.
14. Taivāne, Elizabete (2015). Starpreliģiju dialogs: daži krievu ekskluzivisma piemēri. *Latvijas Universitātes Raksti*, 803. sējums: *Orientalistika*. Rīga: Latvijas Universitāte, 102.–121. lpp.

Elizabete Taivāne

Department of Theology and Religious Studies,
Faculty of Humanities, University of Latvia

Haralds Biezais and the Meaning of Religion: Metamorphoses of the Researcher's Instinct

Abstract: The article is dedicated to the prominent Latvian expert in Religious Studies, Haralds Biezais, and his understanding of religion. His career as a researcher can be divided into several periods. His interest in theology marked the first period. On one hand, he focused on the logic of Protestantism, while on the other, he maintained an interpretation of religion rooted in early phenomenology. Haralds Biezais sought to highlight the essence of Christianity beneath its cultural and historical forms, defining it as love. He borrowed the idea of the apprehension of the Holy as the core of religion from participants in the early phenomenological school. While studying in Uppsala, Biezais developed a broader perception of religious matters and became more tolerant of external aspects of religion, including non-Protestant forms of Christianity and non-Christian religious traditions. He began studying Latvian folk religion during this time. In the final period of his career, Biezais attempted to adapt to the contextual demands of postmodern phenomenology of religion, emphasising the weaknesses of early phenomenological concepts. He argued that the notions of the Holy or *Numen*, as well as the polarity of the sacred and the profane, are not adequate from the point of view of logic. However, alongside his scientific reflections, his later works indicate a lasting trust in essentialism. His insights into the universal and absolute character of God's holiness, characteristic of essentialism, demonstrate that an expert in Religious Studies cannot draw a clear line between methodological logic and personal religious beliefs. In this short study, the method of phenomenological structural analysis is utilised.

Keywords: Haralds Biezais, phenomenology of religion, interpretation of religion, essentialism, contextualism.

Personu rādītājs

A

Akvīnas Toms (*Sanctus Thomas Aquinas*)
 Aleni, Džulio (*Giulio Aleni*)
 Alens, Duglass (*Douglas Allen*)
 Apija, Kvame Entonijs (*Kwame Anthony Appiah*)
 Aristotelis (Aristotelēs, *Ἀριστοτέλης*)

B

Beinsa, Kerija F. (*Cary F. Baynes*)
 Beltings, Hanss (*Hans Belting*)
 Bergsons, Anrī (*Henri Bergson*)
 Biezais, Haralds
 Bodrijārs, Žans (*Jean Baudrillard*)
 Bridžmens, Elaidža Kolmens (*Elijah Coleman Bridgman*)
 Burdjē, Pjērs (*Pierre Bourdieu*)

C, Č

Cicerons (*Marcus Tullius Cicero*)
 Čens Ji (*Chèng Yì, 程頤*)
 Čeņs Gujins (*Chén Gǔ yīng, 陳鼓應*)
 Čerulo, Karena (*Karen Cerulo*)

D

Danto, Arturs (*Arthur Danto*)
 Deridā, Žaks (*Jacques Derrida*)
 Džens Sjuans (*Zhèng Xuán, 鄭玄*)
 Džou Duņji (*Zhōu Dūn yí, 週敦頤*)
 Džouguns (*Džou gun 周公*)
 Džouvans (*Džou van 紂王*)
 Džu Sji (*Zhū Xī, 朱熹*)

E

Eliade, Mirča (*Mircea Eliade*)

F

Florenskis, Pāvels (*Павел Флоренский*)

Frabla, Debora E. (*Deborah E. Frable*)

Fraiers, Džons (*John Fryer*)

Fu Peižuns (*Fù Pèiróng*, 傅佩榮)

G

Gao Hens (*Gāo Hēng*, 高亨)

Geitss Jr., Henrijs Luiss (*Henry Louis Gates Jr.*)

Giclafs, Karls (*Karl Gützlaff*)

Godārs, Žans Liks (*Jean-Luc Godard*)

Gu Čangšens (*Gù Chángshēng*, 顾长声)

H

Hešanguns (*Héshàng Gōng*, 河上公)

Hons Dzeki (*Hón Tze-ki*, 韓子奇)

Horužijs, Sergejs (*Сергей Хоружий*)

Hovarda, Džūdita A. (*Judith A. Howard*)

J

Jungs, Karls Gustavs (*Carl Gustav Jung*)

K

Kants, Imanuels (*Immanuel Kant*)

Kiršlers, Ēriks (*Erich Kirschler*)

Kolpe, Karstens. (*Carsten Colpe*)

Kundziņš, Kārlis

L

Laktancijs (*Lactantius*)

Laodzi (*Lǎozǐ*, 老子)

Lege, Džeimss (*James Legge*)

Lorenzana, Džaneta A. (*Janet A. Lorenzan*)

Loskis, Vladimirs (*Владимир Лосский*)

M

Maldonis, Voldemārs
Maritēns, Žaks (*Jacques Maritain*)
Menšings, Gustavs (*Gustav Mensching*)
Mjūrheds, Viljams (*William Muirhead*)

O

Osipova, Sanita
Oto, Rūdolfo (*Rudolf Otto*)

P

Pjatigorskis, Aleksandrs (*Александр Пятигорский*)
Platons (*Plátōn, Πλάτων*)
Prodi, Paolo (*Paolo Prodi*)

R

Rainis
Ransjērs, Žaks (*Jacques Rancière*)
Riči, Mateo (*Matteo Ricci*)
Rudzītis, Rihards
Rudžeri, Mikele (*Michele Ruggieri*)
Rumba, Edgars

S, Š

Sēderblūms, Nātans (*Nathan Söderblom*)
Semencovs, Vsevolods (*Всеволод Семенов*)
Silkalns, Eduards
Sju Šeņs (*Xǔ Shèn, 許慎*)
Smarts, Ninians (*Ninian Smart*)
Smits, Tomass L. (*Thomas L. Smith*)
Suņs Guodžuns (*Sūn Guózhōng, 孙国中*)
Šals fon Bells, Johans Ādams (*Johann Adam Schall von Bell*)
Šleiermahers, Frīdrihs (*Friedrich Schleiermacher*)
Šohins, Vļadimirs (*Владимир Шохин*)

V

Vans Bi (*Wáng Bó, 王弼*)
Veņvans (*Veņ van 文王*)
Vilhelms, Ričards (*Richard Wilhelm*)

Reliģiski-filozofiski raksti XXXVII, 2025

Izdevējs LU HZF Filozofijas un socioloģijas institūts
Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV-1940
Tālrunis 67034861, e-pasts fsi@lu.lv
www.fsi.lv